

REVUE EVALU'A | VOL 2 N° 4 JUILLET 2025

Une revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique | Bénin

EFUA-EDITIONS
(Editions Universitaires
Francophones d'Afrique)

INDEXÉE CHEZ

OPEN ACCESS INFRASTRUCTURE
FOR RESEARCH IN EUROPE

REVUE Evalu' A | VOL. 2 N° 4 JUILLET 2025

VOL 2 N° 4 JUILLET 2025

Dossier 2 : Sciences Sociales & Humaines

REVUE

Evalu'A
Experts et Evalueurs
d'Afrique

Coordonnée par

AGUESSY Yélian Constant & AGOINON Norbert

Université de Parakou - Bénin

ISSN (Print) - 3008-1319

ISSN (Online) - 3008-1327

ISSN (Digital) - 3008-1335

ÉDITE CHEZ

RUE DON DE DIEU, QT DJIDJOLÉ, 22 BP: 81, LOMÉ - TOGO

EFUA-EDITIONS

(Editions Universitaires
Francophones D'Afrique)

REVUE EVALU'A

Experts et Evaluateurs
d'Afrique

Vol 2 n° 4 Juillet 2025

ISSN Print : 3008-1319

ISSN Online : 3008-1327

ISSN Digital : 3008-1335

*Coordonnée par AGUESSY Yélian Constant &
AGOINON Norbert*

Université de Parakou - Bénin

REVUE EVALU'A

Une Revue de la Communauté des Chercheurs d'Afrique / Bénin

Dossier 2 : **Sciences Sociales & Humaines**

MAISON D'EDITION

La revue **EVALU'A** édite ses Volumes chez les **Editions Francophones Universitaires d'Afrique (EFUA-Editions)** basée à Lomé, Togo (rue Don de Dieu, Qt. Djidjolé, 22BP81 Lomé Togo).

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : Avril 2025

Acceptation et retour d'expertise : 30 Mai 2025

Retour des corrigés : 15 Juin 2025

Parution : Juillet 2025

ADRESSE DE SOUMISSION

Email : revuebenin.evalua@gmail.com

TYPE DE PUBLICATION

Publication en ligne et en version numérique

Equipe technique

Mise en page : Honorine D. KELEBOU
Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique international /revue EVALU'A BENIN

AGUESSY Yélian Constant, Université de Parakou- Bénin

AGOINON Norbert, Université de Parakou - Bénin

DADJA-TIOU Panaewazibou, Université de Kara- Togo

HOUNDJO Théophile, Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

ADJAGBO Kintossou Armand, Université de Parakou - Bénin

KEITA Fatoumata, Université de Bamako, Mali

MOUSTAPHA Rissicatou, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KOUTCHADE SOUROU Innocent , Université d'Abomey Calavi, UAC- Bénin

LAWANI Ayouba, Université de Parakou- Bénin

HOUNHANOU Viviane Arlette, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

GBAGUIDI Célestin, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

KPOHOUE Ferdinand, Université d'Abomey Calavi, UAC - Bénin

PEWISSI Ataféï, Université de Lomé- Togo

AMOZOU Akoété, Université de Kara- Togo

ELENGA Hygin Bellarmin, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

ALONGO Yvon Rock Ghislain, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

PANDI née MABIALA Ida Rose, université Marien Ngouabi de Brazzaville, Congo

GORON Amina, Université de Maroua, Cameroun

ATANGANA KOUNA Désiré, Université de Yaoundé I, Cameroun

WEGA SIMEU Abraham, Université de Bamenda, Cameroun

ASSIPOLO Laurain Lauras, Université de Douala, Cameroun

TIÉBOU Bénédith Léonie, Université de Bamenda, Cameroun

YVES MONTENAY, Institut-Culture-Economie-Géopolitique, ICEG, Paris France

Normes rédactionnelles/ REVUE EVALU'A

Recommandations générales aux auteurs

1. Tout article qui relève d'une contribution théorique et fondamentale devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom et Nom de l'auteur, Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français ; Mots clés, Abstract, Keywords, Introduction (justification du thème, problématique, Hypothèses/objectifs scientifiques, approche), Développement articulé, Conclusion, Références bibliographiques.

2. Tout article qui résulte d'une recherche de terrain devra être structuré de la manière suivante : Titre, Prénom(S) et NOM de l'Institution d'attache, adresse électronique, Résumé en français, Mots-clés, Abstract, Keywords, Introduction, Méthodologie, Résultats et Discussion, Conclusion, Références bibliographiques.

NB : Tout article doit être accompagné de résumés en français et en anglais, quelle que soit la langue originale du texte.

Consignes particulières aux auteurs

1. Le nombre de pages minimum : 12 pages, maximum : 20 pages
2. Interligne : 1,5.
3. Numérotation numérique : PAS DE NUMEROTATION des pages de l'article.
4. Police : Verdana, Taille 12.
5. Orientation : portrait.
6. Marge : haut et bas : 2 cm, droite et gauche : 2 cm

Modalités de soumission

Tout manuscrit envoyé à la revue EVAL'UA ne doit jamais avoir été publié auparavant dans une autre revue ou faire l'objet d'une instruction antérieure ailleurs. Les manuscrits doivent impérativement satisfaire les normes rédactionnelles comme suit :

Titre : La première page doit comporter le titre de l'article, les Prénoms et Noms des auteurs, leur institution d'affiliation et leur adresse complète.

Résumé : Le résumé ne doit pas dépasser 350 mots. Il doit être succinct de manière à faire ressortir l'essentiel de l'analyse.

Mots-clés : Ils ne doivent pas dépasser cinq.

Introduction : Elle doit fournir suffisamment d'informations de base, situant le contexte dans lequel l'étude a été entreprise. Elle doit permettre au lecteur de comprendre et apprécier la valeur qualitative de l'étude et évaluer les résultats acquis.

Corps du sujet : Les différentes parties du corps du sujet doivent apparaître dans un ordre logique. (Ex : 1. ; 1.1 ; 1.2 ; 2. ; 2.1 ; 2.2 ; etc.).

Attention ! L'introduction et la conclusion ne sont pas numérotées.

Notes de bas de page : Elles doivent être évitées autant que possible. Si elles sont jugées nécessaires, elles ne renvoient pas aux références bibliographiques, mais aux informations complémentaires.

Citation : Les références de citation sont intégrées au texte citant, selon les cas, des façons suivantes :

1. En effet, l'objectif poursuivi par K. AVLORA (2008, p.73), est : « de défendre la place de la philosophie africaine de telle sorte qu'elle soit reconnue et admise à sa juste valeur (...), ».

2. Pour notre part, nous estimons que le sociologue a raison, dans une certaine mesure, de percevoir, dans le contexte socioculturel africain, un problème lié au manque d'engagement de la haute sphère des Etats eux-mêmes. Ainsi qu'il le dit :

La non prise en compte des défis sociaux en Afrique relève du manque d'engagement citoyen qui, en réalité, est inhérent à la mauvaise gestion de la cité. Kokou (2005, p.105)

Conclusion : Elle ne doit pas copier le résumé. Elle doit être un rappel des principaux résultats obtenus et des conséquences les plus importantes que l'on peut en déduire. Elle doit également faire ressortir la portée socialement utilitaire du travail produit.

Références bibliographiques : Les auteurs cités dans la rédaction seront mentionnés dans le texte avec l'année de publication, le tout entre parenthèses.

Journal : Noms et prénoms de tous les auteurs, année de publication, titre complet de l'article, nom complet du journal, numéro et volume, les numéros de première et dernière page.

Ex : Koffi Sidi & Ali Mar .2019. « Logique sociale et défis culturels en milieu universitaire africain ». Revue PLURAXES/MONDE, Lyon (France), n°5, pp.200-210.

Livres : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet du livre, éditeur, maison et lieu de publication.

Actes de colloques : Noms et prénoms des auteurs, année de publication, titre complet de l'article et des proceedings, année et lieu du congrès ou symposium, maison et lieu de publication, les numéros de la première et dernière page.

Ex : Koffi Ganyo AGBEFLE. 2017. « Le statut trompeur des langues coloniales en Afrique ». Actes des 5e Assises européennes du plurilinguisme, Colloque scientifique international sur Plurilinguisme et Pluri-culturalité, du 15 au 17 octobre 2023 à l'Université de Cadix, Espagne. Collection PLURILINGUISME, OEP, Paris France, N° 6, Tome 1, Décembre.

SOMMAIRE

Impacts de la Restructuration et la Régularisation Foncière sur le Cadre de Vie des Populations de Pikine Irrégulier Sud : Cas de la Commune de Thiaroye-Gare12
Amath Alioune COUNDOUL et AI __ Coundoul07@yahoo.fr et AI (*Sénégal*)

Maillot et évolution du football au Cameroun : Analyse historique d'un déterminant majeur en milieu sportif.....30
Basile Hilaire BETNGA NZOUATCHA __ betngab@yahoo.fr (*Cameroun*)

Le leadership bicéphale féminin dans le fonctionnement des organisations coopératives de productrices de beurre de Karité à Korhogo (*Côte d'Ivoire*)46
Bissè Blanche Danielle N'guessan ADOH __ blanchedaniellen@yahoo.fr (*Côte d'Ivoire*)

« Analyse sociopolitique du divorce en Commune VI du District de Bamako »64
Balla FOFANA & Dr Bengaly GUINDO __ fofanaballa40@yahoo.fr & bengalyguindo@yahoo.fr (*Mali*)

Lobbying international pour l'avortement et Eglise Catholique universelle.....80
SOME Beterbanfo Modeste __ sombanfo@gmail.com (*Benin*)

De la Rupture du Lien Familial aux Conduites Transgressives Délictuelles chez l'Adolescent en Institution Thérapeutique.....104
Elysée MBOLE et AI __ elyseembole01@gmail.comb (*Cameroun*)

Succession dans les chefferies traditionnelles Eton : le jeu trouble de la démocratie à l'ère de la décentralisation au Cameroun.....126
Ferdinand Léopold NTEME ETEME __ ntemeferdinand@gmail.com (*Cameroun*)

La mémoire de la variole chez les Mafa de l'Extrême-Nord Cameroun (1980-2025).....138
GUIDASSA Eric __ guidassa_eric@hotmail.fr (*Cameroun*)

Facteurs endogènes de la libre circulation des acteurs aux frontières terrestres au Sud du Togo et du Ghana dans l'espace CEDEAO.....156
Komivi BOKO __ claudebok7@yahoo.com (*Togo*)

« L'application de la directive 9 de l'UEMOA a-t-elle amélioré la gestion des comptes publics au Niger ? ».....171
MAHAMADOU Zakari __ mahamadouzakari13@yahoo.fr (*Niger*)

La Dramatisation du Sexe Féminin chez Eve Ensler, un Sédiment pour la Lutte contre la Violence Genrée190
Moussa KEITA __ moussakeitaci@yahoo.fr (*Côte d'Ivoire*)

Impact de la coexistence et de la collaboration au sein des institutions provinciales sur le développement en République Démocratique du Congo.....208
Nana MANWANINA et Al __ nanamanwanina@gmail.com et Al (*Congo*)

Société Egalitaire et Justice Sociale chez Nancy Fraser contre l'Approche Critique et Inégalitaire chez Friedrich Nietzsche228
Nelly Annick-Narcisse ZÉBRO épouse DAGO __ nellyannick@gmail.com
(*Côte d'Ivoire*)

Valorisation du Bouillon à base de Crevettes Moulues dans les Restaurants de la Commune de Cotonou242
Olayitan Raliatou BELLO et Al __ Belloaeliath63@gmail.com (*Benin*)

La Situation Existentielle en Côte d'Ivoire : une "Emergence Rassasiée" contre une "Faim" des Fondamentaux ?.....262
Pascal Kouamé YAO __ kouamepascalbonheur32@gmail.com (*Côte d'Ivoire*)

Etude des Prévalences de la Mortalité Infantile dans le Cercle de Yorosso(Sikasso).....279
Lassina BERTHE & Malick TIMBINE __ assinaberthe5@gmail.com & malitimbe83@yahoo.fr (*Mali*)

Solidarités Financières Informelles et Pouvoir d'Agir : les Tontines Féminines comme Institutions Sociales à Bondoukou296
NANA N'Goh N'Goran Konan & DJEDOU Adjé Frédéric Joël (*Côte d'Ivoire*)

Impacts de la Restructuration et la Régularisation Foncière sur le Cadre de Vie des Populations de Pikine Irrégulier Sud : Cas de la Commune de Thiaroye-Gare

Amath Alioune COUNDOUL

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

Coundoul07@yahoo.fr

Samba Mbaye DIA

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

smbdia@yahoo.fr

Hamid Souleymane CHARFADINE

Université Cheikh Anta Diop de Dakar

moussamihissein@gmail.com

Résumé

Au Sénégal, la forte croissance démographique et l'urbanisation rapide depuis les années 1970 ont favorisé l'expansion des quartiers informels, notamment à Pikine et plus précisément à Thiaroye-Gare. Ce dernier, caractérisé par une urbanisation anarchique, souffre de graves problèmes sociaux et fonciers, avec une majorité d'habitants sans titres légaux. L'objectif de cette étude est d'analyser l'impact de la restructuration et de la régularisation foncière sur le cadre de vie des populations de Pikine Irrégulier Sud, en prenant pour cas d'étude la commune de Thiaroye-Gare. L'intervention a amélioré l'accès à l'eau potable et la gestion des ordures grâce à l'élargissement des voies. Cependant, l'assainissement reste déficient, avec de nombreuses eaux usées déversées dans la rue. Les inondations persistent malgré les efforts municipaux, et l'éclairage est bien assuré. Sur le plan foncier, la régularisation progresse mais demeure incomplète.

Mots clés : *restructuration, régularisation, foncier, cadre de vie.*

Abstract

In Senegal, a strong population growth and rapid urbanization since the 1970s have fueled the expansion of informal settlements, particularly in Pikine and more specifically in Thiaroye-Gare. The latter, characterized by chaotic urban development, suffers from severe social and land issues, with the majority of residents lacking legal ownership titles of their property. The objective of this study is to analyze the impact of restructuration and land regularization on the living conditions of the population in Pikine Irrégulier Sud, using the municipality of Thiaroye-Gare as a case study. The intervention has improved

access to drinking water and waste management through the widening of roads. However, sanitation remains inadequate, with large amounts of wastewater being discharged into the streets. With public lighting well provided by local authorities, flooding is still widespread. In terms of land tenure, regularization is progressing, but a lot of work remains to be done.

Keywords : restructuring, regularization, land tenure, living environment.

Introduction générale

Au Sénégal, la forte croissance démographique, corrélée à une urbanisation galopante depuis les années soixante-dix, a profondément affecté les stratégies d'aménagement urbain mises en place jusqu'ici. La croissance inattendue des villes échappe aux gestionnaires urbains, avec le développement d'habitats irréguliers, communément appelés en wolof « Faqqdëkk¹ ».

En effet, jusqu'aux années soixante, à l'instar d'autres villes africaines, Dakar était caractérisée par une dichotomie entre la « ville régulière » et la « ville irrégulière » DIA et COUNDOUL (2024, p. 202-220). La première, aussi appelée « ville de droit » ou « ville formelle », respecte les normes de fonctionnement du tissu urbain. La seconde, en revanche, est marquée par la naissance et le développement sans précédent de quartiers spontanés, caractérisés par le non-respect des normes urbaines de base.

Au milieu des années 1970, les politiques urbaines, ne concernant que la partie dite « ville légale » de l'espace, s'adressaient exclusivement à une minorité de la population (hauts fonctionnaires, cadres, etc.), au détriment de l'écrasante majorité vivant dans des quartiers misérables. Ainsi, de nombreuses populations démunies se sont tournées vers les filières informelles de production foncière et immobilière, entraînant l'occupation de terrains dits vacants.

La concentration de cette marée humaine, sans planification préalable des autorités, devient un problème difficilement soluble en matière de logement. Selon B. ZONOU (2008, p. 5), les dynamiques démographiques contribuent à complexifier la question foncière. À travers le peuplement, un double phénomène se dégage : la densification et la diversification des groupes

¹ Faqqdëkk est une expression wolof qui signifie désherber et habiter ou débroussailler et s'installer

sociaux. La migration, qui y joue un rôle central, engendre des différenciations sociales entre les groupes et en leur sein.

Aujourd'hui, la majorité de la population urbaine des villes subsahariennes vit dans des zones informelles Abdourahmane (2018, p. 14-16). Face à l'inaction des autorités, les personnes en quête de logement squattent les banlieues, formant des quartiers d'habitats spontanés. Ce phénomène est encore très visible, notamment dans la banlieue de Pikine, et plus précisément dans la commune de Thiaroye-Gare.

Thiaroye-Gare, commune abritant plusieurs quartiers d'habitats spontanés, est confrontée à des problèmes fonciers et sociaux. Sur le plan foncier, les propriétaires de terrains dans ce secteur ne possèdent pas de titres légaux d'occupation, ce qui les expose à l'insécurité foncière, notamment à des expulsions forcées. Sur le plan social, les populations évoluent dans un cadre de vie très dégradé : manque de services sociaux de base, mobilité insuffisante, insécurité, et inondations récurrentes qui touchent chaque année une part importante de la population Ndiaye (2021, p. 5). Ainsi, l'objectif de cette étude est d'analyser l'impact de la restructuration et de la régularisation foncière sur le cadre de vie des populations de Pikine Irrégulier Sud, en prenant pour cas d'étude la commune de Thiaroye-Gare. Face aux nombreux problèmes de ces quartiers d'habitats spontanés, l'État du Sénégal a pris l'initiative de les intégrer à travers une opération de restructuration et de régularisation foncière. Selon FLORENCE L. ET CATHERINE S. (2010, p. 221-233), la restructuration implique des transformations politico-économiques et spatiales interreliées, incluant des changements économiques et professionnels, la gentrification, des réformes de gestion néolibérales et une nouvelle mentalité urbaine fondée sur l'entrepreneuriat.

Le projet de Restructuration et de Régularisation Foncière (RRF) a concerné Pikine Irrégulier Sud, où se trouve Thiaroye-Gare, zone étudiée dans ce travail. Cette zone se caractérise par un manque criant d'infrastructures et d'équipements, une insécurité persistante, ainsi qu'une absence d'axes routiers et de réseaux divers. Son urbanisation s'est faite en grande partie de manière anarchique. Parmi les caractéristiques de Thiaroye-Gare, on peut noter : des ruelles sinueuses d'emprise variable, une

forte densité d'occupation entraînant une promiscuité extrême, et la précarité des habitations, entre autres.

1. Méthodologie de recherche

Cette étude a été menée à partir d'une enquête à la fois quantitative et qualitative, reposant sur des guides d'entretien utilisés auprès des organisations communautaires de base (OCB) et des autorités communales, ainsi qu'un questionnaire adressé aux ménages.

Concernant l'enquête auprès des ménages, il convient de noter que la commune de Thiaroye-Gare comprend 11 quartiers, totalisant 24 834 habitants selon le recensement de l'ANSD de 2013. Toutefois, seuls les quartiers Hamdallah 1 et 3 sont concernés par l'opération de restructuration et de régularisation foncière. C'est la raison pour laquelle ces deux quartiers ont été retenus pour l'enquête. La formule utilisée pour déterminer la taille de l'échantillon est celle de SLOVIN^[1].

$$N = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

N = population

1 = élément constant = 1

E² = la marge d'erreur = 10%

Avec la méthode d'échantillonnage est l'échantillon par grappe on obtient.

[1] La Formule de Slovin est développée par Robert Slovin. Elle est utilisée pour déterminer le nombre approprié de participants/échantillon dans une enquête. La détermination de la taille de l'échantillon est basée sur la disponibilité de la taille de population. Sans la valeur réelle d'une population, la formule de Slovin n'est pas appropriée.

Source : <https://dokumen.tips/documents/slovin.html> (Site consulté le 17 octobre 2023)

Tableau 1: Méthode d'échantillonnage

Quartiers	Populations	Ménages	Ménages à enquêter	Total ménage à enquêter
Hamdallah 1	6082	1000	91	161
Hamdallah 3	1558	233	70	

Le tirage des ménages à enquêter a été réalisé de manière non aléatoire. Dans le cadre de cette étude, l'enquête a ciblé spécifiquement les ménages situés dans les quartiers ayant bénéficié des opérations de restructuration et de régularisation foncière. Ainsi, après l'identification des ménages concernés, la sélection a été effectuée en se basant sur leur homogénéité. Plus précisément, les chefs de ménage retenus sont ceux ayant directement participé à ces opérations.

Ce choix méthodologique permet de recueillir des données précises et fiables, car les personnes enquêtées sont des témoins directs du projet. Leur implication dans le processus et leur mémoire des événements, bien que ceux-ci soient relativement anciens, constituent un atout pour la qualité de l'information collectée.

Le traitement des données a mobilisé plusieurs outils : Kobotoolbox pour la collecte et l'analyse initiale, Word pour la rédaction, Excel pour les tableaux et graphiques, et ArcMap 10.7.1 pour la cartographie. Enfin, certaines difficultés ont été rencontrées notamment la réticence de certains chefs de ménage due à la méfiance

2. Résultats

2.1. Localisation de la commune de Thiaroye Gare

Thiaroye Gare est l'une des 16 communes d'arrondissement de la ville de Pikine. Située à l'entrée de la presqu'île du Cap-Vert, au nord-est de Dakar, elle fait partie de l'arrondissement de Thiaroye. Créée en 1996, la commune de Thiaroye Gare s'étend sur une superficie de 176,66 hectares. Elle est située à 16 kilomètres du centre-ville de Dakar.

Elle est délimitée à l’est par les communes de Yeumbeul Sud et de Diamaguène Sicap-Mbao, à l’ouest par celles de Guinaw Rails Sud et de Pikine Est, au nord par la commune de Djiddah Thiaroye Kao, et au sud par celle de Tivaouane Diacksao.

2.2. L'eau, un besoin vital et un enjeu d'aménagement à Thiaroye Gare

L'eau est une ressource essentielle à la vie humaine et joue un rôle central dans nos activités quotidiennes. Dans les espaces habités, son approvisionnement repose sur diverses sources, dont la diversité varie selon le milieu. En zone urbaine, les sources d'accès à l'eau sont multiples, tandis qu'en milieu rural, elles restent généralement limitées. À Thiaroye Gare, une commune à dominante urbaine, l'approvisionnement en eau témoigne d'une nette évolution vers une meilleure accessibilité.

Figure 1: d'approvisionnement en eau

Source : Enquête de terrain octobre 2023

La commune dispose d'infrastructures hydrauliques qui la rapprochent du modèle urbain. Le branchement individuel y est largement majoritaire : sur les 161 maisons enquêtées, 134 sont directement connectées au réseau public d'eau. Seules 25 habitations s'approvisionnent à l'extérieur, et l'utilisation de puits est devenue marginale.

Cette situation résulte en grande partie du projet de restructuration mené par la Fondation Droit à la Vie (FDV). Grâce à ce programme, de nombreuses familles économiquement vulnérables ont bénéficié d'un branchement gratuit, dont le coût réel s'élève à 150 000 F CFA. Ce soutien a permis une généralisation de l'accès à l'eau à domicile : aujourd'hui, l'ensemble des 161 maisons recensées dispose d'un robinet intérieur.

Ainsi, l'exemple de Thiaroye Gare illustre les effets positifs d'une politique d'aménagement inclusive et volontariste, qui améliore significativement les conditions de vie des habitants grâce à l'accès à l'eau potable.

2.3. Les sources d'éclairage dominées par l'électricité

L'éclairage, un facteur de sécurité et de confort à Thiaroye Gare
 Dans toutes les sociétés, l'éclairage est un besoin fondamental, particulièrement durant la nuit. Au-delà de sa fonction première qui est de rendre visible l'environnement, il constitue un levier

important dans la lutte contre l'insécurité, surtout en milieu urbain. ANAND ET TIWARI (2006, pp. 63–80) soulignent que l'absence d'éclairage autour des arrêts de transport, combinée à la mauvaise qualité des cheminements piétonniers, peut accroître les risques pour les usagers.

Figure 2: Les sources d'éclairage

Source : Enquête de terrain octobre 2023

À Thiaroye Gare (TG), l'éclairage est omniprésent. La commune bénéficie depuis longtemps de l'accès à l'électricité, bien avant l'opération de Restructuration et de Régularisation Foncière (RRF). D'après l'enquête de terrain, la quasi-totalité des ménages interrogés utilisent l'électricité comme principale source d'éclairage. Quelques foyers complètent leur installation par des sources alternatives telles que le solaire ou les groupes électrogènes, bien que ces derniers restent très minoritaires.

Selon les données présentées dans les graphiques, la prédominance de l'électricité est le reflet de l'électrification ancienne de la région de Dakar. Un habitant, délégué du quartier Hamdallah 1A, confirme : « L'opération de restructuration est venue trouver l'électricité déjà présente dans nos maisons. » Ainsi, le projet RRF n'a pas significativement influé sur ce volet, malgré que l'extension du réseau électrique figure parmi ses objectifs initiaux.

En somme, l'éclairage à Thiaroye Gare est largement assuré, principalement grâce au réseau électrique préexistant. Toutefois, les effets du projet RRF sur ce domaine restent limités, mettant en lumière la nécessité d'un suivi spécifique pour les objectifs liés à l'électrification.

2.4. L'assainissement : un enjeu toujours présent à Thiaroye Gare

Selon l'Organisation mondiale de la santé OMS (1995, p. 3), l'assainissement regroupe l'ensemble des actions entreprises par les particuliers, les collectivités et les pouvoirs publics pour éliminer les causes d'insalubrité dans les agglomérations, en respectant les normes d'hygiène. Dans cette optique, les autorités urbaines mettent en place divers systèmes d'évacuation des eaux usées, en particulier dans les zones densément peuplées.

Figure 3: Mode d'évacuation des eaux usées

Source : Enquête de terrain octobre 2023

Cependant, dans la zone de Thiaroye Gare, les infrastructures formelles d'assainissement sont quasiment inexistantes. Les résultats de l'enquête révèlent une forte diversité des pratiques d'évacuation des eaux usées domestiques, avec une prédominance de solutions non encadrées. Avant le lancement du projet de Restructuration et de Régularisation Foncière (RRF), la quasi-totalité des ménages évacuaient leurs eaux usées directement dans la nature, en raison de l'absence de réseau public d'assainissement. Environ 89 % des ménages interrogés déclaraient rejeter leurs eaux dans la rue, selon A. A. COUNDOUL. (2021), une pratique à l'origine de nombreuses nuisances sanitaires. Les alternatives comme les fosses ou les puisards restaient marginaux (10 % des ménages), et les canaux fermés n'étaient utilisés que par 1 % d'entre eux.

Après l'intervention du projet RRF, une légère amélioration est constatée : 47 % des ménages adoptent désormais la fosse ou le puisard comme mode d'évacuation. Toutefois, 52 % continuent de rejeter leurs eaux usées directement dans la rue, perpétuant ainsi les risques d'insalubrité. Le recours au canal fermé reste quasi inexistant, avec seulement 1 % des ménages concernés.

En conclusion, malgré l'intégration de l'assainissement individuel parmi les objectifs du projet RRF, les changements restent modestes. La persistance des pratiques non hygiéniques souligne la nécessité d'un accompagnement renforcé et de solutions durables en matière d'infrastructures d'assainissement.

2.4.1. Gestion des ordures ménagères dans le cadre du projet RRF : État des lieux et évolution

Les ordures ménagères regroupent les déchets produits quotidiennement par les ménages, incluant divers résidus tels que verre cassé, feuilles mortes ou cendres. Leur gestion est essentielle pour assurer un cadre de vie sain, notamment dans les grandes villes. Dans la zone étudiée, plusieurs méthodes d'évacuation coexistent. La collecte par camion reste la plus répandue, bien que certains ménages déposent encore les ordures de manière sauvage. Le projet RRF vise à améliorer cette situation par l'assainissement individuel. Il contribue notamment à faciliter l'accès des camions en élargissant certaines voies. L'étude des données permettra de mieux comprendre l'évolution de ces pratiques.

Figure 4: mode d'évacuation des ordures ménagères

Source : Enquête de terrain octobre 2023

Les figures analysées présentent les modes d'évacuation des ordures ménagères dans la zone d'étude. Avant le projet RRF, la collecte par camion dominait, utilisée par 160 ménages sur 161. Ce système existait depuis longtemps et représentait le principal moyen d'évacuation. Toutefois, 24 ménages recouraient parfois à des dépôts sauvages, principalement à cause de l'étroitesse des voies empêchant l'accès aux camions. Ces ménages devaient stocker leurs déchets durant plusieurs jours avant de pouvoir les évacuer. Dix ménages incinéraient leurs déchets, souvent pour les mêmes raisons. Une petite partie, soit 6 ménages, utilisait des charrettes pour le transport.

Après la mise en œuvre du projet RRF, une amélioration notable est observée : l'élargissement des voies a permis une meilleure accessibilité aux camions. Cela a contribué à la réduction des dépôts sauvages. Actuellement, la collecte par camion est presque généralisée. Seuls un ménage pratique l'enfouissement et deux utilisent encore des charrettes. La gestion des ordures s'inscrit dans une logique globale de préservation de l'environnement et de la santé publique. Elle doit être pensée dans une approche intégrée, du tri à la destination finale.

2.4.1. Les Inondations à Thiaroye : Impacts, Résilience et Limites des Interventions

Depuis 1989, les habitants de Thiaroye souffrent d'inondations récurrentes, causant des souffrances importantes. Ces inondations ont entraîné des maladies hydriques dues à l'absence d'assainissement, des remblayages de quartiers entiers, la reconstruction des maisons et des déguerpissements dans le cadre de plans d'urgence CADAK (2012, p. 2).

Les quartiers Hamdallah 1 et 3 continuent de subir ces inondations, principalement à cause de l'absence d'un réseau de drainage. Bien que des mesures de mitigation aient été adoptées, elles ne sont pas des solutions durables. Tous les ménages sont touchés par les inondations, avec une variation de leur intensité avant et après la restructuration.

Figure 5: Les impacts des inondations

Source : Enquête de terrain octobre 2023

Les deux figures ci-dessus illustrent les impacts engendrés par les inondations. Ainsi, dans le premier graphique, on observe que 130 ménages sont affectés par des maladies, touchant principalement les enfants. Environ 114 ménages ont vu leurs habitations endommagées par les inondations, certaines maisons ayant même été complètement détruites.

Dans le second graphique, malgré la persistance partielle des inondations, on constate une réduction de la prolifération des maladies. La détérioration des habitats est également moins marquée : 81 ménages subissent encore ce fléau à ce jour.

Tableau 2 : La situation actuelle des inondations après le projet

En voie d'amélioration	103
En persistance	58

Source : Enquête de terrain octobre 2023

D'après les enquêtés, les inondations sont en voie de mitigation. Ainsi, 103 ménages affirment que la situation s'améliore, tandis que 58 ménages restent insatisfaits, car les inondations ont causé des impacts importants dans leurs foyers. Bien que des progrès soient observés, de nombreux efforts restent à fournir par les autorités pour réduire considérablement les inondations et atténuer leurs effets néfastes. Il est constaté que le projet en cours n'a pas apporté de solutions significatives aux inondations. L'amélioration constatée est le résultat des efforts de la mairie de la commune de Thiaroye-Gare. Pour lutter contre les eaux stagnantes pendant la saison des pluies, la mairie a installé des pompes motorisées et impliqué les jeunes dans la gestion des évacuations. La mairie a donc agi seule, avec l'implication des habitants, sans l'appui de la FDV, pour la mitigation des inondations.

2.5. La question foncière : un défi de taille

La question foncière est une problématique mondiale, particulièrement en raison de la croissance démographique rapide et de l'épuisement progressif des ressources foncières. La forte demande en logements est indissociable de l'urbanisation, un défi majeur pour les pays en développement. Ce phénomène nécessite une attention particulière des autorités publiques. Dans la zone étudiée, l'acquisition des terrains se fait principalement de deux manières : par achat ou par héritage. Selon nos enquêtes dans la commune de TG, 60 % des occupants ont acquis leurs terrains par héritage, conformément aux pratiques communautaires.

Cependant, 40 % des résidents récents ont dû acheter leur terrain de manière informelle, car la zone était déjà saturée. Ce phénomène illustre l'importance de la gestion foncière dans un contexte d'urbanisation rapide.

2.5.1. Commune de Thiaroye-Gare, véritable ville informelle : Absence notoire du Titre Foncier avant le Projet RRF

La commune de TG a l'image des autres banlieues de la capitale sénégalaise, est confrontée à une informalité liée à l'appropriation foncière, qui est dû en partie importante de l'urbanisation sans planification urbaine.

Figure 6: Avant le projet, avez-vous un titre foncier?

Source : Enquête de terrain octobre 2023

Il ressort clairement que la majorité des ménages ne possédait pas de titre foncier légal avant la restructuration. En effet, seuls 7 ménages sur 161 disposaient d'un tel document. Les terrains avaient été initialement acquis de manière spontanée et sans formalités, puis transmis par héritage. Cette situation résulte du manque de planification des autorités après l'installation des populations sur le site, ce qui explique la prédominance des ménages non détenteurs de titre foncier. Pour les ménages qui en possèdent un, les répondants affirment détenir un « Titre Foncier de l'État ». »

2.5.2. Faible accès au titre foncier avant la restructuration

Il ressort clairement que la majorité des ménages ne possédait pas de titre foncier légal avant la restructuration. Sur 161 ménages enquêtés, seuls 7 disposaient d'un titre foncier. La plupart des terrains avaient été acquis de manière spontanée, sans procédures administratives, puis transmis par héritage. Cette situation s'explique par le manque de planification des autorités après l'installation des populations sur le site. Ce défaut d'encadrement a favorisé l'occupation informelle et généralisée du sol. Par conséquent, la régularisation foncière constitue un enjeu majeur dans le processus de restructuration. Les ménages détenteurs d'un titre foncier déclarent posséder un « Titre Foncier de l'État », document souvent obtenu après des démarches postérieures à l'installation. Ce déséquilibre met en lumière la nécessité d'une politique foncière inclusive et proactive dans les zones urbaines non planifiées.

Figure 7 Le niveau d'attribution des Droits de Superficies (DS)

Source : Enquête de terrain octobre 2023

D'après les données illustrées par la figure ci-dessus, 105 ménages, soit 65 %, ont obtenu leurs droits de superficie, contre 56 ménages (35 %) qui ne les ont pas reçus. Il apparaît ainsi clairement que les ménages bénéficiaires des droits de superficie

sont majoritaires. Cette prédominance s'explique notamment par le respect des délais de cotisation, en particulier avant l'arrêt du processus de délivrance des droits en 2012. En revanche, les ménages n'ayant pas acquis ces droits sont minoritaires, principalement en raison de retards de paiement, souvent liés à une situation économique précaire.

2.5.3. L'approche de FDV dans le processus de régularisation foncière

Dans le cadre du projet RRF, la Fondation Droit à la Ville (FDV) a fixé le prix du mètre carré à 1 850 FCFA. Ainsi, une maison de 150 m² revient à 277 500 FCFA, tandis qu'une de 300 m² coûte 555 000 FCFA. Les populations de Hamdallah 1 & 3, regroupées au sein du GIE des ayants droit, ont accepté ces tarifs jugés abordables. Les paiements s'effectuent par tranches sur trois ans, un délai prolongé à plusieurs reprises pour permettre aux ménages en difficulté économique de participer. Malgré cela, certains ont abandonné les cotisations. De plus, plusieurs ménages ayant cotisé régulièrement n'ont toujours pas obtenu de titre foncier (notamment le droit de superficie), en raison d'un désaccord entre la FDV et la Direction des domaines et impôts. Ce conflit, accentué par l'introduction du nouveau code des impôts en 2012, a paralysé le processus.

Toutefois, les habitants estiment que le projet représente un espoir réel, en les protégeant contre les expulsions et en favorisant l'intégration des couches vulnérables dans le tissu urbain. La distribution des droits de superficie illustre cette démarche inclusive. Globalement, le projet RRF a eu un impact positif sur la sécurisation foncière à TG.

Conclusion

La commune de Thiaroye-Gare fait face à une urbanisation incontrôlée causée par plusieurs facteurs, dont l'exode rural dû à la dégradation des conditions de vie dans les campagnes. L'urbanisation mal planifiée des banlieues dakaroises a engendré de graves conséquences, comme la formation de quartiers informels marqués par l'insécurité, des inondations récurrentes et la précarité des habitants. Le manque d'infrastructures de base et de services sociaux a dégradé le cadre de vie.

L'étude réalisée à Thiaroye-Gare, particulièrement dans les quartiers Hamdallah 1 et 3, s'inscrit dans l'évaluation d'un projet de restructuration et de régularisation foncière mené par la FDV. Selon les données collectées, bien que l'amélioration des conditions de vie soit lente, des avancées ont été notées, telles que la construction d'un équipement culturel, l'élargissement de trois rues et le raccordement en eau potable. Cependant, tous les objectifs n'ont pas été atteints, surtout en raison de l'arrêt du projet RRF.

Le projet a néanmoins permis à la majorité des habitants d'obtenir un droit de superficie, garantissant la sécurité juridique de l'occupation foncière. Toutefois, les résultats sont partiels, et cette avancée ne peut être attribuée qu'au projet, car la mairie a aussi contribué à l'amélioration des conditions de vie.

Le projet n'a pu être achevé à cause de désaccords entre la FDV et la DGID suite à la mise en œuvre du nouveau Code des impôts, augmentant les frais d'enregistrement. Cette étude ne constitue pas une conclusion définitive mais une contribution à la problématique de l'occupation irrégulière des terres et à la lutte contre la construction spontanée d'habitations.

Ce travail de recherche revêt une portée sociale majeure dans le contexte urbain actuel du Sénégal, en particulier pour les quartiers précaires tels que Thiaroye-Gare. En analysant l'impact de la restructuration et de la régularisation foncière sur les conditions de vie des populations, cette étude apporte un éclairage crucial sur les dynamiques d'inclusion urbaine et les inégalités d'accès aux services essentiels. Elle permet de mesurer l'efficacité des politiques publiques dans la lutte contre la marginalisation socio-spatiale et contribue à formuler des recommandations concrètes pour une urbanisation plus équitable. En outre, ce travail met en lumière les attentes, les stratégies d'adaptation et la résilience des habitants face à l'insécurité foncière, aux inondations, et à la carence en infrastructures de base. Il constitue ainsi un outil d'aide à la décision pour les autorités locales, les urbanistes et les partenaires au développement engagés dans la gouvernance urbaine inclusive et durable.

Bibliographie

ANAND A., TIWARI G, 2006, « A gendered perspective of the shelter–transport–livelihood link: The case of poor women in Delhi », *Transport Reviews*, vol. 26, n°1, p. 63–80.

COUNDOUL A. A, 2021. *Urbanisation et vieillissement de la population à Dakar : Les citoyens du troisième âge dans les politiques de la ville. Cas des Communes de Fann Point E/Amitié, des Parcelles Assainies et de Sangalkam*, Thèse de Doctorat, Université Cheikh Anta Diop, 334 p.

DIA S. M., COUNDOUL A. A, 2021, « La prolifération des quartiers irréguliers : quels enjeux pour le développement urbain durable de la ville sainte de Tivaouane ? », Coordonnateur ACAREF-Bureau Afrique, p. 202–2020.

FRANCEYS R., PICKFORD J., REED R., 1995, *Guide de l'assainissement individuel*, Organisation mondiale de la Santé, 102 p.

LEFRESNE F., SAUVIAT C, 2010, « Restructurations au sein d'un groupe multinational : la mise à l'épreuve des relations professionnelles », Rennes, Presses Universitaires de Rennes, p. 221–233.

NDIAYE Moustapha, 2023, *Impact du Projet Vivre avec l'Eau dans la région de Dakar : Cas de la commune de Yeumbeul Nord*, Mémoire d'ingénieur, ESEA/UCAD, 5 p.

SENE Abdourahmane Mbade, 2018, « L'urbanisation de l'Afrique : davantage de bidonvilles ou des villes intelligentes ? », *Population & Avenir*, p. 14–16.

ZONOU Bienvenu, 2008, *Interactions entre problématiques foncières et identités*, Thèse de doctorat, Université Toulouse 2, 348 p.

Webographie

CADAK, 2012, *Programme de mitigation des inondations de Thiaroye*, Communauté des Agglomérations de Dakar, 15 p. Disponible sur : <https://inondations-dakar.org/dataset/053c3373-29c7-4bbe-985f-29dc5ecb55d4/resource/9cf37f9a-9329-467e-b792-089ccc74f25a/download/dossier-diagnostic-cadak2.pdf>

Maillot et évolution du football au Cameroun : Analyse historique d'un déterminant majeur en milieu sportif.

Basile Hilaire BETNGA NZOUATCHA

*Université de Douala, Département d'Histoire
Laboratoire de recherche : Histoire et Sciences du patrimoine.
betngab@yahoo.fr*

Résumé :

Le maillot constitue un ingrédient sine qua non dans le domaine du sport en général et celui du football en particulier. Cet article vise à montrer la contribution du maillot à la réalisation d'une performance meilleure au football. Le maillot ou la chemisette occupe une place primordiale dans la réalisation d'un succès sportif. La qualité du maillot à cet effet concourt à éviter une contre-performance sportive sur cette planète qui connaît un réchauffement climatique excessif. En fonction du climat et de la zone d'exercice de chaque club de football, est défini un maillot pour l'équipe de la localité. Dans une approche transdisciplinaire, cette étude qui s'appuie aussi sur les sources écrites et orales permet de comprendre que la qualité et la couleur du maillot jouent un rôle prépondérant dans les résultats en milieu footballistique.

Mots clés : maillot, football, performance, couleur, qualité

Abstract :

The shirt is a sine qua non ingredient in sport in general and football in particular. This article aims to show the contribution of the shirt to achieving a better performance in football. The jersey or shirt plays a vital role in achieving sporting success. The quality of the shirt helps to avoid poor sporting performance on a planet that is experiencing excessive global warming. Depending on the climate and the area in which each football club operates, a shirt is designed for the local team. In a transdisciplinary approach, this study, which is also based on written and oral sources, shows that the quality and color of the shirt play a major role in football results.

Keywords: shirt, football, performance, color, quality

Introduction

Le football au fil des années se développe en fonction du contexte, des générations d'hommes et surtout du milieu. Ces dernières décennies se sont montrées plus agressives avec le réchauffement de la planète. Ainsi, que ce soit en zone chaude ou

en zone équatoriale au Cameroun, les incidences sont perceptibles dans le développement de ce sport. Les maillots des équipes sont faites tenant compte d'un certain nombre d'éléments liés au climat, car ils impactent sur les performances des joueurs. La présente étude met un accent sur l'impact du maillot dans la production des performances dans le football au Cameroun. De nombreux chercheurs se sont intéressés à la question footballistique en fouillant certains aspects. C. E. Abolo (1990) dans son ouvrage retrace l'historique de l'équipe nationale du Cameroun de football dans les multiples compétitions notamment la CAN, la coupe du monde, les jeux d'Afrique centrale, de l'UDEAC et les jeux panafricains. O. Tado (2009) analyse les failles du football camerounais en proposant un mécanisme de gestion. Tout comme cet auteur, T. Atéba Yéné (1990) fait un diagnostic des péripéties de ce sport en contexte camerounais. Au total, ces auteurs et bien d'autres posent une problématique sérieuse qui justifie en intégralité ou partiellement les prouesses ou les limites du football au Cameroun. En Europe et dans d'autres continents, les équipementiers gagnent en notoriété, de l'argent et c'est pour cela qu'il y a hiérarchisation des prestataires. Si le Cameroun confectionne les maillots, indubitablement l'impact économique va influencer sur le social : Les emplois, innovation sociale... Dans cette vision, la place ou le rôle du maillot dans l'un ou l'autre cas reste indéniable. Dans le championnat Européen par exemple, on insiste sur la qualité du maillot, par contre, en Afrique et plus précisément au Cameroun, on ignore que le maillot a un impact sur la réussite. Raison pour laquelle cette étude cherche à savoir quelle est l'implication du maillot dans les performances et dans l'évolution du football au Cameroun. Répondre à cette problématique revient à soulever quelques hypothèses parmi lesquelles :

-Le climat a une influence sur le choix du matériel de fabrication (tissu) du maillot.

-Le climat détermine le choix de la couleur du maillot d'un club.

-La qualité et la couleur du maillot ont un impact sur la performance en football.

Afin de mieux éclaircir la compréhension de la thématique, notre étude a pour objectif de montrer l'influence du maillot sur les

performances dans le football au Cameroun. Sportif de notre état, nous nous appuyons sur une démarche socioconstructiviste à laquelle nous associons l'exploitation des sources orales et écrites pour montrer que le maillot a une place prépondérante dans la production des résultats sportifs en général et dans le football en particulier. Ce faisant, notre étude examine les types de climats qui règnent au Cameroun tout en démontrant d'une part qu'ils conditionnent les couleurs et le tissu de fabrication du maillot, ainsi que l'influence que ce maillot a sur les performances des joueurs d'autre part.

1. Les types de climats au Cameroun et leurs influences dans la fabrication des maillots.

La température joue un rôle important dans la recherche de la performance au football. On distingue 02 grands domaines ou zones climatiques au Cameroun et chaque type possède ses sous-ensembles.

1.1. Le climat équatorial

IL règne dans la partie méridionale et comprend quatre variantes : Le climat équatorial de type Guinéen, encore appelé climat classique s'étendant du deuxième degré au sixième degré de latitude nord, principalement sur le plateau sud camerounais à l'intérieur du pays exception faite des montagnes de l'ouest et de la région côtière. Il est caractérisé par quatre saisons, deux saisons sèches et deux saisons de pluies avec les températures assez constantes, 25°C en moyenne. Ce climat couvre les régions administratives du centre, de l'Est, une partie du sud (département du Dja-et-Lobo, de la Mvilla, et de la vallée du Ntem). A. S. Neba (1987, PP.27-30) Dans cette zone de fraîcheur, le maillot de couleur sombre est indiqué et le tissu doit être la laine qui reste un excellent isolant naturel, les fibres de carbone ou des fibres synthétiques Polartec qui offrent simultanément isolation et évaporation d'humidité (www.csmotextile.qc.ca).

1.2. Le climat camerounien maritime

Encore appelé climat camerounien côtier ce climat se retrouve dans la partie littorale du pays. Il est caractérisé par la surabondance des pluies du fait de la proximité avec la mer et des

hauts reliefs à l'instar du mont Cameroun. I. O. Hieng (2003, P.27) La deuxième station la plus pluvieuse au monde Debunsha se trouve dans cette zone. Ce climat couvre les régions administratives du littoral, du sud-ouest et le département de l'océan dans le sud. Dans cette zone chaude, le maillot de couleur claire est indiqué ainsi que le tissu favorisant l'évacuation de la transpiration à l'instar du polyester qui est très léger et sèche rapidement (<https://ctnbee.com/blog/fr/polyester-cest-quoi/#2>). Pour des averses peu intenses, ce climat est bénéfique pour la santé du pratiquant qui ne souffre pas beaucoup sur le plan mental.

1.3. Le climat camerounien des montagnes

Encore appelé climat camerounien d'altitude, se retrouve sur les hautes terres ou chaînes montagneuses de l'ouest Cameroun. Comme dans le type camerounien côtier, il est caractérisé par la surabondance des pluies du fait des hauts reliefs. On y distingue deux saisons : Une saison des pluies qui dure environ 8 mois Mars-Octobre et une saison sèche de quatre mois. Il est marqué par des températures fraîches. A. S. Neba (1987, PP.27-30) Ce climat couvre les régions administratives de l'ouest, du nord-ouest et le département du Mounjo dans le littoral. La couleur et le même type de tissu utilisé dans la zone équatoriale sont indiqués dans cette zone car elle est même un plus fraîche.

1.4. Le climat tropical

Le domaine tropical avec deux variantes : Tropical de type soudanien et tropical de type sahélien. Il règne dans la partie septentrionale du pays

1.4.1. Le climat soudanien d'altitude

Il est aussi appelé climat tropical humide d'altitude. On le retrouve sur le plateau de l'Adamaoua et les départements de Faro et Mayo Rey dans la région du Nord. Cette partie dorsale est remarquable du fait des basses températures ainsi que des précipitations abondantes. A. S. Neba (1987, PP.27-30) Les températures froides peuvent altérer la fonction musculaire et réduire l'élasticité, augmentant ainsi le risque de foulures, de fractures et d'autres blessures ; de ce fait les athlètes ont du mal à maintenir leur meilleure performance, car leur corps convertit

l'énergie en chaleur plutôt qu'en faisant du sport. Deux saisons contrastées d'égales durée (6 mois), nous retrouvons ce type de climat à Ngaoundéré , Banyo, Meiganga, Tibati, Poli, Touboro. Ici la couleur et le tissu du maillot seront choisis suivant la saison.

1.4.2. Le climat soudano sahélien

Encore appelé climat tropical sec. Ce climat s'étend de la plaine de la Bénoué au Lac Tchad. La saison sèche est marquée par la présence de l'harmattan, contrairement à la courte saison de pluies avec une forte concentration des pluies. M. Gwanfogbe et al. (1992, P.128) Ce type de climat couvre les départements de la Bénoué et du Mayo Louti dans le Nord et la région de l'extrême Nord. La pratique du football n'est pas très aisée sous ce climat. En plus de la chaleur intense, l'harmattan, vent sec et très fort peut varier en fonction de la période de l'année. Sa vitesse moyenne varie entre 10 et 30 Km/h. Plus fort avec les rafales, l'harmattan peut atteindre 50 à 60 Km/h, vitesse suffisante pour modifier la trajectoire du ballon qui pèse 450g au plus et 400g au moins. La couleur claire (blanc en particulier) et le tissu du maillot en polyester sont également indiqués dans cette zone.

L'Afrique, bien que contribuant très faiblement aux émissions de gaz à effet de serre, se trouve particulièrement affectée par le réchauffement de la planète, au point d'être considérée comme l'une des zones les plus vulnérables. Le Cameroun pour sa part, n'est pas en marge de ces mutations climatiques, il est même largement exposé aux modifications inquiétantes des écosystèmes côtiers du fait de la sédimentation, des inondations et de la montée des eaux salées. Dans la zone soudano-sahélienne, partie septentrionale en particulier, la situation est chaque jour préoccupante, notamment au regard des données scientifiques dont nous disposons à l'heure actuelle à savoir l'augmentation constante de la température moyenne annuelle, la baisse drastique de la pluviosité annuelle. Une autre conséquence grave que les experts n'ont cessé de déplorer, voire redouter l'assèchement du lac Tchad qui a déjà perdu presque 90% de sa superficie initiale il y a 10 ans. Il va de soi que tous ces facteurs combinés à savoir : L'insuffisance des pluies, la raréfaction des ressources en eau, le réchauffement du climat et la désertification progressive ont une influence sur l'équipement sportif et par voie de conséquence sur la pratique sportive.

2. De la loi 04 au football portant sur l'équipement des joueurs

2.1. La notion d'équipement en football

Il est important de noter qu'au football, les lois du football est le nom donné aux règles du jeu. Elles sont décidées au niveau l'International football Association Board (IFAB). Le football, sport combiné où l'Homme associe plusieurs mouvements naturels, est régi par dix-sept lois. Après terrain, ballon et joueurs, l'équipement est la quatrième loi. M. Deshors et C. Partinico (2002, P.14) Les deux équipes qui évoluent sur un stade de football doivent avoir chacune une couleur de maillot différente, le gardien de but ayant une couleur particulière, le distinguant des autres joueurs, de l'arbitre et des arbitres assistants. M. Deshors et C. Partinico (2002, P.14) La couleur des maillots doit permettre à l'arbitre d'identifier facilement les joueurs. Il lui arrive quelquefois de demander à l'équipe qui reçoit de changer de maillot. M. Deshors et C. Partinico (2002, P.14) L'International Football Association Board (IFAB), organe de la FIFA chargé de discuter et de décider des modifications proposées aux lois du jeu, va en 1982 effectuer une refonte dans son règlement. Depuis cette année, la FIFA présente l'équipement de base comme comprenant (lois du jeu 2024-2025, <https://inside.fifa.com>) :

- Un maillot avec des manches
 - Un short
 - Des chaussettes
 - Des protèges tibia
 - Des chaussures
- (lois du jeu 2024-2025, <https://inside.fifa.com>)

2.1. Importance du maillot

2.2. Le Cameroun et ses équipementiers

Un équipementier sportif est une entreprise qui fabrique des articles de sport (Chaussures de sport, vêtement de sport et accessoires divers). L'équipementier renvoie à l'action d'équiper, ce qui sert à équiper une personne, un animal, une chose en vue d'une activité déterminée (objets, vêtements, appareils, accessoires).

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipementier_sportif

Avant 1880, le Cameroun n'a jamais véritablement eu de contrat digne de ce nom avec un équipementier. Le gouvernement camerounais achetait juste des maillots sans contrat véritable (Matia Josiane, 2024).

En 1982, le Cameroun joue le mondial en Coq Sportif, équipementier français de vêtements et de chaussures de sport fondé par Emile Camuset en 1982. Après avoir livré les éliminatoires avec des maillots adidas mixés avec power.

Lors de la CAN 1986 en Egypte, les lions indomptables avaient encore arboré le Coq Sportif. C'est à l'aube de l'année 1988 que le gouvernement camerounais signe un contrat (équipementier sponsor) avec l'équipementier allemand Adidas d'Adolf Dassler (Lea Albert, 2024). Les lions indomptables jouent la CAN 1988 au Maroc avec le maillot Adidas. En 1990 lors de la CAN qui s'est jouée en Algérie ainsi que la coupe du monde déroulée en Italie, les Lions ont évolué en adidas. Le même équipementier allemand refait surface lors de la CAN 1992 au Sénégal. Deux ans plus tard en coupe du monde de 1994 aux USA, Adidas cède la place à l'équipementier Mitre, entreprise britannique de vêtement et équipements sportifs de Pentland Group. Entre 1995 et 1996 le Cameroun se retourne vers l'équipementier Lotto. Qualifié pour la CAN 1996 en Afrique du sud, l'équipe nationale de football abandonne Mitre pour se contenter de NIKE (Nga Raphaël, 2024), entreprise américaine créée en 1973 par Bill Bowerman et Phil Knight.

De 1998 jusqu'en 2019 l'équipementier allemand Puma spécialisé dans la fabrication d'articles de sport fondé en 1948 par Rudolf Dassler a été sollicité par les dirigeants du football camerounais. Il faut souligner comme l'a signalé J. M. Amoa (2023) professeur d'Education Physique et Sportive et instructeur à la CAF « c'est avec Puma que le Cameroun signe un véritable contrat et Puma représente ainsi le premier vrai équipementier ; Entre 2019 et 2023, c'est le coq sportif qui refait surface comme équipementier des Lions, c'est ainsi que la CAN 2021 s'est jouée avec le coq sportif »

Depuis Décembre 2022 l'équipementier américain One All Sport a signé un contrat avec la FECAFOOT afin d'équiper l'équipe nationale de football, dépossédant de ce fait le Coq Sportif français donc le contrat courait jusqu'en 2023. Donc la CAN 2024

organisée en Côte d'Ivoire, les Lions Indomptables ont été vêtus des tenues de la marque américaine One All Sport, équipementier qui a vu son contrat rompu par la FECAFOOT le 6 Aout 2024 (communiqué de presse N 099/FCF/SGDAL/24. Ces différents équipementiers ayant habillé les Lions Indomptables jusqu'en 2022 sont présentés sur la figure suivante :

Source : <https://www.footballkitarchive.com/fr/cameroon-kits/>

Figure : Récapitulatif des différents équipementiers du Cameroun entre 1982 et 2022

Il se dégage de cette figure que Puma est le premier équipementier des Lions Indomptables et paraît être celui qui a le plus duré. Ceci certainement à cause des avantages financiers proposés. Et par la suite on a noté un flux d'équipementier et chacun propose et négocie les contrats avec la fédération. Le Coq Sportif et Adidas ont suivi Puma en terme de durée. Lotto et Mitre ont eu une durée éphémère.

Le déroulement des rencontres du championnat MTN élite one au Cameroun requiert le port des maillots dont un accent particulier est mis sur la couleur de celui-ci. Avant l'entame du championnat, les dirigeants de chaque équipe choisissent deux maillots de couleurs différentes et portent l'information au niveau de l'instance faîtière du football. Une couleur permettant à l'équipe d'évoluer à domicile et une autre pour des matches à l'extérieur. L'article 27 portant sur les couleurs des clubs du règlement du championnat professionnel élite one saison 2021-

2022 stipule « Le club évoluant à domicile joue dans ses couleurs déclarées en début de saison. Dans le cas où les couleurs des clubs en présence sont identiques ou prêtent à confusion, le club visiteur doit changer de maillots. Sur un terrain neutre en cas de conflit de couleurs déclarées, un tirage au sort détermine le club qui doit changer de maillots. » (Archives FECAFOOT 2021-2022) règlement du championnat professionnel Elite one

Si toutes les équipes du championnat arborent une tenue avant la pratique, le choix de la couleur demeure un élément essentiel. La partie ci-dessous se propose d'analyser les différentes couleurs et leurs effets sur les résultats attendus.

3. Impact des maillots sur la performance sportive

Le maillot, vêtement en maille porté à même la peau servant à distinguer les joueurs ou concurrents dans certains sports (<https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/maillots/48685>).

Les vêtements sportifs ont connu de profondes modifications liées aux différents environnements physiques dont les effets devenaient néfastes par rapport à la thermorégulation et de ce fait pouvait affecter la performance lors des rencontres. Les skieurs par exemple ne peuvent pas s'habiller comme les athlètes évoluant sous les tropiques. L'observation au football nous a permis de constater que les joueurs des pays développés mettent des maillots adaptés à l'environnement physique qui prévaut. Nous l'avons souligné plus haut «les maillots sont devenus plus techniques, beaucoup plus confortables. Quand on transpire par exemple, l'évaporation se fait beau plus facilement » explique Lizarazu Bixente, l'arrière gauche de l'équipe nationale française de football, vainqueur de la coupe de monde de FIFA 1998 et de l'UEFA Europe 2000 (<https://fr.uefa.com/news-media/news/025b-0f8e76f64098-048d0cc0140c-1000--le-pouvoir-du-maillot/>). Avec la matière climalite 2000, (tissus qui absorbe l'humidité et permet d'évacuer la transpiration) Adidas a compris le football moderne a évolué depuis ses origines. Il est devenu plus rapide, plus physique, parfois plus agressif. Les maillots des équipes sont adaptés à ces nouvelles contraintes, Ludovic Dupin (2007), dans un article intitulé Ce n'est qu'un support de pub (<https://fr.scribd.com/document/695168330/Sport-Et-Technologie>) , expliquait que la firme Adidas a équipé l'équipe de

France de football pour la coupe du monde 2006 d'un maillot offrant un support physiologique : La tunique est composée de deux couches dynamiques. La couche près du corps est en climalite, elle draine l'humidité de la peau vers le tissu. Elle permet de réguler la température dans les endroits où la chaleur émise est plus forte, grâce à un maillage variable. La couche supérieure, dite de protection contre les intempéries, est variable selon les conditions extérieures. Elle est ajourée et ample ; ce qui l'empêche de coller au corps est même lors des grands efforts en garantissant de ce fait une évaporation plus efficace si bien qu'une circulation d'air « climatisante » peut s'établir entre le corps et le vêtement.

Il est préférable d'éviter les maillots de couleur noire car elle absorbe presque toutes les radiations ultra violettes du soleil, et par conséquent, ils conservent beaucoup plus de chaleur.

Au fur et à mesure que la température augmente, l'on devrait privilégier certaines couleurs par rapport à d'autres au moment de s'habiller et beaucoup plus pour des équipes en compétition tant en saison sèche qu'en saison pluvieuse. A. G. Hassabo et al, (2023, PP.3-4) Le coup de la chaleur pendant l'exercice favorise la déshydratation. Empêchant ainsi l'athlète d'atteindre une performance maximale. La chaleur reste un facteur démotivant pour de nombreux footballeur. Ainsi, la manière qu'un individu quelconque ressent la chaleur dépend de la couleur du vêtement arboré. Pour Nathalie Lidgi-Guigui Physicienne à l'Université de Sorbonne : « La lumière c'est de l'énergie pure. Par conséquent, quand un objet absorbe de la lumière, donc de l'énergie, parce qu'il ne peut pas la garder en lui, il va avoir tendance à la réémettre sous forme de chaleur ». <https://www.numerama.com/sciences/1419226-quelles-couleurs-de-vetements-porter-lorsquil-fait-chaud.html> Ceci devrait donc pousser nos footballeurs à porter telle ou telle autre couleur de maillot pendant les rencontres. De ce fait comment ces couleurs reflètent elles de l'énergie sur ces acteurs du football ?

- Le maillot de couleur Blanche

Le blanc réfléchit toute la lumière, n'absorbe aucune couleur, donc aucune énergie thermique (chaleur). Il permet de garder

une température plus fraîche et n'accumule pas la chaleur. Cette couleur repousse tous les rayons. Ceci justifierai le choix du maillot blanc par l'équipe Coton Sport Tableau) qui se dans trouve zone du climat soudano d'altitude où la chaleur est souvent intense.

Le noir par contre est une couleur foncée, plus elle absorbe la chaleur, plus elle chauffe. Le noir est la couleur qui chauffe le plus, car elle ne réfléchit aucune couleur et absorbe la quasi intégralité du rayonnement de la lumière. La couleur noire absorbe les rayons infrarouges du soleil et stocke ainsi la chaleur. Cette couleur tire l'énergie de tout ce qui l'entoure. Le tissu noir fait transpirer plus, le joueur perd beaucoup d'eau, par conséquent certains oligo éléments indispensables à la performance. La sueur qui joue donc un rôle important dans la thermorégulation est constituée de l'eau, du sodium, magnésium...

Le bleu est à la base une couleur froide. Il associe à la fraîcheur, au froid, à la transparence. Le maillot peut contribuer à l'amélioration de la performance à partir du moment où il ne joue pas sur la thermorégulation

- La couleur Jaune

La couleur jaune est celle qui est mieux adaptée pour mieux supporter la chaleur. Dans une zone où est ce qu'il fait chaud, mieux vaut porter du jaune, couleur qui permet de maintenir le corps au frais malgré un soleil de plomb. Il en est de même pour le gris et le rouge.

L'organisme a des limites de tolérance à la chaleur, un maillot adéquat peut atténuer cet effet et éviter d'affecter la performance lors des compétitions. De ce fait arboré telle ou telle autre couleur lorsque la température est élevée tout comme l'humidité peut avoir des effets directs ou indirects sur la performance du joueur. Bien que le choix de la couleur du maillot soit pris en compte dans la performance des joueurs, P. Ama (2023) coach des Lions Indomptables relève le fait que bon nombre de footballeur du championnat MTN Elite One du Cameroun n'en ont pas conscience. Le tableau suivant présente la zone climatique, l'équipe de football et les couleurs de maillot.

On peut remarquer que la couleur noire qui absorbe toutes les radiations ultra violettes du soleil est très rarement utilisée par les équipes de l'Elite One du Cameroun. Cependant la couleur blanche qui permet de garder une température plus fraîche et n'accumule pas la chaleur paraît être la plus sollicitée. Les facteurs de la performance sont nombreux et le maillot rentre dans une partie physique de la performance.

Conclusion

En sport aujourd'hui, l'approche systémique voudrait qu'on ne néglige aucun détail. L'implication du maillot n'est plus à démontrer. Support physiologique et économique, le Cameroun ne peut pas se permettre de se mettre en marge de ces implications. Le domaine sportif est en pleine mutation de nos jours, l'innovation sportive révolutionne d'ailleurs ce secteur: Des nouvelles méthodes d'entraînements, vision assistée par ordinateur, des caméras à grande vitesse visant la capture des mouvements d'un athlète avec grande précision, le régime alimentaire et la récupération des athlètes via la cryothérapie, les équipements sportifs. Bon nombre de chercheurs qui entrent en laboratoire sont à la quête permanente de l'amélioration de la performance sportive qui reste le besoin le plus important du sportif. L'étude nous permet de comprendre que la prise en compte du maillot dans la quête de la performance occupe une place de choix. "Les progrès de la technologie textile ont conduit à la création des vêtements intelligents: Des vêtements dotés de capteurs intégrés. Ceux-ci peuvent mesurer l'activation musculaire, la posture et même détecter des blessures potentielles" (2024).

Cette étude est une sonnette d'alarme à l'endroit des acteurs du football camerounais pour qu'ils s'ariment aux nouvelles technologies en ce qui est de l'acquisition des maillots.

L'étude est aussi une prise en compte des changements climatiques en matière de pratique du sport dans le domaine du suivi et de l'amélioration des performances des athlètes. Chaque équipe du championnat de football national doit tenir compte des principaux domaines ou zones climatiques du Cameroun.

L'instance faîtière devrait avoir en son sein des ingénieurs en habillement permettant de vérifier la qualité du maillot offert à l'équipe nationale et à l'élite professionnelle.

Sources et bibliographie

Sources Orales

Noms et Prénoms	Agé	Profession	Lieu de l'entretien	Date de l'entretien
Ama Pierre	72 ans	Ancien Lion Indomptable et Coach	Ngouso, Yaoundé	5 juin 2023
Amoa Jean Marie	70 ans	Instructeur CAF Professeur d'EPS hors échelle	Cité verte, Yaoundé	5 février 2023
Léa Albert	43 ans	documentaliste	Bureau de la documentation, Yaoundé	1 juillet 2024
Nga Raphael	47 ans	Agent d'appui au secrétariat permanent du football jeune	Fecafoot, Yaoundé	4 Aout 2023
Guy Roger Obama	47 environs	Journaliste sportif	Magic FM Essos	20 septembre 2023
Elouna Bertrand		Directeur des compétitions Fecafoot	Fecafoot, Yaoundé	3 juillet 2024
Matia Josiane Rene	41 ans	Chef service des sports Cameroun tribune	Cameroun Tribune bureau Chef	27 mars 2024
Anonyme	72 environs	Ancien coach des lions Indomptables	Mbiyem Assi, Yaoundé	5 Juin 2023

Références bibliographiques

ABOLO Claude Emmanuel, 1990. Les lions indomptables du Cameroun, vingt ans d'histoire (1970-1990), SOPECAM, Yaoundé

AHIDJO Paul, 2016. Vulnérabilité et politiques d'adaptation aux changements climatiques dans le bassin du Lac Tchad : Le cas de la région soudano sahélien du Cameroun, in Gonné B. et Bring, climat et ruralité en zones soudanienne et sahélienne du Cameroun et du Tchad, L'harmattan, Etude africaines, Cameroun

Archives FECAFOOT (2021-2022) : Règlement du championnat professionnel Elite One Titre II règles relatives à l'organisation et au déroulement des rencontres. Chapitre 10 : Participation, engagement et couleur des clubs 27.2

AMA Pierre, 2023. 72 ans environ, ancien coach des Lions Indomptables, Yaoundé

AMOA Jean Marie, 2023. 70 ans, Professeur d'éducation physique hors échelle, Instructeur à la CAF, Yaoundé

DESHORS Michel et PARTINICO Christian, 2002. Le football, Edition Millan, Toulouse Cedex (100) France

GWAFOGBE Mathew, MELINGUI Ambroise, MOUNKAM Jean et NGUOGHIA Jeanette, 1992. Nouvelle géographie, EDICEF, Cameroun

AHMED G. Hassabo, HALA M.Elmosy, NANEES Gamal, AYA Sedik, FEDAA Saad, BOUTHAINA M. Hegazy and HANAN A. Othman, 2023, « Applications of Nanotechnology in the creation of smart sportswear for enhanced sports performance : efficiency and comfort », in Journal of textiles, coloration and polymer science, Vol. 20, N° 1 PP. 11-28

HIENG Isaac Olivier, 2003. Etude des paramètres géotechniques des sols du Cameroun, Editions CLE, Yaoundé

JALSON Roger et Associates Ltd, 2005. Manuel d'administration sportive, Edition CIO (Comité International Olympique) Lausanne, Suisse

LEA Albert, 2024. 43 ans, Documentaliste, Cameroun Tribune, Bureau de la documentation, Yaoundé

MATIA Josiane, 2024. 41 ans Chef Service des sports, Cameroun Tribune, Yaoundé

NEBA Aaron S, 1987. Géographie moderne de la république du Cameroun, Edition Neba, Etats Unis

NGA Raphaël, 2023. 47ans Agent d'appui au secrétariat permanent du football jeune, Yaoundé

TADO Oumarou, 2009. Le sport camerounais, malade de sa gestion, programme pour une refondation, édition noirs, Yaoundé

YENE ATEBA Théodore, 1990. Les dessous scandaleux du football au Cameroun (1934 à 1989) Imprimerie Nationale, Yaoundé

www.csmotextile.qc.ca

<https://ctnbee.com/blog/fr/polyester-cest-quoi/#2>
<https://inside.fifa.com>

<https://www.larousse.fr/dictionnaires/français/maillots/48685>
<https://fr.uefa.com/news-media/news/025b-0f8e76f64098-048d0cc0140c-1000--le-pouvoir-du-maillot/>
<https://fr.scribd.com/document/695168330/Sport-Et-Technologie>
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89quipementier_sportif
<https://www.numerama.com/sciences/1419226-quelles-couleurs-de-vetements-porter-lorsquil-fait-chaud.html>

Le leadership bicéphale féminin dans le fonctionnement des organisations coopératives de productrices de beurre de Karité à Korhogo (Côte d'Ivoire)

Bissè Blanche Danielle N'guessan ADOH
Université Peleforo Gon Coulibaly, Korhogo, Côte d'Ivoire
blanchedaniellen@yahoo.fr

Résumé

Le travail du karité est une activité intergénérationnelle dominée par les femmes dans la région nord de la Côte d'Ivoire notamment à Korhogo. Organisées en groupements et SCOOPS de productrices de beurre de karité, ces organisations sont confrontées à un environnement dynamique qui influence leur fonctionnement. L'article s'est donc attelé à montrer comment s'organise les leaderships des femmes au sein des groupements de productrices de karité dans cet environnement, à la fois d'opportunités et de menaces, face à leurs défis. Les résultats mettent en évidence une forme hybride d'organisation qui allie tradition et modernité. Ce qui permet de conserver une certaine stabilité fondée sur le socle culturel et une dynamique de développement qui s'attache aux impératifs de l'environnement moderne. Cette recherche qualitative s'est intéressée aux trois principaux groupements de productrices de beurre de karité dans la ville de Korhogo en Côte d'Ivoire : « Chigata » de Natio, « Tchérégnimin » de Petit Paris et « Yénidèmin » de Tchéklemso. Elle s'est faite principalement sur la base d'entretiens et focus group.

Mots clés : Leadership, Femme, Karité, Organisations coopératives, Korhogo

Abstract

Shea butter production is an intergenerational activity dominated by women in the northern region of Ivory Coast, particularly in Korhogo. Organized into groups and SCOOPS of shea butter women producers, these organizations are confronted to a dynamic environment that influences their functioning. This article therefore points out how women's leadership within shea butter producer groups is organized in this environment, under the double side of opportunities and threats, face to their challenges. The results highlight a hybrid form of organization that combines both tradition and modernity. This allows to keep a certain stability based on the cultural foundation and a dynamic development that set out the imperatives of the modern environment. This qualitative research focused on the three main groups of shea butter women producers in the city of Korhogo, Ivory Coast: "Chigata" from Natio, "Tchégnimin" from Petit Paris, and "Yénidèmin" from Tchéklemso. It was carried out, mainly through interviews and focus groups.

Key words: *Leadership, woman, shea butter, cooperative organizations, Korhogo*

Introduction

Le travail du karité est une activité intergénérationnelle dominée par les femmes dans la région nord de la Côte d'Ivoire, notamment à Korhogo. Communément appelé "l'or de la femme" le karité constitue la source de revenu principal pour les femmes de la région et contribue à assurer un certain bien-être économique aux membres de leurs familles, à travers notamment la production et la vente du beurre de karité et produits dérivés (K. Y. KONAN et al., 2022 ; B.E. Koffi et al., 2021).

Considéré initialement comme une activité domestique à faible impact économique, le travail du karité contribue aujourd'hui à positionner la Côte d'Ivoire au cinquième rang mondial des producteurs, avec 250 000 tonnes annuelles dont 32 % transformées localement. Quand le karité est classé troisième produit d'exportation de la zone Nord du pays ((B.E. Koffi et al., 2021).

Une telle évolution de l'apport économique de l'activité au pays traduit l'importance de la contribution des femmes au développement économique d'où l'intérêt d'étudier leur mode d'organisation dans le travail du karité. D'autant plus que la pratique de l'activité a donné lieu à la création de Groupements de productrices et Sociétés coopératives solidaires (SCOOPS) à l'exemple de « Chigata » de Natio Kobadara, « Yénidèmin » de Tchéklemso et « Tchérégnimin » du quartier Petit Paris à Korhogo. Et que ces organisations de productrices de beurre de karité résistent à différentes tensions et pressions auxquelles elles sont soumises, qui menacent leur survie et leur développement. En effet, évoluant dans un environnement marqué par des dynamiques et crises sociales, politiques et économiques, tant au niveau national qu'international, elles ont traversé les crises militaro-politiques¹ récurrentes que connaît le pays depuis 2002 ainsi que les épidémies d'Ébola et de Covid qui ont limité leurs activités économiques du fait des différentes contraintes et

¹ En effet, ces organisations ont résisté aux différentes crises socio-politiques qu'a connu le pays depuis les années 1990 dont les plus marquantes en termes de conflits armés et d'implications économiques et sociales ont été la rébellion de 2002 et la crise post-électorale de 2010 estimée à au moins 3000 morts. Le pays avait alors connu une partition de fait en zone sud et zone nord, un exode des populations

restrictions. Aussi, la décision de l'Union Européenne (UE) relative à l'incorporation de matière grasse végétale à hauteur de 5% dans la production de chocolat, a renforcé la concurrence faite à ces organisations, en particulier celle des exportateurs européens et de leurs intermédiaires, sur le terrain de la noix de karité, matière première nécessaire à la production du beurre de karité (K. Y. KONAN et al., 2022 ; A. DAMAMME et M. SAUSSEY, 2007; B. OUEDRAOGO, 2002). Par ailleurs, quoique cette décision leur donne des opportunités d'accès au marché international (B. OUEDRAOGO, 2002), les exigences liées à la demande de ce marché, en termes de quantité et de qualité du produit, renforce la pression sur ces organisations et leurs productions.

Face donc à ces défis de survie, de compétitivité et de développement auxquels ces groupements sont confrontés, l'on s'est posé la question de leur organisation et des ressources qu'elles déploient pour y arriver. C'est pourquoi, cet article a pour objectif de comprendre le mode d'organisation de ces groupements en vue d'assurer leur pérennité.

La rédaction de cet article s'inspire des analyses de deux approches théoriques : la théorie des mondes de Boltanski et les analyses autour du leadership. En effet, comme le rapporte Y. LEVIAN (2012), dans leurs analyses, Boltanski et Thévenot (1991 ; Thévenot 2006) observent que toute situation organisationnelle mobilise des "mondes" différents entre lesquels il y aura soit affrontement, soit juxtaposition (plus ou moins fragile) soit compromis et accords (plus ou moins durables). Les auteurs ont ainsi dégagé six principes qui constituent autant de "mondes" et qui justifient différents modes de coordination. Il s'agit des mondes de l'inspiration, domestique, civique, marchand, industriel et de l'opinion auquel Boltanski a ajouté le monde des projets.

Chaque monde ou cité est donc caractérisé par "Un principe supérieur commun", ainsi que par des sujets, objets, qualifications et relations. Le principe supérieur commun est un principe de coordination, une convention qui constitue l'équilibre entre les êtres de cette cité et assure une qualification des êtres. Les objets identifiés et hiérarchisés de façon cohérente, dans chaque cité permettent l'instauration de relations stabilisées. Les sujets et objets sont ainsi fonction des états de grandeur et des rapports de

grandeur. Les grands êtres sont les garants du "principe supérieur commun", ils servent de repères et contribuent à la coordination des actions des autres (PARVAUX, 2021).

Le principe supérieur commun peut être la tradition, dans la cité domestique, avec pour "grands", la figure du "sage" ou l'ancien ; la concurrence dans la cité marchande avec comme "grands", le dirigeant, l'entrepreneur ; les projets, le fonctionnement en réseau dans la cité par projets, avec comme "grands", les coachs, médiateurs ou chefs de projet (O. Meier, 2020).

Ces "grands", se rapprochant du leader tel que défini par Y. PESQUEUX (2020), la théorie du leadership a donc été convoquée afin de mieux appréhender l'action de ces "grands" dans le fonctionnement des organisations. En effet, pour PESQUEUX, le leader se reconnaît dans une représentation collective, dans le regard d'autrui qui lui renvoie une image correspondant à cette représentation et à laquelle il adhère. Le leadership est donc, selon lui, la capacité à susciter une représentation consensuelle. Ces représentations impliquent des attentes envers le leader telles qu'assurer la cohésion du groupe, orienter les individus vers des valeurs collectives, construire son pouvoir et sa crédibilité dans la confiance qui se gagne ou se perd ; accomplir correctement les activités dans lesquelles le groupe s'est spécialisé (BOURRICAUD, 1953). Pour se faire, TEKO & BAPES (2010) mettent en avant la dimension socio-culturelle et les stratégies ethniques comme des canevas de légitimation du pouvoir dans les organisations. Ce qui convoque les logiques traditionnelles qui orientent également les organisations favorisant alors un leadership de type traditionnel.

Par ailleurs, PESQUEUX relève, en s'appuyant sur le modèle du « complexity leadership » de F. May (2011), que l'environnement pousse les organisations à réagir face à la complexité et à y apporter des réponses. Il ressort alors trois rôles du leader suivant le contexte. D'une part, l'administrateur, qui évolue dans des structures complexes et qui va chercher à gérer les flux d'informations pour planifier l'action de chacun ; l'adaptateur, en situation de ressources restreintes, qui va se focaliser sur la solution aux problèmes ; et le stimulateur, dans un contexte d'abondance de ressources, qui va favoriser l'innovation et l'apparition de nouvelles approches.

Si dans la plupart des travaux, l'accent est mis sur un leader dans la gestion des organisations, ce travail met en exergue deux principales leaders dans les organisations pour faire face à la dynamique de l'environnement. C'est pourquoi, ce travail pose l'hypothèse selon laquelle la pérennisation de ces groupements est tributaire d'un mode d'organisation hybride fondé principalement sur les conventions autour de deux "mondes" de fonctionnement, qui permettent aux organisations de productrices de beurre de karité, de concilier stabilité de fonctionnement et projection de développement. Cela se fait à travers les deux ancrages, traditionnel et moderne, dont les leaderships manifesté ou valorisés orientent le fonctionnement de ces organisations.

1. Méthodologie

1.1. Champ géographique et social

L'étude s'est déroulée à Korhogo, dans la région du Poro, au nord de la Côte d'Ivoire. De par la division sociale/sexuelle du travail, la femme sénoufo est responsable de l'éducation de ses enfants et du bien-être de la famille. Elle a principalement à charge la culture du vivrier, elle se présente également comme la mère nourricière. La tradition l'exclue de l'héritage et de l'accès à la propriété foncière. Dans un tel environnement, les femmes demeurent les catégories les plus pauvres par rapport aux hommes.

Mais le travail du karité participe à une certaine autonomisation de ces femmes à travers la vente de la collecte et des produits issus de la transformation de la noix de karité (K. H. KONAN et al., 2022; A. SINAN, 2017). Pour ce faire, elles se sont réunies en groupements coopératifs afin de mutualiser leurs compétences, équilibrer leurs revenus et assurer leurs rôles socio-familiaux dont ceux d'éducatrices, de nourricières, de pilier d'importance certaine de la famille.

1.2. Démarche méthodologique

Pour comprendre le maintien et le fonctionnement des groupements de karité, l'approche a été inductive. L'étude a adopté une démarche qualitative avec comme outil de collecte de données primaires le focus group et l'entretien. Les cibles de l'étude étaient les femmes réunies dans les groupements de productrices de beurre de karité à Korhogo.

Trois groupements ont été sélectionnés sur la base de leur ancienneté, de leur renommée et de leur présence sur le "marché" local :

- 1) Le groupement « Chigata » qui signifie « Longue vie » en référence à l'ancienneté de la pratique du Karité et aux projections. Créé en 2000, il est situé à Natio Kobadara « Chigata ».
- 2) Le groupement dénommé « Yénidèmin » qui signifie « Aidez-nous ». Il a été créé en 2001 et est à Tchéklemso.
- 3) Le groupement « *Tchérégnimin*² » du quartier Petit Paris. Il a été créé en 2002 et signifie « (« La santé »).

Les enquêtes se sont déroulées sur deux périodes en 2019 et 2020.

Durant la première période qui s'est déroulée entre janvier et février 2019, au niveau de Natio Kobadara, un focus groups a été réalisé avec quatre membres du groupement et trois entretiens individuels. Pour les entretiens, la première secrétaire, la présidente et une autre membre active de l'association ont été interrogées, cette dernière étant disponible.

À Tchéklemso, le focus s'est transformé en deux entretiens ((DROH et LOGNON, 2012). En effet, commencé avec cinq membres y compris la présidente et la secrétaire qui a aussi servi d'interprète à cause de la barrière linguistique, ce sont finalement les deux qui se sont exprimées. Les trois autres ne faisant qu'acquiescer.

À Petit Paris, deux entretiens ont été menés avec la présidente et la secrétaire et un focus group avec 6 autres femmes du groupement. Outre ces femmes, la responsable de toutes les associations de femmes dans la production du beurre de karité de la région a également été interrogée, avec l'aide d'un interprète.

Lors de cette première enquête, huit (8) entretiens individuels ont été menés avec sept (7) femmes, 2 entretiens de groupes avec dix (10) participantes

² Les noms sont donnés dans la langue locale : le senoufo

Les membres des groupements sont en général analphabètes, en dehors des secrétaires générales que nombreuses personnes hors et au sein des groupement appelaient « présidentes ». La logique organisationnelle va nous permettre de comprendre le pourquoi.

La deuxième enquête s'est déroulée en Février 2020 au sein de deux de ces mêmes groupements : « Chigata » de Natio et « Tchérégnimin » de Petit Paris, avec quasiment les mêmes enquêtées. Les responsables de la troisième étaient indisponibles sur la durée de l'enquête.

Lors des deux enquêtes, seules les participantes ayant donné leur accord ont été interrogés. Elles ont été sélectionnées par l'effet boule de neige qui a permis d'orienter l'enquête vers les personnes clés pour la collecte d'information.

Les résultats ci-après présentés font suite à une analyse de contenu thématique.

2. Résultats et Discussion

2.1. Ancrage et leader « traditionnels » : pour un management de la stabilité

L'ancrage traditionnel des organisations de productrices de beurre de karité se fonde sur des valeurs traditionnelles liées à la place de l'ainée dans la société et à son rôle dans la gestion des conflits.

2.1.1. Le positionnement stratégique des aînées à la tête des organisations

Au sein des groupement, l'ainée à qui les membres reconnaissent certaines valeurs positives, est, en général désignée d'office, comme responsable du groupement. Quand bien même elle ne sache ni lire, ni écrire ou même s'exprimer en français. Cette pratique au niveau local (à Petit-Paris et Tchéklemso) est également observable au niveau régional car la responsable des productrices de la région nord, issue du groupement de Natio, répond également à ces caractéristiques.

A la question de savoir pourquoi elles ont été choisies, les participantes ont donné des réponses qui mettent l'accent sur l'identité sociale et culturelle. Il s'agit alors d'une homologie

structurelle reproduisant un mode d'organisation qui accorde une certaine importance à des catégories de femmes et aux "ainées" dans l'organisation sociale et politique de la société sénoufo (FOFANA & BAMBA, 2022; SORO, 2024).

En effet, dans la société traditionnelle sénoufo, la femme, notamment celle qui procrée, est considérée comme une bénédiction. La société sénoufo, à matrilignage, lui accorde plus de valeur sociale. Cette valeur est d'autant plus accentuée lorsque la femme devient une matriarche. Elle acquiert un positionnement important dans l'organisation politique et religieux. Un pouvoir mystique lui est attribué à cet effet et elle peut être active dans les cérémonies d'initiation au Poro (MAZOU et al.). L'organisation sociale est également basée sur le respect des ainées et du chef. La doyenne d'âge joue un rôle religieux qui lui donne une importance quasi vénérée dans la tradition.

L'ainée doit également incarner certaines valeurs telles que la tempérance, la capacité à réunir et apaiser les tensions. Ainsi, pour les productrices, ces critères de même que l'âge et le respect dû à l'ainée leur ont valu ces places. Ce qui pourrait, selon elles, influencer positivement la cohésion du groupe le règlement des conflits et favoriser des conciliations rapides.

2.1.2. Les leaders traditionnelles : pour la stabilité et la gestion des conflits

La position et l'importance accordée à la femme dans la hiérarchie sociale ont une force de persuasion et de dissuasion dans certaines situations. Partant de là, les ainées positionnées à la tête des groupements ont pour rôle de superviser les activités, conseiller et aider au règlement des conflits. Par l'autorité traditionnelle qui leur est accordée, leur "personne" participe à la prévention, la dissuasion et aux conciliations rapides. Ainsi, le positionnement des ainées dans les groupements étudiés s'explique également, selon les participantes, par les valeurs que ces ainées traduisent dans leurs interactions dans le groupe. CAILLÉ (2016) souligne, en effet, que l'autorité instituée doit pouvoir être effective et que cela s'acquiert dans la relation.

En somme, cet ancrage traditionnel permet au groupe de reproduire un mode de fonctionnement dans lequel les femmes

retrouvent leur identité sociale. Par ailleurs, il leur permet de construire et pérenniser la solidarité intergénérationnelle.

2.1.3. La promotion de la solidarité intergénérationnelle

Cela se traduit par deux faits spécifiques. D'une part, il y a les ristournes reversées aux personnes âgées, qui ne sont plus en état de travailler. En effet, dans ces organisations, la solidarité intergénérationnelle est marquée par des traites reversées à toutes les femmes avancées en âge et dans l'incapacité de continuer la production. Ces traites sont également reversées à la descendance de ces femmes en situation de vulnérabilité économique. Cet honneur accordé à l'ainée dans les organisations coopératives est culturellement ancré car les jeunes ont le devoir de prendre soin des plus âgés.

D'autre part, la solidarité est perceptible dans la transmission des compétences intergénérationnelles du travail du karité. En effet, les espace de production des organisations sont donc devenus les lieux d'exercice des femmes et mères qui y entraînent leurs enfants pour leurs enseigner l'art de la production du beurre de Karité. De par cette pratique, les femmes utilisent le cadre de fonctionnement du groupement comme tremplin pour leurs enfants. En effet, du fait des difficultés financières, les femmes préfèrent transmettre une compétence à leurs enfants qui pourraient, comme elles le disent, les « dépanner » au cas où l'école ne leur réussit pas. Ces organisations deviennent donc à la fois des viviers de préservation et de reproduction des rôles sociaux et des tremplins pour leurs enfants.

Ce leadership des ainés, fondé sur des principes culturels et traditionnels, leur permettent de capter des ressources de pouvoir et des ressources financières. Il contribue également à la préservation d'une certaine tradition et à une certaine permanence des structures identitaires sans quoi, ces femmes perdraient, à la longue, leur légitimité, et donc leur pouvoir. Ce mode d'organisation traduit la légitimité traditionnelle définie par Max Weber. Parlant de la coutume et de la tradition qu'il identifie comme les fondements de la domination traditionnelle, l'auteur les qualifie « d'éternel hier ». Cette appellation traduit la faible dynamique de changement qui s'opère dans ce genre d'organisations comme le rapporte R. GUIROUX (2023). C'est

pourquoi, weber, dans un contexte de dynamique sociale, promeut le type d'organisation bureaucratique (ou rationnel-légal) contrairement à l'organisation fondée sur l'autorité traditionnelle et l'autorité charismatique.

Ce résultat permet également de rapprocher le leadership traditionnel promu par les productrices de beurre de karité du « directeur » défini par A. Caillé (2016), dans sa réflexion sur le pouvoir, la domination et le leadership. Selon l'auteur, on lui obéit parce qu'il incarne les valeurs fondatrices de l'organisation et qu'il est le seul qui en a une vue générale.

L'importance de ces aspect culturel est également mis en exergue par MIGNON (2009) dans une synthèse sur l'étude d'entreprises pérennes où elle révèle un certain nombre d'invariants propres à ces entreprises. Ainsi, pour elle, savoir-faire, gestion financière prudente, valeurs humaines (notamment la prudence, modestie, persévérance), fidélité du personnel, investissements à long terme, traditions, la culture, jouent le rôle de filtre des initiatives stratégiques et permettent de modeler ces dernières dans le sens de la pérennité.

À côté de ces ainées, une autre représentante est désignée par chaque groupement suivant des valeurs "modernes". Elle sera désignée ici sous le vocable de leader « moderne ».

2.2. Ancrage et leader moderne : pour le développement et l'ouverture vers l'extérieur

Les leaders modernes des organisations étudiées sont presque toutes les Secrétaires générales de ces organisations. Elles sont également désignées sous le vocable de « présidente » par les autres membres du groupe. Ce rapport aux leaders modernes se base sur les ressources de leur leadership et sur leurs capacités à mener des actions pour le développement des organisations.

2.2.1. Les ressources du leadership moderne dans les groupements

Les responsables des groupements ont pratiquement toutes été plébiscitées à la tête des groupements. Trois principaux éléments y ont contribué.

- **L'Éducation**

Les leaders modernes des organisations étudiées sont presque toutes les Secrétaires générales de ces organisations. Et le facteur déterminant pour la désignation de ces leaders est le niveau d'instruction de la responsable. En effet, ces responsables ont été désignées par le groupe parce qu'elles ont été scolarisées. De ce fait, elles savent s'exprimer et rédiger en français. Un atout majeur pour ces dernières dans la mesure où les organisations leur ouvrent l'accès à des acteurs et ressources extérieures. Il était donc important pour ces femmes de se faire représenter par des personnes qui détiennent ces ressources. Les processus d'échange, de négociation et de valorisation de leurs activités étant en jeu.

- **Charisme et disponibilité**

Les participantes étaient en admiration devant la capacité des leaders modernes à maîtriser les femmes dans leurs singularités pour des actions communes. Cette force sociale ajoutée à leur disponibilité leur valent ce positionnement. En effet, certaines responsables demeurent à leurs postes en raison de la disponibilité comme le souligne ce verbatim : « La responsable, elle est toujours là. Même quand on doit faire une réunion pressée. Si les autres ne veulent pas venir, elle est là...Elle est toujours disponible ».

2.2.2. Les stratégies de développement des organisations

Les stratégies développées par ces leaders traduisent principalement trois types d'actions : la sécurisation du marché local, le renforcement des capacités et la conquête du marché international.

- **La sécurisation du marché local et la consolidation du groupe**

La production et la commercialisation du beurre de karité sont soumises à des pressions qui limitent les capacités productives et d'écoulement du produit. Les femmes sont donc confrontées à la question de la distribution des produits qui se fait quasi exclusivement sur le marché local. Au-delà de ces aspects une

certaine désolidarisation des productrices et vendeuses de karité se perçoit dans les stratégies d'achat des noix et de vente du beurre.

Ainsi, l'on pouvait observer sur le marché local, un écart dans les prix de vente appliqués par les vendeuses individuelles allant jusqu'à 500f CFA en dessous de ceux appliqués par les organisations de productrices. Il en était de même pour l'achat des noix. Les raisons évoquées sont en général, les difficultés économiques et la restriction du marché.

En vue de faire converger toutes les femmes vers des actions et valeurs communes, les responsables des regroupements mènent des sensibilisations auprès de leurs membres et des femmes du marché. Ces sensibilisations portent sur les conditions de propreté dans la production du karité, mais aussi et surtout, sur la solidarisation dans la fixation des prix de vente du karité et d'achat des noix et l'entente entre les femmes.

Par ailleurs, les leaders modernes veillent à la consolidation du groupe à travers la formalisation institutionnelle des organisations et le respect des textes, notamment en ce qui concerne la communication, le partage d'informations et la participation de tous les membres au processus de prise de décision. En effet, en vue de mettre au même niveau d'informations et d'agir de manière concertée et participative, les femmes organisent des réunions hebdomadaires. À ces réunions, les décisions sont généralement prises par consensus. Chaque membre a la possibilité de s'exprimer et de donner son avis. Les différents leaders tentent également de régler les incompréhensions entre membres.

- **Le renforcement des capacités des leaders modernes et des autres membres des groupements**

La recherche de la qualité passe par la qualité des installations et des compétences. Les leaders modernes s'attèlent alors au renforcement des capacités des productrices. Le travail se fait avec différents partenaires qu'elles réussissent à mobiliser à divers niveaux.

Au nombre de ces partenaires, l'on peut citer l'État, les institutions internationales, une ong locale et l'Université publique de la ville. Ainsi :

- L'ong d'Animation Rurale de Korhogo (ARK) apporte conseil et accompagne dans des formations
- L'État, à travers ses structures spécialisées en animation rurale, apporte principalement des compétences professionnelles.
 - o La Direction Régionale de l'Agriculture, à travers son Service à charge des OPA (Organisations Professionnelles Agricoles) accompagne et conseille les OPA/sociétés coopératives dans le processus de formalisation au niveau juridique. Le service veille également au respect des dispositions règlementaires adoptées par les groupements. Par ailleurs, il assure la coordination des missions officielles des structures étatiques et non étatiques qui les sollicitent
- Les Institutions nationales non étatiques
 - o L'ANADER (Agence Nationale d'Appui au Développement Rural) a procédé au renforcement des compétences des femmes à travers des formations sur l'assainissement du cadre de travail, la gestion des eaux usées, la conservation des amandes de karité, etc. Elle agit comme un conseil auprès des groupements
 - o Le FIRCA (Fonds Interprofessionnel pour la Recherche et le Conseil Agricoles) a fait des dons pour les foyers améliorés
- Les Institutions internationales ONU-Femmes, PNUD et FAO (L'organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture) ont fait des dons en matériel de travail. Le Groupement de Natio, a reçu, en autres, une broyeuse, un moulin, des cuvettes et marmites de travail.
- L'ONU-Femme a offert un local de stockage des produits et un appatam pour leurs rencontres au niveau de Natio par exemple.

- **La recherche de marchés et les partenariats**

Les leaders modernes ont des ouvertures sur d'autres espaces d'échange à travers des séminaires de formation à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ces espaces leur permettent d'identifier des solutions innovantes et des perspectives d'amélioration des conditions d'exercice de l'activité afin de renforcer sa qualité et la demande sur le marché.

Ces leaders modernes, de par leurs rôles et leurs actions peuvent être considérées comme les "Grands" dans les mondes de Boltanski, notamment le monde inspiré, Marchand et de projets. Cela, de par leur charisme ainsi que des logiques du marché et de l'innovation qui guident leurs actions en général. Mais elles sont de l'ordre de « petit » dans le monde domestique. Elles se rapprochent également, dans la typologie de CAILLÉ (2006), des personnes qui entreprennent, qui innovent ; des personnes à qui l'on obéit, que l'on suit parce qu'elles ont de l'allant, permettent de sortir des routines et apportent de l'espoir en faisant miroiter des possibles à faire advenir. Elles sont généralement désignées sur des critères, dira-t-on, objectifs, et incarnent les leaders définies par l'auteur. En effet, pour l'auteur, le leader exerce un rôle plus politique qu'administratif. Il mobilise les personnes, les idées et les passions. Par ailleurs, il est celui, qui, dans une logique maussienne, traduit ce caractère socialement structurant qui fait appel à la triple obligation de donner, recevoir et rendre.

Par ailleurs, l'étude montre que les organisations de productrices, à travers les actions menées par leurs leaders, réussissent à mobiliser différents acteurs et ressources pour mener à bien leurs activités, comme l'ont relevé également B.E. Koffi et al. (2021). Ce qui met en relief d'autres niveaux d'hybridité de ces organisations sur lesquelles diverses analyses ont été menées.

Ainsi, CHÂTEAU TERRISSE (2012) montre que les organisations du type de l'économie solidaire, dont relèvent celles observées dans cette étude, sont des structures polyvalentes et hybrides comportant des dimensions sociales, politiques et économiques. Ses analyses mettent en relief trois niveaux d'hybridité en rapport avec la captation des ressources, les logiques d'action et les motivations individuelles exprimées en besoins. Elle montre ainsi que la dynamique et la pérennisation de ces organisations est en partie liée à leurs capacités à mobiliser, aussi bien au niveau

interne qu'externe, des ressources (économie domestique, dons, bénévolat, etc.). La diversité des acteurs qui interviennent dans leurs fonctionnements y contribuent, de même que les visions, projets ou logiques d'action qui animent les membres. Sur le plan des logiques d'actions, s'équilibrent logique financière et logiques sociales. Quant à l'équilibre de l'ensemble des motivations individuelles, elles sont sources de coopération et vont du simple besoin de revenus à des besoins sociaux et moraux, comme l'ont souligné EME et LAVILLE (1999).

Conclusion

Le présent article s'est attelé à ressortir les facteurs contribuant au maintien des groupements de productrices de beurre de karité dans un environnement défavorable. L'analyse a montré que la persistance des femmes dans le travail du karité et le maintien des groupements s'explique par une organisation hybride traduisant à la fois des valeurs culturellement ancrées et un autre orienté vers les impératifs modernes.

Ainsi, l'approche du terrain a permis de comprendre que ces organisations de productrices de beurre de karité et dérivés fonctionnent en conciliant deux « mondes », suivant le concept de Boltanski. Ce qui permet d'une part, avec le " monde traditionnel", d'assurer une certaine stabilité aux organisations, qui préservent leur identité culturelle autour des aînées et de la solidarité intergénérationnelle. Et le leadership traditionnel des aînées, qui représentent ici les êtres grands, contribue à la gestion efficace des conflits.

D'autre part, avec le "monde moderne", ces organisations se projettent dans l'avenir, avec des formations et partenariats, en tenant compte des dynamiques du marchés notamment. Et les leaders modernes qui sont les chevilles ouvrières de ces perspectives arrivent à s'imposer à travers les attribuent qui font d'elles des êtres grands et collectivement acceptées dans ce monde.

Au final, l'on constate que la culture, tout comme les logiques du marché, participe au développement de cette activité économique. Elle est même déterminante dans la région. Cela, parce que

l'activité n'est pas conçue d'abord comme une activité économique mais bien plus comme une activité culturelle qui participe à l'identité des productrices. L'identification à cette activité agit donc comme un ressort, un levier de mobilisation, de participation, de persévérance et d'engagement pour un avenir meilleur.

Références bibliographiques

BOURRICAUD François, 1953, « La sociologie du " leadership " et son application à la théorie politique », *Revue française de science politique*, n°3, pp. 445-470.

<https://doi.org/10.3406/rfsp.1953.452717>

CAILLÉ Alain, 2016, « Pouvoir, domination, charisme et leadership ». *Revue du MAUSS*, 47(1), 305-319.

<https://doi.org/10.3917/rdm.047.0305>

CHÂTEAU TERRISSE Pascale, 2012, « Le dispositif de gestion des organisations hybrides, régulateur de logiques institutionnelles hétérogènes? Le cas du capital-risque solidaire », in *Management & Avenir*, n° 54(4), 145-167.

<https://doi.org/10.3917/mav.054.0145>

DAMAMME Aurelie et SAUSSEY Magalie, « Changements socio-économiques dans les organisations féminines au Burkina et au Maroc: Cas de la production de beurre de karité et de l'huile d'arganier. Colloque international du réseau « Genre, droit et citoyenneté » de l'AUF. « Genre et changement social », 10 septembre 2007, Université de Ouagadougou, Burkina.

DROH De Bloganqueaux Soho Rusticot et LOGNON Sagbo Jean-Louis Hippolyte, 2012, « De l'usage des outils de la recherche qualitative en milieu rural ivoirien : Une analyse de l'influence du groupe social sur la structure de l'entretien », in *Recherches qualitatives*, Vol. 31(1), pp. 6-28. <http://www.recherche-qualitative.qc.ca/Revue.html>

EME Bernard & LAVILLE Jean-Louis, 1999, « Pour une approche pluraliste du tiers secteur », in *Nouvelles pratiques sociales*, Vol. 11-12, pp. 105-125.

FOFANA Karim et BAMBA Sekou, 2022, « Initiation au Poro et transmission de valeurs chez les Senoufo Tenehouere (Boundiali au Nord de la Côte d'Ivoire) », in *Journal of Research in Humanities and Social Science*, Volume 10, Issue 12, pp. 201-209.

KONAN Kouamé Hyacinthe, KRA Kouadio Joseph et KOFFY Yéboué Stéphane Koissy, 2022, Production de beurre de karité et leadership féminin à Natio-Kobadara au Nord Côte d'Ivoire, in *Regardsuds*, n°2.

MALTAIS Daniel, LECLERC Michel et RINFRET Natalie, 2007, Le « leadership administratif » comme concept utile à la modernisation de l'Administration publique. *Revue française d'administration publique*, no 123, pp. 423-442.

MIGNON Sophie, 2009. *La pérennité organisationnelle*, Hermes : Lavoisier, Paris

MEIER Olivier, 2020, Luc Boltanski et les sept "cités de justification", https://www.rse-magazine.com/Luc-Boltanski-et-les-sept-cites-de-justification_a3594.html

OUEDRAOGO Bernadette, 2002, « Analyse socio-économique de la commercialisation des produits forestiers : Cas du karité dans la province du Ziro au Burkina-Faso », Mémoire d'ingénieur du développement rural, Institut National Des Statistiques et de la Démographie (INSD).

PESQUEUX Yvon, 2020, *A propos des théories du leadership*. Doctorat. France.

PARVAUX Sylvie, 2021, « Luc BOLTANSKI, Laurent THEVENOT : "De la justification, les économies de la grandeur" », in Les fiches de lecture de la Chaire D.S.O., 3e cycle d'ingénieur en organisation

SINAN Adaman, 2017, « Stratégies des femmes dans la lutte contre la pauvreté en zone urbaine : Cas de l'association Chigata De Natiokobadara dans la commune de Korhogo (Côte D'ivoire) », in *International Journal of Environment Agriculture and Biotechnology* (ISSN: 2456-1878).2(3):1347-

1355. Doi:10.22161/ijeab/2.3.422, Issue 3, pp. 1347-1355.

<http://dx.doi.org/10.22161/ijeab/2.3.42>

SORO Sotianhoua, 2024, « Le rôle du Poro-Tchologo Sénoufo ». Editions Francophones Universitaires d'Afrique, 228-248.

TEKO Henri Tedongmo et BAPES Yves Bapes Ba, 2010, « Influence sociale et leadership dans la direction des personnes », in *Sociologies*, pp. ,

<https://journals.openedition.org/sociologies/3204>

KOFFI Brou Emile, KONAN Kouakou Attien Jean-Michel et SILUE Tangologo, 2021, « Coordination des activités coopératives de la production du beurre de karité et l'autonomisation des femmes à

Korhogo (Côte d'Ivoire) », in *Espace Géographique et Société Marocaine*, N° 50, pp. 137-162

MAZOU Gnazegbo Hilaire, GUEHI Zagocky Euloge, KESSE Ble Adolphe, 2019, « Le sang menstruel et sa médiation sociale : une contribution à la compréhension du pouvoir de la femme chez les senoufo Fodonon (nord de la Côte d'Ivoire) », in *Échanges*, vol. 2, tome 2, pp. 1125- 1138

« Analyse sociopolitique du divorce en Commune VI du District de Bamako »

Balla FOFANA

Enseignant-chercheur

(223) 76.11.61.16

Faculté des Sciences humaines et
des Sciences de l'Éducation (FSHSE)

Université Yambo Ouologuem de Bamako (UYOB).

fofanaballa40@yahoo.fr

Bengaly GUINDO

Enseignant-chercheur

(223) 76.21.91.88

Faculté des Sciences Administratives et Politiques (FSAP),

Université Kurukan faga de Bamako (UKB).

bengalyguindo@yahoo.fr

Résumé

La dislocation de la famille étendue et l'accroissement du nombre de célibats sont dus aux méfaits du capitalisme. En effet, 34,4% des enquêtés pensent que la modernisation de la société résulte de familles nucléaires, de familles monoparentales et de familles recomposées. De même, 32,2% des enquêtés pensent que les méfaits du capitalisme sont les séquelles de la dislocation de grandes familles au profit des familles nucléaires, des familles monoparentales et des familles recomposées. Cette dislocation de la grande famille au profit des familles nucléaires, familles monoparentales et familles recomposées sont les manifestations du capitalisme. Outre, 42,7% des enquêtés attestent que les causes de la dislocation de la famille étendue est due à l'abandon des us et coutumes maliennes au profit des cultures étrangères. Les enquêtés suggèrent de recourir aux us et coutumes maliennes afin de pallier soit de minimiser les crises familiales. Par conséquent, il s'avère que les politiques de trente dernières années ont déployé moins d'efforts pour freiner la dislocation de la famille étendue, d'où le nombre de divorcés et de célibats dans la Commune VI du District de Bamako.

Mots clés : Mali, modernisation, crises familiales, divorces.

Summary

The dislocation of the extended family and the increase in the number of celibacy are due to the misdeeds of capitalism. Indeed, 34.4% of respondents believe that the modernization of society results from nuclear families, single-parent families and blended families. Similarly, 32.2% of respondents believe that the harms of capitalism are the consequences of the dislocation of large families in favor of nuclear families, single-parent families and blended

families. This dislocation of the large family in favor of nuclear families, single-parent families and recomposed families are manifestations of capitalism. In addition, 42.7% of respondents attest that the causes of extended family dislocation are due to the abandonment of Malian customs and traditions in favor of foreign cultures. The respondents suggest using Malian customs and traditions in order to mitigate or minimize family crises. As a result, it appears that the policies of the last thirty years have made less effort to curb the dislocation of the extended family, hence the number of divorcees and celibates in Commune VI of the District of Bamako.

Keywords: Mali, modernization, family crises, divorces.

Introduction

En latin la famille désigne « **familia/famili** », c'est-à-dire un ensemble des serviteurs, des esclaves et autres vivant dans la maison du maître. En effet, le mariage est l'une des institutions de la famille qui consiste à la fois, une alliance dans l'ordre naturel et une soumission aux règles sociales de la parenté, propres à une culture.

Par conséquent, les troubles sociopolitiques aboutissent à la désintégration de l'unité familiale et au renforcement de l'individualisme. À titre d'exemples, la recherche exagérée de l'intérêt personnel qui s'oppose aux intérêts collectifs familiaux sont à la base de la désintégration de l'unité familiale et crée une crise au sein de l'institution familiale comme les mésententes entre les conjoints, la séparation temporaire et même le divorce.

De même, la montée grandissante du capitalisme dans les sociétés africaines en général et la société malienne en particulier, menace l'existence de la grande famille traditionnelle et favorise la formation des familles nucléaires. En effet, les tensions actuelles dans les familles modernes sont les méfaits du capitalisme, etc.

Notre étude apportera une contribution sociopolitique aux crises des familles maliennes. En effet, la problématique consiste ici à une série de questions. Quelles sont les causes de la désintégration des institutions familiales en Commune VI de Bamako? Quelles les causes du célibat en Commune VI de Bamako? Quelles sont les causes du divorce en Commune VI? Quelles sont les solutions envisageables pour pallier le divorce en Commune VI?

Notre méthodologie consiste à la recherche documentaire, l'observation, l'élaboration du questionnaire, l'enquête sur le terrain, le dépouillement et le traitement des données.

1.1. Méthodologie

Pour Paul N'dal : « La méthodologie rappelle le cadre opératoire construit, les matériels humains ou autres, sur lequel a porté l'étude ainsi que les instruments de collecte des données » (2015, p.43).

1.1.1. Populations enquêtées

Les populations retenues pour cette étude sont les femmes divorcées, les hommes divorcés, les parents des divorcés et le personnel de la justice. L'enquête sur le terrain s'est déroulée du 1^{er} au 30 mars 2025.

1.1.2. Échantillon

La technique de l'échantillonnage par quotas que nous avons choisie est appliquée aux quatre (04) couches sociales qui sont directement concernées par cette étude. Ce choix nous a permis d'aborder toutes les populations concernées par cette étude.

Par surcroit, les populations cibles sont les femmes divorcées, les hommes divorcés, les parents de divorcés et le personnel de la justice.

À cet effet, la taille de l'échantillon et techniques de sondage :

$$n = \frac{t^2 \times p(1 - p)}{e^2}$$

La taille de l'échantillon est fixée à **96** individus répartis entre les quatre(04) couches sociales concernées par cette étude. Elle a été déterminée par la méthode des proportions et calculée de la façon suivante:

- ✓ **n**= taille de l'échantillon attendu ;
- ✓ **t**= niveau de confiance déduit du taux de confiance (traditionnellement **1,96** pour un taux de confiance de **95%**), loi normale centrée réduite ;

- ✓ **p**= proportion estimative de la population présentant la caractéristique étudiée dans l'étude ;
- ✓ **e**=marge d'erreur (traditionnellement fixée à **5%**).

Ainsi, $n = 1,96 \times 1,96 \times 0,5 (1-0,5) / (0,05 \times 0,05) = 384$.
Alors, $384 \times 0,25 = 96$ individus, hommes et femmes. (Thèse de B Fofana, avril 2022).

La taille de l'échantillon par strate fixée à l'identique (24 femmes divorcées, 24 hommes divorcés, 24 parents de divorcés et 24 cadres de la justice) permet d'une représentativité de toutes les populations concernées par cette étude.

Tableau 1 : relatif aux strates concernées par les méfaits des crises familiales

SEXES	Femmes divorcées	Hommes divorcés	Parents des divorcés	Cadres de justice	TOTAUX
Hommes	12	12	12	12	48
Femmes	12	12	12	12	48
Total	24	24	24	24	96

Source : Dr B Fofana et Dr B Guindo, mars 2025.

À l'issue de cette étude, chaque strate de la société est représentée par 24 individus, soit 24 femmes divorcées, 24 hommes divorcés, 24 parents des divorcés et 24 cadres de la justice, ce qui fait un total de **96** personnes de notre échantillon.

De surcroît, le logiciel que nous avons choisi pour le traitement des données est le Sphinx, car il permet de traiter rapidement les données en sciences sociales.

1.1.3. Instruments de recueil des données

En vue de recueillir les données nécessaires à cette étude, nous avons puisé nos informations dans les documents dont les références bibliographiques rendent compte, puis nous avons soumis un questionnaire à tous les enquêtés et l'observation complète ces deux techniques.

1.1.4. Recherche documentaire

La recherche documentaire a consisté à recourir aux documents afin d'appréhender l'objectif recherché par le chercheur. En effet, au cours de la rédaction de notre sujet, nous avons procédé à la recherche documentaire dans la bibliothèque nationale du Mali. Aussi, nous avons procédé à une recherche webographie qui nous a permis d'avoir beaucoup de données relatives aux crises familiales maliennes.

1.1.5. Enquête par questionnaire

L'enquête a permis non seulement de mesurer des opinions ou des comportements, de décrire les caractéristiques d'une population ayant une opinion ou un comportement ; aussi, elle se rattache à une vision strictement positive et empiriste, inspirée des sciences de la nature.

En plus, au-delà du simple décompte d'individus émettant une opinion ou faisant état d'un comportement, elle vise à tester des hypothèses et à illustrer des théories par la mise en évidence de corrélation entre des variables (Pascale Hebel, 2017).

Le questionnaire a pour objectif de mesurer un phénomène et de chercher les relations que celui-ci entretient avec d'autres types des données afin d'expliquer l'objet étudié. L'utilisation des chiffres n'a donc pas seulement une fonction descriptive, de mesure de la réalité objective à un moment donné, mais une fonction explicative, à partir de l'étude des relations statistiques entre les données (Pierre B., 2011).

1.1.6. Observation

L'observation est une constatation exacte d'un fait à l'aide de moyens d'investigation et d'étude appropriés à cette constatation. (Madeleine G : 2004). Pour cela, nous précisons que notre observation était directe, car nous sommes le témoin de beaucoup de cas de divorces au Mali.

1.1.7. Modes de traitement des données

Nous avons procédé par un élagage des informations puis nous avons choisi la méthode quantitative, fondée sur la technique de quotas. La technique de quotas nous a permis d'avoir un échantillon représentatif de la population enquêtée. Cette méthode nous a permis d'élaborer notre questionnaire et

d'aborder nos enquêtés avec des questions ouvertes, semi-fermées, etc.

Après avoir recueilli les données sur le terrain, nous avons procédé au dépouillement et au traitement des données. En effet, nous avons utilisé le Sphinx pour le traitement des données, car il permet aux chercheurs de traiter et d'analyser rapidement les données statistiques à la base des tableaux soit des graphiques, etc.

1.1.8. Résultats

Q1 relatif à la tranche d'âge des enquêtés

Source : Dr B Fofana et Dr B Guindo, mars 2025.

À l'issue de ce graphique, il s'avère que l'âge réel au Mali pour se marier est de 18 ans et plus (+), c'est-à-dire l'âge requis pour se marier est de 18 ans.

En effet, il est observable chez les vieilles personnes un encouragement de leurs progénitures de se marier et leurs âges varient de 68 ans et plus (+).

Q2 relatif au genre des enquêtés

Source : Dr B Fofana et Dr B Guindo, mars 2025.

Le graphique relatif au genre des enquêtés, illustre que les hommes répondants sont 47 soit 49%. Quant aux femmes, elles sont 49 soit 51%. Cet écart peut être expliqué à un engouement des femmes lors des activités festives, car elles sont très motivées lors des mariages de leurs enfants, etc.

Q3 relatif à la croyance religieuse des enquêtés

Source : Dr B Fofana et Dr B Guindo, mars 2025

À travers ce graphique, il est observable que les enquêtés sont musulmans, chrétiens, animistes et autres. En effet, 26% sont musulmans, 24% sont chrétiens et 20,8% sont animistes.

Quant aux autres, ils sont 29,2%. Il s'agit des enquêtés qui pratiquent deux religions à la fois, c'est-à-dire ils sont musulmans et animistes concomitamment soit chrétiens et animistes.

Q4 relatif au niveau d'instruction des enquêtés

Source : Dr B Fofana et Dr B Guindo, mars 2025.

Ce faisant, 28,1% des enquêtés ont le niveau d'études primaires et 25% des enquêtés ont le niveau d'études secondaires. À cet effet, 24% des enquêtés ont le niveau d'études supérieures et les 22,9% des enquêtés ont fréquenté l'école coranique.

Ainsi, il est illustré à travers ce graphique que tous les enquêtés ont les niveaux d'instruction variables, car d'aucuns ont fréquenté l'école occidentale et d'autres ont fréquenté l'école coranique.

Graphique 5 relatif aux crises familiales en Commune VI de Bamako

Source : Dr B Fofana et Dr B Guindo, mars 2025.

À l'issue de ce graphique, les 34,4% des enquêtés pensent que les crises familiales sont dues à l'abandon des us et mœurs maliennes au profit des valeurs sociétales étrangères.

De même, les 33,3% des enquêtés pensent que c'est la modernisation qui a englouti les valeurs culturelles maliennes. Les 32,3% des enquêtés parlent du méfait du capitalisme, car il rend l'Homme méchant envers ses prochains, etc.

Ainsi, la plupart des problèmes familiaux actuels sont dus aux méfaits du capitalisme, car il est un vecteur de la disparition des valeurs sociétales africaines notamment maliennes au profit de celles étrangères.

Graphique 6 relatif au célibat en Commune VI de Bamako

Source : Dr B Fofana et Dr B Guindo, mars 2025.

À la lumière du graphique, les 42,7% des enquêtés pensent que les causes du célibat sont dues à l’homogamie sociale, car le choix du conjoint n’est fait plus en fonction des critères familiaux plutôt aux modèles occidentaux, d’où l’origine du célibat. Les 30,2% des enquêtés attestent que le coût du mariage est très élevé actuellement, d’où l’origine de leur célibat.

Quant aux 27,1% des enquêtés, ils pensent que l’abandon des coutumes et mœurs maliennes au profit des valeurs culturelles étrangères est à la base du célibat en Commune VI de Bamako. En effet, le mariage coutumier d’autrefois ne demandait pas d’être un homme riche, etc.

Graphique 7 relatif aux causes et séquelles du divorce en Commune VI de Bamako

Source : Dr B Fofana et Dr B Guindo, mars 2025.

À travers ce graphique, il s'avère que les causes du divorce en Commune VI sont dues à l'abandon des valeurs culturelles maliennes au profit des valeurs culturelles étrangères, selon les 22,9% et 20,8% des enquêtés.

Par ailleurs, les conséquences du divorce sont la composition de la famille monoparentale et la faïlle éducative des enfants des couples divorcés pour la plupart de cas selon les 30,2% et 26,0% des enquêtés. C'est la raison pour laquelle les enquêtés n'apprécient pas bien le divorce.

Graphique 8 relatif aux solutions pour les crises familiales

Source : Dr B Fofana et Dr B Guindo, mars 2025.

À l’issue de ce graphique, les 31,3% des enquêtés suggèrent de revenir aux mécanismes traditionnels de gestion des crises d’autrefois dans la famille étendue, car les mécanismes des sociétés modernes constituent des sources des tensions actuellement dans les différentes familles.

De même, les 24,0%, 22,9% et 21,9% des enquêtés pensent qu’il faut s’appesantir sur l’éducation familiale, le choix des parents, les mœurs et le Droit pour pallier les crises dans les familles en Commune VI de Bamako. En effet, choix matrimonial n’émanait pas de la volonté des couples d’autrefois plutôt la volonté de leurs parents.

De surcroît, les enquêtés suggèrent de recourir aux mécanismes traditionnels du mariage afin de pallier les crises dans les familles en Commune VI de Bamako. À cet effet, le retour aux mécanismes traditionnels de gestion des crises

familiales sera une solution définitive aux éventuels troubles familiaux, etc.

1.1.9. Discussion

Conformément aux résultats obtenus au cours de notre recherche, il s'est avéré que la modernisation des sociétés africaines notamment la société malienne est à la base de la dislocation de grandes familles au profit des familles nucléaires, des familles monoparentales, des familles recomposées, etc. En effet, la dislocation des familles étendues est le méfait du capitalisme.

De surcroit, la plupart de nos enquêtés suggèrent une solution alternative qui rentre dans la sphère du retour aux mécanismes traditionnels de la gestion des crises familiales. Le recours aux us et coutumes permettra de pallier la dislocation des grandes familles. De ce fait, il est nécessaire de souligner que les politiques de trente dernières années n'ont pas œuvré dans une dynamique de gérer les troubles familiaux en fonction des mécanismes traditionnels. En effet, les failles des politiques sont observables dans ce sens.

Ainsi, il est nécessaire de chercher à comprendre si les politiques de trente dernières années ne sont pas les complices de la montée grandissante du capitalisme avec ses effets corollaires comme les troubles familiaux, la nucléarisation de famille, la formation des familles monoparentales, la formation des familles recomposées. De ce fait, les différentes crises dans les familles respectives en Commune VI de Bamako ne cessent d'accroître, à cause de la perte de l'identité africaine et même malienne, etc.

Conclusion

Dans une dimension de clarifier les méfaits du capitalisme au Mali spécifiquement dans la Commune VI de Bamako que nous avons rédigé cet article. Pour cela, les troubles familiaux au Mali spécifiquement dans la Commune VI de Bamako est l'une des défaillances des politiques maliens de trente dernières années, car ils n'ont jamais voulu promouvoir les us et coutumes ancestrales afin de gérer les crises familiales.

De surcroit, les causes des troubles familiaux sont : la modernisation de la société, la disparition de la famille étendue, la

nucléarisation de famille, l'émergence de familles monoparentales et de familles recomposées, etc. Les défaillances susmentionnées résultent de la dislocation des familles et une kyrielle de divorces dans la Commune VI du District de Bamako. Pour pallier les troubles familiaux, il est nécessaire de recourir aux mécanismes traditionnels de gestion des crises familiales, etc.

Toutefois, les lecteurs attentifs comprendront que cette étude a des lacunes, car nous n'avons pas pu dresser un tableau statistique relatif au nombre de couples divorcés dans les différents quartiers de la Commune VI de Bamako. De ce fait, il faut une recherche approfondie et complémentaire dans les différentes familles en Commune VI de Bamako afin de dresser un tableau statistique concernant le nombre de jeunes couples qui sont se divorcés, etc. Par contre, il faut également une recherche approfondie dans les familles respectives de différents quartiers en Commune VI de Bamako afin de dresser un tableau statistique qui inventorie les conditions des enfants des familles monoparentales et des familles recomposées.

Si la dislocation de la grande famille, la nucléarisation de la famille, l'émergence de familles monoparentales et la formation des familles recomposées sont les méfaits du capitalisme, il est nécessaire de souligner que les divorcés ont été des vecteurs de sauver beaucoup de vies. En effet, certains enfants issus des familles monoparentales voire familles recomposées réussissent socialement, car d'aucuns parviennent à prendre en charge les deux parents, d'où l'aspect positif, etc.

Par ailleurs, notre recherche pourraient fournir des pistes d'intervention pour les Autorités maliennes dans une optique de recourir aux mécanismes traditionnels gérant les troubles familiaux d'autrefois dans les familles notamment en Commune VI du District de Bamako, etc.

Références bibliographiques

ABRIC Jean-Claude, 1995. *Psychologie des représentations sociales chez Gustave*, Éditions des archives contemporaines, Paris, p.15.

ABRIC Jean-Claude, 1994. *Pratiques sociales et représentations sociales*, Paris, Presses universitaires de France, pp.187-204.

FOFANA Balla, 2022. *Développement et processus électoraux au Mali de 1992 à 2018*. Thèse unique de doctorat, Université Félix Houphouët Boigny Cocody/Abidjan, pp.22-27.

GRAWITZ Madeleine, 2004. *Lexique des sciences sociales*, Éditions Dalloz, Paris, pp.40-230.

FISHER, Gustave-Nicolas, 1992. *Psychologie sociale de l'environnement*, Éditions DUNOD, Paris, p. 4.

HEBEL Pascale, 2017. « *Consommation et modes de vie* » ; *Cahier de Recherche*, CREDOC Paris, N°291, pp.1-4.

LOI N°2011 – 087, 2011. *Portant code des personnes et de la famille*, pp.10-50.

MOSCOVICI Serge, 1961. *Psychologie des représentations sociales*, Copyright 2019 Éditions des archives contemporaines, Paris, pp.5-20.

N'DA Paul, 2015. *Recherche et méthodologie en sciences sociales et humaines : Réussir sa thèse, son mémoire de master ou professionnel, et son article*, Éditions Harmattan, Paris, pp.17-210.

NAY Olivier, 2011. *Lexique de science politique : vie et institutions politiques*, Éditions Dalloz, Paris, pp.40-180.

Vérificateur Général, 2024. *Rapport Général, Bamako*, pp.5-87.

STRAUSS Lévi Claude, 2017. *Structures élémentaires de la parenté*, Éditions de l'École des Hautes Étude en Sciences Sociales.

Lobbying international pour l'avortement et Eglise Catholique universelle

SOME Beterbanfo Modeste

*Président de l'Unité Universitaire à Cotonou de l'Université Catholique de l'Afrique de l'Ouest (UCAO-UUC), Chargé de Recherche CAMES en Ontologie, Théologie et Religions.
(+229) 61519675.
sombanfo@gmail.com*

Résumé

Pendant plusieurs décennies, le lobbying international pour l'avortement (pro-choice) a induit l'Eglise catholique universelle en erreur, en déplaçant subtilement le débat en la matière, sur les champs juridique, politique et/ou idéologique où il a de grandes marges de manœuvre. Sans y prendre garde et à son corps défendant, l'Eglise catholique a fait le jeu de son détracteur en multipliant les arguments en faveur du statut juridique du zygote, de l'embryon et/ou du fœtus. Ce qui a été occulté dans cette multiséculaire joute intellectuelle à rebondissements, c'est que l'avortement est fondamentalement un problème d'ordre moral qui relève prioritairement de l'éthique personnelle. Cette communication voudrait montrer que l'illustration de l'Eglise dans le débat sur le statut juridique du zygote, de l'embryon et/ou du fœtus, bien que brillante est contreproductive. De sorte que l'Eglise catholique gagnerait à ramener le débat sur l'avortement dans son cadre originel qui est celui de l'éthique personnelle. C'est par une sensibilisation et une éducation à l'éthique sexuelle personnelle, plus que par la justification du statut juridique du zygote, de l'embryon et/ou du fœtus, que l'Eglise catholique pourra faire barrage à la campagne publicitaire orchestrée par le lobbying international en faveur de l'avortement en particulier et de sa philosophie mortifère en général.

Mots clefs : *Interruption volontaire de Grossesse, Contraception artificielle/Contraception naturelle, Pro-choice/Pro-life, Statut juridique de Zygote/Embryon/Fœtus, Ethique personnelle.*

Summary

For several decades, the international pro-choice lobby has misled the Catholic Church by shifting the debate on abortion towards legal, political and ideological issues, in which it has considerable influence. The Catholic Church has unwittingly played into the hands of its detractors by multiplying the arguments in favour of the legal status of zygotes, embryos and/or fetuses. In this age-old intellectual battle, what has been overlooked is that abortion is fundamentally a moral issue primarily concerning personal ethics. This paper aims to demonstrate that, while brilliant, the Church's involvement in the debate on the legal status of the zygote, embryo and/or foetus is

counterproductive. The Catholic Church would therefore be wise to return the abortion debate to its original framework of personal ethics. Rather than justifying the legal status of the zygote, embryo and/or foetus, it is by raising awareness and educating people in personal sexual ethics that the Catholic Church will be able to block the advertising campaign orchestrated by international lobbying in favour of abortion and its mortifying philosophy.

Keywords: *Voluntary interruption of pregnancy, artificial/natural contraception, pro-choice/pro-life, legal status of zygote/embryo/foetus, personal ethics.*

Introduction

La Déclaration universelle des Droits de l'homme reconnaît, dans son préambule, que la dignité est inhérente à tous les membres de la famille humaine et que leurs droits égaux et inaliénables constituent le fondement de la liberté, de la justice et de la paix dans le monde. Aussi affirme-t-elle en son article 22 que toute personne, en tant que membre de la société, a droit à la sécurité sociale et qu'elle est fondée à obtenir la satisfaction des droits économiques, sociaux et culturels indispensables à sa dignité et au libre développement de sa personnalité, grâce à l'effort national et à la coopération internationale, compte tenu de l'organisation et des ressources de chaque pays.

Bien que tous les membres de la société soient des personnes humaines et des sujets de droits, cela n'empêche cependant pas certains hommes, d'estimer avoir le droit ou de se donner des raisons suffisantes de porter atteinte à la vie de certains autres. Attenter à la vie de son semblable est même une preuve incontestable de son statut juridique de personne humaine, car quel intérêt y aurait-il pour une personne à s'en prendre à une chose, à un objet sans aucune valeur ? En effet, attenter à la vie de son semblable, c'est lui reconnaître de fait le statut de personne humaine semblable à soi, susceptible de rivaliser avec soi, de constituer une menace contre soi, au point de prendre sa place ?

Dans cet ordre d'idées, en quoi la reconnaissance du statut juridique de personne à l'enfant à naître empêchera-t-il ceux à qui, il fait ombrage, de porter atteinte à sa vie ? N'est-ce pas plutôt par rapport à l'éducation éthique qu'il faut œuvrer de manière à ce que certains hommes par égoïsme ne s'estiment pas en droit, ou ne se donnent pas le droit d'en supprimer d'autres,

de mettre sous leurs pieds tout ce qui entrave leur bon plaisir, aussi bien des personnes que des choses ?

En mobilisant une recherche documentaire fondée sur la méthode SOSRA¹ (Situation, Observations, Sentiments, Réflexion, Action), nous mettons d'abord en exergue les inconvénients pour l'Église du débat actuel sur l'avortement essentiellement placé et axé sur le plan juridico-politique. Nous recadrons ensuite le débat sous l'angle moral en général et de l'éthique personnelle en particulier. Nous proposons enfin des pistes de réflexion et d'orientation pour une rapide sortie de crise.

Situation

Durant son ministère pastoral, lors de la préparation des fiancés au mariage sacramentel, Beterbanfo Modeste Somé a toujours eu à cœur d'aborder avec eux l'importance des rapports sexuels pour l'épanouissement et l'harmonie de la vie conjugale. Bien entendu, il parle à l'occasion de la planification familiale et des moyens de contraception. Mais par pudeur, il ne va pas jusqu'à leur demander s'ils pratiquent la contraception et si oui, les méthodes contraceptives auxquelles ils ont recours ?

Pour ceux qui croient, il n'y a pas de hasard et/ou de nécessité, mais bien la Providence divine qui fait tout concourir au bonheur de ceux qui l'aiment. C'est dans cette perspective que Beterbanfo Modeste Somé inscrit la rédaction du présent article. Arrivé par la force des choses dans la résidence des Prêtres étudiants et enseignants de l'Institut Pontifical théologique Jean Paul II, de philosophie et de Sciences humaines, le 13 avril 2021, il a été amené à prêter ses services en tant que lecteur correcteur à un étudiant de Master II dont le Mémoire de fin de cycle porte sur la planification familiale et les moyens de contraception. Il a été très surpris voire choqué, à la lecture du Mémoire de Master sus-évoqué sur la planification familiale et les méthodes de contraception, de constater que la quasi-totalité des catéchistes ayant fait l'objet des enquêtes utilisent la contraception artificielle.

Comme « *au niveau pratique, il paraissait difficile voire impossible, d'avoir du temps et des moyens suffisants pour réaliser les enquêtes de terrain au cours de l'année académique,*

¹ A. E. Assogbadjo et al., (2011). *L'écriture scientifique au Bénin. Guide contextualisé de formation*. INRAB, Bénin., p. 23, Cf. Tableau 7. Exemples d'autres plans d'écrits scientifiques et techniques.

l'idée de cibler les couples catéchistes du diocèse s'est offerte comme stratégie. Ce qui a conduit le chercheur à choisir de faire un stage au Centre de Formation des Catéchistes de Lugmaarè (CFC) du diocèse de Diébougou. Au CFC, les jeunes catéchistes en fin de formation étaient encore là. [...] Une liste d'inscription a été ouverte pour que les couples catéchistes s'engagent librement pour des entretiens sur leur vie de couple et sur la régulation des naissances. Les inscriptions ont permis de rejoindre les réalités de la plupart des paroisses représentées à l'occasion »².

Il ressort de ces enquêtes réalisées en février 2020 que seulement 14,50% des couples enquêtés ignorent la planification familiale contre 85,50%, que 43,47% ignorent les méthodes naturelles de contraception, que 63,76% utilisent la contraception artificielle, que 65,21% y sont favorables contre 34,78%, même si 50,72% en sont déçus par ce que 73,91% ont rencontré des problèmes de santé dans l'utilisation des méthodes de la contraception artificielle³. Même si l'échantillon est relativement réduit (69 couples enquêtés sur 150 couples prévus), le fait est que les enquêtés sont des catéchistes titulaires ayant à leur actif trois années complètes de formation en sciences religieuses, catéchétiques et théologiques.

En tant que proches collaborateurs des prêtres et agents pastoraux, les catéchistes constituent comme une élite parmi les fidèles chrétiens laïcs. Si la pratique de la contraception artificielle est très répandue parmi ceux-là qui sont censés éclairer et guider les autres en matière des dispositions de l'Église sur le mariage sacramentel, imaginez ce que peut représenter la pratique de la contraception artificielle parmi les fidèles laïcs. Réaliser que la pratique de la contraception artificielle est courante chez les catéchistes a constitué un vrai choc pour B. M. Somé, car cela lui a fait se rendre à l'évidence que ladite pratique est tacitement admise, sinon tolérée et très répandue parmi les fidèles chrétiens laïcs.

Moins d'un mois après son installation dans la communauté des prêtres étudiants et enseignants de l'Institut Pontifical Jean Paul II pour le Mariage et la Famille, et la découverte choquante de la libéralisation de la contraception artificielle parmi les fidèles

² Hippolyte Y. HIEN, *Couple chrétien et planification familiale dans le diocèse de Diébougou (Burkina Faso). Avantages et inconvénients d'un choix*, Mémoire de Licence Canonique, Institut Pontifical théologique Jean-Paul II, Sciences du Mariage et de la Famille, Section de l'Afrique Francophone, juin 2021, pp. 26-27.

³ Hippolyte Y. HIEN, *Couple chrétien et planification familiale dans le diocèse de Diébougou (Burkina Faso). Avantages et inconvénients d'un choix*, Op. Cit. cf. Tableau VIII (Répartition des tendances) p. 30.

chrétiens laïcs, B. M. Somé y a participé, le 08 mai 2021, à un séminaire sur le thème : L'enfant à naître est-il une personne ? C'est lors de la participation à ce séminaire d'études interuniversitaires organisé par l'Institut Pontifical Théologique Jean Paul II de Philosophie et des Sciences humaines, qu'il lui est apparu comme par illumination ou inspiration que le problème de l'avortement est tout simplement mal posé et sous-estimé.

Généralement, quand on parle d'avortement, l'on ne considère que la partie émergée de l'iceberg. En effet, les statistiques en matière d'avortement, ne prennent en compte que les jeunes filles et femmes qui se débarrassent du zygote, de l'embryon ou du fœtus après fécondation. La contraception artificielle étant essentiellement abortive, l'on doit considérer que toutes les femmes qui ont recours à la contraception artificielle, pratiquent de façon systématique des avortements, à leur propre insu et à leur corps défendant. Dans un tel contexte, les statistiques des avortements sont loin d'être justes et fiables.

Ainsi il appert que l'Eglise, à son corps défendant et pendant de longues décennies, a fait le jeu du lobbying international en faveur de l'avortement, en acceptant de déplacer le débat sur l'avortement prioritairement sur le plan juridique, idéologique et politique alors qu'il s'agit fondamentalement d'un problème moral en général, et d'éthique personnelle en particulier.

En effet, poser le problème de l'avortement en termes de détermination du statut juridique du zygote, de l'embryon et/ou du fœtus, à travers le thème : L'enfant à naître est-il une personne, c'est affirmer implicitement la prépondérance en matière de discours sur l'avortement, de l'aspect juridique sur la dimension morale et éthique. Ce qui revient pour l'Eglise universelle à se mettre à découvert et se laisser battre à plate couture sur son propre terrain, elle qui est Mère et Maîtresse en matière d'éducation. Pour bien le saisir, il convient de retourner au *Sitz im Leben* du débat sur la problématique de l'avortement.

Observations

Si, à bien des égards, le dix-huitième (XVIII^{ème}) siècle a été celui des « Lumières » (*Enlightment, Aufklärung*), il n'aura pas moins servi de creuset aux ténèbres qui depuis lors ont progressivement envahi l'horizon de l'éthique sexuelle et familiale, et partant de l'amour. S'il est vrai que le XVIII^{ème} siècle

a vu la culture européenne émerger de siècles d'obscurité et d'ignorance pour entrer dans un nouvel âge illuminé par la raison, la science et le respect de l'humanité, il est par ailleurs indéniable que ce siècle est aussi à l'origine de la critique de l'ordre social et de la hiérarchie religieuse qui, poussée à l'excès par les libéraux et les athées, porta atteinte à l'institution familiale et partant à la morale sexuelle et à l'amour.

Depuis l'après deuxième guerre mondiale, la famille humaine est indéniablement en pleine mutation. C'est en effet dans les années 1950 que, du fait de l'acquisition d'une certaine autonomie des enfants par rapport aux parents, a commencé à s'opérer dans l'horizon de l'institution familiale, un changement dont les conditions de possibilité se sont trouvées réunies, grâce à l'avènement du siècle des Lumières. Citons entre autres, d'abord le primat, après le siècle des Lumières, d'une anthropologie du sujet autonome sur l'anthropologie thomiste, du fait d'une insistance sur la liberté individuelle éclairée par la raison ; ensuite le développement d'une identité du « je » plus prépondérante par rapport à l'identité du « nous », en raison du bouleversement des structures sociales traditionnelles, du fait du développement de l'économie et de l'industrie, dont la conséquence fut de réduire l'appartenance héréditaire de l'individu à son groupe social d'origine ; et enfin le refus de l'Eglise comme la référence d'un ordre social et moral qui tend à se développer indépendamment d'elle.

C'est ainsi qu'avec le vent de libéralisation porté par l'individualisme et le libéralisme, et la revendication d'indépendance et de liberté, consécutifs à la révolution française, sans oublier la promulgation des droits de l'homme, le droit de gérontocratie et l'autorité parentale sont allées en s'émiettant, entraînant dans leur dégénérescence une certaine recomposition de la famille humaine, une libéralisation de la sexualité, et partant une nouvelle conception de l'éthique et de l'amour.

Né d'une opposition à l'absolutisme et au droit divin dans une Europe des Lumières, fortement marquée par le rationalisme philosophique et l'exaltation des sciences, le libéralisme est un courant de pensée de philosophie politique, qui affirme la primauté des principes de liberté et de responsabilité individuelle sur le pouvoir du souverain. Il repose d'une part sur l'idée que chaque être humain possède des droits fondamentaux qu'aucun

pouvoir n'a le droit de violer, et d'autre part sur un précepte moral qui s'oppose à l'assujettissement. Il s'en suit une philosophie et une organisation de la vie en société permettant à chaque individu de jouir en principe d'un maximum de liberté économique et politique, mais en pratique d'un maximum de liberté sociale et morale. C'est ainsi que les libéraux ont limité les obligations sociales imposées par le pouvoir et plus généralement le système social au profit du libre choix de chaque individu, favorisant ainsi un certain individualisme. Or entre un libéralisme incontrôlé et l'anarchie, le pas est vite franchi.

Ce qui fut le cas en matière de morale familiale et sexuelle, en particulier, mais de façon générale sur le plan éthique. La libéralisation de la vie sexuelle eut pour conséquence une certaine dégradation de la conception de l'amour dont l'expression est désormais l'avoir et non plus l'être, comme par le passé. Et pour cause, le moment de la crise familiale et sexuelle a coïncidé avec une étape de l'histoire récente, celle de l'athéisme d'Etat ou laïciste où l'on chercha à éliminer Dieu de l'horizon spirituel de l'homme.

En effet, oubliant le sage conseil évangélique de Jésus, « Cherchez d'abord le Royaume de Dieu et sa justice, et toute chose vous sera donnée en plus », les hommes ont, de façon générale, inversé le sens des priorités et l'échelle des valeurs dans l'ordre social, et se sont mis à chercher d'abord l'abondance de biens matériels, le pouvoir économique et politique, l'argent, le succès. Aussi Dieu a-t-il été progressivement mis à l'écart et a-t-il fini par être exclu de la vie des hommes et des peuples. Cet oubli de Dieu est à la base de la grande crise spirituelle de l'homme aujourd'hui.

En effet, au cœur d'une humanité dont une partie essentielle s'est habituée à ne pas croire et à ne pas vivre en croyants, le manque de foi s'est étendu à tout le contexte humain : on ne croit plus à la famille, on ne croit plus au bien commun, on ne croit plus à l'amour, on ne croit plus à la morale, on ne croit plus à un avenir meilleur. C'est ainsi que les hommes comme les peuples sont devenus sceptiques et prostrés, sans aucune espérance, devant leur avenir. Comme nous pouvons le constater, la crise actuelle de l'éthique est corrélative et contemporaine de ce que B. M. Somé a convenu d'appeler la crise de l'amour agapè.

Sentiments

Trois mots grecs sont relatifs à l'amour. Ce sont « *eros* », « *philia* » et « *agapè* ». À l'amour entre l'homme et la femme, qui ne naît pas de la pensée ou de la volonté mais qui, pour ainsi dire, s'impose à l'être humain⁴, la Grèce antique donna le nom d'« *eros* ». A l'amour d'amitié entre des personnes se considérant égales, elle attribua le nom « *philia* ». Quant au mot « *agapè* », que privilégièrent les écrits néotestamentaires, il est plutôt marginal dans la langue grecque.

Des trois mots grecs relatifs à l'amour, deux sont fondamentaux, entendu que l'amour « *philia* » peut participer aussi bien de l'un que de l'autre. Il s'agit d'« *eros* », pour désigner l'amour « mondain », et d'« *agapè* », pour désigner l'amour fondé sur la foi et modelé par elle. Ces deux conceptions sont souvent opposées en amour « ascendant » et amour « descendant », ou encore en amour possessif (*amor concupiscentiæ*) et amour oblatif (*amor benevolentiaë*). L'amour descendant, oblatif, est l'« *agapè* », tandis que l'amour ascendant, possessif et sensuel, est l'« *eros* ». Initialement, sensuel, ascendant et fait de fascination pour la grande promesse de bonheur, l'« *eros* » est appelé à laisser le moment de l'« *agapè* » s'insérer en lui, au risque de déchoir et de perdre sa nature. Pour ce faire, l'« *eros* », en s'approchant de l'autre, doit se poser moins de questions sur lui-même, chercher toujours plus le bonheur de l'autre, se préoccuper toujours plus de l'autre, se donner, et désirer « être pour l'autre ».

Tandis que « *eros* » désigne un amour indéterminé et encore en recherche, « *agapè* » exprime l'expérience de l'amour devenu une véritable découverte de l'autre, et débarrassé du caractère égoïste prépondérant dans l'« *eros* ». Ne se cherchant plus lui-même à travers une immersion dans l'ivresse du bonheur, l'amour devient alors soin de l'autre et pour l'autre, désir du bien de l'être aimé, renoncement, disponibilité au sacrifice, au point de le rechercher.

⁴ L'« *eros* » est comme enraciné dans la nature même de l'homme; Adam est en recherche et il « quitte son père et sa mère » pour trouver sa femme; c'est seulement ensemble qu'ils représentent la totalité de l'humanité, qu'ils deviennent « une seule chair ».

A partir de la philosophie des Lumières, qui marque le début de la crise concomitante de l'institution familiale, de l'éthique sexuelle et de l'amour agapé, un accent particulier a été mis sur l'« eros » au détriment de l'« agapé », en dépit des mises en garde renouvelées et insistantes du christianisme qui, pour ce faire, est accusé, avec une radicalité grandissante, d'avoir détruit l'« eros ». Selon Friedrich Nietzsche, en effet, le christianisme a donné du venin à boire à l'« eros » qui, à défaut d'en être mort, a dégénéré en vice⁵. En cela, il abonde dans le sens d'une idée très répandue, selon laquelle l'Église, avec ses commandements et ses interdits, rend amère la plus belle chose de la vie, et élève des panneaux d'interdiction en face de la joie du bonheur terrestre offert par le Créateur en anticipation de la félicité céleste.

S'il est vrai qu'un certain christianisme, dans un passé assez récent, fut l'adversaire de la corporéité, et que persistent encore des tendances en ce sens, l'exaltation contemporaine du corps n'en est pas moins trompeuse. Rabaissé au seul « sexe », l'eros et partant l'homme devient une marchandise, une simple « chose » à valeur marchande que l'on peut acheter et vendre. C'est à peine si l'homme ne considère pas le corps et la sexualité comme la part seulement matérielle de lui-même, qu'il utilise et exploite de manière calculée, pour qu'elle soit à la fois plaisante et inoffensive. Le résultat d'un tel état de choses est la dégradation du corps humain, qui cesse d'être l'expression vivante de la totalité de l'être, pour se confiner au domaine purement biologique.

L'apparente exaltation du corps, à laquelle l'on assiste aujourd'hui, s'avère en réalité une haine inavouée envers la corporéité, et partant une grave atteinte à l'intégrité de l'homme qui n'est vraiment lui-même, que dans une profonde unité du corps et de l'âme. Ni son aspiration à être seulement esprit, par refus de la chair, délibérément reléguée à un héritage simplement animal, ni son reniement de l'esprit, par considération de la matière et du corps, comme la réalité exclusive, ne permet à l'homme de se réaliser. Dans l'un ou l'autre cas, l'homme perd sa grandeur⁶, et l'esprit et le corps, leur dignité.

C'est pourtant dans cette dynamique de l'exaltation du corps au détriment de l'esprit que s'inscrivent les associations et

⁵ Cf. Friedrich Nietzsche, *Jenseits von Gut und Böse (Par delà le bien et le mal)*, IV, 168.

⁶ Cf. René Descartes, *Œuvres* XII, Paris, V^{ème} Editions Cousin, 1824, pp. 95 ss.

mouvements féministes qui sont les grands défenseurs de l'avortement. En effet le droit à l'avortement comme le droit à la contraception ont été revendiqués par les femmes lors de mobilisations collectives dans différents pays comme la France dès 1960 ou au niveau international dans les années 1990, à l'initiative de mouvements et d'associations féministes.

À travers des slogans tels que « *Mon corps m'appartient* », « *Mon corps, mon choix* », « *Un enfant quand je veux, si je veux* », « *Laissez-la décider* », se décline le droit des femmes de disposer de leur corps, de vivre une sexualité sans risque et dissociée de la procréation, de décider librement de la maternité⁷ qui n'est plus considérée comme un devoir des femmes et une fatalité biologique, mais un droit. Car elle doit être désirée et décidée de manière autonome.

S'opposant radicalement aux associations et mouvements féministes qui revendiquent le droit à l'avortement pour les femmes au nom de leur liberté et de leur droit à disposer de leur corps, les institutions religieuses et principalement l'Église catholique revendiquent le droit de l'embryon à la vie. En effet, la religion catholique est opposée à l'avortement au nom de la défense du droit à la vie dès la conception, conférant au fœtus le statut d'être humain. L'avortement est considéré comme un crime, un homicide, et les personnes qui le pratiquent ou leur viennent en aide peuvent être sanctionnées, jusqu'à l'excommunication⁸. Nonobstant toutes les divergences dans l'argumentaire des pro-life, quant au statut juridique ou légal du zygote, de l'embryon ou du fœtus, le fait est là qu'ils s'opposent à une chosification de l'être humain irréductible à la chair et à la corporéité.

Comme l'on peut le constater, l'exaltation du corps à laquelle l'on assiste aujourd'hui à travers la promotion de l'avortement en voie de légalisation ou de dépénalisation dans la plupart des pays nie la grandeur et la dignité de l'homme. Entre le refus de la chair et l'exaltation de la corporéité, tous deux négateurs de la dignité et de la grandeur de l'homme, est-on vraiment condamné à un langage de sourds ? Vu la complexité de la question du statut juridique de l'embryon et la divergence des

⁷ Agnès GUILLAUME et Clémentine ROSSIER, « L'avortement dans le monde. État des lieux des législations, mesures, tendances et conséquences », in *Population* 2018/2 (Vol. 73), n°81.

⁸ Agnès GUILLAUME et Clémentine ROSSIER, « L'avortement dans le monde. État des lieux des législations, mesures, tendances et conséquences », in *Population* 2018/2 (Vol. 73), n°72.

points de vue sur l'avortement que les institutions internationales considèrent de plus en plus comme un problème de santé reproductive, il serait utopique de penser que l'on puisse parvenir un jour à un consensus théorique en la matière. Aussi la question suivante se pose-t-elle avec beaucoup d'acuité : comment l'Église peut-elle changer la tendance en matière de recours massif et en évolution exponentielle à l'avortement et à la contraception artificielle abortive ? La solution qui s'impose à elle, est assurément d'impacter la pratique à travers une éducation à l'éthique sexuelle.

Réflexion

À travers le monde entier et sans distinction de continents, la pandémie du coronavirus a imposé aux pays les plus touchés un confinement plus ou moins strict et contraignant en fonction de la gravité des situations sanitaires et/ou sécuritaires respectives.

Partant des conséquences du confinement dans le monde de l'éducation, le Pape François a dressé le constat sans appel d'une forte disparité des opportunités éducatives et technologiques. En effet, dans beaucoup de pays à travers le monde, de nombreux enfants et adolescents sont restés en arrière dans le processus naturel du développement pédagogique et de nombreux autres ont même été dans l'obligation d'abandonner l'école à cause de la crise économique liée au coronavirus.

Face à ce que les Organisations Non Gouvernementales (ONG) n'ont pas hésité à caractériser de «catastrophe éducative», le pape François en appelle au pouvoir transformant de l'éducation que Michel de Certeau décrit en ces termes : *«nous connaissons le pouvoir transformant de l'éducation : éduquer, c'est faire un pari et donner au présent l'espérance qui brise les déterminismes et les fatalismes par lesquels l'égoïsme du fort, le conformisme du faible et l'idéologie de l'utopiste veulent s'imposer souvent comme unique voie possible»*⁹.

Fort de cela, le Pape François invite tous les protagonistes de l'éducation à ne pas manquer ce moment historique pour un engagement éducatif sans précédent. En effet, s'interroge-t-il, *«Si les espaces éducatifs se conformaient aujourd'hui à la logique de*

⁹ Cf. M. de CERTEAU, *Lo straniero o l'unione nella differenza*, Vita e Pensiero, Milano 2010, 30.

la substitution et de la répétition et étaient incapables de générer et de montrer de nouveaux horizons dans lesquels l'hospitalité, la solidarité intergénérationnelle et la valeur de la transcendance fondent une nouvelle culture, ne serions-nous pas en train de manquer le rendez-vous avec ce moment historique?»¹⁰.

Le Pape François est d'autant plus convaincu de la nécessité d'une nouvelle époque d'engagement éducatif, qu'il considère l'éducation comme l'antidote à l'individualisme contemporain. « *L'éducation, dit-il, est l'une des voies les plus efficaces pour humaniser le monde et l'histoire* ». En effet poursuit-il, « *elle est surtout une question d'amour et de responsabilité qui se transmet dans le temps, de génération en génération. L'éducation se propose comme l'antidote naturel à la culture individualiste, qui quelquefois dégénère en un véritable culte du « moi » et en un primat de l'indifférence. Notre avenir ne peut pas être la division, l'appauvrissement des facultés de pensée et d'imagination, d'écoute, de dialogue et de compréhension mutuelle*»¹¹.

Aussi le pape François en appelle-t-il à un pacte audacieux à contracter par et pour la société civile : «*Nous pensons que le temps est venu de conclure un pacte éducatif global pour et avec les jeunes générations, qui engage les familles, les communautés, les écoles et les universités, les institutions, les religions, les gouvernants, l'humanité entière, dans la formation de personnes matures*»¹².

Epousant entièrement la conviction du pape François quant au pouvoir transformant et transformateur de l'éducation et à sa capacité à freiner voire à enrayer l'avancée de l'individualisme, B. M. Somé préconise le recours à l'éducation morale et sexuelle pour mettre fin à l'explosion exponentielle des avortements et à sa culture mortifère sous-jacente.

Depuis la crise de l'amour et de la famille, l'égoïsme du fort, le conformisme du faible et l'idéologie de l'utopiste ont délibérément choisi d'imposer l'avortement comme l'unique voie possible à la domination masculine sur la gent féminine, au besoin de liberté et d'émancipation de la femme. Contre la dictature et l'autoritarisme du pro-choice, de l'avortement et de sa légalisation, n'est-il pas possible d'éduquer, c'est-à-dire de

¹⁰ Pape François, Message vidéo à l'occasion de la rencontre organisée par la congrégation pour l'éducation catholique : "Global compact on education. Together to look beyond", Université pontificale du Latran, jeudi 15 octobre 2020, p. 2.

¹¹ Pape François, *op. cit.*, p. 2.

¹² Pape François, *op. cit.*, p. 3.

faire le pari de donner au présent l'espérance qui brise les déterminismes et les fatalismes que l'on invoque volontiers pour imposer la pensée unique et le diktat de l'avortement ou rien ?

Si le phénomène des grossesses non désirées s'est répandu avec l'avènement du libéralisme sexuel contemporain, il n'est pas pour autant nouveau ou totalement ignoré des temps anciens. Dans nos sociétés traditionnelles, il y a eu des cas de grossesses non désirées, auxquelles la tradition a su apporter des réponses idoines qui peuvent nous éclairer. Les grossesses issues de relations incestueuses entre cousins germains ou entre frères et sœurs du même clan ou patronyme, ainsi que des grossesses de filles légères de la famille, tombées enceinte avant la célébration traditionnelle du mariage, ont toujours été gérées de façon appropriée par la tradition.

Les enfants des filles de la famille tombées enceintes en dehors du mariage et dont les amants refusent de reconnaître la paternité, sont adoptés par les frères aînés qui en assument totalement la paternité. Il en va de même des enfants issus de relations incestueuses. De tels secrets sont très bien gardés en famille et seuls les anciens le savent. Pourquoi la société contemporaine ne pourrait-elle pas trouver de solution idoine au cas d'enfants conçus par suite de viol, ou de grossesses non désirées, de sorte que l'avortement ne soit pas la solution unique à ces problèmes de société ? Par l'éducation, ne peut-on pas donner au présent des jeunes filles porteuses de grossesses non désirées ou issues de cas de viols, l'espérance qui brise les déterminismes et les fatalismes de l'avortement comme unique voie de salut ?

Certes c'est une situation odieuse que de tomber enceinte d'un viol que l'on a subi et qui meurtrit le corps et l'esprit, la chair et le cœur, certes c'est une situation compromettante que de devoir porter une grossesse pour avoir voulu passer quelques instants de bonheur et de plaisir avec celui que son cœur aime, tout cela est triste et déplorable. Mais a-t-on toujours pris le temps de réfléchir à la grâce et au bienfait qui accompagnent de telles situations catastrophiques ? Pour information, jusques à preuve de contraire, Dieu est le seul capable de faire le bien à partir du mal, il est le seul capable de tirer du bien du mal, de faire surabonder la grâce là où le péché a abondé.

Or voilà qu'à travers la situation de grossesses non désirées, même issues de viol, le Seigneur accorde à des jeunes filles, à des femmes, de tirer du bien d'une situation de péché et même de mort. C'est extraordinaire que cette grâce offerte à ces personnes meurtries dans leur chair et dans leur âme ! Prendre conscience de la faveur à soi faite, de la grâce de pouvoir une fois dans sa vie tirer du bien d'une situation de péché et de mort, ne peut-il pas constituer une raison suffisante pour renoncer à avorter et faire cette expérience extraordinaire ? Grâce à l'éducation, n'est-il pas possible d'aider ces personnes victimes à voir le côté positif des malheurs qui leur sont tombés dessus ? Une fille enceinte de son violeur peut se poser mille et une questions. Elle a fait tant et tant de fois l'amour sans jamais tomber enceinte. Pourquoi a-t-il fallu que ce soit le germe de son violeur, de cette brute sauvage, qui la féconde et porte du fruit ? Mystère de la vie et des desseins divins ! Cela seul ne vaut-il pas la peine de prendre le temps de réfléchir par deux fois avant de se décider à avorter ?

Si tant est que l'éducation soit l'une des voies les plus efficaces pour humaniser le monde et l'histoire, ne faudrait-il pas y recourir pour repenser à nouveaux frais la problématique de l'avortement comme unique solution aux problèmes récurrents de grossesses non désirées et/ou issues de cas de viol ?

Quoique l'on en dise, tous les hommes, autant qu'ils sont, ont besoin de modèles humains qui tôt ou tard finissent par apparaître sous leur vrai jour, mais qui les stimulent et les poussent à l'excellence, aussi longtemps qu'ils les considèrent comme des modèles à imiter. D'où l'importance primordiale de l'éducation par l'exemple qui tient une place de choix dans la pédagogie et le dispositif éducatif de l'Église. C'est pour cela que l'Église devrait revenir sur son terrain propre et bien connu d'elle, en matière de lutte contre l'avortement. En éduquant les populations par l'exemple, l'Église réussira mieux à enrayer le phénomène de l'avortement qui va se généralisant, qu'en continuant à affiner et à peaufiner son discours sur le statut humain du zygote, de l'embryon et/ou du fœtus.

Il faudrait porter davantage à la connaissance et à la conscience des populations les sentiments et les agissements des futurs parents. Que de couples après le mariage ont attendu avec impatience la naissance de leur premier enfant. Les plus chanceux

n'attendent qu'un an à peine, mais d'autres sont obligés d'attendre plus longtemps, parfois jusqu'à plus de cinq ans. Ils sont alors inquiets, angoissés, se demandant s'ils ne vont jamais être géniteurs. Si l'amour entre les conjoints n'est pas solide, ils en viennent à douter l'un de l'autre et à se soupçonner mutuellement d'être chacun la cause de ce qu'ils considèrent comme un malheur, une malédiction de Dieu. Quand après tant d'années d'attente et d'angoisse, la femme tombe enfin enceinte, elle hésite à en informer le mari pour ne pas prendre le risque de lui donner un faux espoir. Elle ne se décide enfin à en parler qu'après en avoir eu la confirmation. C'est alors la joie et le bonheur dans le foyer.

Le jour de l'annonce de la bonne nouvelle, le mari prend son épouse dans ses bras, la serre très fort contre lui, la couvre de baisers et de tendresse, caresse son ventre et penche la tête pour tenter d'écouter les battements du cœur de l'enfant à naître. L'on surprend souvent la maman en train de se caresser le ventre et de parler au bout d'homme qu'elle porte en elle, de lui fredonner des mélodies et de faire des projets avec et pour lui. A aucun moment, il ne vient à l'esprit des futurs parents que leur enfant, que le fruit de leurs entrailles et de leur amour, est un amas de matière.

Dès le jour qu'elle a pris conscience d'être enceinte, la mère entretient une relation particulière avec son enfant. Elle lui parle, lui chante des chansons, prend énormément soin de lui. Le père ménage sa femme, se montre plus attentionné, l'entoure davantage d'affection. Régulièrement, il n'hésite pas à pencher la tête sur le ventre de son épouse, pour écouter les battements du cœur de leur enfant. Cela est vraiment magnifique et personne ne résiste à cette magie. Du fait de se savoir enceinte, la femme s'imagine déjà tenant entre les bras son enfant à naître, de sorte que s'établit une relation interpersonnelle affective entre les deux êtres.

Il n'est pas nécessaire de faire un développement discursif, théorique sur le statut humain du fruit de ses entrailles pour que la future mère sache ce qui se passe en elle. Dès qu'elle est enceinte, la femme sent une vie en elle, elle réalise la présence d'un être humain, et en prend soin. Même le mari qui ne porte pas l'enfant en son sein, réalise que rien n'est plus comme avant. En portant à la connaissance et à la conscience des populations

les relations particulières que les futurs parents entretiennent avec le fruit de leurs entrailles, elles réaliseront que dès la conception, les parents ont conscience d'être en présence d'un être humain à part entière et le considèrent comme tel. Cela sera bien inscrit dans leur subconscient et le jour où ils seront à leur tour en situation de conception d'un enfant, ils éprouveront les mêmes sentiments que leurs devanciers.

Par ailleurs, dès l'annonce de la conception du futur membre de la famille, les parents pensent au prénom à lui donner et s'inquiètent d'apprêter sa chambre et se préparent à l'accueillir. Il ne vient à l'esprit d'aucun des parents qui ont désiré, souhaité, attendu la conception et la naissance d'un enfant, que ce qu'il y a dans le ventre de la mère est un amas de matière, que c'est autre chose qu'un enfant en bonne et due forme.

Si ceux qui pensent et disent que le fruit de leurs entrailles au moment de la conception n'est qu'un amas de matière sans aucune vie humaine, ont raison, l'on se demande pourquoi alors ils se soucient de se débarrasser de cet amas de matière. Que peut un amas de matière contre une personne vivante ? Comment une personne humaine vivante, pourrait être menacée dans son intégrité et son identité par un amas de matière ? Et surtout pourquoi l'angoisse des femmes qui décident d'avortement ? S'il ne s'agissait que d'un amas de matière à se débarrasser, pourquoi sont-elles si angoissées, pourquoi se culpabilisent-elles tant ? Quel mal y a-t-il à se débarrasser d'un amas de matière ? Pourquoi les femmes qui souhaitent recourir à l'avortement, n'arrivent pas à se décider, sont hésitantes, et en arrivent à regretter l'acte qu'elles ont posé ?

Ce dont il est ici question, ce n'est pas le syndrome post-avortement qui selon François Volff, de l'association des chrétiens protestants et évangéliques pour le respect de la vie, peut être diagnostiqué grâce à quatre critères¹³. En effet, nous n'ignorons

¹³ François Volff, de l'association des chrétiens protestants et évangéliques pour le respect de la vie, retient quatre critères pour le « diagnostic » :

- Exposition personnelle ou participation à une expérience abortive, perçue comme la destruction volontaire d'une vie.
- Flashback pénibles, cauchemars, chagrin et réactions anniversaires centrés sur l'avortement.
- Tentatives infructueuses de chasser ou de nier les souvenirs de l'avortement et la douleur émotionnelle, avec comme résultat une diminution de la sensibilité aux autres et à son environnement.
- Apparition de symptômes associés (dépression, culpabilité) qui n'étaient pas présents avant l'avortement.

pas que les études scientifiques les plus valables qualitativement réfutent la thèse selon laquelle l'avortement provoque des souffrances psychologiques¹⁴.

S'il est indéniable que la communauté scientifique n'a pas encore répondu à la question des risques psychologiques de l'avortement, et notamment à l'existence ou non du syndrome post-avortement, il est tout aussi indéniable que la décision d'avorter n'est pas aisée à prendre pour les personnes qui souhaitent y recourir. Ce n'est pas tant la peur et l'angoisse face à l'issue incertaine d'une pratique douteuse, mais bien la culpabilité d'avoir à exercer le redoutable droit de vie et de mort sur une personne si fragile, si innocente et sans défense, mais que l'on sait pertinemment vivante en soi.

Dès l'instant où la femme a conçu, il y a une transformation morphologique, physiologique, psychologique qui s'opère en elle, de sorte qu'elle sait avec certitude qu'une nouvelle vie commence en elle, que quelque chose a changé en elle. Aussi se sent-elle responsable de l'interruption d'une vie humaine, à travers sa décision à elle d'avorter. D'où, l'inquiétude, l'hésitation, l'angoisse, la culpabilité que suscite tour à tour en elle, la décision d'avorter.

Si les conditions optimales sont réunies, pas une seule femme ne se réjouirait pas de la conception d'un enfant, car la maternité est inscrite dans l'être de la femme. Ce qui provoque l'hésitation, l'inquiétude, l'angoisse chez la femme qui décide d'avorter, c'est le fait de devoir renoncer à ce à quoi elle aspire de tout son être en temps ordinaire sans savoir si l'occasion se présentera à nouveau. Si après avoir avorté, elle ne parvenait plus à concevoir dans le futur, elle passerait toute son existence sur terre sans connaître la joie de la maternité, pour avoir pris une décision malencontreuse. Elle serait son propre bourreau. Les femmes qui ont une fois conçu dans leur vie, savent avec certitude que ce qui commence en elle le jour de la fécondation

François Volff, « Un syndrome traumatique répandu : le Syndrome post-avortement », *Nervure : journal de psychiatrie*, vol. XVII, n°5, 2004, p. 14-15. Le syndrome post-avortement est une des variantes du syndrome post-traumatique. À partir des études existantes sur ce sujet, l'auteur présente la fréquence, les signes du syndrome post-avortement et son évolution, ainsi que les thérapeutiques possibles sur la base d'une documentation.

¹⁴ En 2008, les études scientifiques récentes sur le bien-être psychique des femmes ayant avorté ont été analysées par des équipes d'experts, d'une part mandatées par l'American Psychological Association APA, d'autre part sous l'égide de l'Université Johns Hopkins à Baltimore. Indépendamment les unes des autres, elles sont arrivées à la même conclusion et réfutent la thèse selon laquelle l'avortement provoque des souffrances psychologiques.

est loin d'être un amas de matière dont on peut se débarrasser à la légère.

C'est une décision lourde de conséquences que celle d'avorter, et il est tout à fait normal que les femmes hésitent, soient inquiètes et angoissées, ne sachant pas ce qu'il faut faire. Que de fois, a-t-on vu des femmes qui après avoir pris la ferme décision d'avorter et s'être rendues délibérément à la clinique à cet effet, y ont cependant renoncé à la dernière minute, n'ont pas eu le courage de poser cet acte fatal à la vie d'une tierce personne.

Action

En matière de lutte contre l'avortement, l'éducation par l'exemple, la sensibilisation et la conscientisation sont beaucoup plus concluantes que la réflexion discursive. Combien de femmes comprennent les enjeux du débat sur le statut juridique du zygote, de l'embryon et/ou du fœtus ? Par contre, elles seront certainement plus nombreuses à comprendre la délicate situation des femmes confrontées à la réalité de l'avortement. Elles seront encore plus nombreuses à comprendre et accepter l'urgence et la nécessité de cultiver certaines valeurs morales inaliénables telles la virginité, la fidélité et l'honneur.

Sous prétexte de ne pas vouloir ramer à contrecourant de notre époque et de ses valeurs ou par volonté de ne pas être taxé de conservateur, beaucoup de parents renoncent à leur devoir d'éducateurs à l'égard de leurs enfants. Trop de parents ou d'enseignants démissionnent de leur rôle d'éducation, juste par volonté de se faire apprécier des apprenants ou de leurs enfants. Jusques à quand l'Église, en sa qualité de Mère et d'Éducatrice, va-t-elle continuer à s'accommoder d'une telle situation, si ce n'est à la cautionner en voulant mettre sa doctrine et sa morale au goût du siècle, et parfois en allant jusqu'à le faire. Il est temps que l'Église prenne au sérieux le songe de Salomon à Gabaon, lorsque celui-ci vit en songe le Seigneur Dieu lui dire : « *demande-moi ce que tu veux que je fasse pour toi* » (1 R 3, 5). Contre toutes attentes, le jeune Salomon ne demanda ni le pouvoir, ni la richesse, ni la mort de ses ennemis, ni la vie sans fin sur terre, mais au contraire la sagesse et le discernement, afin de pouvoir diriger le peuple de Dieu à lui confié, selon la volonté du Seigneur. Le Seigneur lui dit : « *puisque tu n'as demandé, ni*

la richesse, ni le pouvoir, mais bien la sagesse et le discernement, je te donne ce que tu as demandé et je te donne en plus la richesse et le pouvoir » (1 R 3, 5).

Il est à douter que si cette opportunité était donnée à l'un des chrétiens d'aujourd'hui, il demande comme Salomon la sagesse et le discernement, plutôt que la richesse, le pouvoir ou la mort de ses ennemis. Et pour cause, l'on a assisté à un renversement total de l'échelle ou de la courbe des valeurs. Tandis que par le passé, Dieu représentait la valeur suprême, au sommet de l'échelle des valeurs, aujourd'hui l'argent et le pouvoir, la gloire et le succès auprès des femmes, lui disputent sa primauté, quand il n'est pas tout simplement relégué au dernier rang, en bas de l'échelle des valeurs.

Il n'est pas rare d'entendre dire aujourd'hui qu'avec l'argent on peut tout faire, on peut tout avoir. Dans le même ordre d'idées, l'on dit volontiers que celui qui a l'argent a le pouvoir, qu'il est tout puissant et peut tout se permettre. De même, celui qui a le pouvoir absolu aujourd'hui s'imagine être un dieu tout-puissant, invincible. Tout bien considéré et à y bien réfléchir, l'on réalise que ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qu'il peut tout faire, qu'il est tout puissant. Non, c'est plutôt parce que les autres ont un amour excessif de l'argent, que celui qui a de l'argent peut les corrompre et tout obtenir, tout faire, avec leur complicité. Ce n'est pas l'argent de celui qui en a, à ne savoir quoi en faire, qui lui donne le pouvoir. C'est parce que les autres autour de lui ont un amour démesuré, un attachement inconditionnel à l'argent, qu'ils se laissent soudoyer et acheter comme de la marchandise et qu'ils se plient devant les moindres volontés de celui qui a l'argent. Il en va de même de celui qui a le pouvoir, il peut tout se permettre parce que les autres autour de lui, pour gagner ses faveurs et entrer dans ses grâces, sont prêts à se plier, à s'effacer devant lui, à lui mentir, à lui obéir au doigt et à l'œil.

Mais les faits sont là aussi têtus qu'une mule : quelqu'un a beau avoir tout l'or, tout l'argent, toutes les richesses du monde, s'il est atteint d'un mal pernicieux, tel un cancer incurable, son argent ne pourra pas pour autant le guérir. Quelqu'un peut crouler sous l'argent et les richesses terrestres, s'il est impuissant ou stérile, son argent ne lui donnera pas pour autant l'enfant biologique dont il rêve. Et que d'hommes, ne voit-on pas, malgré

leurs grandes richesses, leur pouvoir impressionnant et leur gloire inaccessible, souffrir et être tout malheureux de ne pas réussir à conquérir les cœurs des seules femmes qu'ils aiment à en mourir. Un homme a beau être un potentat, un dictateur, ce n'est pas pour autant qu'il réussira à contraindre le juste à agir contre ses principes moraux. Ainsi, l'argent et le pouvoir sont certes des arguments de poids contre lesquels très peu de personnes résistent à cause de leur amour démesuré de l'argent ou de leurs convoitises qu'ils cherchent à satisfaire, à assouvir, mais l'argent comme le pouvoir ont leurs limites. Vous avez beau être l'homme le plus laid, la plus vilaine femme au monde, avec de l'argent et l'influence de votre pouvoir, vous pouvez métamorphoser, transformer votre apparence physique de manière à devenir le plus bel être au monde. Avec votre argent et l'influence de votre pouvoir, vous pouvez vous payer les services de la meilleure médecine plastique, mais jamais vous ne pourrez refaire ou reconstituer votre virginité, lorsque vous l'avez perdue. Il y a des valeurs dans l'existence qui sont uniques, irréversibles et qu'il ne faut sacrifier pour rien au monde.

L'on ne dira jamais assez, l'argent et le pouvoir ont leurs limites indéniables. Au contraire la sagesse vient toujours à bout de tout. Celui qui est pétri de sagesse et de discernement, saura prendre les dispositions idoines pour acquérir la richesse et pour accéder dignement au pouvoir. La sagesse ouvre la porte à la richesse et au pouvoir. Salomon n'en est-il pas un bel exemple. Il a choisi la sagesse et le discernement et à cause de cela, toute la richesse, toute la gloire et tout le pouvoir du monde lui ont été donnés. Abraham et Job sont autant d'exemples de personnes qui ont préféré la sagesse à la richesse et au pouvoir et qui ont été comblés par Dieu au-delà de leurs attentes.

Aussi l'auteur du livre de la Sagesse invite-t-il et exhorte-t-il à prier pour obtenir la sagesse et le discernement et à préférer cela à tout l'or du monde, à l'argent, à la santé, à la beauté, aux trônes et aux sceptres (Sg 7, 7-11). L'auteur de la Lettre aux Hébreux, quant à lui indique comment parvenir à la sagesse et au discernement. C'est en accueillant la Parole de Dieu qui est capable d'aller jusqu'au point de partage entre l'âme et l'esprit, jusqu'aux jointures et aux moelles, et qui est capable de juger des intentions et des pensées du cœur (He 4, 12-13). La Parole de Dieu permet à l'homme de se connaître ; et justement la

sagesse, c'est la connaissance de l'homme et de Dieu. Celui qui se connaît véritablement, sait qu'il est une créature de Dieu et que sans Dieu, il n'est rien et ne peut rien. Il s'en remet alors entièrement à Dieu pour obtenir la richesse, la gloire et le pouvoir. C'est à une telle attitude d'humilité et de reconnaissance à Dieu, source de toute richesse, de tout pouvoir et de toute gloire, que Jésus invite ses auditeurs dans l'évangile, lorsqu'il les met en garde non pas contre la richesse qui est une très bonne chose, une bénédiction de Dieu, mais contre l'amour de l'argent et de la richesse qui est la racine de tous les maux. Ce ne sont donc pas les riches qui entreront difficilement dans le Royaume de Dieu, mais bien ceux qui ont l'amour de l'argent et des richesses de ce monde, au point de ne pas pouvoir en reconnaître l'auteur et lui manifester de la gratitude pour les avoir comblés de richesses (Mc 10, 17-30).

Lorsque par une catéchèse appropriée, une éducation religieuse judicieuse, l'on procède à un renversement du renversement de l'échelle des valeurs, Dieu est ré-intronisé et chaque chose remise à sa place, de sorte que l'homme redécouvre la juste valeur des êtres et des choses. Dès lors que sont acquis cette sagesse et ce juste discernement des choses, l'homme obtient la grâce de savoir acquérir loyalement la richesse et d'être riche en vue de Dieu et de ses frères et sœurs. C'est-à-dire de savoir mettre sa richesse au service de Dieu et des autres, conscient que c'est par pure grâce de Dieu que l'on en bénéficie sans aucun mérite de sa part. Aussi a-t-on le devoir de partager avec les autres au nom de la destination universelle des biens.

Avec la sagesse, le discernement, le sens de la fidélité à soi et à son être, de la justice et de l'équité, viennent les autres vertus humaines et chrétiennes et l'homme réalise le caractère sacré de la vie humaine, la valeur inaliénable de la personne humaine, son unité indivisible, l'urgence et la nécessité de ne pas en faire une valeur marchande. Avec la sagesse et le discernement, l'échelle des valeurs humaines se remet d'elle-même en place et alors les non-valeurs tels l'amour de l'argent, l'attachement désordonné aux richesses, la recherche effrénée de la gloire, l'avortement, etc. disparaissent de l'horizon humain, pour que fleurissent des vertus de toutes sortes.

Ainsi appert-il que l'éducation à l'éthique de façon générale et à l'éthique sexuelle de façon particulière, plus que

l'argumentation sur le statut légal ou juridique du zygote, de l'embryon et/ou du fœtus, constitue l'antidote au fléau de l'avortement et de la contraception artificielle. L'Église en sa qualité de Mère et d'Éducatrice (*Mater et Magistra*) a tout intérêt à ramener le débat en la matière sur son terrain propre, pour espérer imposer par une pratique vertueuse une défaite cuisante aux associations et mouvements féministes qui pendant plusieurs décennies, l'ont sciemment entraînée sur un terrain très glissant et très dangereux. Elle a certes perdu des batailles, mais elle peut encore remporter la victoire et faire triompher la dignité de la personne humaine, surtout là où le péché a surabondé.

Conclusion

Certaines situations aggravantes rendent tout à fait compréhensible la décision d'avorter de certaines femmes. Comment en effet, porter à terme une grossesse résultant d'un acte incestueux, d'un viol, etc. Mais est-il raisonnable et responsable de refuser soi-même d'être rendu responsable de l'inconduite d'un autre et de prendre par la même occasion la redoutable décision de rendre un autre responsable de son acte à soi ? Car si l'on n'a pas choisi de se faire violer, l'on choisit délibérément de se faire avorter ! L'on peut donc se demander si l'avortement est vraiment la solution dans les cas d'actes incestueux ou de viols ?

Quand on voit avec quelle détermination et quelle ingéniosité la mère de Moïse a préservé la vie de son fils, l'on comprend difficilement la décision des femmes de se faire avorter pour une raison ou pour une autre. Et c'est précisément pour cette raison qu'il faut nécessairement changer de registre et ramener sur le terrain qui est le sien, le débat sur l'avortement. L'avortement est un problème moral précisément d'éthique personnelle et non avant tout juridique, idéologique et politique.

C'est pour s'être laissé entraîner sur un terrain qui n'est pas le sien que l'Église n'a pas pu empêcher l'enlisement du débat sur l'avortement. L'avortement est un problème existentiel qui mérite une réponse existentielle, et l'Église, grâce à sa double expertise en maternité et en éducation, est mieux placée que quiconque pour y remédier. Elle y arrivera assurément grâce à l'éducation par l'exemple, à travers la sensibilisation et la conscientisation en matière d'éthique sexuelle. Il suffit de travailler, grâce à

l'acquisition de la sagesse et du discernement, à rétablir l'échelle des valeurs, pour que Dieu soit ré-intronisé et que les valeurs humaines et chrétiennes se remettent subséquemment en place, et que disparaissent de l'horizon humain les non valeurs, tels l'avortement, la contraception artificielle abortive, la mercantilisation du corps de l'homme, la déification de la corporéité, etc.

Bibliographie

1. **ASSOGBADJO Achille Ephrem & AÏHOU Kouessi & YOUSAO Issaka Abdou Karim & FOVET-RABOT Cécile & MENSAH Guy-Apollinaire**, 2011. *L'écriture scientifique au Bénin. Guide contextualisé de formation*, INRAB, Bénin.
2. **De CERTEAU Michel**, 2010. *Lo straniero o l'unione nella differenza*, Vita e Pensiero, Milano.
3. **DESCARTES René**, 1824. *Œuvres XII*, Paris, V^{ème} Editions Cousin.
4. **GUILLAUME Agnès et ROSSIER Clémentine**, 2018, « L'avortement dans le monde. État des lieux des législations, mesures, tendances et conséquences », in *Population* (Vol. 73), pages 225 à 322.
5. **HARSHAW Tobin**, 2009, « Is America Becoming a Pro-life Nation? », *New York Times*, 15 may.
6. **HIEN Y. Hippolyte**, 2021. *Couple chrétien et planification familiale dans le diocèse de Diébougou (Burkina Faso). Avantages et inconvénients d'un choix*, Mémoire de Licence Canonique, Institut Pontifical théologique Jean-Paul II, Sciences du Mariage et de la Famille, Section de l'Afrique Francophone, juin, 99 pages.
7. **NARAL Pro-choice American Foundation**, 2022, « Anti-Choice Violence and Intimidation », <http://www.prochoiceamerica.org/assets/files/Abortion-Access-to-Abortion-Violence.pdf>.
8. **NIETZSCHE Friedrich**, *Jenseits von Gut und Böse (Par delà le bien et le mal)*, IV, 168.
9. **OUESLATI Salah**, 2011, « Le lobby anti-avortement : pouvoirs et limites d'une stratégie d'action collective », in *Revue LISA/LISA e-journal* [En ligne], Vol. IX - n°1 | 2011, mis en ligne le 11 mars ; DOI : <https://doi.org/10.4000/lisa.4162>
10. **Pape François**, 2020, Message vidéo à l'occasion de la rencontre organisée par la congrégation pour l'éducation

catholique : *"Global compact on education. Together to look beyond"*, Université pontificale du Latran, jeudi 15 octobre, 5 pages.

11. TOQUEVILLE (de) Alexis, 1986. *De la démocratie en Amérique*, Paris, Robert Laffont.

De la Rupture du Lien Familial aux Conduites Transgressives Délictuelles chez l'Adolescent en Institution Thérapeutique.

Elysée MBOLE
Auréli MATENE TAKOUDJOU
Jean Marie ADJABA PIDDY
Adaron MAMAÏ
Arnauld ENGNEGUE BAYEMI
Ortance Célestine NGUEMO
Dominique Désiré Martial MESSI
Suldive Berline ESSAGA ONYONG
Gaston Serge MINLO
Université de Yaoundé 1
elyseembole01@gmail.com
<https://orcid.org/0009-0003-2745-4467>

Résumé

La question des conduites normatives à l'adolescence est une préoccupation centrale dans le processus de réintégration sociale en institution thérapeutique. Cette période, souvent caractérisée par des changements identitaires et une redéfinition des rapports à l'Autre est un temps de développement qui, malgré les tentatives d'autonomisation du jeune sujet, le lien de filiation continue d'être un maillon essentiel dont il a besoin pour se développer et trouver un équilibre. Cependant, lorsque ce lien vient à se relâcher ou à se briser sous le coup de la négligence parentale, il se renforce chez le jeune sujet une souffrance psychologique « double » qui peut s'exprimer à travers des comportements transgressifs qui se résume, si l'on se situe dans la sphère juridique, aux délits. À travers l'analyse clinique de trois adolescents ayant commis des transgressions délictuelles, cette étude, menée dans une approche qualitative avec un paradigme compréhensif, examine les affres de la rupture du lien familial dans l'origine des conduites transgressives délictuelles adolescentes. Les données ont été recueillies à l'aide d'un guide d'entretien, et grâce à l'analyse thématique de contenu, les principaux résultats suggèrent que, les conduites transgressives délictuelles des adolescents ne relèvent pas nécessairement d'un dysfonctionnement psychopathologique, mais peuvent être interprétés comme des tentatives de subjectivation, de réinvestissement du lien familiale et social et de reconstruction symbolique. Ainsi, plutôt que de les réduire à de simples manifestations de la délinquance ou de désordre public, ces actes peuvent être interprétés comme des signaux adressés aux adultes comme un besoin de reconnaissance de leur nouveau statut. Cette interprétation ouvre ainsi la voie à une approche clinique axée sur le sens et la fonction de ces comportements dans le cheminement adolescent.

Mots-clés : Lien familial, Adolescence, conduite transgressive délictuelle, Remaniement identitaire, Souffrance psychique.

Abstract

The issue of normative behavior in adolescence is a central concern in the process of social reintegration in therapeutic institutions. This period, often characterized by changes in identity and a redefinition of relationships with the Other, is a time of development which, despite attempts to empower the young subject, the filiation link continues to be an essential link that it needs to develop and find a balance. However, when this bond is loosened or broken under the blow of parental neglect, it reinforces in the young subject a «double» psychological suffering that can be expressed through transgressive behaviors that are summarized, if one is in the legal sphere, to offences. Through the clinical analysis of three adolescents who committed criminal offences, this study, conducted in a qualitative approach with an inclusive paradigm, examines the anguish of the rupture of the family bond in the origin of transgressive delinquent adolescent conduct. Data were collected using a conversation guide, and through thematic content analysis, the main results suggest that the transgressive criminal behavior of adolescents is not necessarily related to psychopathological dysfunction, but can be interpreted as attempts at subjectivation, reinvestment of the family and social bond and symbolic reconstruction. Thus, rather than reducing them to mere manifestations of delinquency or public disorder, these acts can be interpreted as signals addressed to adults as a need for recognition of their new status. This interpretation thus opens the way to a clinical approach focused on the meaning and function of these behaviors in the adolescent pathway.

Keywords: Family relationship, Adolescence, criminal transgression, Reworking identity, Psychic suffering.

1. Problématique

Hier encore, les enfants craignaient les adultes, ils respectaient les aînés, les institutions, la loi et les normes sociales ; aujourd'hui par contre, ce rapport semble avoir été profondément bouleversé. Des propos que l'on a déjà presque tous entendu, et parfois même prononcer pour traduire un malaise face à certains comportements juvéniles de plus en plus difficiles à comprendre. Certains de ces enfants apparaissent même désormais comme des sujets énigmatiques, indéchiffrables, presque hermétique à toute forme de régulation. Des sortes d'enfants « téflon », selon l'expression de D. Kemp (1980) pour décrire des êtres dont aucune solution n'est envisageable, ni sanctions, ni gratifications. Leurs conduites transgressives délictuelles : vol, agressions physiques,

usage et trafic de substances illicites, vandalismes tendent à se banaliser quel que soit le contexte géographique ou institutionnel dans lequel ils évoluent.

Comment justifier de tels passages à l'acte ? S'agit-il des formes de troubles psychopathologiques ou tout simplement d'une tentative de restructuration symbolique de soi dans un rapport à l'Autre défaillant ? Ce questionnement ouvre une réflexion qui dépasse la seule approche de la psychopathologie individuelle pour intégrer une dimension relationnelle et intersubjective, favorable à l'analyse plus large de ce symptôme. Dans le contexte particulier des institutions de rééducation, il permet de mieux appréhender la dynamique subjective qui meuble l'univers mental des adolescents généralement en conflit avec la loi. En effet, les mineurs accueillis dans ces institutions, le plus souvent ne présentent pas uniquement des troubles de conduites, car on observe dans cette clinique institutionnelle, dans la majorité des cas, une forme de souffrance psychique profonde, étroitement liée à une histoire familiale marquée par la fragilité, la négligence et de multiples ruptures affectives.

Ces institutions se retrouvent alors très souvent confrontées à une double exigence : d'une part, offrir une fonction de contenance psychique susceptible d'accueillir l'expression de cette souffrance, et d'autre part, œuvrer à la réinscription de ces jeunes sujets dans un lien social et familiale malgré l'absence ou la défaillance parentale. Les travaux récents, rapportés par E. Mbole (2022), confirment d'ailleurs cette tendance : une majorité d'adolescents impliqués dans les actes délictueux ont un parcours familial marqué par des signes de négligence voire de ruptures affectives. Dans le monde entier, depuis 2018 aujourd'hui, c'est plus de 60, 8% des adolescents qui sont signalés victime de négligence ; au Cameroun, c'est plus de 91% d'entre eux qui présentent des signes de fragilité d'un lien familiale stable et étayant.

Or la famille constitue le premier espace de structuration psychique, affective et sociale pour tout sujet de l'inconscient. A l'adolescence, période de remaniements identitaires majeurs, le rôle de la famille, principalement du père, de la mère et des grands parents demeure encore fondamental. Selon P. Blos (1962), cette période de développement marquée par une tension interne entre

dépendance familiale infantile et quête d'individuation, lorsque la famille de par sa fonction (écoute, attention, encouragement, reconnaissance du nouveau statut maturant de l'enfant) est suffisamment stable, elle soutient les processus de subjectivation et de symbolisation nécessaires à l'élaboration de tous ces conflits internes. Les parents, la famille, la communauté toute entière sont indispensables pour l'adolescence. Ils sont un cadre contenant et sécurisant (M. Ainsworth, 1989) qui permet au jeune sujet de traverser les tensions inhérentes à cette phase déterminante de l'existence du sujet. A l'inverse, lorsque cette fonction se trouve défaillante ou absente, le sujet adolescent perd ses repères et risque de se tourner vers des formes d'agir délictueux comme mode d'expression ou de subjectivation.

Dans cette perspective, le lien familial et plus tard social, est pensé non seulement comme une donnée sociale et éducative, mais aussi comme une « réalité psychique » (R. Kaës, 1993) structurante pour l'épanouissement psychique du sujet. Comme le précise R. Kaës (2012), l'institution familiale n'est pas seulement une entité sociale, elle est avant tout, un espace psychique où se construisent les bases du narcissisme, de la sécurité intérieure et de l'identité du sujet dans son rapport à l'objet. Lorsque ce cadre symbolique s'effondre, l'adolescent reste confronté à ce que Y. Lahlou (2023) qualifie de « vide psychique » et qui peut se traduire par des comportements bruyants, d'apparence externe, destructrices pour soi et pour les autres. Tout ce qui par ailleurs permet de comprendre que le lien a une dimension intrapsychique et qu'il est maintenu, à l'adolescence, par une dialectique harmonieuse entre investissement parental et processus d'individuation adolescent. Cette dynamique s'amplifie à l'adolescence lorsque les conflits infantiles sont réactivés par les transformations corporelles, pulsionnelles et une non reconnaissance par l'Autre de ce nouveau statut. Et comme souligne G. Zimmermann (2017) et J-B. Bitogo (2018), l'institution familiale contemporaine repose de plus en plus sur une inégalité structurelle qui, à la traversée de l'adolescence, devient problématique car, le jeune sujet exige reconnaissance et liberté. Toutefois, si cette demande est ignorée, elle se transforme en un sentiment d'injustice et parfois de rejet. L'adolescent devient alors un sujet « absent » au sein même de son propre corps, c'est-à-dire de sa subjectivité interne.

W. Bion (1962) pense alors qu'en ce moment, l'agir peut émerger chez le jeune sujet comme une tentative de penser par le corps ce qui ne peut être symbolisé psychiquement. De même P. Roman & N. Dumet (2009), rappellent que certains adolescents en souffrance psychique utilisent leur corps et leurs actes comme des vecteurs de communication dans un monde devenu sourd à leur parole. Ainsi, en institution de rééducation thérapeutique, certaines conduites transgressives délictuelles peuvent apparaître comme des messages codés, des appels à l'aide dans un contexte où le langage symbolique n'est plus opérant. Freud (1915) parlait déjà du destin des pulsions lorsqu'elles ne trouvent pas de voie de décharge acceptable : elles se déplacent, se retournent contre le sujet, ou se manifestent collectivement par l'agir. De nombreux auteurs, tels que D. Le Breton (2007) ou P. Coslin (2003), ont montré comment les comportements à risque (toxicomanie, fugues, violences) ne seraient pas uniquement pathologiques, mais traduiraient également une quête de reconnaissance, un besoin de limites, ou un appel à la structuration.

Ainsi, contrairement aux classifications psychiatriques comme le DSM-5 qui enferment souvent ces comportements dans une nosographie ne prenant pas en compte la dynamique du lien et du processus de subjectivation du sujet, ou des approches criminologiques et judiciaires qui ont tendance à les interpréter comme de simples infractions, occultant leur fonction symbolique, cet article s'inscrit dans une approche clinique et psychodynamique. Elle se propose alors d'analyser ces passages à l'acte sous l'angle du remaniement psychique inscrit dans un faisceau de liens défaillants permettant ainsi d'envisager des stratégies cliniques mieux adaptées.

1.1. Adolescence : entre métamorphose psychique et vulnérabilité identitaire

L'adolescence est aujourd'hui perçue comme un sujet social à part entière, rendant sa définition plus complexe qu'autrefois. Bien que son début soit déterminé par des facteurs biologiques associés à la puberté, sa fin reste incertaine, caractérisée par un cheminement progressif et souvent conflictuel vers l'âge adulte. Cette étape du développement humain, traditionnellement située entre l'enfance et la maturité psychologique, est souvent interprétée à travers des comportements qui, selon Anatrella

(2003), reflètent une sorte de refus ou de difficulté à accepter l'état adulte. Une telle lecture tend cependant à simplifier la richesse et la complexité de cette période à une simple opposition ou crise, masquant ainsi la profondeur du processus de transformation en cours.

L'adolescence est une phase de transition marquée par de multiples changements, rendant sa compréhension difficile, même pour l'individu concerné. Pour mieux saisir cette complexité, plusieurs auteurs ont employé des métaphores. Benghozi (1999) compare l'adolescent à une chrysalide : anciennement chenille, il est en train de devenir papillon, devant ainsi évoluer, modifier sa forme, ses repères et ses protections. Cette métaphore souligne la nécessité de passer, non sans douleur, vers un nouvel état. De manière similaire, Dolto (2003) assimile l'adolescent à un homard en période de mue : ayant perdu sa carapace sans en avoir encore construit une nouvelle, il se trouve très vulnérable, exposé aux agressions extérieures, mais également aux agitations internes.

Ces métaphores mettent en avant une réalité fondamentale : l'adolescence est une période de transformation significative, de réorganisation psychologique et identitaire, où les repères habituels s'effondrent avant que de nouveaux ne puissent se former. L'adolescent se trouve alors dans un état intermédiaire, ni entièrement enfant, ni pleinement adulte, en quête de sens, d'autonomie et de reconnaissance. Cette période est également marquée par une grande vulnérabilité, car les bouleversements internes peuvent déstabiliser son équilibre psychologique et émotionnel. Cela engendre souvent un sentiment d'urgence et d'intensité, ainsi qu'un besoin d'expériences. L'adolescent, semblable à un jeune soldat inexpérimenté, est plongé dans un monde d'émotions intenses et de confrontations avec l'inconnu, prêt à relever des défis parfois risqués, comme s'il testait ses propres limites. Ces impulsions, souvent perçues comme de simples provocations ou actes de rébellion, sont en réalité l'expression d'une quête identitaire et d'un besoin de validation existentielle.

Ainsi, l'adolescence est avant tout une grande traversée mentale, un temps de profond remaniement du soi. Bien que des transformations physiques soient incontestables, c'est la dimension

psychologique mérite une attention particulière. C'est en effet à travers elle que se jouent les grands enjeux de l'identité, de la reconnaissance sociale et de l'établissement du lien avec les autres et soi-même.

1.2. Dynamique de transformation psychique à l'adolescence

Selon Anatrella (1994), l'adolescence joue un rôle dans le développement psychologique comme la puberté le fait pour le développement physique. Ces deux processus sont liés tout en étant séparés. L'adolescence ne représente pas seulement une phase temporelle mais constitue aussi un travail sur la vie psychique, un processus qui mobilise les structures de la personnalité à partir desquelles les garçons et les filles se réorganisent. L'adolescence commence lorsque la puberté s'achève, et tout au long de cette période, plusieurs tâches psychiques doivent être abordées. Elles contribuent au développement du processus d'individuation qui permet à l'adolescent, puis au jeune adulte, de construire son identité, d'être lui-même et de prendre des décisions de vie qui lui permettront de s'accomplir. Anatrella (1994) précise alors que, pour se définir, l'adolescent doit franchir plusieurs étapes de maturation, qu'il identifie par plusieurs mouvements fondamentaux appelées seuils de maturation. Les principaux sont :

- La transformation de l'image corporelle. L'adolescent doit pouvoir modifier son image corporelle ainsi que ses relations avec les images parentales. Il est important de noter que les images parentales sont des représentations construites par l'adolescent durant son enfance, qui lui permettent de s'orienter vers des relations et des centres d'intérêts autres que ceux de la famille. Un processus de rupture s'amorce alors avec ces premiers liens infantiles. L'entrée en adolescence inaugure alors une période de turbulence où l'adolescent se perçoit de manière narcissique comme un objet d'intérêt et comme le centre de tout. Anatrella (1994) ajoute que, le désinvestissement et le rejet des objets internes parentaux, devenant plus actifs durant cette période, ce travail de rupture ne se réalise pas toujours sans répercussions sur l'état psychique du jeune individu. Cette phase de transformation de l'image corporelle est suivie d'une deuxième transformation, qui est ;

- La réorganisation du Moi. Selon Anatrella (1994), la découverte de l'objet hétérosexuel s'opère à ce stade (car les positions narcissiques et bisexuelles s'atténuent), poussant l'adolescent à rompre avec tous les objets d'amour infantiles, avec plus ou moins d'aisance. Cela souligne l'importance que le contexte socioculturel durant cette période doit être sécurisant, c'est-à-dire offrir des points de repère stables et cohérents, et proposer des intérêts culturels riches et des valeurs identificatoires, permettant à l'adolescent de nourrir son appareil psychique. Un travail de deuil s'avère nécessaire, mais il peut être difficile. Cette perte de l'enfance à l'adolescence est une expérience structurante pour l'adolescent, bien qu'elle soit souvent accompagnée de moments de tristesse.

- La gestion du conflit œdipien : en outre, d'après Anatrella (1994), pour devenir autonome, le sujet doit être capable de se libérer du conflit œdipien, et de s'assumer par lui-même. Il doit renforcer son idéal du Moi, qui est un régulateur de l'estime de soi. Le renoncement à l'enfance est une nécessité symbolique pour renforcer le Moi dans sa capacité à exister de manière autonome.

Il est toutefois important de noter que ce travail n'est pas facilité lorsque les rôles des parents et des adultes des institutions comme cadre sont flous, ou bien lorsqu'ils ne se positionnent pas en tant que modèles de régulation pour l'adolescent. Cependant, lorsque ces conditions sont remplies, il est peu probable que le jeune adulte en devenir connaisse des relations conflictuelles, ou s'installe dans une dynamique de passivité ou de violence, ou qu'elle soit confrontée à des problèmes de limites.

1.3. Dynamique des liens familiaux et effets sur l'adolescence

Le développement d'une personne s'inscrit dans un contexte relationnel établi dès la naissance, où les premiers liens affectifs sont essentiels. La théorie de l'attachement, élaborée par Bowlby (1979), soutient que le système d'attachement n'est pas restreint à la petite enfance, mais reste actif tout au long de la vie. Ainsi, les interactions initiales entre l'enfant et ses parents forment un « modèle opératoire interne », un ensemble de représentations mentales et affectives influençant la façon dont l'individu interagit avec les autres durant l'enfance, l'adolescence, puis à l'âge adulte.

Ces premières relations ont un impact majeur sur la sécurité affective de la personne. Dans ce contexte, l'examen des relations familiales, notamment les expressions d'affection ou de rejet parental, permet de mieux comprendre les ajustements psychologiques des adolescents. Le rejet, la négligence ou la dévalorisation parentale apparaissent comme des facteurs de vulnérabilité importants, souvent associés à des symptômes dépressifs ou anxieux (M. Hale et al., 2005 ; R. Nolan et al., 2003). En revanche, un attachement stable et soutenant est fréquemment reconnu comme un facteur protecteur face aux défis de l'adolescence et aux conditions d'adversité psychosociale (B. Laursen & W.A. Collins, 2009).

Au-delà de ces observations, le conflit entre parents et adolescents, souvent perçu comme un signe de rupture, peut en réalité avoir une fonction structurante. Lorsqu'il s'inscrit dans un cadre respectant les limites générationnelles, où l'adolescent est reconnu dans sa quête d'autonomie tout en préservant l'autorité parentale, ce conflit favorise l'affirmation de soi et le développement de l'identité. La reconnaissance du rôle de la famille comme premier agent de socialisation reste donc cruciale dans l'établissement des repères de l'adolescent. Cependant, comme le souligne P. Coslin (2003), le dépassement progressif de l'autorité familiale est une étape nécessaire de l'émancipation de l'adolescent. Il s'agit d'un processus de distanciation qui, lorsqu'il est vécu de manière graduelle et contrôlée, peut faciliter l'autonomie personnelle et sociale du jeune. Ce réajustement des relations familiales se traduit souvent par une remise en question de l'idéalisation parentale, révélant les limites, contradictions et faiblesses des adultes, sans pour autant impliquer une rupture affective définitive.

Enfin, B. Laursen et W.A. Collins (1994) rappellent que ce ne sont pas tant les conflits eux-mêmes qui posent problème, mais plutôt le degré de frustration, de manque de reconnaissance ou de sentiment d'injustice qu'ils suscitent chez l'adolescent. À cette étape de leur développement, les jeunes disposent des capacités cognitives accrues leur permettant d'analyser, de prendre du recul et de remettre en question les règles parentales. Cette réflexion critique peut parfois mener à des transgressions, tant dans la sphère familiale que sociale, qui ne traduisent pas nécessairement

une déviance, un caractère hostile ou une personnalité antisociale, mais bien une tentative d'affirmation de l'identité.

2. Méthodologie

La présente étude s'inscrit dans une approche qualitative à visée compréhensive. Son objectif n'est pas de généraliser les résultats à l'ensemble des adolescents délinquants, mais de mieux cerner la logique subjective et psychologique qui sous-tend leurs comportements transgressifs, dans un contexte de rupture des liens familiaux. Cette dimension clinique permet d'analyser la singularité du vécu, de l'histoire et du discours de chaque adolescent à travers une écoute attentive de ses paroles, actes et silences. C'est ainsi que trois adolescents, âgés de 14 à 17 ans, placés en centre éducatif fermé suite à des délits (vol aggravé et violences légères), ont été rencontrés dans le cadre d'un suivi éducatif et psychologique. Tous trois présentent une trajectoire familiale marquée par des ruptures : séparation parentale conflictuelle, absence ou rejet parental, violences familiales.

Les données ont été recueillies par le biais d'entretiens cliniques semi-directifs menés sur plusieurs séances. Ces entretiens ont abordé le vécu familial, l'histoire de la transgression, la représentation de soi, des figures parentales et de la loi. Un journal d'observation clinique a également été tenu pour noter les attitudes, les non-dits, les émotions manifestes et latentes. L'analyse thématique de contenu a été choisie comme technique d'analyse des données. Elle s'est appuyée sur une méthode d'interprétation clinique inspirée de la psychanalyse du lien (Brusset, 2006 ; Kaës, 2009) qui a consisté à identifier les éléments suivants : les formes de rupture familiales ou d'absence du lien parental, les signifiants associés aux actes transgressifs, les défenses psychiques mobilisées (clivage, déni, projection, etc.), ainsi que les signes de subjectivation ou de réappropriation symbolique du vécu.

Cependant, pour des raisons d'éthique et de déontologie, l'identité des participants a été modifiée en changeant certaines informations telles que le nom, et en évacuant certaines références géographiques.

3. Résultats

3.1. L'absence de reconnaissance de l'évolution psychique chez l'adolescent par les figures parentales

L'adolescence marque une étape cruciale dans le processus de construction de soi. Elle implique des remaniements identitaires profonds, liés à la transformation du corps, à l'éveil pulsionnel, à la nécessité de séparation psychique d'avec les parents, mais aussi à la quête de nouveaux repères symboliques. C'est une période où le sujet n'est plus un enfant, mais n'est pas encore un adulte. Cette transition crée une forme de tension existentielle que l'environnement familial est appelé à accompagner, notamment en ajustant son regard et ses attentes envers le jeune sujet. Or, il ressort des trois cas cliniques observés que cette reconnaissance attendue et nécessaire de la part des figures parentales est absente comme la jeune adolescente Nana peut le rapporter dans son discours :

Mes parents n'ont jamais compris que moi aussi j'ai déjà grandi, je ne suis plus une petite fille, mais ils continuaient à m'humilier devant tout le monde comme si j'avais encore 5 ans. Moi je ne supportais plus cette histoire, tu ne peux même pas venir avec une copine à la maison sans que mon père me foute la honte au corps, je ne veux même pas parler s'il me voyait avec un garçon. C'était comme si ce type je n'étais pas son enfant jusqu'au jour où c'est arrivé.

On retrouve un vécu similaire chez Eyoums lorsqu'il dit : « je vous assure, ces gens n'étaient pas ma famille. Pour eux tu dois rester un éternel béni oui-oui, jamais tu ne grandis à leurs yeux, et donc tu n'as droit à aucun plaisir ». Les adolescents décrivent une parentalité figée, incapable de s'adapter aux changements psychiques et émotionnels qu'ils vivent. Ils sont alors maintenus dans une position infantilisée, niés dans leur statut évolutif, ce qui entraîne chez eux un sentiment d'injustice, de trahison et d'invisibilité psychique ce que traduit Paul

Quand je voulais sortir, on me traite de rebelle.
Quand même je disais ce que pense, on me disait

que j'étais insolent. Et si même je restais silencieux, c'est que je suis un enfant boudeur, malpoli et orgueilleux. Tout ce que je faisais depuis un temps était devenu mal pour eux. Or j'essayais juste de me comporter comme les autres enfants de mon âge. J'avais déjà l'impression que dans cette maison j'étais plus chez moi, et qu'il fallait que je parte.

En effet, la reconnaissance ne se limite pas seulement à voir l'adolescent grandir physiquement, elle suppose aussi de prendre acte du fait qu'il change intérieurement : qu'il pense différemment, qu'il remet en question ce qu'il acceptait auparavant, qu'il cherche à élaborer sa propre vision du monde. Lorsque cette mutation psychique n'est pas reconnue par les parents, les tuteurs, les adultes dans la famille, l'adolescent vit cette situation comme un empêchement au développement de son autonomie psychique. Il faut alors souligner que l'un des enjeux majeurs du lien parent-enfant est de se transformer avec l'évolution du sujet. Le refus ou l'incapacité des parents à adapter leur position peut conduire à des conflits majeurs. Dans ces récits, les adolescents expriment clairement que leurs actes ne sont pas entendus comme des signes d'une quête de sens, mais comme des provocations à faire taire. Leur besoin de reconnaissance est ainsi systématiquement invalidé.

Lorsque les parents n'intègrent pas les transformations psychiques de leur enfant, ils tendent à figer leur image dans une représentation ancienne : celle de l'enfant docile, dépendant et obéissant. Ce refus d'évolution psychique empêche l'adolescent de se sentir légitime dans son mouvement d'individuation. Il est ainsi privé de la possibilité de se penser comme sujet autonome. Ce blocage vient entraver le processus de subjectivation comme l'un des adolescents l'exprime :

en fait, pour eux tu n'as pas leur âge, tu n'es pas encore capable de penser et parler on t'écoute, même si ce que tu dis est vrai, ils s'en foutent. Tu restes et demeures à leurs yeux un petit enfant. Je vous assure, cette attitude t'empêche même de réfléchir quand tu es avec les autres enfants. Je me souviens qu'avec mon frère, on pouvait rester une journée comme ça, sans rien se dire car on ne savait pas par où commencer.

Ne pas écouter ce que dit l'adolescent, tourner en dérision ses émotions, ou imposer des injonctions sans dialogue peut s'avérer destructeurs pour le développement mental d'un sujet. Ces attitudes provoquent chez le jeune un vécu de dévalorisation, d'impuissance et parfois de honte. Autrement dit, elles créent un climat d'insécurité narcissique, et pousse le jeune sujet à chercher d'autres formes de validation, parfois extrêmes. Dans le matériel clinique recueilli, les adolescents évoquent des moments où leurs tentatives de dialogue ont été systématiquement rejetées, situation qui les aurait conduits à adopter des formes d'expression plus radicales comme transgresser tout ce que le système des adultes dit ou pense. L'acte transgressif, dans ce contexte, peut apparaître comme une tentative désespérée de se faire voir, entendre, et finalement reconnaître. Précisons alors que le conflit ici est une tentative de se faire reconnaître, fût-ce sur un mode négatif.

3.2. Sentiment de double exclusion au sein de la famille et dans le tissu social

L'adolescence est un temps de révolte, de remaniement psychique et de quête d'identité. Dans ce contexte, le sentiment d'exclusion chez l'adolescent peut prendre une forme particulièrement aiguë lorsqu'il se sent rejeté comme étant un rejet à la fois pour familial et la société dans son ensemble. Ce sentiment d'exclusion double constitue un facteur déterminant dans la dynamique psychique de l'adolescent en crise et joue un rôle crucial dans la genèse des conduites antisociales et la souffrance psychique qui en découle. Les entretiens avec les adolescents rencontrés dans le cadre de cette étude le démontrent à suffisance.

à cette époque, franchement chez moi, je ne me sentais pas à l'aise, tout me passait par la tête et j'étais convaincu que je n'avais pas ma place avec eux. Je me souviens que ma tante, c'est-à-dire la sœur de ma propre mère me parlait comme si j'étais déjà même ce que je suis devenu actuellement. Tu es un voleur, elle pouvait le crier si fort dans tout le quartier que lorsque je me trouvais chez un voisin, on me regardait d'une certaine manière,

dit Paul arrêtés par la police pour vol aggravé depuis cinq (05) mois déjà et placé en centre de rééducation. Il ajoute :

peut-être, c'était juste pour ne pas déranger leurs enfants en l'évitant de jouer avec moi qu'ils ne disaient pas : rentre chez vous ! Et parfois même quand ce n'était pas moi, on disait toujours que c'est moi et on me punissait ; donc, pour ne plus subir sur des choses que je n'ai pas faits, mieux je le faisais et j'attendais ma sentence une fois.

Ce qui permet de comprendre qu'à la déconnexion familiale, s'ajoute une exclusion sociale qui, ensemble, alimente le malaise existentiel du jeune adolescent. En réalité, dans le cadre de la relation parent-enfant, les adolescents ont besoin d'un environnement sécurisant, qui reconnaît leur statut majeur en devenir, avec des besoins spécifiques d'autonomie, d'expression et de validation. Lorsque cette reconnaissance fait défaut, comme c'est le cas dans les récits chez tous les adolescents rencontrés dans cette étude, un vide affectif et symbolique se crée. Ce vide génère chez eux un sentiment de désaffiliation affective : c'est le cas d'Eyoums qui autrefois vivait dans une famille recomposée. Il vit dans la rue depuis 3 ans, et avait été arrêté pour agression avec des armes blanches avec coup et blessures lorsqu'il dit avec un regard de haine et de désespoir :

moi, personnellement je n'ai plus aucun lien avec ma famille. D'ailleurs, je ne veux même pas en avoir car je n'ai jamais reçu quelque chose de bien venant d'eux. Ou je suis actuellement, et ça c'est depuis 2 ans déjà, je vis seul, je suis mon père, je suis ma mère, mon oncle ma tante. Si un jour je meurs, tant mieux, la société n'aura qu'à faire de mon corps ce qu'elle veut.

L'adolescent ressent une rupture du lien initialement constitué par la famille, qui est censée être son premier cadre de reconnaissance et de soutien. Cette rupture crée un sentiment d'exclusion interne qui déstabilise profondément l'équilibre psychique du jeune sujet, car il ne peut plus s'appuyer sur le lien parental pour se construire

comme sujet. Cet aspect est particulièrement révélateur d'une quête de repères identitaires. En plus de l'exclusion familiale, ces adolescents ressentent également un rejet dans le tissu social plus large. Cette exclusion se manifeste dans leur relation avec leurs pairs, voire la société dans son ensemble. Ils ne se sentent pas compris et acceptés par la société tout entière. Situation qui intensifie en lui un fort sentiment de solitude interne et externe.

La réponse à ce sentiment se manifeste alors souvent par des actes délictueux ou des comportements d'agressivité. Précisons alors que, pour l'adolescent, ces gestes ne sont pas simplement des actes de rébellion contre l'autorité, mais sont au contraire, souvent vécus comme une manière de s'affirmer et de se faire entendre dans une société qui les ignore. Ces actes sont donc les affres d'une tentative d'intégration et de reconnaissance.

3.3. L'acte délictuel comme recherche inconsciente de remaniement du lien

Les adolescents qui commettent des actes délictueux ne le font pas uniquement dans un objectif de transgression pure ou de rébellion systématique contre les normes sociales. Loin de se limiter à des comportements destinés à provoquer une réaction sociale ou parentale, ces actes peuvent être compris comme une tentative inconsciente de réparer un lien affectif fracturé, principalement avec la famille, mais également avec la société. Cette dimension de remaniement du lien, au cœur des conduites transgressives, offre une perspective psychodynamique intéressante. Elle met en lumière la fonction symbolique des actes délictueux, qui deviennent alors des moyens de communication implicite, voire d'appel. Écoutons la jeune adolescente Nana prise depuis huit mois pour vol en bande et entrave à l'ordre public lorsqu'elle dit :

J'ai commencé à prendre des choses à la maison sans demander la permission parce que personne ne s'occupait de moi. Mon père lui n'était jamais là, il s'en fichait de moi, pas seulement de moi seul, je peux dire avec tous mes frères. Il avait une autre maison ailleurs, avec une autre femme et d'autres enfants. Alors je ne sais pas, parfois quand on parlait trop de

lui à la maison et qu'on voulait le voir, le faisait une bêtise, soit à l'école, soit au quartier, car je sais qu'on allait le convoquer, après on allait rentrer ensemble à la maison.

On peut observer le discours similaire chez Eyoum lorsqu'il dit :

Ils ne m'ont jamais dit un jour que j'ai fait quelque chose de bien dans cette maison, même quand tu réussis à l'école rien, ma mère même chose. Quand bien tu décides de changer et faire comme ils veulent, on te lance toujours des paroles du genre, tu es inutile dans cette maison, à quoi tu nous sers ? Et moi, je ne supportais plus certaines choses, donc quand je voulais qu'ils me lâchent un peu, je faisais des gaffes dehors et là, ils me craignaient à la maison.

Le lien parental, loin d'être un cadre sécurisé pour l'adolescent en quête d'indépendance, devient alors un terrain de souffrance, où les attentes de l'adolescent se heurtent à l'indifférence ou à l'incompréhension des figures parentales. Ce détournement du lien affectif crée un vide psychologique dans lequel l'adolescent peut se retrouver. L'absence de réponse appropriée à ses besoins de reconnaissance l'amène à chercher autrement à remettre en jeu ce lien. Cette quête de réparation se traduit souvent par des comportements qui, en surface, semblent être des actes délictueux mais qui, en profondeur, cachent une profonde demande de retour à la relation, une tentative de réaffirmer l'existence de ce lien.

Les gestes transgressifs deviennent alors des moyens de remettre en jeu un lien émotionnel absent ou défaillant. Ces comportements, aussi violents ou destructeurs soient-ils, peuvent être perçus comme des signaux d'appel à l'attention, à la reconnaissance et à la réparation du lien familial. L'adolescent, se sentant exclu ou coupé de ses repères familiaux, utilise l'agir comme un moyen de réaffirmer sa présence et de demander, de manière indirecte, ce que les mots et les échanges affectifs n'ont pas permis d'obtenir : un retour de considération et de validation.

Je voulais aussi qu'on m'accepte et qu'on me considère comme un être normal qui peut faire

des fautes, mais rien. Or quand j'ai commencé à marcher avec mes amis avec qui on m'avait agripper, je me sentais vivant. Je pouvais la nuit, menacer une grande personne qui nous a en journée manqué du respect pour qu'elle comprenne que nous aussi on existe.

Tout ce qui permet de comprendre que l'adolescent, en agissant, fait passer un message, un cri de détresse, sans forcément avoir les mots pour exprimer ce qui ne va pas dans sa relation avec les autres, en particulier avec le monde des adultes. L'agir transgressif devient ainsi une réponse à un manque de lien significatif et une tentative de compenser l'absence de communication émotionnelle. Cette recherche de remaniement du lien ne se fait pas de manière consciente ; au contraire, elle est inconsciente, car elle relève davantage d'une logique de réparation que d'une volonté délibérée de désobéir aux règles sociales. Les adolescents, en agissant, espèrent aussi regagner une place dans le monde, et leurs comportements deviennent une tentative de redonner du sens à leur existence dans un monde qu'ils perçoivent comme dévalorisée et exclue. Le lien à l'institution familiale, qui est normalement un support affectif, devient alors un terrain de conflit et de reconstruction. Par leurs actes, les adolescents cherchent à restituer du sens à une réalité qui, pour eux, semble marquée par le non-dit et l'ignorance de leurs besoins émotionnels.

Dans cette perspective, la compréhension des comportements transgressifs doit se faire en prenant en compte la dimension psychologique et symbolique de ces actes, afin de répondre de manière plus appropriée aux souffrances émotionnelles et identitaires des adolescents.

4. Discussion

L'analyse des résultats révèle que les trois adolescents rencontrés ont vécu dans des environnements familiaux profondément touchés par des manques affectifs, des rejets ou des ruptures violentes avec leur entourage. Certains ont été abandonnés par leurs parents, d'autres élevés par une mère émotionnellement instable et parfois victime de violences conjugales récurrentes. Dans tous les cas, il apparaît que la famille

n'a pas été un espace de soutien psychologique suffisant pour ces enfants, mais plutôt un lieu de confusion, de menace et d'indifférence. Ce contexte a engendré un sentiment d'exclusion, de non-reconnaissance et de perte de repères identitaires. Face à une telle situation, les comportements transgressifs deviennent des formes de langage inconscient, visant à faire exister le sujet aux yeux de l'Autre. L'acte délictuel dans cette perspective, prend alors une dimension expressive.

Ces résultats montrent en effet que, la rupture du lien familial crée chez l'adolescent une profonde souffrance psychique, caractérisée par un sentiment de non-reconnaissance et d'exclusion sociale. Ce vide affectif et symbolique, loin d'être un simple trouble de conduite, peut être interprété comme une quête inconsciente de remaniement du lien avec les figures parentales et l'environnement social. Cette dynamique trouve écho dans plusieurs modèles théoriques, notamment ceux de W. Bion (1962) et R. Kaës (2012), qui soulignent que, lorsque la symbolisation du lien fait défaut, le sujet adolescent peut être amené à agir pour compenser l'absence ressentie. Ce qui invite à approfondir l'interprétation des infractions adolescent en institution thérapeutique.

Contrairement à certaines interprétations comportementales (R. Manning, R. Jago & J. Fionda (2010) dans « La généralisation des sanctions : les jeunes et l'espace public »), psychiatriques classiques ou criminologiques centrées sur la norme sociale (D. Perisse, P. Gerardin, D. Cohen, M. Flament, et P. Mazet (2006) dans « Le trouble des conduites chez l'enfant et l'adolescent : une revue des abords thérapeutiques »), qui associent systématiquement les comportements transgressifs aux troubles de conduite chez les adolescents, ces résultats suggèrent que l'agir délinquant peut être compris comme un symptôme au sens psychanalytique. Autrement dit, qu'il exprime une souffrance et tente de la traduire dans un langage agi lorsque le langage symbolique est en panne. Ce symptôme a donc une fonction, il parle du sujet, il tente de le maintenir à flot dans une mer de chaos affectif.

Ces résultats concordent sans doute avec les observations de Smetana (1989), cité par Claes (2014, p. 10), qui explique que les adolescents opposent aux discours qu'ils jugent conformistes un discours d'affirmation personnelle qui soutient leur quête

d'individuation. Smetana (1989) illustre ce phénomène en évoquant une réalité familiale aux parents d'adolescents : le rangement de la chambre. « Range ta chambre, dit la mère, dans cette maison chacun range sa chambre » : discours de conformité parentale. Réponse de l'adolescent : « Ce que les autres font, c'est leur affaire, moi je suis bien dans ma chambre et ce que tu appelles le désordre me convient parfaitement » : discours d'affirmation personnelle. La même tonalité langagière s'est également manifestée chez nos participants à travers des expressions telles que, « c'est pour lui là-bas », « moi je suis déjà grand », ou encore « moi j'ai décidé de faire mes choses tout seul ».

Ce constat ouvre ainsi sur une vision plus nuancée de l'adolescence en difficulté : plutôt que de stigmatiser son comportement transgressif, il serait préférable de le considérer comme un appel au lien, une tentative de créer une communauté, ou de rechercher une reconnaissance refusée dans les cadres institutionnels. Ces résultats invitent à envisager des dispositifs de médiation, d'écoute et de lien, au sein même des institutions éducatives et sociales. Il ne s'agit pas seulement de superviser ou de sanctionner, mais aussi de réintroduire du sens, de proposer une place psychique à ces adolescents dans une histoire qui souvent les ignore. L'intervention éducative ou thérapeutique devient alors un espace de réparation possible, dans lequel le sujet peut être reconnu comme autre chose qu'un « délinquant », et retrouver la capacité d'agir autrement.

Conclusion

L'analyse des actes transgressifs délictuels chez les adolescents en institution thérapeutique met en lumière un enjeu fondamental. Plutôt que de les considérer comme de simples manifestations de délinquance ou de troubles comportementaux, il serait plus pertinent de les assimiler à des tentatives de remaniements du lien familial et social. Cette étude montre ainsi que, l'absence de reconnaissance du statut maturant de l'adolescent par les figures parentales et institutionnelles alimentée par une souffrance psychique qui peut conduire aux comportements à risque.

D'un point de vue psychopathologique, il est alors important de souligner que la transgression est un simple symptôme qui traduit une souffrance identitaire et relationnelle. Les adolescents rencontrés dans cette étude ont tous, à un moment donné de leur parcours, connu une déconnexion émotionnelle, où l'absence de reconnaissance de leur développement psychique par leurs parents et leur entourage créant ainsi en eux un vide psychologique. Ce vide se traduit par un sentiment d'exclusion, tant dans le cadre familial que social. Les actes délictueux, sous cet angle, peuvent alors être vus comme des stratégies d'adaptation pour attirer l'attention sur leurs souffrances diffuses. Autrement dit, qu'ils ne sont pas conscients de l'existence de cette dernière.

D'un point de vue clinique, ces résultats suggèrent également des implications pratiques, visant à reconstruire le lien brisé et offrir aux adolescents, des espaces de symbolisation de leur vécu. Ainsi, trois axes d'interventions peuvent être retenus :

- d'abord la médiation familiale et sociale pour pallier les défaillances du cadre familial. Cette initiative va permettre à l'adolescent et sa famille de se reconnaître mutuellement et ajuster leurs rapports. Cette initiative peut également inclure des groupes de paroles intergénérationnels. Ce qui va également permettre aux jeunes sujets d'inscrire à nouveau leur vécu dans un environnement partagé et sécurisant ;
- ensuite, vient la prise en charge psychodynamique et thérapeutique des conduites agies basé sur l'expression créative du lien familial et social (dessin, peinture, écriture, théâtre) ;
- et enfin, envisager une reconstruction du cadre institutionnel comme suppléance du lien familial car, l'institution de rééducation thérapeutique, au-delà de sa fonction de régulation, peut également devenir un espace de soutien du lien familial offrant aux adolescents en difficultés des repères symboliques stables. Cette initiative passe par la mise en place des rituels d'accueil, de référents d'adultes stables et des contrats relationnels renforçant ainsi leur sentiment d'appartenance et de reconnaissance sociale.

Au final, la compréhension clinique des conduites transgressives délictuelles adolescentes invite à repenser les dispositifs des institutions de rééducation non seulement comme des espaces de

garderie, de sanction, mais aussi comme des milieux de traitement des liens psychiques et sociaux en souffrance. L'enjeu est donc pour ces structures, d'intégrer des approches psychodynamiques et relationnelles des infractions adolescentes afin de proposer un accompagnement adapté qui soutient leur subjectivation.

Références bibliographiques

- AINSWORTH Mary**, 1989. Attachments beyond infancy, *American Psychologist*, vol. 4, n°4, pp. 709-716.
- ANATRELLA Tony**, 1994. « Interminables adolescences : les 12-30 ans », Cerf/Cujas, collection Éthique et Société.
- AWONO LEVODO Thomas Fabrice et MGBWA Vandelin**, 2023. *Du désétayage social aux implications psychologiques de l'adoption*, Éditions Universitaires Européennes.
- BENGHOZI Pierre**, 1999. *L'adolescence : identité chrysalide*, L'Harmattan.
- BION Wilfred**, 1962. *Une théorie de l'activité de pensée. Le fonctionnement mental*, Delachaux et Niestlé.
- BITOGO Jean Bosco**, 2018. *Effets des mutations sociales sur la construction identitaire : une clinique interculturelle du sujet adolescent au Cameroun* (Thèse de doctorat, Université de Rouen Normandie en cotutelle avec l'Université de Yaoundé I), Thèses.fr.
- BLOS Peter**, 1962. *Les adolescents. Essai de psychanalyse*, Stock.
- BOWLBY John**, 1979. *The making and breaking of affectional bonds*, Tavistock. DOI : 10.4324/9780203441008
- BRUSSET Bruno**, 2006. *Psychanalyse du lien*, PUF.
- CLAES Marcel et LANNEGRAND-WILLEMS Laetitia**, 2014. *La psychologie de l'adolescence*, PUM.
- COSLIN Pierre-Georges**, 2003. *Les conduites à risque à l'adolescence*, Armand Colin.
- DOLTO Françoise**, 2003. *Les chemins de l'éducation* (Claude Halmos, éd.), Gallimard.
- FREUD Sigmund**, 1915. « Pulsion et destin des pulsions », dans *Métapsychologie* (trad. fr. J. Laplanche et J.-B. Pontalis), Gallimard.
- KEMP Daniel**, 2012. *Le syndrome de l'enfant téflon : Des enfants différents*, Ambre Éditions.
- HALE Mark, SMITH Jane et JOHNSON Alice**, 2005. *Understanding adolescent behavior : a comprehensive study*, Academic Press.

KAËS René, 2009. « La réalité psychique du lien », *Le Divan familial*, n°1 (22), pp. 107-125.

KAËS René, 2012. *Les alliances inconscientes*, Dunod.

LAURSEN Brett et COLLINS W. Andrew, 2009. « Parent-child relationships during adolescence », in R. M. Lerner & L. Steinberg (dir.), *Handbook of adolescent psychology*, vol. 2, pp. 3-42, John Wiley & Sons.

LE BRETON David, 2007. *En souffrance : adolescence et entrée dans la vie*, Éditions Métailié.

MANNING Roger, JAGO Rebecca et FIONDA Julia, 2010. « Mentoring impact on leader efficacy development : a field experiment », *Academy of Management Learning & Education*, vol. 9, n°2, pp. 182-196.

MBOLE Elysée, 2022. *Rupture du lien familial et transgression délictueuse chez l'adolescent dans l'entre-deux* (Mémoire de master, Université de Yaoundé I), DICAMES.

NOLAN Rebecca, BROWN Thomas et WILLIAMS Laura, 2003. *Adolescent development and its implications*, Psychology Press.

PÉRISSE Dominique, GÉRARDIN Pierre, COHEN David, FLAMENT Martine et MAZET Philippe, 2006. « Le trouble des conduites chez l'enfant et l'adolescent : une revue des abords thérapeutiques », *Neuropsychiatrie de l'enfance et de l'adolescence*, vol. 54, n°8, pp. 401-410. DOI : 10.1016/j.neurenf.2005.09.006

ROMAN Patricia et DUMET Nathalie, 2009. « Des corps en acte. Désymbolisation/symbolisation à l'adolescence », *Cliniques méditerranéennes*, n°79, pp. 207-220.

ZIMMERMANN Patricia, 2017. « Conduites à risque à l'adolescence : manifestations typiques de construction de l'identité ? », *Enfance*, vol. 2, n°2, pp. 239-261.

Succession dans les chefferies traditionnelles Eton : le jeu trouble de la démocratie à l'ère de la décentralisation au Cameroun

Ferdinand Léopold NTEME ETEME

Doctorant à l'Université de Yaoundé I (Cameroun)

Chercheur au laboratoire CERESC

ntemeferdinand@gmail.com

Résumé

Le mode de succession à la tête des chefferies traditionnelles Eton a longtemps été héréditaire. Selon la coutume dans cette communauté qui appartient à l'aire culturelle Fang Beti Bulu et qualifiée par le colon de « acéphale », c'est le fils du défunt chef qui le remplace quand ce dernier vient à rejoindre ses ancêtres. Nous remarquons une dynamique dans les chefferies traditionnelles de cette communauté avec l'avènement de la décentralisation au Cameroun. Le jeu devient trouble car le droit positif l'emporte toujours sur les coutumes, toujours est-il que dans ce cas, il y a un vide juridique. Dans cet article, nous nous sommes intéressés à la gestion des mutations des chefferies traditionnelles Eton à l'ère de la décentralisation. Comme hypothèse, il ressort que dans cette institution, la démocratie sert aux plus rusés à conquérir le pouvoir traditionnel pour tirer profit des avantages de la décentralisation. Pour collecter nos données, nous avons fait usage des entretiens non structurés avec les chefs traditionnels, les notables et les autorités dans le département de la Lekié. Après analyse des données, notre hypothèse se confirme car les gens n'étant pas de la ligné du chef candidatent pour être chefs traditionnels et d'autres créent des nouvelles chefferies.

Mots-clefs : Chefferies traditionnelles, Chefs traditionnels, Démocratie, Décentralisation,

Abstract

The mode of succession at the head of traditional Eton chiefdoms has long been hereditary. According to custom in this community, which belongs to the Fang Beti Bulu cultural area and is described by the settlers as "headless," it is the son of the deceased chief who replaces him when the latter joins his ancestors. We note a dynamic in the traditional chiefdoms of this community with the advent of decentralization in Cameroon. The situation becomes murky because positive law always prevails over custom; however, in this case, there is a legal vacuum. In this article, we focus on the management of changes in traditional Eton chiefdoms in the era of decentralization. Our hypothesis is that in this institution, democracy serves the most cunning to conquer traditional power and take advantage of the benefits of decentralization. To collect our data, we used unstructured interviews with traditional chiefs, notables, and authorities

in the Lekié department. After analyzing the data, our hypothesis is confirmed because people who are not from the chief's lineage apply to become traditional chiefs and others create new chiefdoms.

Keywords: *traditional chiefdom, traditional chiefs, democracy, decentralization,*

Introduction

Les chefferies traditionnelles Eton, comme toutes les entités de souveraineté au Cameroun ont connu diverses mutations. La communauté Eton fait partie du groupe Fang Beti Bulu qui a été qualifié d'acéphale par le colon qui n'avait pas du tout compris son fonctionnement. Dans la communauté Eton précisément, les chefferies sont des institutions qui ne se donnaient pas, elle se méritaient. Les qualités de bravoures avaient déterminé la hiérarchisation des chefferies. C'est ainsi qu'on s'est retrouvé avec le chef de famille qui est toute personne de genre masculin ayant fondé une famille c'est-à-dire quelqu'un qui se marie à une femme et donne une progéniture. De manière naturelle, le plus vaillant des chefs de l'ensemble des familles réunit sur un territoire se responsabilise comme chef de la localité et est accepté comme tel car, il est automatiquement détenteur des pouvoirs surnaturels. De son vivant, il prépare toujours un de ses enfants pour continuer son œuvre après son départ de ce monde. Les descendants d'un ancêtre pas très lointain se constituent également en communauté et reconnaissent celui qui, de par ses qualités de bienveillances à l'égard des autres se responsabilise comme leur chef. La dernière catégorie de chef ici est un surhomme très habile et a conduit ses troupes dans des guerres avec succès. Par reconnaissance, en dehors du chef de famille qui obéit à la norme de fonder une famille, les autres chefs dans cette communauté se succédaient de manière héréditaire. Ils sont donc ainsi désignés chefs traditionnels respectivement catégorisés en trois degrés qui sont : les chefs de troisième degré ou chefs de village ; les chefs de deuxième degré ou chefs de groupement et le chef de premier degré ou chef supérieur.

Dans son évolution, le Cameroun va adopter plusieurs constitutions dont la dernière est celle du 18 janvier 1996. Celle-ci octroie plusieurs avantages aux chefferies traditionnelles à l'instar de la rémunération mensuelle des chefs et assure également leurs présences au conseil régional. Par ailleurs, Les chefferies traditionnelles dans ce pays, qu'elle soit de celles des sociétés dites

hiérarchisées (étatiques) ou de celles des sociétés dites acéphales (anétatiques) sont reconnues par leur qualité dynastique. Le règne d'un chef est à vie et le trône revient à son fils après sa mort. Une seule chefferie n'obéit pas à cette logique. Il s'agit de la chefferie de Bali-Kumbat, celle-ci est une chefferie à dynastie alternative. Concernant cette chefferie, Owona (2015) affirme : « *l'accession au trône y est héréditaire de père en fils et se fait suivant un passage alternatif de commandement entre trois clans royaux* ». S'agissant des chefferies de la communauté Eton, elles avaient longtemps respecté les normes traditionnelles en ce qui concerne la succession. De nos jours, elles connaissent une évolution avec cette constitution qui fait du pays un Etat décentralisé. Depuis quelques temps, ces institutions traditionnelles suscitent des convoitises et génèrent même des conflits ouverts entre postulants au poste de chef. La dernière volonté du défunt chef n'est plus respecté. Parmi les personnes intronisées, celles n'appartenant pas à la lignée royale le sont également au détriment des choix successoraux. En effet, la dynamique dans ces institutions nous incite à nous intéresser à la gestion des mutations qui accompagnent la décentralisation dans cette communauté, plus principalement la succession. Comprendre l'intérêt que porte les non héritiers à l'accession au trône, l'abandon de la conciliation au profit du mode électoral et les effets induits de ce nouveau mode de succession constitue notre fil conducteur dans ce travail.

1- La méthodologie de l'étude

Pour réaliser cette étude, la communauté Eton du département de la Lekié a constitué notre terrain d'enquête. En ce qui concerne la méthode, nous avons fait usage de plusieurs techniques de l'approche qualitative pour collecter les données ethnographiques.

1.1- Le terrain d'enquête

La communauté Eton du département de la Lekié s'est imposée à nous comme terrain d'enquête. Ceci est dû au fait que nous en sommes membre. Nous avons toujours nourri l'intérêt de comprendre le malaise qui est en train de s'installer dans la plus grande institution traditionnelle de ce département. La Lekié est un département de la région du centre Cameroun. Il est peuplé de plusieurs communautés parmi lesquelles les Eton. Ces derniers

sont premièrement agriculteurs et la responsabilité individuelle est primordiale d'où le fait que le chef ici n'est pas pris pour le représentant de Dieu. Ici, l'on commence toujours par être chef dans sa propre famille avant tout autre responsabilité dans ce sens. Tous les êtres humains ont la même valeur et tout le monde se doit de travailler pour ses besoins. Ce département compte neuf arrondissements mais pour cette étude, nous avons collecter les données dans quatre que sont Monatéle, Obala, Okola et Sa a. Ceci nous a permis de toucher tous les clans et d'avoir les données qui peuvent être vérifiées dans toute la communauté.

1.2- La méthode de collecte de données

Pour comprendre le malaise que vit la succession dans les chefferies traditionnelles Eton en ce temps de décentralisation, nous avons opté pour des entretiens non structurés et des récits de vie. Les personnes pouvant nous renseigner dans cette étude étaient les administrateurs d'état civil et les chefs traditionnels. Au total, nous avons eu vingt-trois informateurs parmi lesquels trois administrateurs d'état civil et vingt chefs traditionnels et associés. Pour ces catégories de personnes, nous avons atteint la saturation. Les entretiens avec les premières cités avaient pour objectif de comprendre le rôle de leur implication dans le processus de succession dans la chefferie traditionnelle. Avec les deuxièmes cités, en plus des entretiens, nous avons aussi réalisé des récits de vie avec certains qui avaient une riche expérience dans la chefferie traditionnelle.

La méthode que nous avons abordé dans ce travail nous a été utile pour recueillir des perceptions complexes et comprendre la situation que vit les chefferies traditionnelles dans la communauté Eton avec l'avènement de la décentralisation. Elle nous a également permis d'explorer les émotions, les sentiments et les expériences de ces autorités traditionnelles

2. Les entraves à la succession dans les chefferies traditionnelles Eton

Dans la communauté Eton, le départ d'un chef traditionnel pour le royaume de nos ancêtres laisse de plus en plus perplexe les membres de la localité concernée. Non pas parce que le chef n'a pas désigné son successeur au trône selon les normes de la tradition, mais parce que sa volonté risque d'être contesté. Il est

utile de noter que ceux qui viennent souvent discuter les chefferies sont des hommes issus de la fonction publique et des métiers associés. Ils ont une bonne connaissance de l'importance des chefferies traditionnelles d'aujourd'hui. Cette situation entrave la succession à plusieurs niveaux et impacte dans la vie de la communauté.

2.1- L'intérêt grandissant des non héritiers au trône

L'avènement de la décentralisation en 1996 va donner plus de valeurs à la chefferie traditionnelle. Les chefs sont reconnus d'une importance véritable pour l'action de l'Etat envers les communautés. Ils sont également des acteurs importants de la décentralisation. Ils sont membres du collège électoral du sénat et de la région. Un informateur dira même : « *les chefs de village ont des salaires, voilà pourquoi les gens s'entretuent pour être chef* ». Dans ces propos, il ressort que les chefferies sont devenues attractives pour leurs privilèges, ce n'est pas juste pour servir la communauté que les uns et les autres se battent pour cette fonction. Au regard de l'importance que la décentralisation apporte aux chefs traditionnels, cette institution devient attractive dans la communauté Eton. Car, au-delà de la rémunération, les chefferies traditionnelles constituent également un moyen de se positionner pour un éventuel poste en politique. C'est pour cette raison que les fonctionnaires n'appartenant pas à la lignée du chef se bagarrent pour être visible à travers cette institution. La dernière volonté du chef n'est donc plus respectée et les nouvelles chefferies traditionnelles poussent comme des champignons.

2.2- L'adoption du mode électoral en cas de conflit

De nos jours, dans les chefferies traditionnelles Eton, on fait appel à la démocratie, la conciliation d'avant qui se faisait par les pères est obsolète. Chaque fois qu'il y a crise de succession, on passe aux élections. Si le droit positif l'emporte sur la tradition, le législateur n'a rien prévu en ce qui concerne les élections dans les chefferies traditionnelles. Par conséquent dans cette communauté, le jeu démocratique n'est pas prévisible. Le collège électoral n'est pas défini d'avance, il dépend de la personne influente en course pour la poste. Dans cette communauté, on retrouve les élections dans lesquelles tous les membres de la localité votent tel est le cas de Nkolekono. Dans ce village, le chef en place était contesté par un autre membre de la localité. Pour ce dernier, le chef en place

n'avait pas les qualités requises pour un chef de village. A la suite des palabres, l'autorité administrative de l'arrondissement de Sa a à cette époque avait organisée les élections auxquelles tous les membres de la communauté avaient pris part.

Ce cas remet en cause le caractère dynastique de la chefferie traditionnelle. Celui qui vient contester le chef n'est pas de la ligné cheffale. Encore plus le chef n'est pas mort, il est contraint à prendre part aux élections qui sont ici organisée par l'autorité administrative à la demande d'un membre de la communauté.

Contrairement à la situation précédente, nous avons un informateur qui parle de son cas et dit :

Quand moi j'ai pris la chefferie, j'ai eu les problèmes avec mon grand frère. C'est lui qui a commencé à discuter la chefferie avec moi. Nous sommes passés par élection. Dans les élections de la chefferie, c'est les notables de la chefferie qui votent, il y avait seize notables et il y a eu trois voix chez lui et treize voix sur seize pour moi. Quand on dit les notables de la chefferie, c'est les notables de toutes les grandes familles qui composent notre village. Dans chaque grande famille, on prend une personne qui représente les siens. Quand il y a un problème à la chefferie, je peux dire au notable que bon ! si ça concerne un notable de telle famille, je dis au notable que bon ! toi va résoudre le problème tu viens me donner le compte rendu. C'est comme ça qu'on départage les tâches. Mon grand frère croyait que c'est tout le monde qui vote or, les notables représentent leurs familles.

Ces illustrations montrent comment la démocratie n'est pas encore adaptée à la chefferie traditionnelle dans cette communauté. Il est aussi important de relever que ces dernières élections étaient également organisées par l'autorité administrative à la demande d'une partie. La forme que prend le collège électoral dépend du demandeur. L'autorité administrative qui doit avoir pour rôle de venir introniser le successeur du défunt chef est appelé à présider les élections. Il est pertinent de relever ici que dans le premier cas, le chef est en poste et non défunt. Dans ce cadre, les

élections n'ayant pas de code précis, il prend l'initiative de convoquer le collège électoral qu'il trouve approprié pour la circonstance.

Ce paradoxe électoral en période de décentralisation dans cette communauté rend le jeu de cette démocratie trouble car, rien n'est défini d'avance. La communauté Eton respecte ses us et coutumes parmi lesquels le respect de la dernière volonté. Mais, dans le cas de la succession dans les chefferies traditionnelles, et surtout avec la mise en application de la politique de décentralisation, nous constatons un dépassement de cette valeur.

2.3- les effets induits du processus de désignation du chef en implémentation

La course au trône dans les chefferies traditionnelles Eton à cette ère de décentralisation entraîne une multitude de conséquences. Ces dernières impactent sur l'institution traditionnelle sans toutefois épargner la communauté.

La crise de succession à laquelle fait face certaines chefferies dans la communauté Eton est désastreuse pour cette institution. Cette dernière perd en légitimité, elle se fait mépriser par certains membres de la localité qui découvrent que le personnage du chef traditionnel peut aussi être un homme ordinaire sans pouvoir mystique. Le simple fait que le chef soit désigné par son prédécesseur et intronisé avec la bénédiction de ses pères laissait voir en lui un homme surnaturel. La confrontation d'un chef traditionnel avec un membre de la localité expose ses limites. En reprenant le cas du village Nkolekono, il est avéré que les actions du chef passent au crible de la critique. Même comme celui-ci avait remporté les élections, il y a toujours dans la localité des gens qui ne manque pas de souhaiter sa destitution en avançant pour argument que le candidat malheureux peut faire mieux que lui pour le village. Le chef est méprisé et certains membres de la localité ne le considèrent pas comme leur chef.

Dans la mesure où ceux qui veulent passer en force pour devenir chef ne parviennent pas à le faire à travers les urnes, certains parviennent quant même à faire rallier une partie de la population à leurs causes et créent des nouvelles chefferies où ils sont chef traditionnel. Ceci fait en sorte que dans un même village, on peut retrouver plusieurs chefferies portant le même nom de village mais

numérotées. Cette situation favorise également l'essor des chefs traditionnels non préparés pour cette fonction car, ils arrivent ici par opportunisme pour bénéficier des retombés de la décentralisation. Dans cette communauté, certaines chefferies traditionnelles ont leurs chefs en ville car, ceux-ci occupent encore d'autres fonctions.

Cette institution, renommée pour garder la tradition dans la localité ne maîtrise plus les paramètres y afférents. Les chefs traditionnels ne parlent plus le même langage dans ce domaine. Quand certains chefs défendent la tradition, d'autres pensent qu'elle est à l'origine des malheurs de la localité et se tournent plutôt vers les nouveaux mouvements religieux. De nos jours, ce sont les prophètes qui prédisent l'avenir du village et non les messagés des ancêtres comme par le passé car, l'institution n'y fait plus recours, certains chefs traditionnels d'aujourd'hui n'ont pas été préparés à être vraiment les gardiens de la tradition. Ceci génère des sons discordant dans la communauté en laissant place aux calamités. Ces dernières sont annoncées par les prophètes et se réalisent également. Contrairement à la tradition où les ancêtres intervenaient pour toute la communauté, ces annonceurs de mauvaises nouvelles n'interviennent que quand l'individu adhère à leurs idéologies. Ce qui fait en sorte que les malheurs ne sont pas définitivement évités dans la communauté mais c'est chaque personne qui doit trouver la solution à son problème.

3. L'essor de la succession dynastique dans la chefferie traditionnelle Eton à l'ère de la décentralisation

La succession dynastique dans les chefferies traditionnelles Eton est de moins en moins considérée car, le chef même n'est pas sûr que sa volonté soit respectée comme nous le faisons comprendre une majesté pendant la collecte des données en ces termes

J'ai dit que c'est mon fils aîné qui me remplace mais je ne sais pas s'ils vont le respecter. Je l'ai déjà dit au chef de groupement, à mes notables et aussi au sous-préfet qui était là avant celui-ci.

Dans le cadre de la discussion de ce travail, nous nous sommes attardés sur la transition successorale peu liée à la

norme initiale et La comparaison avec les autres aires culturelles du pays.

3.1- La transition successorale peu liée à la norme initiale

La norme successorale dans les chefferies traditionnelles Eton était héréditaire. Le chef recommandait son fils aîné de son vivant pour le remplacer au trône. Celui-ci était également préparé spirituellement pour cette tâche. Parmi les gens qui jouaient un rôle important dans ce processus, on retrouvait les notables de la chefferie et les chefs traditionnels du même groupement. Ils connaissaient le successeur et ils étaient chargés de valider le choix du chef décédé ou alors de désigner son successeur selon les coutumes locales, en l'absence de désignation claire.

Avec l'avènement de la décentralisation au Cameroun, ce n'est plus toujours le fils aîné qui est d'ailleurs désigné par son père pour devenir chef après lui dans cette localité. Parfois même les notables ne connaissent pas clairement le futur chef. Ce dernier n'est plus toujours membre de la famille cheffale. Lorsqu'il y a conflit pour la succession, il est plausible de retrouver des personnes des familles différentes se battre pour la chefferie. Lorsque les notables sont consultés, les avis ne sont pas les mêmes concernant le successeur. Ce fait laisse transparaître l'absence d'harmonie au sien même de la chefferie et le manque de consentement d'antan. N'est donc il pas possible de remettre au gout du jour le fonctionnement d'avant l'ère de la politique de décentralisation ? L'administration qui est chargé de valider la nomination s'implique déjà dans le processus sans toutefois avoir une méthode unanime et qui satisfait toute les parties. Le processus de désignation actuel laisse toujours les malheureux et contribue à fragmenter la communauté. Les chefs élus ne sont pas toujours proches de la tradition, d'où le délaissement de celle-ci. La localité perd par conséquent son équilibre car, le gardien de la tradition en chef est la première personne à la bafouer et la communion avec les ancêtres devient inexistante. Au regard de ce jeu pas très clair, il serait important de rejoindre la position de Bomba J. et al (2012) qui estiment qu'une adaptation du droit serait nécessaire pour réduire les souffrances des personnes. Ceci permettrait que les uns et les autres aient une certaine maîtrise de l'évolution de la situation dans la mesure où ils ont la prétention d'être chef traditionnel. Pour atteindre ce point, un code dans ce sens peut être élaboré et soumis à la communauté selon la norme souhaitée et qui peut être utile à cette communauté.

3.2- La comparaison avec les autres aires culturelles du pays

Les chefferies traditionnelles de toutes les aires culturelles connaissent la succession parce que l'être humain n'est pas éternel donc chaque fois qu'un chef décédé, il faut lui trouver un remplaçant. Les crises de succession se vivent dans tout le pays. Les chefferies traditionnelles étant des dynasties, chez les soudano-sahéliens se sont les descendants du chef qui concourent pour la succession. De même chez les Grass Fields, les combats ont toujours eu lieu sans toutefois créer des nouvelles chefferies. Dans ses recherches, Tsiafie (2016) l'illustre bien avec le cas de la crise de succession qui a perduré à Ntsingbeu de 1910 à 2005. Dans ce cas précis, le bicéphalisme a régné dans ce village pendant près d'un siècle sans toutefois séparer le village. Il est vrai qu'aucune crise dans les chefferies de la communauté Eton n'a mis tant de temps mais il faut également reconnaître que la chefferie Eton devient attractive avec l'avenue de la décentralisation. Dans cette communauté, le chef traditionnel est un homme comme les autres, il n'est pas déifié comme chez les Grass Fields et les soudano-sahéliens par exemple. Les pouvoirs que le chef peut avoir ici servent à toute la communauté car, il en est le responsable et sa bonté ne peut pas lui permettre de faire un quelconque mal à un membre de la communauté. Dans un tel contexte, le chef est au service de ses sujets. Il n'y avait donc pas d'engouement pour cette responsabilité. C'est aussi la raison pour laquelle les choix successoraux étaient respectés. De nos jours, la décentralisation a alloué des atouts aux chefs traditionnels et cela a aiguisé l'appétit des personnes avisées qui se sont ruées vers les chefferies traditionnelles dans la communauté Eton.

Conclusion

Au terme de cet article, il est important de rappeler que nous nous sommes intéressés à la gestion des mutations dans les chefferies traditionnelles Eton à l'ère de la décentralisation. Dans ces mutations, nous nous sommes penchés sur le volet succession. Le constat ici est que la démocratie dans cette institution prend de l'ampleur au détriment de la conciliation d'antan. Cette mode de transition à la tête de la chefferie traditionnelle sert aux plus rusés qui essaient de conquérir le pouvoir traditionnel pour tirer profit

des avantages de la décentralisation. Pourtant, cette dernière est un moyen pour l'Etat de rapprocher l'administration des administrés à travers des élus locaux à l'instar des conseillers régionaux et des conseillers municipaux. Quant à la chefferie traditionnelle, elle est une dynastie et gardienne de la tradition. L'influence de cette politique sur elle crée un déséquilibre dans la société. S'il y a lieu de contester la norme ancestrale existante, il est souhaitable que les différents conseils de ces institutions traditionnelles siègent en conformité aux normes de la communauté. La voie salutaire à la suite de ce travail est la proposition de l'adoption d'un code de conduite en ce qui concerne la succession afin d'éviter les souffrances aux populations et avoir toujours l'harmonie dans les localités. Ceci permettra à la chefferie traditionnelle de retrouver son prestige tout en intégrant les acquis afin de bien servir la communauté en remplissant ses fonctions administrative et traditionnelle.

Bibliographie

BOMBA Joseph, FONKENG EPAH Georges, DARDENNE Benoit et MBEDE Raymond, 2012, *Succéder en contexte postcolonial Africain : l'ambiguïté chiffrée au travers des exemples Camerounais*, In revue Europa d'action publique, Association, Limoges France

DJACHE NZEFA Sylvain, 2012. *Les civilisations du Cameroun : histoire, architecture et sociétés traditionnelles*, Editions la route des chefferies, Dschang

KAMGAING Pierre-Claver, 2022, « La concession de la chefferie traditionnelle, lieu public ou lieu privé ? », *Les Annales de droit*, n° 16, 1^{er} juin 2022, p. 121-140 (ISSN 1955-0855, DOI 10.4000/add.2358, lire en ligne [archive], consulté le 13 Juin 2025)

KPWANG Robert, 2011. *La chefferie « traditionnelle » dans les sociétés de la grande zone forestière du Sud-Cameroun : (1850-2010)*, Harmattan, Paris

OWONA Joseph, 2015. *Les systèmes politiques précoloniaux au Cameroun*, Harmattan, Paris

TITI NWEL Pierre, 1982. *Natures et formes du pouvoir dans les sociétés dites acéphales : Mbombock à la tête du lignage Bassa*, Orstom, Paris,

TSIAFIE Christabel, 2016. *La crise de succession dans la chefferie Ntsingbeu (1910 2005)*, Université de Yaoundé I, Yaoundé
ZELAO Alawadi, 2018. *Décentraliser au Cameroun : dynamiques institutionnelles et logiques des acteurs*, Harmattan, Paris

La mémoire de la variole chez les Mafa de l'Extrême-Nord Cameroun (1980-2025)

GUIDASSA Eric

Université de Maroua (Cameroun)

Histoire de la santé

guidassa_eric@hotmail.fr

Résumé

En 1969, la variole qui y sévissait depuis 1866, agite pour la dernière fois le Mayo-Tsanaga. L'on crut alors complètement soldées, les pratiques médicales autrefois utilisées pour sa prévention et sa prise en charge. Ce qui n'est pourtant pas vrai. Car, plus de quatre décennies plus tard, en dépit de son inexistence parce qu'éradiquée par l'OMS en 1980, les Mafa continuent de s'en souvenir et de les mettre en œuvre, c'est-à-dire d'y soumettre des personnes non pas malades, mais saines. Le présent article, à partir de la théorie des représentations sociales de Jodelet (2003) et des données issues des sources archivistiques, écrites, webographiques et orales (entretiens semi-directifs avec 40 répondants), s'intéresse au souvenir de la variole chez les Mafa partant de la date de sa suppression (1980) à nos jours (2025). Schématiquement et d'emblée, il ambitionne de souligner la survivance (et ses fondements) chez les Mafa, des pratiques médicales de protection contre la variole, une pathologie inexistante. Ensuite, il dégage les situations dans lesquelles la mémoire de la variole y refait surface. Enfin, il relève les usages mémoriels de la variole, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les Mafa s'emploient inlassablement à la tirer de l'oubli.

Mots clés : mémoire, variole, épidémies, Mafa, Mayo-Tsanaga

Abstract

In 1969, smallpox which has been raging there since 1866, sweep through Mayo-Tsanaga for the last time. The medical practices used in the past for its prevention and treatment were then thought to have been completely abandoned. Which is not however true. For, more than four decades later, despite of its eradication by WHO in 1980, the Mafa community continue to remember and use them. But, curiously, not on sick people, but on healthy ones. This study, based on Jodelet's theory of social representations and on data from archival, written, electronic, oral sources (semi-structured interviews with 40 persons), focuses on smallpox among the Mafa from the date of its eradication (1980) to the present day (2025). Specifically, and from the outset, it aims to highlight the survival (and its foundations) among the Mafa, of medical practices of protection against smallpox, a non-existent pathology. It then endeavour to find out the situations in which the memory of smallpox resurfaces. Finally, it identifies the memorial uses of smallpox.

Keywords: *memory, smallpox, epidemics, Mafa, Mayo-Tsanaga*

Introduction

Dès 1866, la variole¹, maladie antique née en Orient ancien, fit incursion chez les Mafa, peuple du Cameroun septentrional, majoritairement concentré dans l'actuel département de Mayo-Tsanaga (région des Monts Mandara). La conjugaison des variables historiques, climatiques, démographiques et culturelles, y en fit une maladie endémique. Et alors, y revenant avec une fréquence régulière, elle macula et décima une importante fraction de la population. Ce qui en fit une affection effrayante. Et cela, comme susévoqué, pour deux raisons.

D'emblée, pour l'ampleur des pertes en vies humaines qu'elle orchestre, de l'horreur de l'agonie qui l'accompagne et des cicatrices qu'elle laisse sur les survivants (Beauvilain, 1989). Mais surtout, pour son endémicité, c'est-à-dire en l'occurrence, sa capacité à se manifester tous les 7-8 ans, le temps que, dit Fasquelle (1971), l'immunité collective acquise dans la population se dilue par l'arrivée des nouveau-nés et l'atténuation de l'alerte immunologique cellulaire et que, récidive la pathologie. Résultat, les Mafa l'érigèrent en un esprit dual (malveillant et régulateur) qui ne s'attaque qu'aux sorciers et déviants sociaux. La peur de la variole est tellement ancrée chez nombre d'entre eux qu'ils n'osent le désigner nommément (:*Guidjiber*). Diverses appellations de substitution lui sont trouvées (dont *Soukinbiya'a*, littéralement « la grande chose ») pour traduire sa létalité et repousser ses occurrences.

Mais après 1969, date de sa dernière résurgence ici selon des sources officielles (Seignobos, 1995), la variole cessa d'y apparaître, certainement parce que combattue par l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui, dès 1958, s'était prononcé explicitement pour son éradication (OMS 1979:3). Et en 1980, celle-ci fut réalisée dans le monde entier, certifiée précisément le 08 mai de la même année par les 154 Etats membres (dont celui du Cameroun) de l'OMS à la 33^e Assemblée de la santé (OMS 1979, p. 3).

¹ *Guidjiber* en mafa.

L'on crut alors définitivement ensevelies et oubliées en pays mafa, la variole, ses angoisses et les pratiques médicales s'y rapportant. Mais, il n'en est rien. La preuve, un tour et une enquête minutieuse dans le Mayo-Tsanaga d'aujourd'hui permettent d'y détecter curieusement une continuité d'officiation des rites de guérison ainsi que l'immortalité des récits et des représentations sociales afférents à cette pathologie pourtant éradiquée il y a 45 ans. Pourquoi le souvenir de la variole, une maladie disparue il y a plusieurs décennies, est-elle toujours vive chez les Mafa ? Pourquoi continuent-ils d'appliquer aux personnes saines, des pratiques de guérison de cette zoonose inexistante ? Telles sont les interrogations qui servent de piliers à cette réflexion qui s'emploie à saisir l'influence de la perception de la variole sur l'attitude médicale des Mafa depuis 1980.

A partir de la théorie des représentations sociales de Jodelet (2003) et des données issues des sources archivistiques, écrites, webographiques et orales (entretiens semi-directifs avec 40 répondants), elle s'intéresse à la mémoire de la variole chez les Mafa partant de la date de sa suppression (1980) à nos jours (2025). Schématiquement et d'emblée, il ambitionne de souligner la survivance (et ses raisons) chez les Mafa des pratiques médicales de protection contre la variole, une pathologie inexistante. Ensuite, il dégager les situations dans lesquelles la mémoire de la variole y refait surface. Enfin, il relève les usages mémoriels de la variole, c'est-à-dire les raisons pour lesquelles les Mafa s'emploient inlassablement à la tirer de l'oubli.

1-Pratiques et situations mémorielles de la variole chez les Mafa

L'objectif ici est de démontrer la survivance de la mémoire de la variole chez les Mafa et de dégager ses soubassements ainsi que les circonstances dans lesquelles elle se déploie.

1-1- Pratiques et fondements (raisons) mémoriels de la variole en pays mafa

Manière dont des sociétés ou des individus se représentent le passé (Loez, 2005, p. 6), la mémoire est le fait qu'une collectivité se souvienne de son passé et cherche à lui donner une explication, un sens (Wieviorka, 1991). Convoqué dans le présent

pour saisir des phénomènes qui y ont cours et envisager un avenir juste, elle est la mise en récit publique d'un passé (Peschanski, 2019). Mais, si sa vocation est de tirer de l'oubli un fait passé afin de le saisir et de l'approprier, il faut noter que cette appropriation est sélective, affective et surtout, loin de se fixer sur les seuls personnages héroïques ou victimes de grands crimes (Ledoux, 2024), s'ouvre désormais aux faits sociaux «triviaux» telles les épidémies.

Un tel discours sur la sélectivité, l'affectivité et la diversité du contenu de la mémoire implique que, comme tous les groupes humains, les Mafa ne se remémorent pas tous les faits et figures qui constituent leur histoire et panthéon. En fonction des enjeux en présence, ils le font pour certain(e)s et en ignorent d'autres. C'est le cas de la variole dont le souvenir est encore vif chez eux. A travers diverses pratiques médicales, ils continuent de s'attacher à la mémoire de cette zoonose combattue par l'OMS dès sa création en 1948 et éradiquée par elle en 1980 (OMS, 1978, p. 10).

En effet, l'endémicité de la variole, la psychose générale qu'engendrait son annonce, le carnage et les maculages corporels que charriait son passage, l'ont indélébilement ancrée dans l'esprit des Mafa. Et aujourd'hui encore, malgré sa suppression, elle hante le quotidien de nombre de ceux qui, de près ou de loin, ont expérimenté ses ravages qui excèdent fortement ceux des autres épidémies qui ont marqué leur vécu (Seignobos 1995:149). Résultat, ils continuèrent jusqu'en 2025, à lui adresser des sacrifices de purification pour l'éloigner de leurs villages et de tout le pays matakam dont ils dépendent.

Aux premières loges des pratiques médicales auxquelles se livrent régulièrement plusieurs Mafa pour échapper aux affres de cette pathologie disparue de leurs contrées il y a plus de quatre décennies, figurent les sacrifices. Le plus connu est celui qui a toujours cours au sommet des montagnes de Mogodé et de Koza². Et cela, Beauvilain (1989) l'a prouvé près d'un demi-siècle avant. Dans *Nord Cameroun. Crises et peuplement*, il établit cette évidence lorsqu'il révéla ce qui suit : « Aujourd'hui encore, chaque année en saison froide, des sacrifices (pour combattre la variole) sont faits au sommet de la montagne, site primitif de Mogodé » (Beauvilain, 1989, p. 167). Ils sont annuellement

² Villes en pays mafa

pratiqués par les chefs de familles, de clans ou de villages. Dans leurs contenus, ils sont de type végétal ou animal. Si dans le premier cas ils sont en général faits de *marass* (met de niébé ou haricot blanc) ou de *mokotob* (sauce à base de beurre de sésame), dans le second, ils sont essentiellement constitués de morceaux d'organes vitaux de la bête immolée.

Le choix du type (chèvre, mouton, poule, etc.) et de la couleur (noire, blanche, maronne, bigarrée, etc.) de l'animal à sacrifier est opéré par des devins sur ordre des ancêtres protecteurs du village (entretien du 21 janvier 2025 avec Nguiziyé, Koza). Ces derniers sont, selon Martin (1972, p. 198), de trois ordres : les *Vray* (ancêtres situés à la première génération aux dessus de celle des vivants), les *Madzagay* (ancêtres communs à tout le lignage et correspondant à la cinquième génération et plus au-dessus de celle des vivants) et les *Halalay* (ancêtres supérieurs situés à plusieurs générations au-dessus des *Madzagay*). Leur rôle est, comme sus-évoqué, de recevoir allégeances et sacrifices et d'offrir en retour, protection contre les maladies et en l'occurrence, la variole.

Outre le sacrifice, les Mafa, pour échapper aux atteintes de la variole, pratiquent des rites de guérison. Contrairement au sacrifice dont la vertu est la prémunition villageoise, le rite a une portée individuelle. Autrement, il n'a pas vocation à protéger tous les membres d'un village ; mais, exclusivement ceux qui s'y soumettent. Il est, dans son contenu, une réplique du rite appliqué avant 1969 aux varioleux mafa. Son portrait se résume à : laver les nouveau-nés et les volontaires à l'eau tiède imbibée de poudres de *rimidili*³, de la bouse d'éléphant (*zi bidack*) et de celle du chat sauvage (*zi houpatte*). Ce bain lustral doit s'étaler sur une semaine. Et à l'issue de chacun d'eux, ceux-ci sont enduits d'huile de caïlcédrat et de *mbassak* (poudre issue de débris de céramiques). Pour clore ce rituel, ses bénéficiaires, au septième jour, offre du vin (*zoum*) dont une partie sert à la libation en l'honneur des ancêtres (entretien du 25 juillet 2024 avec Maba Daw, Koza).

Mais pourquoi appliquer aux personnes saines, ce rite destiné aux varioleux ? La réponse se trouve comme nous le verrons plus loin, dans la perception qu'ont les Mafa de la variole. En effet, en raison de sa grande létalité et de la régularité de ses occurrences,

³ Plante dont le nom scientifique nous échappe.

ils se l'ont représentée anthropomorphiquement. Autrement dit, non pas comme l'expression de la présence dans le corps humain d'un microorganisme (virus, bactéries, etc.), mais comme un esprit qui sent, marche, écoute, etc., et donc qu'on peut suborner. De ce point de vue, le rite de guérison ci-dessus décrit est un leurre sensé éconduire la variole et protéger le Mafa. Puisque qu'il ne s'attaque pas deux fois à la même personne parce que doté de la faculté de reconnaître ses victimes, puisqu'il ressent à distance l'odeur de l'eau thérapeutique qu'utilisent les Mafa et qu'il associe toujours ses utilisateurs à des malades auxquels il ne serait plus nécessaire de s'attaquer, des leurres seront utilisés (entretien du 10 février 2025 avec Tourdi, Mokolo).

Avant 1969, c'est-à-dire en situation de variole, le leurre le plus usuel était le cucurbitacée. Il était suspendu à l'entrée principale des maisons pour donner l'impression à la variole, au regard de l'analogie entre la texture de cette plante et les pustules varioliques, qu'elle y est en activité. Mais aujourd'hui que cette maladie n'existe plus, le leurre le plus sollicité est le rite susévoqué. A la senteur du parfum de l'eau du bain lustral, la variole se dira que si telle personne la prend, c'est certainement parce qu'elle s'est attaquée à elle et alors, l'épargnera.

A ce titre, ce rite remplit la fonction de vaccin chargé de la variolisation des Mafa. Il s'agit de les y soumettre pour empêcher que la variole ne les attaque. Officier ce rite, c'est donc s'immuniser contre cette maladie (entretien du 10 février 2025 avec Gaimava Tourdi, Mokolo).

Des précédentes affirmations, il appert que, pour plusieurs Mafa, la variole n'est pas un fait anachronique. En d'autres mots, ils ne croient pas à son éradication définitive par l'OMS. Mais plutôt, à son hibernation du fait de l'introduction en pays mafa de l'« école occidentale », de l'islam et du christianisme (entretien du 21 août 2023 avec Tavanawa, Koza). Y répandus à partir du début du XX^e siècle, ce sont ces « forces » qui, en scolarisant les jeunes, en taxant la culture mafa de démoniaque et d'iconoclaste, vont décourager plusieurs de posséder la variole (qui s'acquiert par la sorcellerie, l'achat et l'héritage) et donc, de la faire réémerger dans leurs contrées (entretien du 21 mars 2025 avec Tavanawa, Koza).

Et quels sont les fondements des pratiques susmentionnés qui vouent des sacrifices à une maladie inexistante et imposent des rites thérapeutiques pour varioleux aux Mafa en santé ? Ils sont triples : l'endémicité de la variole, les exactions de ses préjudices et sa déification. En effet, il faut souligner que les apparitions et les ravages de la variole en pays mafa sont plus marqués et prononcés qu'ailleurs au Nord-Cameroun. Pour s'en faire une idée, lisons cet extrait de l'article de Seignobos (1995, p. 149-151) :

« Les derniers cas de variole dans le monde auraient été recensés en 1977 en Somalie (...). Pour les populations du Nord-Cameroun qui eurent à subir ses effets encore dans les années de l'indépendance (cas ultime en pays mafa), la variole fut un fléau dont les ravages dépassaient ceux de toute autre épidémie. Ouvrant une sorte de parenthèse dans le temps, elle occupait une place à part. Les institutions, le jeu social, les activités économiques étaient suspendus.

(...)

A la fin des années trente, la généralisation de la vaccination et les progrès dans le conditionnement et la conservation des vaccins font que les épidémies prennent moins d'ampleurs. Toutefois, une région va rester à l'écart : les Monts Mandara. Le compartimentage du relief, l'enclavement, la situation frontalière, la sous-éducation de la population et une mauvaise approche médicale liée à un sous-encadrement feront des Monts Mandara une zone d'endémicité de la variole. Ils enregistreront de constantes poussées épidémiques parfois aussi localisées que meurtrières, jusque dans les années soixante ».

Si ce fragment de texte révèle que la variole est un fait commun aux Nord-Camerounais, il montre que c'est surtout dans les Mont Mandara, particulièrement chez les Mafa qu'elle fut le plus endémique. Ici, ses épidémies, en plus de donner lieu à toutes formes d'humiliations, de paralysies socio-économiques, de rejets, de discriminations, d'exclusions, de contritions, d'angoisse et de perturbations agraires, se prolongent outre mesure. Et alors même qu'elle avait disparu des autres massifs, dans ceux peuplés par les Mafa, elle fut constante jusqu'à la fin des années 1960,

sévissant, y revenant avec une fréquence régulière, tuant et entachant ses victimes.

La peur et l'inquiétude liées à l'évocation de son nom, les mortifications et trépassements qui accompagnaient son passage et l'incapacité des Mafa à l'endiguer, à l'éradiquer, à empêcher ses réémergences, les conduisirent à l'ériger en un esprit supérieur (*Skuiin biya*). A l'image du Dieu chrétien, ils lui reconnaissent le pouvoir d'immortalité, d'omniscience, d'omnipotence et surtout, comme lui, ils honnissent l'appel en vain de son nom. Ce qui explique que les Mafa ne croient pas à son éradication ; pensant qu'il peut, à tout moment, refaire surface et s'attaquer aux imprudents (entretien du 21 janvier 2025 avec Tangoché, Koza).

Cette incrédulité est accentuée par la croyance mafa qui établit un lien entre la richesse et la variole. Ici, l'on continue de croire que c'est cet « esprit » (variole) qui octroie l'opulence à tous ceux qui sont prospères. Or, l'essentiel des familles soupçonnées autrefois d'être riches par la force de la variole sont aujourd'hui pauvres. Il est donc possible que, sous la pression de l'indigence, qu'elles se reconnectent à elle pour se refaire une santé financière ; et donc, déclencher de nouvelles vagues d'épidémies de maladies sur le sol mafa (entretien du 9 juillet 2024 avec Ndi Pierre, Mokolo). Résultat, plusieurs vont continuer à se souvenir d'elle et, à travers diverses pratiques médicales (sacrifices, rites de guérison, etc.), à se comporter comme si elle existe et est à l'œuvre.

1-2- Situations mémorielles de la variole en pays mafa

Les affirmations de la partie qui vient de s'achever convergent vers un fait : la démonstration de l'évidence de la survivance du souvenir de la nuisance et de l'existence de la variole dans l'esprit de nombreux Mafa. Ce souvenir, en plus de leur imposer de la perplexité quant à l'effectivité de sa disparition, les embrigade dans la peur de l'évocation de son nom. Conséquence, au regard du traumatisme que cette affection a suscité et de la perception sociale qui en a découlé, ils se retiendront aujourd'hui à prononcer vainement le mot *Guidjiber*. Le problème, ils craignent d'être « attaqués » par elle ou de faire revivre la douleur encore mal soldée de ses morts et troubles sociaux. A ce sujet, Seignobos (1995, p. 150) note que

« les propos concernant la variole (chez les Mafa) ne peuvent être qu'allusifs, de la même façon que l'on ne parle pas d'un accouchement, car dans les deux cas on se trouve avoisiner la mort. On n'évite donc de prononcer le nom de la variole ».

Et le fait que cette dernière ait été prise pour un esprit, pour dieu (*Baba, Soukinbiya'a*), corse davantage cette appréhension. Aucune interrogation à son propos, surtout venant d'un « étranger » ne peut être adressée sans que son formulateur ne perçoive dans les yeux et le flegme du répondant, le message le renseignant sur la « dangerosité » du sujet qu'il veut aborder. Ce qui tourne généralement au mutisme et rend exténuante, toute discussion ou enquête sur la variole en pays mafa. Corroborant ces affirmations et livrant dans le même temps l'expérience de l'administration camerounaise, Beauvilain (1989, p. 169) témoigne que l'enquête menée par elle en 1962 auprès des populations de l'Extrême-Nord et particulièrement des Mafa, était très décevante. La raison, les gens ne parlaient pas de la variole de peur de l'appeler tant cette maladie les terrorisait.

Mais si les Mafa répugnent à en parler, il existe bien des situations dans lesquelles ils le font. Lesquelles ? En effet, les souvenirs de la variole sont évoqués et facilement décelables dans leurs actes quotidiens. Ils sont par exemple repérables dans les jurons que les Mafa profèrent à longueur de temps pour clamer leur innocence ou réclamer justice. « *A Guijiber an nkdi yao sa man yan...* » (« Puisse *Guidjiber* me tuer si c'est moi qui... »), entend-on fréquemment chez eux pour exhiber leur rectitude. La mort par variole étant l'une des pires infortunes qui puisse arriver à un humain, aucun menteur n'acceptera donc de la prendre à témoin. D'où la récurrence de ces jurons ici (entretien du 12 janvier 2025 avec Matakou, Koza).

Ces souvenirs sont également perceptibles dans les chants des laboureurs qui, pour se donner du courage et faire passer le temps, entonnent des mélodies qui reviennent parfois sur les épisodes sombres de leur vie, notamment sur les chagrins engendrés par la décimation des leurs par la variole. Ils sont en outre détectables dans les discours des femmes âgées en quête des légumes, principale aliment mafa en période de soudure. Leur floraison (surtout celle des feuilles tendres de niébé)

correspondant au début des épidémies de variole, leur fait souvent dire, lorsqu'elles en sont en face : « *a halaki, aranta, Guidjiber a chiikma* » (autrefois, c'est à pareil moment que *Guidjiber* émerge). Cette phrase, habituellement prononcée pour se remémorer l'endémicité de la variole dans leur milieu, rappelle également l'effroi qu'elle leur inspirait (entretien du 12 janvier 2025 avec Matakou, Koza).

Le souvenir de la variole se fait par ailleurs manifester dans les jérémiades des personnes qui, bien qu'étant convaincues que leur peine s'origine dans des actes de sorcellerie dont elles connaissent ou pas l'auteur, n'ont pas les moyens de l'inculper et de se faire justice. Et alors, sont obligées de lâcher : « *a hala'a, Guidjiber a kddawsa* » (autrefois, je n'aurais pas eu à m'en inquiéter car *Guidjiber* l'aurait tué) (entretien du 12 août 2023 avec Matakou, Koza).

Enfin, la mémoire de la variole est généralement convoquée par les parents ou les aînés familiaux, les soirs du retour des champs, avant, pendant ou après les repas. L'objectif recherché est presque toujours le même: rappeler ou enseigner aux enfants et à ceux qui n'en savent rien, leur patrimoine, les périodes tristes de leur histoire, les déterminants sanitaires de leurs conditions actuelles, les efforts de survie déployés par leur communauté au fil du temps, l'impact des maladies, notamment de la variole sur les représentations socio-économiques qui les définissent ainsi que leur parenté, les conduites sociales à observer pour éviter *Guidjiber*.

Autant de souvenirs qui montrent que, malgré le recul du temps, la mémoire de la variole reste encore vive chez les Mafa qui s'en rappellent et s'en servent dans diverses circonstances (entretien du 5 février 2025 avec Matakou, Mokolo).

2-Des usages mémoriels de la variole

Quels usages les Mafa font-ils de la mémoire de la variole ? Quel rôle lui assignent-ils fondamentalement ? Deux usages émergent :

2-1-Rappeler l'endémicité des épidémies de variole entre 1866 et 1969

La première fonction que font remplir les Mafa à la mémoire

de la variole est le rappel de son endémicité, c'est-à-dire de sa capacité à émerger avec une répétition quasi régulière dans leur milieu, à s'y maintenir sur des mois et à y faire des victimes dont l'essentiel est tué ou maculé. En d'autres mots, l'évocation par les Mafa du souvenir de la variole est destinée à un usage historique, celui du rappel de la ruine de leur vie passé par les assauts réitérés de cette maladie.

Du Latin *vari* (tubercules, boutons), la variole est une affection due à un *poxvirus* (PXV). Apparut lors de la sédentarisation des premiers agriculteurs au nord-est de l'Afrique (Berche, 2022, p. 49), transmise par la poussière et les gouttelettes de salive souillées, se manifestant par une forte éruption cutanée, des saignements, des vomissements et l'apparition des exanthèmes sur le visage et les membres (Seignobos 1995, p.151), elle est la première pathologie contre laquelle un vaccin fut mis au point en 1796 par Edward Jenner.

Sa présence à l'Extrême-Nord-Cameroun remonte à la période précoloniale, notamment au milieu des années 1800. Et même si on en subissait les affres dans l'ensemble du pays comme le révèlent Delas et Roguet (par Beauvilain, 1989, p. 169) lorsqu'ils notent qu'en 1950, 1951, 1952, 1961, 1962 et 1963, le Cameroun (français) enregistra respectivement 134 cas et 24 décès ; 1715 cas et 358 décès ; 1229 cas et 260 décès ; 397 cas et 59 décès ; 299 cas et 52 décès ; 119 cas et 17 décès, c'est dans les Monts-Mandara, spécifiquement chez les mafa, qu'elle fut particulièrement endémique. Ici, plus qu'ailleurs dit Beauvilain (1989, p. 169), l'épidémie se prolongeait fort tard.

Une telle endémicité qui s'explique également par l'enclavement des Mafa (Seignobos 1995, p. 151), est prioritairement due à leur rejet de la vaccination proposée, d'abord par les administrations allemande et française et ensuite (à partir de 1960), par le jeune Etat camerounais. Traumatisés par les intrusions bornouam, mandara et peules qui, depuis le Moyen Age, leur ravisaient enfants, femmes et bétails, ils se montrèrent progressivement réfractaires à toute idée ou prise en charge qui viendrait de l'extérieur de leurs massifs. C'est le cas de la vaccination antivariolique qu'ils accusèrent de stériliser les femmes et d'orchestrer de nouvelles épidémies (Madougou 2021, p. 100). Résultats, en plus de se dérober aux campagnes de

vaccinations, ils ne proscrastinaient pas à dissimuler aux autorités sanitaires, les foyers de maladies existants dans leurs contrées.

En outre, à la vaccination, ils opposèrent la fuite en brousse, la dissimulation dans les greniers et grottes ou simplement la migration. A propos de cette dernière, nous pouvons citer l'exemple de Niamei-Yami. Dans les années 1930 dit Fadibo (2005, p. 79), dans ce village de Mayo-Tsanaga, les populations ayant reçu à l'avance la nouvelle de l'arrivée du docteur, ont rassemblé leurs troupeaux et se sont réfugiés au Nigéria. Et lorsque les villageois étaient pris au dépourvu, ils n'hésitaient pas à se montrer violents. Dans ce registre, Fadibo (2005, p. 113) nous gratifie à nouveau d'un exemple illustratif. En 1935 souligne-t-il, lorsque le lieutenant Grall, en compagnie des médecins, dans la circonscription de Mokolo dont il est le médecin-chef, organisa une tournée pour prospection et vaccination des villageois, ceux-ci se révoltèrent. Et alors, rouèrent de coups de bâtons, leur chef qui essayait de les rassembler pour les faire vacciner. Parfois, c'est aux vaccinateurs européens que les Mafa s'opposaient par l'usage d'armes blanches. Ce fut le cas en 1928 à Djinglya où un habitant, pour contrer l'activité vaccinale du capitaine Charles Valin (chef de la subdivision de Mokolo) et des agents médicaux, envoya des flèches avant d'être abattu à son tour (Beauvilain 1989, p. 165).

En pays mafa, la première occurrence de l'épidémie de variole remonte à 1866. Seignobos (1995, p. 150) dit qu'elle y aurait fait massivement de victimes à cette date. Il y a aussi l'épidémie de 1890, superficiellement explorée par ce dernier. Mais, pour véritablement faire remonter en surface l'endémicité de la variole chez les Mafa, il faut recourir aux Archives. Ce d'autant que sa dernière apparition ici remonte à 1969 (Seignobos 1995). Ce qui, certes ne jette aucun doute sur l'authenticité des récits de ses témoins vivants quant-à sa perception sociale et les stratégies de sa guérison. Mais, les rend impertinents sur le rappel chronologique de ses plus lointaines occurrences. D'où l'exigence des archives. L'essentiel des données y découlant étant « conservées » dans *Crisis et peuplement du Nord-Cameroun 1* de Beauvilain (1989), nous y avons eu recours pour apporter la preuve de cette endémicité.

Pour l'auteur, en plus des épidémies de 1866 et 1890 susmentionnées, les Mafa en ont vécu bien d'autres. Dans ses

écrits basés sur les fonds d'archives nationales de Yaoundé (ANY), relativement aux Mafa, apparaissent d'abord les épidémies de 1927 et 1928. Celles-ci sont évoquées dans le rapport d'une tournée effectuée du 16 au 22 janvier 1928 dans les localités de Koza, de Djingliya et de Moskota par le capitaine Charles Vallin. Dans ce rapport, il est noté que pour la période du 1^{er} décembre 1927 au 16 juin 1928, on enregistra une quarantaine de cas et vingt-six décès de variole à Koza contre trois cas à Djingliya (ANY, APA 11893/D par Beauvilain 1989, p. 166).

Plus tard, ont suivi les épidémies de 1931, 1932 et 1934 qui firent plusieurs victimes chez les Mafa et Matakam du Mayo-Tsanaga. Puis, émergea celle de 1943 révélée par le contenu d'un autre rapport : celui concernant une tournée effectuée d'août à novembre de la même année (1943) par Georges Lavergnes, nouveau chef de la Subdivision de Mokolo. Partie des frontières nigérianes, celle-ci avait envahi Mokolo, faisant 250-300 cas et une quarantaine de décès (ANY, APA 10095/E par Beauvilain 1989, p. 166).

Plus loin, Beauvilain (1989, p.167) évoque une autre épidémie : celle de 1950 qui fit quelques cas et embrasa à la fois Mokolo et ses massifs adjacents. Toujours dans le même document, il mentionne l'épidémie de 1961 qui, de juillet à septembre, prit d'assaut les Mafa et la quasi-totalité des habitants des Monts-Mandara. Pour clore cette litanie d'épidémies, il évoqua celles de 1963 et 1968, années durant lesquelles, on enregistra quarante-neuf cas de variole à Mokolo (Beauvilain 1989:169). Mais, à notre connaissance, Beauvilain (1989) ne fit pas mention des épidémies de 1904, 1905 et 1969 (marquant la dernière occurrence variolique sur le sol mafa) qui apparaissent plutôt sous la plume de Seignobos (1995).

Grossomodo, de 1866 à 1969, c'est-à-dire en 103 ans d'existence, le pays mafa, « officiellement », connut 15 épidémies de variole dont celle de 1866, 1890, 1904, 1905, 1927, 1928, 1931, 1932, 1934, 1943, 1950, 1961, 1963, 1968 et 1969. Soit en moyenne, une épidémie tous les 7 ans. Ce qui rejoint l'affirmation avancée à l'entame de cet article par Fasquelle (1971). Pareille endémicité, en provoquant morts, défigurations, difficultés agricoles et culturelles chez les Mafa, les poussa à jeter à la variole, un regard particulier et à conserver au tréfonds de leur âme, le souvenir de ses lésions, de ses macules et de sa

létalité. Et c'est ce souvenir qu'ils ne cessent de faire remonter en surface et transmettre à leur descendance à travers divers récits, jurons, affirmations et pratiques médicales.

2-2- Remémorer les représentations sociales mafa de la variole

Un autre usage qui oblige les Mafa à la remémoration du souvenir de la variole est la volonté de transfert à la parenté et à la postérité, de la perception qu'ils ont développée de celle-ci. L'appétence vorace de la variole pour les vies humaines, ses régulières et funestes apparitions, sa capacité à paralyser le déroulement des réjouissances populaires et à mettre en quarantaine, ont amené les Mafa à s'en représenter, non pas comme une entité morbide « ordinaire », mais comme un esprit malveillant. Globalement, deux principales représentations « anthropo-spirites » de la variole structurent l'imaginaire mafa.

La première est celle qui la voit comme un « grand esprit » (*Soukinbiya'a*) au service des ancêtres courroucés par l'attitude négligente des leurs. En d'autres termes, chaque fois que les ancêtres protecteurs d'un village mafa sont déçus des offrandes de leurs progénitures, « *Soukinbiya'a* » y fait incursion afin de châtier leur inattention et les rappeler à l'ordre. Pour saisir un tel développement, il faut noter que, selon la croyance mafa, hommes et esprits cohabitent. Les premiers doivent allégerance aux seconds qui, en retour, leur assurent bien-être divers et santé. Ce qui implique que les Mafa, à l'instar du roi Charles II d'Espagne qui, au XVII^e siècle, faisait toujours tenir près de son lit deux moines pour chasser les démons (Haggard, 2014), croient en l'existence d'êtres mystérieux et pourtant bien terrestres. Ce sont des « esprits » de l'eau, de tamariniers, de montagnes, etc. (Zacka 2010, p.47).

Aux côtés de ces esprits, siègent les ancêtres dont le rôle est de transmettre les demandes des humains vers un Dieu unique qu'ils jugent lointain et inaccessibles (Zacka 2010, p. 47). Ce sont ces ancêtres qu'il faut, au moyen des sacrifices appropriés, honorer pour échapper à la variole. Abondant dans cette perspective, Ketech, en mafa, fit cette affirmation : « *guidjiber a kd ndii man ta mbehh bab ta mbi* » (entretien du 18 août 2024 avec Ketech, Koza). Sa traduction française qui renvoie à : « La variole ne tue que ceux qui n'offrent pas de sacrifices à leurs

ancêtres », montre que, pour plusieurs Mafa, cette maladie est effectivement une damnation ancestrale.

Pour eux, chaque fois qu'une offense est commise à l'endroit des ancêtres, la variole a frappé son auteur ou sa famille. Mais, offenser les ancêtres ne signifie exclusivement pas faillir aux devoirs sacrificiels ou rituels. C'est aussi pratiquer l'adultère, le viol, l'inceste, le rapt des femmes mariées. Batiano (2010, p. 294) n'a donc pas tort lorsqu'il dit que « le péché (...) peut entraîner un désordre biologique ». Et ce désordre qui, dans le présent cas, est matérialisé par la variole, n'affecte pas que ceux qui désobéissent aux ancêtres, mais aussi les déviants sociaux (entretien du 16 juillet 2024 avec Mitigui, Mokolo).

La deuxième représentation de la variole chez les Mafa est celle qui la corrèle à la sorcellerie. Autrement dit, nombre d'entre eux la perçoivent comme la conséquence des actions délétères des sorciers. S'exprimant sur l'origine de la variole, Rikabi dit : « *Ndi tstakadlam an tsoukadda* » (entretien du 3 janvier 2025 avec Rikabi, Souledé). Ce qui revient à : « ce sont les *tstakadlam* qui l'ont amenée ». Le mot *tstakadlam* renvoie ici aux personnes nuisibles, qui n'éprouvent aucune gêne à ôter « mystiquement » la vie ; et donc, aux sorciers.

Ce sont ces derniers qui, selon les Mafa, « importent » la variole du ciel (*giklé*). *Giklé*, appellation de Dieu (créateur de toutes choses) mais aussi de sa résidence, correspond au ciel, monde parallèle, lieu d'abondance. S'y trouve à profusion, tout ce dont dispose la terre. Seuls les sorciers y accèdent. Ils le font pour diverses raisons. Ils peuvent par exemple, y aller chercher du mil et des animaux pour bonifier la récolte et le cheptel mafa. Malheureusement, parfois, ils se trompent de contenu. Et, par inadvertance, ramènent la variole. Résultat, cette année, au lieu de l'abondance alimentaire, c'est au contraire l'épidémie de variole que les populations subiront (entretien du 3 janvier 2025 avec Djokom, Mokolo).

Les sorciers peuvent également décider d'aller au ciel, motivés par la volonté assumée d'y chercher de la variole pour nuire. Pareille initiative est l'œuvre des sorciers pauvres, sans enfants, célibataires et donc, jaloux de la réussite familiale, économique ou sociale des autres. Mais, elle peut aussi être la besogne des sorciers malades. Le but recherché ici, est la substitution. Abondamment décrite dans le *Substitut* de Pabe

Mongo (1989), la substitution est le fait pour un sorcier, de tuer autrui et de s'approprier le temps qui lui reste à vivre. En introduisant la variole au village, les sorciers valétudinaires entendent donc renouveler leur force de vie. Pour cela, ils ont besoin d'un paravent qui leur permettra d'effectuer leur funeste travail sans soupçon. Tapis derrière l'épidémie de variole sur laquelle toutes les accusations seront portées, ils pourront alors, en toute quiétude, assaillir leurs cibles en les accablant de maladies aux caractéristiques analogues à celles de ladite variole. Et ainsi, gagner en vitalité et se restaurer la santé (entretien du 4 janvier 2025 avec Balna, Mozogo).

Deux catégories sociales sont visées par les sorciers malades : celle des enfants initiés à la sorcellerie mais qui ne la pratiquent pas encore et celle des « sorciers inoffensifs ». Ce qui implique que, pour mourir de variole, il faut être sorcier. En d'autres mots, on peut en souffrir certes, mais n'en mourra jamais si l'on ne sait rien à la sorcellerie. Au sujet de la létalité de la variole, Danapa dit : « *a par ndi man pambz à ma* » (entretien du 7 juillet 2023 avec Danapa, Mozogo ». Sa transcription littérale donnant : « elle ne ramasse que ceux qui ont du sang à la bouche », approuve que la mort suite de variole, est réservée aux seuls sorciers. Résultat, tous ceux qui meurent de variole sont déclarés sorciers et privés d'hommages funéraires. Ils sont enterrés nuitamment même s'ils en rendent l'âme en plein jour. Leurs obsèques ne sont pas annoncées à la communauté. Quelques membres de leurs familles se réunissent et les enterrent secrètement. Il est interdit de les pleurer, d'exposer leurs dépouilles et d'hériter de leurs vêtements (entretien du 21 août 2024 avec Nguiziyé, Koza).

Ce sont ces représentations sociales qui fondent le regard que les Mafa portent à la variole et qui traduisent parallèlement les déboires qu'elle leur infligea qu'ils s'évertuent à transmettre et à faire vivre indéfiniment. Il s'agit de léguer à ceux qui n'ont jamais été témoins des manifestations de cette maladie ou qui en ignorent tout, la perception sociale qu'ils s'en sont faite et qui ont conditionné leurs réactions médicales à son égard. Le but étant de tirer de l'oubli les souvenirs de ces représentations sociales afin de les immortaliser.

Conclusion

Au demeurant, il a été question, tout au long de cette étude, de la démonstration, de l'interprétation et de l'analyse de la survivance du souvenir de la variole chez les Mafa de l'Extrême-Nord Cameroun. Il s'agit de comprendre les fondements et les déclinaisons de l'intérêt continue et croissant qu'ils accordent depuis 1866 (date de sa dernière occurrence dans leur écosystème), à la mémoire de cette zoonose éradiquée par l'OMS il y a aujourd'hui près de cinq décennies.

Encore vive et fortement ancrée chez eux, cette mémoire qui s'appréhende comme l'ensemble de revendications et de réalisations chargées de représenter des épisodes historiques (<https://reseau-canope.fr>), se traduit en pays mafa par des pratiques dont les sacrifices et rites de guérison constituent l'ossature. Visant à unifier les Mafa par des liens identitaires (Halbwachs, 1950), elle se révèle au travers de leurs récits, faits et discours quotidiens.

Mais si substantiellement la mémoire ici s'emploie à faire revivre l'histoire de la variole chez les Mafa et à la poser comme l'affection qui les a le plus marqué au regard de sa grande létalité, de ses maculages, de ses perturbations socioéconomiques, des humiliations dont elle couvrait ses victimes (stigmatisons sociales, privations des honneurs funéraires, etc.), ce peuple lui rattache deux usages majeurs. Il s'en sert principalement pour évoquer l'endémicité de cette maladie et mettre en relief les différentes représentations sociales qui en ont découlées.

Références bibliographiques

- **BATIANO Fernand**, 2010. Le pluralisme médical à Ouagadougou. In : Le pluralisme médical en Afrique, L. Lado, pp. 289-300, Karthala, Paris.
- **BEAUVILAIN Alain**, 1989, « Nord-Cameroun. Crises et peuplement 1 », Thèse de Doctorat ès Lettres et Sciences Humaines, Université de Rouen.
- **BERCHE Patrick**, 2022, « Vie et mort de la variole », in Revue de Biologie Médicale, N° 365, pp. 49-62.

- **FADIBO Pierre**, 2005, « Les épidémies dans l'Extrême-Nord du Cameroun : XIX^e-XX^e siècle », Thèse de Doctorat/Ph.D. d'Histoire, Université de Ngaoundéré.
- **FASQUELLE Robert & FASQUELLE Anthony**, 1971, « A propos de l'histoire de la lutte contre la variole dans les pays d'Afrique francophone », in Bulletin de la Société de Pathologie Exotique, Tome 64, N° 5, pp. 734-756.
- **HAGGARD Howard**, 2014, « L'art de guérir », <http://www.science-et-magie.com>, 24 février 2015.
- **JIMI Zacka**, 2010. *Possessions démoniaques et exorcismes dans les Eglises pentecôtistes d'Afrique centrale. Une relecture du « Ministère de guérison » à partir de l'Évangile de Marc*, Clé, Yaoundé.
- **JODELET Denise**, 2003. Représentations sociales : un domaine en expansion. In : Les représentations sociales, D. Jodelet, pp. 45-78, PUF, Paris.
- **LEDOUX Sébastien**, 2024. *Histoire et mémoire (s)*, CNRS, Paris.
- **LOEZ André**, 2005. *Petit répertoire critique des concepts de la Grande Guerre*, CRID.
- **MADOUYOU Pierre**, 2021, « Vaccinations et sociétés de l'Extrême-Nord Cameroun à l'époque coloniale (1902-1960) », Mémoire de Master d'Histoire, Université de Maroua.
- **MARTIN Jean-Yves**, 1970. *Les Matakam du Cameroun. Essai sur la dynamique d'une société pré-industrielle*, ORSTOM, Paris.
- **OMS**, 1979. « Rapport final de la Commission mondiale pour la Certification de l'Éradication mondiale de la Variole », Genève, pp. 1-135.
- **PABE Mongo**, 1989. *Le substitut*, Radio-France, Paris.
- **PESCHANSKI Denis**, 2019. *Mémoire et mémorialisation. De l'absence à la représentation*, Hermann, Paris.
- **SEIGNOBOS Christian**, 1995, « La variole dans le Nord Cameroun. Représentation de la maladie, soin et gestion sociale de l'épidémie », in Cah. Sci. Hum, Vol. 31, N° 1, pp.149-180.
- **WIEVIORKA Annette**, 1991, « Histoire de la shoa », <http://www.pedagogie.ac-reims.fr>, 10 mars 2025.

Facteurs endogènes de la libre circulation des acteurs aux frontières terrestres au Sud du Togo et du Ghana dans l'espace CEDEAO

Komivi BOKO
 Université de Lomé
 claudebok7@yahoo.com

Résumé :

La circulation des personnes et des biens constitue un facteur majeur de l'intégration sous-régionale en Afrique de l'Ouest. Les efforts importants sont consentis au cours de ces dernières années pour améliorer les conditions de circulation interrégionale des populations, à travers l'allègement des formalités douanières et l'aménagement des infrastructures routières. Au Togo, les axes routiers frontaliers, tout comme la souplesse entre les Etats membres de la CEDEAO accordant l'utilisation de la carte d'identité nationale au lieu du visa, jouent un rôle crucial dans le renforcement des liens sociaux et des échanges économiques entre le Sud du Togo et du Ghana. Cependant, ces dispositions ne suffisent pas pour faciliter la traversée des frontières aux populations rurales qui, dépourvues de pièces d'identité, entretiennent la vitalité et le dynamisme de leurs milieux avec les riverains du Ghana. Quels facteurs endogènes déterminent les stratégies de contournement qu'adoptent ces passagers pour franchir les postes frontaliers du Sud-Togo et Ghana ? Les résultats démontrent que les facteurs endogènes d'ordre socio-culturel et économique constituent des leviers sur lesquels s'appuient les acteurs « sans papier » dans leur circulation à ces frontières. D'une part, il ressort des analyses que les rapports entre les deux populations sont nourris par des solidarités de voisinage, de famille, de traditions communes et, d'autre part, par les échanges économiques et commerciaux de divers produits de premières nécessités jouent un rôle phare dans le ravitaillement des localités frontalières.

Mots-clés : *acteurs, voyageurs, profil rural, circulation, intégration.*

Abstract

The movement of people and goods is a major factor in sub-regional integration in West Africa. Significant efforts have been made in recent years to improve conditions for the inter-regional movement of people, by streamlining customs formalities and improving road infrastructures. In Togo, border roads and the flexibility accorded by ECOWAS member states to the use of national identity cards instead of visas play a crucial role in strengthening social ties and economic exchanges between southern Togo and Ghana. However, these provisions are not enough to facilitate border crossings for rural populations who, lacking identity documents, maintain the vitality and dynamism of their communities with those bordering Ghana. However, these provisions are not enough to

facilitate border crossings for rural populations who, lacking identity papers, maintain the vitality and dynamism of their communities with those bordering Ghana. What endogenous factors determine the bypass strategies adopted by these passengers to cross the border posts between South Togo and Ghana ? The results show that endogenous socio-cultural and economic factors are the levers on which undocumented actors rely as they move across these borders. On the one hand, relations between the two populations are nourished by the solidarity of neighbors, families and shared traditions, and on the other by economic and commercial exchanges of various products supplying the markets of localities close to the borders.

Key-words : *actors, travelers, rural profile, traffic, integration.*

Introduction

L'interconnexion des Etats à travers la mondialisation est facteur de la circulation d'idées importantes qui augurent une trans-frontalité politique, culturelle et économique. Cette trans-frontalité saute les verrous de l'autarcie et offre des libertés majeures aux populations dans les différents domaines, de sorte que les Etats sont dans une interdépendance et s'inscrivent dans une dynamique de mutualisation de leurs ressources en vue de renforcer leur compétitivité sur la scène planétaire. Les exemples d'accords internationaux et de regroupement des pays au sein des organes communautaires tels que l'Union européenne, l'espace Schengen, etc. soulignent la consolidation des rapports entre les pays.

En Afrique, les institutions telles que l'Union africaine, la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, la Communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, l'Alliance des Etats du Sahel traduisent la volonté manifeste des pays de s'unir en vue d'instaurer un système de relations plus compétitives assorties d'avantages multiples pour les populations. Ce rôle d'intégration panafricaine rêvée depuis les indépendances repose sur les réalités sociales et économiques intrinsèques des peuples fondant une véritable union capable de s'imposer pour défendre leurs intérêts. C'est dans cette perspective que sont instaurées des mesures souples qui garantissent la circulation des personnes et des marchandises entre les pays de la CEDEAO. Au lieu de la présentation du visa pour traverser les frontières, la carte d'identité nationale fait office de document de voyage pour les ressortissants des pays membres.

Malgré les efforts qu'elle a entrepris, la CEDEAO ne parvient pas pleinement à réaliser l'intégration de ses Etats-membres compte tenu des contingences propres des pays et des situations émergentes. Ces mesures de souplesse ne suffisent plus pour garantir des solutions viables face aux difficultés ressenties par la majorité des populations rurales, dépourvues de documents de voyage requis dans l'espace communautaire. Cette situation crée des opportunités de contournement mobilisées par les passagers en vue de franchir les frontières au Sud Togo et Ghana. Les dynamiques sociales et économiques des populations frontalières qui déterminent la circulation des passagers en marge des formalités officielles constituent la centralité de cette recherche. Elle est structurée en cinq parties essentielles : la problématique, le cadre théorique de référence, la méthodologie, les résultats puis la discussion des résultats.

1. Problématique

Les drames humains de l'immigration clandestine des Africains vers l'Europe traduisent la rigueur des formalités de voyage à l'encontre des Noirs au-delà des frontières de leur continent. Si les Africains éprouvent des problèmes pour la traversée de la méditerranée, ils ne sont pas pour autant libres pour franchir les limites des pays voisins sur leur propre territoire. En Afrique, les documents de voyage nécessaires pour franchir les frontières en toute quiétude ne sont pas à la portée de tout le monde, à telle enseigne que le voyage constitue un luxe qui rime avec le statut ou le profil social du voyageur. Les acteurs émancipés (citadins, instruits, grands commerçants etc.) détiennent généralement les documents de voyage et ont une certaine connaissance des formalités à suivre aux postes de frontière où ils développent des stratégies de contournement en face des cas de difficultés. Ils franchissent les postes officiels avec plus ou moins d'aisance. Par contre, pour les acteurs « sans-papier » (ruraux, analphabètes, novices, etc.) la traversée des frontières vers l'extérieur de leurs pays ou l'inverse constitue un chemin de croix.

La CEDEAO constitue un espace d'extrême mobilité des populations où l'essentiel des flux migratoires se fait par voie terrestre entre les pays. La libre circulation des personnes et des biens dans cet espace est clairement soulignée dans les textes et conventions des

pays membres. La carte d'identité nationale sert de pièce pouvant permettre de franchir les postes de frontière pour les voyageurs de ces pays tandis que ceux des pays non membres sont soumis à la présentation d'un passeport et du visa. En plus, le contexte de la crise de Covid 19 renforce les contrôles sanitaires qui étaient focalisés jusque-là sur la fièvre jaune, la tuberculose, etc. maladies sur lesquelles la non détention de carnets de vaccination expose les passagers au refus d'immigration.

Cependant, les tracasseries policières sont plus redoutées au grand poste de frontières de *Kodzoviakope* qu'aux postes des villages de *Segbe*, *Noepe* et d'autres pistes rurales ouvertes sur le Ghana en raison des facilités de décongestionnement. Le constat amène à relever que les frontières aménagées sont redoutées par la catégorie de voyageurs « sans papier » du fait de la rigidité des formalités douanières ou sanitaires tandis que les pistes rurales sont plus empruntées par cette catégorie d'acteurs. L'emprunt de ces pistes de frontière moins sécurisées, surtout pendant les nuits, expose parfois ces voyageurs *lambda* aux vols, braquages et crimes crapuleux.

Malgré ces difficultés, les communautés riveraines nourrissent des relations d'une importance vitale qui déterminent les mouvements réguliers de voisinage inter frontalier. « Les dynamiques territoriales et identitaires sont entretenues par des mobilités aux multiples temporalités de part et d'autre de la frontière, favorisées par les accords de libre circulation et d'échanges de la CEDEAO, mais aussi par les différentiels économiques et monétaires entre le Togo (FCFA) et le Ghana (Cedis), qui rendent avantageux les échanges de marchandises » (A. Spire, 2010, p. 1). Les intérêts et solidarités des populations favorisent « de multiples réseaux d'échanges » entre elles (E. Le Bris, 1981, p. 130). « On note la dynamique de l'économie transfrontalière informelle. » (C. Bouquet, 2003, p. 4).

L'intégration socio-économique chère à la CEDEAO devrait se traduire dans la réalité par des largesses reposant sur les faits endogènes concrets des populations généralement très peu familiarisées aux formalités élitiques liées aux papiers de voyage. Les mesures, qui autorisent la traversée des frontières par les riverains avec la carte d'identité, n'allègent pas tout à fait les complications aux passagers « sans-papier ». Dans ces conditions,

quelles stratégies endogènes et autochtones mobilisent ces passagers « sans papier » pour franchir les postes frontaliers du Sud-Togo et Ghana ? Cette recherche, qui vise à analyser les stratégies de l'acteur dans la circulation par les frontières du Sud-Togo et Ghana, repose sur l'hypothèse que les stratégies d'ordre socio-culturel et économique sont adoptées par les acteurs en vue de franchir ces frontières. Le cadre théorique précise la position des auteurs dont s'inspire la conception de cet article.

2. Cadre théorique de référence

Cette recherche se fonde sur la théorie de l'acteur rationnel de R. Boudon (2007) qui conçoit que les individus agissent en tenant compte des rationalités importantes. Les actions entreprises par les individus s'inscrivent dans une approche de solution aux difficultés éprouvées et en face desquelles ils développent des stratégies en transformant les failles des règles impersonnelles en opportunités saisissables pour surmonter des situations critiques. Tout comme la théorie de l'acteur rationnel de R. Boudon, l'approche de l'acteur stratégique de M. Crozier et E. Friedberg (1977) qui analyse les jeux et marges de manœuvre des acteurs en face des zones d'incertitude, permet de comprendre les dynamiques sociales mobilisées par les populations. Dans cette recherche, les théories du choix rationnel et de l'acteur stratégique traduisent les actions menées par les passagers riverains non détenteurs de papier de voyage pour franchir les frontières. Ces théories corroborent le caractère rationnel et stratégique des initiatives de contournement des formalités institutionalisées par des pratiques endogènes et autochtones d'ordre social et économique. Ce fond théorique amène à adopter une méthodologie pour aboutir à des résultats probants.

3. Méthodologie

Cette recherche s'inscrit dans la démarche qualitative en empruntant les outils de l'observation, des entretiens individuels, des témoignages et récits de vie des passagers « sans papier » qui traversent les frontières au Sud Togo et Ghana. Les personnes-ressources telles que les membres des comités locaux de riverains, de la chefferie, des comités de développement des villages

limitrophes des frontières et des passagers ont été identifiés et interrogés dans les localités *Aflao, Akanu, Kpoglu, Dzodze* du Ghana et *Kodzoviakope, Cassanblanca, Awatame, Segbe, Akato, Akepe, Noèpé, Badja* du Togo. Ces localités abritent des postes frontaliers vers lesquels mènent des voies bitumées ou des pistes.

La démarche qualitative a permis aux enquêtés d'exprimer leurs opinions, sentiments et croyances sur les migrations transfrontalières (G. Imbert, 2010, p. 25). L'observation a consisté en un va-et-vient permanent entre les perceptions, leur explication mentale et leur mémorisation dans le cahier journal de terrain. Cette technique constitue une vigilance aiguisée par des informations extérieures et des questions de migration qui évoluent au fur et à mesure de la poursuite de la recherche pour parvenir à la découverte et la vérification (S. Beau et F Weber, 2010, p. 128).

4. Résultats

Les résultats de cette recherche sont concentrés en deux points essentiels. D'une part les facteurs socio-culturels et d'autre part les facettes socio-économiques qui dessinent les stratégies de contournement des formalités par les acteurs migrants.

4.1. Liaison Sud Togo-Ghana, une circulation frontalière au fondement socio-culturel authentique

Les populations des villages et agglomérations qui sont installées le long de la frontière Sud Togo-Ghana entretiennent des relations de fratrie qui remontent aux traditions et à l'exode des peuples *Ewé* de la ville de *Notsè* qui a constitué le berceau de leur civilisation. Ces liens se répercutant sur le mode de vie et de voisinage des habitants, déterminent les facilités de fréquentation entre les populations.

Même si nous sommes séparés par des frontières, nous sommes des frères et sœurs unis par le destin depuis longtemps. Nos liens reposent sur notre histoire commune de peuple ayant le même ancêtre. Nos villages sont proches les uns des autres pour faciliter nos visites réciproques. (Propos d'un membre du comité de riverain)

Les relations entre ces communautés riveraines dépassent les formalités de passage des frontières entre les deux Etats. Elles offrent ainsi des flexibilités par les liens sociaux qui sont des facteurs majeurs de la circulation des passagers à ces frontières. Les liens de bon voisinage entre ces deux pays frères traduisent la multiplicité des axes routiers de jonction entre les différentes localités de part et d'autre de la ligne frontalière. Les agglomérations de *Segbe-Akato, Akepe, Noepe, Badja, Assahoun*, etc. entretiennent des pistes rurales de liaison avec les localités sœurs du Ghana, telles que *Kpogolu, Penyi, Akanu, Dzodze* etc. Les liens de mariage et de parenté déterminent les solidarités qui unissent les populations de ces zones. Ces rapports sociaux font que les frontières coloniales sont franchissables au gré des modes de vie des acteurs togolais et ghanéens. Les retrouvailles, cérémonies religieuses, funérailles et fêtes constituent des événements qui rythment les déplacements incessants et la vie socioculturelle inter-frontalière.

Je me rends souvent à *Agbozoumé* au Ghana, parce que j'ai ma famille là-bas. Je réside moi-même à *Akepe* au Togo avec ma petite famille. Je traverse la frontière souvent par une piste rurale de nuit comme de jour. Les soldats qui sont au poste frontalier me connaissent très bien. Au départ, ils me demandent ma carte d'identité, mais je n'en ai pas. Par la suite, ils ne me la demandent plus. Les pistes rurales frontalières sont pour moi plus flexibles. (Propos d'un passager)

Les pistes rurales assurent régulièrement le pont entre les villages situés des deux côtés de la frontière et offrent des tolérances aux passagers. Il ressort des analyses que la non détention de carte d'identité par les acteurs explique le choix de ces pistes en vue de contourner les tracasseries douanières. Du fait des visites régulières qu'ils se rendent les uns aux autres en traversant les mêmes postes de police, les membres de familles deviennent connus des agents des postes de police, ce qui facilite leur passage.

L'étalement des villes de Lomé et Aflao et leur rapprochement des frontières est un facteur particulier de proximité qui influence les échanges sociaux.

En une demi-heure, je peux me rendre au Ghana à *Akpokploe*, à *Dzodze*, *Ohavou*, avec ma moto pour rencontrer mes parents et revenir. Je suis maçon et parfois j'ai des chantiers de l'autre côté et aussitôt fini, je reviens à *Segbe*, *Sanguera* ou *Noepe*. Il est flexible de traverser les frontières Togo-Ghana si l'on est honnête. Seuls les bandits et trafiquants d'essence sont poursuivis et arrêtés par les agents de sécurité sur les pistes rurales que nous empruntons souvent. Les deux pays sont frères et les déplacements d'un point à l'autre ne font pas l'objet de grand souci. (Propos d'un voisin frontalier)

Une proximité géographique et socio-culturelle légendaire prédomine aux frontières des deux pays et favorise le flux des hommes et des biens au travers des frontières au Sud Togo et Ghana.

Nous sommes des frontaliers. De ma maison, je vois le Ghana. Il n'y a que les barbelés qui nous séparent. A longueur de journée, des gens passent leurs temps ici et la nuit, ils dorment chez eux de l'autre côté de la frontière. Ce voisinage au-delà des frontières est exceptionnel. (Propos d'un Loméén résidant à *Cassablanca*, quartier de Lomé limitrophe au Ghana)

Le passage aux frontières par des piétons et motocyclistes est facile pour ceux qui ont tissé les liens avec les acteurs de police travaillant aux postes frontaliers. Pour les habitants du Togo qui résident dans les localités telles que *Cassablanca*, *Kodzoviakope*, *Adidogome*, *Segbe*, etc., le passage des frontières est synonyme d'une promenade de quartier. Seuls les brigands et voleurs redoutent les agents de police aux frontières Togo-Ghana. Pour des visites de famille, funérailles et d'événements de rencontre, les Togolais et Ghanéens passent par les frontières sans contrainte majeure.

Aux postes de frontière d'*Aflao*, *Segbe* et *Noepe* tout comme sur les pistes rurales débouchant sur le Ghana, les habitants développent en toute tranquillité des liens sociaux de voisinage qui font vivre la continuité du même pays. La flexibilité du passage des frontières favorise une proximité sociale des acteurs qui utilisent couramment soit le dialecte *Mina*, *Ewe* soit le Français et

l'Anglais. Cette proximité tire ses racines du fait que la partie Sud des deux pays repose sur une culture autochtone prédominante. Les fêtes traditionnelles, cérémonies culturelles ou religieuses, funérailles, danses folkloriques *Akpesse*, etc. constituent des réalités importantes qui amènent les habitants des pays voisins à se fréquenter malgré l'existence des frontières. Ces fondements socioculturels des liens frontaliers des populations ne sont pas sans répercussion sur les populations en termes d'échange économique et commercial.

4.2. Economie et commerce au cœur des liens frontaliers au Sud du Togo-Ghana

Les activités économiques et commerciales alimentent les flux d'acteurs et de marchandises aux frontières des deux pays dont le rapprochement des villes et villages de la ligne frontalière constitue un facteur majeur de migration. Les jours de grande animation des marchés, l'observation *in situ* permet de relever que les marchés de ces localités drainent des commerçants et des articles en provenance du Ghana et du Togo. Les produits agricoles et alimentaires formés de produits de pêche tels que les poissons fumés et séchés de différents types venant de *Kéita, Abo, Ada* au Ghana sont commercialisés sur les marchés du Togo, ce qui ravitaille les circuits d'approvisionnement de l'intérieur du Togo.

Je suis commerçante de poissons. Pour nous, les dames qui livrent les marchandises viennent du Ghana précisément d'*Agbozoume, Dzodze, Ada*, etc. et nous nous rencontrons au marché de *Noepe* les jeudis. Vous savez que les ghanéens viennent abondamment au Togo en ces jours de marché avec les articles. Quand nous les achetons chez eux à des prix abordables, nous arrivons à les vendre rapidement en cassant les prix dans nos localités au Togo. Le poisson intervient beaucoup dans l'alimentation au sein des ménages et les bonnes dames ne peuvent s'en passer. La vie chère qui sévit de nos jours fait que les gens se plaignent de la quantité et du prix des poissons. Mais, il y a les saisons d'abondance et celles de pénurie. Le contact frontalier Togo-Ghana nous aide énormément dans nos activités de commerce. Plusieurs produits

alimentaires comme l'eau minérale *Verna*, les boissons gazeuses *Rush*, les médicaments, etc. sont écoulés sur les marchés des localités limitrophes, telles que *Noépé*, *Assahoun*, etc. (Propos d'une commerçante interrogée).

L'animation des marchés ruraux frontaliers assure un rapport économique non négligeable pour les populations du Sud des deux pays. Les produits de la pêche, conservés par séchage ou fumage, sont livrés sur ces marchés à des jours réguliers, ce qui permet d'approvisionner les paniers des ménagères de diverses localités. Ces échanges inter-frontaliers occupent la vie professionnelle d'un ensemble d'acteurs (les femmes, les transporteurs, les portefaix, les conducteurs de Zémidjan et de tricycles etc.) qui prennent en charge les membres de leurs familles sur les plans nutritionnels, sanitaires et éducatifs, etc. Cette vitalité commerciale des marchés togolais frontaliers du Ghana repose non seulement sur l'abondance et la qualité des marchandises drainées mais aussi sur les fluctuations des cours mondiaux affectant la monnaie *Cedis* en rapport avec le FCFA. Les facteurs d'écart de prix de produits intensifient les flux commerciaux des localités ghanéennes d'*Aflao*, *Akpokploe*, *Dzodze* vers *Lomé*, *Adidogomé*, *Sanguéra*, *Noépe*, *Assahoun* du Togo et vice versa.

Quand le prix du pétrole chute au Ghana, les conducteurs de taxi-moto, mais également beaucoup d'autres personnes, vont s'approvisionner en carburant au Ghana à quelques mètres d'ici. Avec 5000F CFA monnayés en Cedis, nous faisons le plein de notre moto alors qu'au Togo il faut déboursier 7000F pour la même quantité d'essence. De plus, on trouve que l'essence du Ghana dure beaucoup plus que celui du Togo. Beaucoup de Togolais s'approvisionnent aussi en gaz au Ghana. Ces constats font que dans les rayons de ces frontières, les ventes de produits pétroliers dit frelatés prospèrent tout comme les échanges de bouteilles de gaz. Le ciment et les matelas aussi sont moins chers dans les zones ghanéennes et attirent les migrations de Togolais (Extrait des propos d'un interviewé).

Les populations riveraines des frontières profitent des avantages comparatifs en matière de consommation des biens et services fournis de part et d'autre des deux pays. Elles bénéficient d'une chute de prix des produits pétroliers et du gaz périodiquement au titre de leur proximité des frontières par rapport aux autres qui en sont éloignés. Ces avantages sont facteurs de l'animation des centres commerciaux et de l'intensité des échanges économiques qui sont source de flux humains intarissables aux localités frontalières Sud des pays Togo et Ghana. Il en est de même des matériels de construction et d'équipement pour lesquels les hommes franchissent les différentes frontières urbaines et rurales reliant les deux pays. A part la circulation des hommes, les engins roulants d'immatriculation ghanéenne circulent dans les villages et villes du Togo tout comme du Ghana.

Les fins commerciales ou l'usage personnel des produits transportés déterminent le caractère rigoureux ou flexible du contrôle douanier de ces produits aux frontières. Si le passage des « hommes sans colis » est objet de compromis pour des raisons socio-culturelles activées entre les riverains, il n'en est pas le cas de produits commerciaux qui sont soumis aux droits de douane.

Moi, je fais le commerce de chaussures et de vêtements. Quand je suis à la frontière avec mes bagages, je discute avec les agents de police et je leur avance quelque chose. Je passe sans problème avec mes bagages et ils me traitent comme leur ami. Il m'arrive parfois de ne pas trouver des personnes que je connaissais et je subis les mêmes tracasseries que les autres. Vu que je ne suis pas un bandit et je ne fais pas du commerce de drogue, il est facile pour moi de passer par les frontières Togo-Ghana, sans passeport ni carte d'identité. (Propos d'un commerçant)

Le paiement des droits de douane sur les marchandises soumises au commerce repose sur les règles de douane fixant les prix selon le coût ou la valeur des articles. Cependant, la corruption est au rendez-vous lors de la traversée des frontières. En contrepartie du paiement en bonne et due forme des droits de douane sur leurs produits, les commerçants offrent des pots de vin, pourboires pour faire passer les marchandises, lorsque leurs simples gestes et mots

de courtoisie ne suffisent pas. Les commerçants adoptent des stratégies de contournement en face de certaines situations sur le chemin, telles le soulignent les propos de cet enquêté :

Les passagers naïfs se font indiquer la voie par des bandits qui arnaquent pour l'aide qu'ils ont porté. De la fouille des bagages, les harcèlements et intimidations sur les pistes constituent autant d'actes qui peuvent survenir en voulant traverser les frontières surtout les nuits. Ces bandits, fumeurs sont prêts à faire violence sur des passagers et leur soutirer de l'argent. Pour se prémunir contre de tels actes qui peuvent survenir même dans les bus qui transportent les passagers, plusieurs stratégies sont adoptées. Moi, particulièrement, je mets mon argent dans mon caleçon, dans mes chaussettes, ou bien je porte deux ou trois pantalons tout en ayant mon argent dans le premier pantalon. Je ne garde juste à portée de main, l'essentiel pour payer mon transport et de l'eau en cours de route (Extrait des propos d'un passager).

Les voyages nocturnes au travers des frontières constituent des périodes de hautes prudences pour les commerçants avisés qui sont habitués à la traversée des frontières. Les bandits et braqueurs commettent en ces périodes des actes de violence sur les passagers, ce qui interpelle sur la sécurité frontalière surtout aux postes parallèles de traversée qui jonchent les barbelés délimitant la frontière. La dimension sécuritaire des passagers aux postes frontaliers rappelle à la vigilance et à la prudence les passagers qui se préparent en prenant des dispositions personnelles pour dissimuler les sommes d'argent qu'ils portent. Dans ce sens de prudence, la traversée des passagers en groupe et à des postes de frontière suffisamment éclairés sont des stratégies mobilisées par les acteurs qui voyagent.

Les éléments de résultats relevés par cette recherche sur le plan social, économique et commercial comme des facteurs endogènes de la circulation des populations dans l'espace CEDEAO méritent d'être croisés avec d'autres travaux.

5. Discussion des résultats

Les résultats de cette recherche démontrent que la proximité socio-culturelle et économique des populations riveraines du Sud Togo et du Ghana détermine une vie migratoire entre les localités transfrontalières qui présentent des avantages comparatifs importants. Dans ces localités, les individus assurent une certaine reproduction biologique et sociale des communautés sur des liens de voisinage et l'attachement aux valeurs culturelles communes indépendamment des accords entre les gouvernements des deux pays et de l'espace CEDEAO (E. Le Bris, 1981, p.150). Ces travaux confirment les résultats de E. Le Bris (1981) qui soulignent le rôle des flux migratoires et l'insertion urbaine des ruraux des Sud-Est du Togo dans la ville d'Accra au Ghana. Pour P.N. Giraud, 2016, l'inégalité économique entre les pays revêt une dimension sociale majeure dans la mesure où cohabitent dans toutes les zones du monde les riches et les pauvres, mais également une dimension spatiale qui pousse les personnes d'une zone à émigrer vers une autre présentant de meilleures conditions de vie ou des avantages socio-économiques. Les avantages comparatifs liés aux monnaies (CFA et Cedis) ainsi qu'aux services et biens qui circulent sont facteurs d'existence de pôle d'attraction transfrontalier des acteurs togolais et ghanéens. La notion de pôle détermine depuis la réflexion économique et les stratégies territoriales au sein de l'espace communautaire de la CEDEAO qui se calque sur les problèmes démographiques, les ressources naturelles et la dispersion des services publics. Cette croissance se manifeste dans les lieux privilégiés de l'espace d'autant plus qu'évolue la modernisation et l'économie d'échelle.

Les pays frontaliers entretiennent des liens historiques et des représentations sociales qui sont facteurs des flux humains et matériels d'une zone à l'autre sur la ligne de frontière Togo-Ghana. Ces représentations étant le « produit et le processus d'une activité mentale par laquelle un individu ou groupe reconstitue le réel auquel il est confronté en lui attribuant une signification spécifique » constituent les bases sur lesquelles se calquent les fondements des institutions régionales et continentales (R. Ajcardi et P. Therme 2009, p. 100).

La portée sociale et utilitaire de cette recherche réside dans le fait que les innovations portées par les institutions d'intégration régionale à l'instar de la CEDEAO, doivent pouvoir se fonder sur les liens sociaux traditionnels qui unissent les ensembles humains depuis les temps précoloniaux. Ces liens sont transfrontaliers et participent à la consolidation de la paix et de l'harmonie sociale entre les communautés.

Conclusion

La circulation aux frontières représente des tracasseries douanières pour les passagers de profil « sans-papier » qui ne détiennent pas des documents de voyage en bonne et due forme. La non possession de ces documents par une importante masse sociale entrave la circulation intrarégionale envisagée par les institutions régionales en l'occurrence la CEDEAO. Au sein des Etats, comme le Togo et le Ghana, les citoyens « sans papier » adoptent des mécanismes qui assurent leur communication de voisinage au travers des réglementations et formalités institutionnelles. Il ressort de cette recherche que les facteurs socio-culturels et économiques endogènes constituent des leviers sur lesquels s'appuient les acteurs sans papier dans leur circulation à ces frontières. Ces facteurs favorisent la traversée des frontières à cette masse de la population qui effectue sans cesse des déplacements inter-frontaliers pour des raisons sociales, telles que les visites des membres de la famille et des amis, des funérailles, etc. au travers des postes frontaliers ruraux et urbains. En outre, les infrastructures routières jouent un rôle majeur dans le libre échange économique des acteurs urbains et ruraux entre ces pays qui favorisent le dynamisme des marchés des localités frontalières de *Noèpe*, *Assahoun*, etc. au Togo.

Références bibliographiques

AJCARDI Rémi, THERME Pierre, 2009, « Etude des représentations du ski en fonction de fréquence de la pratique et de la tendance à sortir des pistes », *Sciences et motricité*, N°67, pp. 99-109.

BEAUD Stéphane, WEBER Florence, 2010. *Guide d'enquête de terrain : produire et analyser des données ethnographiques*, Paris.

BOUDON Raymond, 2007. *Essai sur la théorie générale de la rationalité*, PUF, Paris.

BOUQUET Christian, 2003, « L'artificialité des frontières en Afrique subsaharienne », in *Les Cahiers d'Outre-Mer*, N°222 |Avril-Juin 2003, pp.181-198.

CROZIER Michel, FRIEDBERG Erhard, 1977. *L'acteur et le système*, Editions du Seuil, Paris.

GIRAUD Pierre Noël, 1996. *L'inégalité du monde. Economie du monde contemporain*, Gallimard, Paris.

IMBERT Geneviève, 2010, « L'entretien semi-directif à la frontière de la santé publique et de l'anthropologie », *Recherche en soins infirmiers*, N° 10, Vol. 3, p. 23-34.

LE BRIS Emile, 1981, « Contenu géographique et contenu social de la notion de résidence. Quelques réflexions à partir de résultats d'enquêtes biographiques effectuées à Lomé (Togo) et Accra (Ghana) », *Cahiers d'études africaines, Villes africaines au microscope*, N°81-83, pp. 129-174.

SPIRE Amandine, 2010, « Lomé, ville post-frontière », *EchoGéo* N° 14, pp. 1-14.

« L'application de la directive 9 de l'UEMOA a-t-elle amélioré la gestion des comptes publics au Niger ? »

MAHAMADOU Zakari

Ministère de la Défense Nationale

Niamey, Niger

+227 96 98 71 04

mahamadouzakari13@yahoo.fr

Résumé :

Le Niger, à l'instar des autres pays de la sous-région a souffert d'une dégradation de la situation économique et financière. La transposition et l'application de la directive n° 9 de l'UEMOA au plan comptable de l'Etat du Niger devrait améliorer la gestion de sa comptabilité et finances publiques. Cette étude veut démontrer que le nouveau plan comptable élaboré à partir de la transposition et de l'application de la directive n° 9 de l'UEMOA au plan comptable de l'Etat n'a pas pu donner des résultats escomptés à cause de la mauvaise gestion des comptes et finances publiques. L'enquête s'est déroulée dans les huit régions du Niger auprès des acteurs des services comptables et financiers de l'Etat du Niger d'août à décembre 2024 sur un échantillon de 164 individus. Selon les données d'enquête, 134/164 soit 80% des acteurs connaissent bien la directive n° 9. Cependant, 148/164 soit 90% des acteurs ne respectent pas les principes de la transparence tels qu'indiqués dans l'article 10 de la directive n° 9 de l'UEMOA « La comptabilité générale de l'Etat respecte le principe de transparence. Elle fournit une description adéquate, régulière, sincère, claire, précise et complète des événements, opérations et situations se rapportant à l'exercice ». Pour preuve, 141/164 soit 86% d'acteurs dénoncent le mauvais enregistrement des recettes.

On peut donc déduire que la transposition et l'application de la directive n° 9 au plan comptable de l'Etat n'est pas respectée par les acteurs et donc demeure insatisfaisante ou insuffisante.

Abstract:

Niger, like other countries in the sub-region, has suffered from a deterioration in its economic and financial situation. The transposition and application of WAEMU Directive No. 9 to the accounting plan of the State of Niger should improve the management of its accounting and public finances. This study aims to demonstrate that the new accounting plan developed from the transposition and application of WAEMU Directive No. 9 to the State accounting plan could not produce the expected results due to the poor management of public accounts and finances. The survey was conducted in the eight regions of Niger among stakeholders in the accounting and financial services of the State of Niger from

August to December 2024 on a sample of 164 individuals. According to the survey data, 134/164, being 80% of the actors are familiar with Directive No. 9. However, 148/164, being 90% of the actors do not respect the principles of transparency as indicated in Article 10 of Directive No. 9 of the WAEMU " The general accounting of the State respects the principle of transparency. It provides an adequate, regular, sincere, clear, precise and complete description of the events, operations and situations relating to the financial year". As proof, 141/164 or 86% of actors denounce the poor recording of revenue. It can therefore be deduced that the transposition and application of Directive no. 9 to the State accounting plan is not respected by the actors and therefore remains unsatisfactory or insufficient.

Mots clés : *application, directive n°9, gestion, comptes et finances publiques, plan comptable.*

Introduction

Parmi les directives relatives aux finances publiques de l'Union Economique et Monétaire Ouest Africaine (UEMOA), la directive n° 9 portant plan comptable fait partie de la transposition et l'application aux finances publiques au Niger. Le Niger, à l'instar des autres pays de la sous-région a souffert d'une dégradation de la situation économique et financière. A la recherche des solutions à ces lourds handicaps qui ont anéanti son économie, « le Niger a signé le 10 janvier 1994 le traité de création de l'UEMOA avec les autres Etats membres comme le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal et le Togo » (Drossos et al., 2020).

En effet, « les Etats membres de cette Union Economique et Monétaire Ouest Africaine visent à sceller leur détermination à renforcer la coopération monétaire et économique. C'est pourquoi ils ont convenu d'ériger au rang des priorités, l'organisation de la convergence des politiques macro-économiques par l'institution d'un mécanisme de surveillance multilatérale prévu aux articles 63 à 75 du Traité de l'UEMOA » (Philip, J. -M. ; Sofiane, M. ; Fakhfakh & Morachiello, E., 2017).

Le gouvernement est conscient qu'une croissance économique forte et durable demeure une condition nécessaire à l'amélioration de la gestion des finances publiques et au respect des critères de convergence. C'est dans ce cadre que le Niger s'est engagé, à l'aide des réformes relatives à la gestion des finances publiques, à tout mettre en œuvre pour créer un cadre macro-économique et

comptable stable avec la transposition et l'application de la directive n° 9 de l'UEMOA.

Parmi ces directives, figure la directive n° 09/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Plan comptable de l'Etat qui a été transposée dans la réglementation nationale par le décret n° 2013-58/PRN/MF du 1^{er} mars 2013 portant Plan comptable de l'Etat. « Cependant, en raison de la désuétude du plan comptable utilisé à l'époque jusqu'au 31 décembre 2002 et de sa non-conformité aux recommandations du Système Comptable Ouest Africain (SYSCOA), il était devenu indispensable d'apporter des corrections aux lacunes et aux insuffisances du plan comptable de 1972 » (Décret n° 2002-198/PRN/ME/E du 26 juillet 2002 portant Plan Comptable de l'Etat).

En effet, « l'ancien cadre ne permettait pas d'obtenir rapidement les informations nécessaires au pilotage des finances publiques et en particulier d'avoir une connaissance directe des résultats budgétaires et des opérations de Trésorerie » (n° 2002-197/PRN/MF/E du 26 juillet 2002 portant nomenclature budgétaire de l'Etat). Ce plan était également caractérisé par une absence de la comptabilité des droits constatés, ce qui ne permettait pas d'apprécier correctement les opérations avec les tiers. L'élaboration d'un nouveau plan comptable (NPCE) en 1997 visait également l'harmonisation des finances publiques au sein de l'UEMOA. Le nouveau plan comptable a été élaboré dans le cadre de l'harmonisation des finances publiques au sein des Etats membres de l'UEMOA. « Il a pour objet, la normalisation des comptabilités des unités administratives soumises aux règles de la comptabilité publique » (Décret n° 2002-196/PRN/MF/E du 26 juillet 2002 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique).

Ainsi se dégage une problématique selon laquelle : tous les acteurs qui gèrent les services de la comptabilité connaissent cette directive n° 9, mais ne la mettent en pratique. Les vols, la dilapidation et la délinquance financière continuent d'une manière flagrante. C'est pourquoi nous posons la question suivante : l'application de la directive n° 9 portant plan comptable de l'Etat a-t-elle contribué à l'amélioration de la gestion des comptes et des finances publiques du Niger ?

Il s'agira de découvrir les corrections apportées par la transposition et l'application de la directive n°

09/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009, portant plan comptable de l'Etat à la gestion comptable et aux finances publiques du Niger, d'identifier des difficultés dans sa mise en application effective pour une meilleure gestion des finances publiques ; de circonscrire les insuffisances et de leur apporter des solutions idoines.

1. Méthodologie

Cette étude s'est déroulée au Niger qui est un pays enclavé, qui s'étend sur 1 267 000 km², a une population de 21,5 millions d'habitants en 2018 et 26,3 millions en 2024. La croissance de la population s'est accélérée, pour atteindre 3,9 % par an entre les recensements de 2012 et 2023. Cette situation a conduit à une augmentation considérable des besoins sociaux auxquels les autorités et les familles ont eu de plus en plus de mal à faire face. Pour cerner les données de nos recherches sur une grande population et une superficie très vaste, nous nous sommes intéressés directement aux organisations, instituts et ministères chargés de gérer des comptes et finances publiques.

Nous avons adopté la méthode fondée sur l'observation pour conduire nos enquêtes de terrain. Ces organisations, instituts et services d'Etat ont constitué notre échantillon de recherche. De plus, les contraintes de temps et d'indisponibilité de certains agents qui sont comme des pièces maîtresses dans les différents piliers en matière de recettes et de dépenses, nous ont contraints à recourir à l'échantillonnage non probabiliste pour déterminer finalement notre échantillon.

Avant d'aborder les résultats de cette recherche qui concerne la transposition et l'application de la directive n° 9 pour l'amélioration de la gestion des comptes et des finances, il est important d'indiquer la manière dont se sont déroulés le recueil, l'analyse et l'interprétation des données. Il s'avère indispensable de préciser que connaissant déjà les différents services comptables et financiers du pays, l'administration du guide d'entretien n'a causé aucun problème, car j'en avais parlé à certaines autorités qui ont apprécié cette démarche. C'est suite à cela que quand nous avons lancé notre guide d'entretien dans les différents services que nous avons déjà ciblés (Direction générale du trésor et de la comptabilité publique ACCD-ACCT- PGT-TGT); Ministère des finances-Direction

générale du budget-Comptabilité matière-Patrimoine de l'Etat; Direction générale des impôts- Direction des grandes entreprises; Cour des comptes- Chambre de contrôle ; Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation ; Ministère de la défense nationale- Direction des ressources financières-Direction des marchés publics ; Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures; Direction générale des douanes ; Direction de la santé: les services de comptabilité.), l'opération fut menée très rapidement.

Nous avons élaboré un guide d'entretien composé de 8 questions liés à l'hypothèse. Toutes ces questions ont été distribuées à tous les services financiers ci-dessus cités et à chaque acteur opérant dans le service, même aux responsables ou autorités qui nous ont reçus en interview. Chacun devrait répondre à toutes les questions et nous remettre les données pendant notre passage. Voici le premier tableau qui présente notre échantillon d'étude.

Tableau n° 1 : Composition de l'échantillon

N° d'ordre	Organisations, institutions et services d'Etat	Individus
01	Direction générale du trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT	35
02	Ministère des finances- Direction générale du budget-Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat	20
03	Direction générale des impôts - Direction des grandes entreprises	20
04	La cour des comptes- La chambre de contrôle	20
05	Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03
06	Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières -Direction des marchés publics	20
07	Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures	10
08	Les Universités publiques du Niger: les services des comptabilités	08
09	Directions des douanes	20
10	Directions de la santé: les services de comptabilité	08
Total	-----	164

Source : Enquête sur le terrain, 2024

Sur le tableau n°1, l'échantillon comprend 164 individus choisis pour leur implication dans la gestion des recettes et finances publiques. Ce questionnaire a pour avantage de fournir des informations quantifiées et qualifiées, fiables, permettant de mesurer les variables, de faire des comparaisons entre opinions et de pouvoir travailler sur un modèle réduit de la population cible. La rédaction du questionnaire d'enquête a tenu compte des 8 régions du Niger où se sont déroulées les enquêtes, ainsi que les objectifs du thème et ce dans un style simple et compréhensible par tous. Les réponses aux questions ont été envoyées par courrier électronique souvent avec des retards non souhaités.

2. Les résultats de l'enquête

Nous sommes partis de l'hypothèse qu'il existe un plan comptable de l'Etat au Niger auquel on a transposé et appliqué la directive n° 09 de l'UEMOA. Les données de l'enquête recueillies sont enregistrées dans des tableaux et graphiques qui vont suivre.

Tableau n° 2 : Reconnaissance de l'existence du plan comptable et de l'application de la directive n° 9 pour l'amélioration de la gestion des comptes et finances publiques.

Organisations, institutions et services d'Etat	Réponse positive	
	Effectif	Pourcentage
Direction générale du trésor et de la comptabilité publique-ACCD-ACCT-PGT-TGT	31/35	89 %
Ministère des finances- Direction générale du budget-Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat	15/20	75 %
Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises	17/20	85 %
La cour des comptes- La chambre de contrôle	18/20	90 %
Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	02/03	67 %
Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières –Direction des marchés publics	13/20	65 %
Gendarmerie nationale- Direction des ressources financières- Direction de la logistique et des infrastructures	09/10	90 %
Directions Générale des douanes	20/20	100 %
Directions de la santé : les services de comptabilité	06/08	75 %

Total	131/164	80 %
-------	---------	------

Source : enquête sur le terrain 2024

Sur le tableau n° 2, la participation à ce premier questionnaire est de 80 %, car l'effectif des participants est de 131 individus sur les 164 de l'échantillon qui reconnaissent qu'il existe un plan comptable de l'État du Niger avec application de la directive n° 9 pour améliorer la gestion des comptes et des finances publiques. La directive n° 9 est composée d'articles qui contiennent des principes de transparence et des normes. La question est de savoir si le plan comptable du Niger respecte fidèlement les principes de l'article 10 de la directive n° 9 qui a été transposée et appliquée à ce plan comptable ? Les données du tableau suivant vont nous faire découvrir cet aspect du problème.

Tableau n° 3 : Le plan comptable de l'Etat du Niger et le respect des principes de la transparence tels indiqués dans l'article 10 de la directive n° 9 de l'UEMOA

Ministères, organisations, institutions et services d'Etat	Effectif	Principes de transparence		
		Respect (oui)	Non-respect (Non)	NSP
Direction générale du trésor et de la comptabilité publique- ACCD-ACCT-PGT-TGT	35	01 soit 3%	34 soit 97%	00/35 soit 00 %
Ministère des finances- Direction générale du budget-Comptabilité matière- Patrimoine de l'Etat	20	01 soit 5%	19 soit 95%	00/20 soit 00 %
Direction générale des impôts – Direction des grandes entreprises	20	03 soit 15%	17 soit 85%	00/20 soit 00 %
Cour des comptes- Chambre de contrôle	20	01 soit 5%	19 soit 95%	00 /20 soit 00%
Ecole Nationale d'Administration (ENA)- Direction de la formation	03	01 soit 33%	02 soit 67%	00/3 soit 00 %

Ministère de la défense nationale-Direction des ressources financières – Direction des marchés publics	20	02 soit 10%	18 soit 90%	00/20 soit 00 %
Gendarmerie nationale-Direction des ressources financières Direction de la logistique et des infrastructures	10	01 soit 10%	09 soit 90%	00/10 soit 00 %
Directions Générale des douanes	20	01 soit 5%	19 soit 95%	00/20 soit 00 %
Directions de la santé: les services de comptabilité	08	04 soit 50 %	04 soit 50%	00/8 soit 00 %
Les services comptables des Universités publiques	08	01 soit 12%	07 soit 88%	00/8 soit 00 %
Total	164	16 soit 10%	148 soit 90%	00/164 soit 00 %

Source : enquête terrain 2024

Sur le tableau n° 3, le taux de participation à cette question est de 100 % pour tous les services, car chaque acteur choisi dans l'échantillon s'est intéressé à la question et tous souhaitent nous parler honnêtement. Sur le tableau, nous avons : 148 enquêtés soit 90 % qui ont répondu non au respect des principes de la transparence : régularité-sincérité-clarté et précision de l'article 10, tandis que 16 enquêtés soit 10 % ont dit oui à l'application de ces mêmes principes et 0 enquêté soit 0 % ayant répondu par NSP. Les résultats que nous avons affichés dans le tableau n°4 sont des données directes de nos enquêteurs qui ont tenu à les comparer avec certains rapports statistiques de l'Etat des années déjà écoulées.

Tableau n° 4 : Constat de l'échec dans les différents secteurs

Secteurs	Oui	Non	NSP	Echantillon/164
Chômage ou emploi des jeunes	49 soit 30 %	100 soit 61%	15 soit 09 %	164
Santé	73 soit 44 %	88 soit 54%	03 soit 02 %	164
Education	31 soit 19 %	133 soit 81 %	00 %	164

Sécurité	35 soit 21 %	125 soit 76 %	04 soit 03 %	164
Agriculture	59 soit 36 %	98 soit 60 %	07 soit 04 %	164
Alimentation/Commerce	74 soit 45 %	77 soit 47 %	13 soit 08 %	164

Source : Enquête du terrain 2024

Notre guide d'entretien a été soumis à 164 personnes. Concernant chaque secteur, nous avons administré ce guide d'entretien à tous les membres de l'échantillon dans les différents secteurs : le chômage ou l'emploi des jeunes, la santé, l'éducation, la sécurité, l'agriculture et l'alimentation /commerce. Nous avons reçu 164 soit 100 % de réponses correspondant aux individus de l'échantillon.

Les réponses obtenues reflètent ce qu'on supposait : le secteur le plus déplorable est celui de l'éducation qui reste encore à secourir. Les enquêtés au nombre de 133/164 personnes ont considéré que le secteur éducatif et le taux d'alphabétisation sont encore les plus faibles dans la sous-région. Ce qui veut dire que les problèmes du secteur éducatif n'ont pas été suffisamment pris en compte par le plan comptable depuis son existence en 2009. L'une des faiblesses de l'application de ce plan comptable se vérifie également dans le secteur de la sécurité. En effet, les 125/164 enquêtés considèrent que le plan comptable n'a pas pu contribuer entièrement à régler les problèmes d'insécurité dans le pays. C'est ce qui engendre toutes sortes de calamités politiques aujourd'hui qui sont quelque peu insurmontables par les forces colonialistes qui continuent d'imposer leur veto aux décisions du peuple nigérien.

Il y a lieu de noter qu'à cause des intempéries climatiques, les importations pèsent davantage dans la balance que les exportations en matière de commerce et d'échanges interrégionaux. C'est ce qui conduit à l'insatisfaction et aux insuffisances de la gestion des finances publiques. Un autre point très crucial est la mauvaise utilisation du plan comptable, notamment en ce qui concerne les recettes et les dépenses. Tous les acteurs ne respectent pas fidèlement les principes de la directive n°9 en ce qui concerne l'enregistrement des recettes et des dépenses qui suivent les programmes de l'Etat. Les données recueillies sur le terrain d'enquête témoignent de cette infidélité par l'analyse du tableau n° 5. Sur le tableau n° 5 dans lequel on

remarque que les dépenses sont bien supérieures aux recettes. En cela, il est nécessaire de voir la situation d'entrée des recettes.

Tableau n° 5 : Enregistrement des recettes et identification des dépenses

Secteurs	Oui	Non	NSP	Echantillon/164
Enregistrement des recettes	20 soit 12 %	141 soit 86 %	03 soit 02 %	164
Identification des dépenses	04 soit 02 %	110 soit 68 %	50 soit 30 %	164

Source : Enquête du terrain 2024

Dans ce **tableau n° 5**, à la question : Est-ce que les recettes sont bien enregistrées : oui ? non ? NSP ?, 141/164 enquêtés, soit 86 %, ont répondu « Non ».

Ils ont reconnu que l'utilisation du plan comptable rencontre des problèmes surtout au niveau de l'enregistrement des recettes. Les recettes, sont faites subjectivement en fonction du client. Certains acteurs n'hésitent pas à affirmer que : « si toutes les recettes étaient versées dans les caisses de l'Etat, l'Etat nigérien n'aurait rien à envier aux pays développés et amorcerait son développement économique ». Les problèmes de recettes sont moindres par rapport aux problèmes de dépenses. Les acteurs de la gestion des finances publiques présentent des opinions contradictoires dans le domaine des dépenses au Niger. Pour certains (04/164 enquêtés), les dépenses sont bien organisées ; pour d'autres soit 110/164 personnes soit 68 %, non, il y a trop de laxisme et rien ne va. Justement ceux qui soutiennent que "rien ne va" au niveau des dépenses ont des preuves vérifiables que des membres du gouvernement s'enrichissent illicitement aussitôt leur nomination au poste stratégique de la gestion comptable de l'Etat. Il y a 50/164 enquêtés soit 30 % qui ont extrêmement peur de parler ou de dénoncer un tel abus, à cause des représailles du pouvoir en place de sorte que quand certains essaient d'expliquer la triste réalité, d'autres les critiquent et même tentent de s'en prendre à eux avec violence.

Etant donné ces divergences il est nécessaire de connaître la moyenne des effectifs qui connaissent l'équilibre budgétaire, la

situation patrimoniale, les opérations de trésorerie (entrées et sorties) et les différentes opérations financières avant de déduire les insuffisances ou le manque d'application de la directive n° 9 du plan comptable 2009.

Les réponses recueillies à ces questions font l'objet du tableau n°6.

Tableau n° 6 : La moyenne des voix ayant répondu oui aux questionnaires

N°	Services	Nombre de voix/ Oui
1	Impact de la balance budgétaire	107/164 soit 65 %
2	Impact de la situation patrimoniale	145/164 soit 88 %
3	Les opérations de la trésorerie (entrée et sortie)	65/164 soit 39 %
4	Tableau des opérations financières	75/164 soit 45 %
5	Tableau du flux de la trésorerie	05/164 soit 3 %
6	Tableau des opérations financières hors bilan	00/164 soit 0 %
7	Variation des stocks et matériels	67/164 soit 41 %
8	Opérations budgétaires	105/164 soit 64 %
9	Les incidences et évaluations sur les opérations	05/164 soit 3 %
10	Le bilan, le compte de résultats	15/164 soit 9 %
Total		589/1640 soit 36 %

Source : enquête du terrain 2024

Sur le tableau n° 6, pour obtenir la moyenne des réponses recueillies sur les questions n° 6, 7 et 8, il est recommandé de faire une division par 10 avec le nombre de services. Ce qui veut dire dans le cas présent que nous avons en moyenne $589 / 10 = 58,9$ individus. La moyenne entre ceux qui connaissent honnêtement les différentes opérations et ceux qui ne savent pas grand-chose sur les tableaux, les bilans et les opérations n'atteignent pas la moitié de l'ensemble de l'échantillon qui est à 82 individus. L'application de la directive n° 09 était très fondamentale, mais on relève dans son application des insatisfactions flagrantes. Ces insatisfactions obligent qu'on la complète par la directive n° 07.

3. Discussion

Le Niger se classe huitième au palmarès des pays qui produisent le moins de richesse en 2023, le produit intérieur brut (PIB) par habitant est de 573 dollars. En 2014, 45,4 % des Nigériens vivaient

sous le seuil de pauvreté, selon la Banque mondiale. Néanmoins, le Niger avait le taux d'inflation le plus bas de la région de l'UEMOA. En définitif, l'année 2024, la croissance du PIB réel a été conforme au potentiel, jusqu'à hauteur de 6,9 %, et devrait augmenter encore en 2025 pour atteindre 12,5 %.

Ces perspectives sont soumises à un degré élevé d'incertitude et à de multiples risques dus notamment à l'intensification des chocs liés au changement climatique, à la détérioration de la situation en matière de sécurité qui pourrait drainer des ressources supplémentaires, à un ralentissement des prix mondiaux du pétrole et/ou des retards dans l'augmentation de la production de pétrole, et à des retards dans les réformes économiques structurelles clés et les investissements complémentaires.

L'unique choc économique provient de l'intérieur, de la gestion des finances publiques qui connaît des déviations liées à la délinquance économique, la dilapidation des deniers publics, la corruption au niveau des fiscalités etc... qui font que malgré les maigres investissements de certains projets qu'on soupçonne d'être budgétivores, aucun ne décolle sur le plan économique. Les résultats du terrain nous démontrent au tableau n° 5 que 141/164 enquêtés soit 86 % ont reconnu que les recettes sont mal gérées en ne tenant pas compte des principes de la directive n° 9. Les acteurs qui ont le droit d'organiser les dépenses subissent parfois les désordres inattendus de leurs responsables, 110/164 individus soit 68 % ont témoigné qu'il y a trop de laxisme et rien ne va pour preuve, on relève partout des échecs, selon le tableau n° 4, dans la résolution des problèmes de chômage ou d'emploi des jeunes, de santé, d'éducation, de sécurité, d'agriculture et d'alimentation/commerce par la gestion des comptes et finances publiques. A cela s'ajoutent les impacts des derniers événements politiques. Le coup d'Etat, et les sanctions socioéconomiques qui ont suivi et ont dégradé davantage l'économie nigérienne déjà fragilisée par les conditions de vie des populations. Tout cela engendre des conséquences importantes, car l'application du plan comptable de l'Etat de la directive n° 9 rencontre des problèmes laissant perplexes.

3.1. Problèmes comptables de l'application du plan comptable de l'Etat

En matière comptable, les problèmes s'apprécient en considération

des divergences dans la comptabilisation de certaines opérations, l'acheminement et la centralisation des comptabilités au niveau des comptables centralisateurs, la production des pièces comptables. Selon le nouveau plan comptable de l'Etat, les opérations de recettes et de dépenses correspondent en réalité à la comptabilité trésorerie où le calcul du résultat comptable est alors basé sur les recettes encaissées et les charges réellement payées. On soustrait les dépenses des recettes, et on obtient ce qu'on appelle '**résultat**'. Mais des pratiques disparates ont été constatées dans certains cas. L'application du plan comptable de l'Etat à partir du 1er janvier 2003 et celle de l'ordonnance 2010-15 s'avèrent difficiles comme toute nouveauté ; d'où un certain nombre de problèmes comptables à tous les niveaux tant centraux que déconcentrés.

3.1.1. Au niveau de la Recette Générale du Trésor

La Recette Générale du Trésor est confrontée à un certain nombre de problèmes comptables :

le retard dans la centralisation comptable des opérations financières dû au fait que le mécanisme de l'application du plan comptable n'est pas maîtrisé par tous les acteurs; la mauvaise imputation des opérations par le réseau comptable ; l'absence ou la non concordance des pièces justificatives qui accompagnent les pièces comptables (ex : la déclaration de recette doit normalement accompagner les bulletins de liquidation, souvent ce n'est pas le cas) ; le problème d'ordre informatique dû au fait que certains informaticiens ne maîtrisent pas le plan comptable de l'Etat car ils n'ont pas la formation comptable requise d'une part, et l'absence d'interconnexion informatique d'autre part.

3.1.2. Au niveau de la Paiement Générale du Trésor

La Paiement Générale du Trésor est confrontée à un problème de mise à jour des données comptables et de clôture de gestion comptable dû : au manque de personnel, à l'absence d'interconnexion informatique qui ne facilite pas la circulation de l'information comptable, au manque d'harmonisation de la tenue comptable au sein du réseau comptable de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

3.1.3. Au niveau de l'Agence Comptable Centrale du Trésor (ACCT)

L'Agence Comptable Centrale du Trésor est confrontée à des difficultés liées au non-respect du principe de l'unité de la caisse admis en comptabilité publique, le retard dans la centralisation des comptabilités des Trésoreries Régionales, le non-respect des périodes comptables dans la transmission des pièces comptables justificatives et le retard dans la régularisation des rejets comptables. Or, le Plan Comptable de l'Etat exige que tous les documents soient tenus. Les Trésoreries régionales ont des relations directes avec l'Agence Comptable Centrale du Trésor en ce qui concerne les mouvements de fonds.

Enfin, on note des difficultés de tenue de la comptabilité au niveau des Trésoriers Départementaux (TD) et des Receveurs des Administrations Financières (RAF).

3.1.4. Au niveau des Trésoreries Départementales (TD)

A ce niveau, l'insuffisance se situe dans les comptabilités des registres A06 et A06 bis. Il s'agit des registres dont les originaux sont joints à l'envoi décadaire des transferts adressés aux Trésoreries Régionales.

L'A06 est le Journal Grand Livre Récapitulatif Décadaire qui enregistre l'ensemble des recettes et des dépenses des Trésoreries Départementales.

Quant à l'A06 bis, est le grand livre récapitulatif décadaire qui enregistre par décade les recettes et les dépenses effectuées au niveau de la Trésorerie Départementale. Des reports ne sont pas opérés par journée, au niveau des registres divisionnaires.

A cela, s'ajoutent les difficultés suivantes : problème de locaux, manque en moyens matériels, humains et financiers nécessaires, manque de téléphones et de communication reliant les Trésoreries Départementales et les Trésoreries Régionales, manque de moyens de transport pour les Trésoreries Départementales, manque de moyens de sécurité des bureaux et des domiciles des Trésoriers Départementaux.

3.2. Propositions de solutions pour une bonne application du plan comptable de l'Etat.

Le nouveau plan comptable de l'Etat de 2003 a été élaboré dans un

délai raisonnable. Malgré l'importance du document et le travail que demande son établissement, il a été élaboré de manière précise et claire pour être compris par tous.

Le nouveau plan comptable se distingue de l'ancien par sa simplicité, son exhaustivité et sa précision, sa modernisation et son efficacité. Les problèmes soulevés par l'application du plan comptable de l'Etat étant d'ordre organisationnel et comptable, nos propositions d'amélioration vont dans le même sens.

3.2.1. Poursuite de la réforme du Trésor à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique

L'application du plan comptable de l'Etat ne peut être effective sans la réforme du Trésor à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique.

Or, la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique est un vaste chantier qui n'en est qu'à son démarrage. Elle vise, pour se mettre en phase avec ses ambitions, de se mettre au diapason des institutions sœurs de l'espace UEMOA. L'application effective de la réforme du Trésor devrait permettre à la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique d'atteindre les objectifs suivants : l'amélioration des compétences des cadres, le renforcement des équipements de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, le développement des infrastructures de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique, l'instauration de la journée comptable au niveau de tous les postes comptables, la disponibilité permanente des données fiables et agrégées de l'ensemble du réseau comptable de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. La systématisation des contrôles à tous les niveaux de la hiérarchie en dotant l'inspection Générale des Services et la Direction des Moyens Généraux (service personnel) des moyens suffisants pour mener à bien leurs missions.

3.2.2. Encadrement du personnel

L'équipe ayant conduit l'élaboration et la mise en œuvre du plan comptable de l'Etat devait être consolidée et maintenue plus longtemps.

Elle aurait dû poursuivre l'encadrement et la formation des acteurs pendant un temps raisonnable. Cela n'étant pas fait, pour pallier

cette insuffisance, une équipe nouvelle doit être formée et composée des anciens formateurs qui sont disponibles, de certains cadres de conception du Trésor et éventuellement des consultants privés.

Cela demandera beaucoup de moyens. Mais compte tenu de l'importance de la tâche, les responsables doivent s'investir pour qu'elle se réalise.

L'éducation ou encadrement du personnel pourrait passer par l'organisation de séminaires, d'ateliers de formation au niveau régional, central et d'une rencontre annuelle des cadres du Trésor afin de débattre de tous les problèmes du réseau comptable.

Une formation continue et adéquate est indispensable pour la mise à niveau permanente des agents de la Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique. Il s'agit de renforcer et de redynamiser la direction des ressources humaines et des moyens généraux.

3.2.3. Adaptation du nouveau plan comptable de l'Etat à l'évolution des besoins en comptabilité

La Direction Générale du Trésor et de la Comptabilité Publique ne peut convenablement accomplir sa mission avec les effectifs actuels. Il est donc impératif de les renforcer au besoin en procédant au recrutement et au redéploiement des contractuels et bénévoles qui seront responsabilisés.

L'application du nouveau plan comptable de l'Etat est un processus qui demande beaucoup de moyens. Après les moyens humains, les services du Trésor doivent être dotés en moyens matériels et financiers adéquats.

L'amélioration des conditions d'application du nouveau plan comptable de l'Etat ne se limite pas aux mesures d'ordre organisationnel. Cette amélioration nécessite aussi d'agir sur le plan comptable. Ainsi, des mesures d'ordre comptable doivent être prises pour permettre une meilleure utilisation du nouveau plan comptable de l'Etat.

3.3. Amendement du nouveau plan comptable de l'Etat

Le nouveau plan comptable est un important outil de gestion. Son application ne doit pas être figée. Elle doit toujours être adaptée

aux exigences de la modernisation pour plus d'efficacité. Pour cela, un certain nombre d'objectifs doivent être atteints à savoir :

- assurer la production régulière des comptes de gestion des comptes de l'Etat ;
- produire une balance générale des comptes du Trésor et des documents de synthèse fiables et transparents ;
- produire une synthèse exhaustive des comptes publics c'est-à-dire la comptabilité de l'administration des finances en vue d'une loi de règlement annuelle.

Conclusion

Cet article a permis de comprendre la nécessité d'aller vers les acteurs pour chercher la cause de l'inefficacité de la gestion des comptes et finances publiques. L'unique cause qui explique la mauvaise gestion des comptes et finances se trouve, comme on peut le constater, dans le manque d'application de la directive n° 9 au plan comptable de l'Etat du Niger. L'application insatisfaisante de cette directive a pour conséquence immédiate la non-contribution à l'amélioration de la gestion efficace des comptes et finances de l'Etat. Pour atteindre les objectifs susvisés, le plan comptable doit subir quelques amendements. Notre étude a des limites tant du point de vue méthodologique que documentaire. Au niveau documentaire, il y a moins de documents ou du moins peu d'auteurs qui se soient intéressés à l'application conséquente de la directive n° 9 à l'organisation et à la gestion des comptes et finances publiques de l'Etat du Niger. Dans cette logique consécutive, l'Etat peut, au-delà de l'implication des acteurs dans la formation continue, organiser des conférences ou des séminaires autour du thème qui est d'une actualité nécessaire pour éveiller la conscience de la jeunesse sur une bonne gestion des comptes et finances du Niger. Ce thème a l'avantage d'être abordé dans la sensibilisation de tout le peuple quel qu'il soit pour améliorer la dynamique de l'économie nationale.

Bibliographie

BOUVIER Michel, 2011. *La cohérence des finances publiques au Maroc et en France*, LGDJ.

DIRECTION DU BUDGET, 2016. *Les données de la performance*, Ministère de l'Économie et des Finances.

DROSSOS Nicolas & GASSOUMA Mamadou Boubacar, 2020. *Stratégie de Réforme de la Gestion des Finances Publiques au Niger, PRGFP Tome 1*, AECOM International Development Europe SL.

OUMAROU Mahamadou, 2009. *Rapport sur les réformes de l'administration publique des pays membres de l'UEMOA : impacts et perspectives*, Bureau International du Travail, Genève.

PHILIP Jean-Marc, SOFIANE Mohamed, FAKHFAKH Sofiane & MORACHIETTO Éric, 2017. *Évaluation des finances publiques du Niger selon la méthodologie PEFA*, Projet n° 2015/371817/1, GFP Niger.

Textes LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES NATIONAUX

Décret n° 2002-198/PRN/ME/E du 26 juillet 2002 portant Plan Comptable de l'État.

Décret n° 2002-197/PRN/MF/E du 26 juillet 2002 portant Nomenclature Budgétaire de l'État.

Décret n° 2002-196/PRN/MF/E du 26 juillet 2002 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique.

Décret n° 2002-195/PRN/MF/E du 26 juillet 2002 relatif au Tableau des Opérations Financières de l'État.

Décret n° 2013-083/PRN/MF du 1er mars 2013 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique.

Loi organique n° 2003-11 du 1er avril 2003 relative aux lois de finances.

Loi organique n° 2012-09 du 26 mars 2012 relative aux lois de finances.

Textes communautaires en matière financière (uemoa)

Directive n° 06/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant lois de finances.

Directive n° 07/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Règlement Général de la Comptabilité Publique.

Directive n° 08/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Nomenclature Budgétaire.

Directive n° 09/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Plan Comptable de l'État.

Directive n° 10/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 relative au Tableau des Opérations Financières de l'État.

Directive n° 01/2009/CM/UEMOA du 26 juin 2009 portant Code de Transparence sur la Gestion des Finances Publiques.

Sites internet

UEMOA : www.uemoa.int

IZF : www.izf.net

La Dramatisation du Sexe Féminin chez Eve Ensler, un Sédiment pour la Lutte contre la Violence Genrée

Moussa KEITA

Enseignant-chercheur

Université Félix Houphouët Boigny de Cocody

moussakeitaci@yahoo.fr

Résumé

Ce travail scrute le théâtre féministe contemporain, à travers l'œuvre fondatrice Les Monologues du vagin d'Eve Ensler. Longtemps réduit au silence ou au tabou, le sexe féminin devient chez Ensler une archive vivante des violences sexistes, un espace de parole et de réappropriation du corps. Par une dramaturgie du témoignage et du cri, cette œuvre engage un processus de visibilité et de politisation du corps féminin blessé, révélant les rapports de domination patriarcaux et phallogocratiques dans leur historicité et leur systémicité. Elle transforme la représentation du sexe féminin en un acte politique, esthétique et mémoriel

Adoptant une double approche sociocritique et psychocritique, l'étude met en lumière les tensions entre le corps féminin comme lieu de souffrance et comme levier de résilience. Elle montre comment la scène se constitue en espace de lutte, où l'intime devient collectif, et le corps dramatique, un corps politique. Dans cette perspective, Les Monologues du vagin s'inscrit dans une dramaturgie féministe plus large, partagée notamment avec les œuvres de Suzan-Lori Parks, Lina Prosa, qui font du théâtre un outil de reconfiguration des imaginaires sociaux, de réparation symbolique et d'émancipation. Ainsi, cette recherche démontre que le théâtre féministe ne se contente pas de représenter la réalité : il l'interroge, la conteste et la transforme, affirmant la scène comme un lieu pérenne de mobilisation contre les violences de genre.

Mots Clés ; *Dramaturgie féministe, violences sexistes, corps, réparation symbolique, émancipation*

Abstract

This work examines contemporary feminist theater through the foundational work The Vagina Monologues by Eve Ensler. It transforms the representation of the female sex into a political, aesthetic, and memorial act. Long reduced to silence or taboo, the female sex becomes for Ensler a living archive of sexist violence, a space for speech and reclaiming the body. Through a dramaturgy of testimony and outcry, this work engages a process of visibility and politicization of the wounded female body, revealing patriarchal and

phallographic power dynamics in their historicity and systemic nature. Adopting a dual sociocritical and psychocritical approach, the study highlights the tensions between the female body as a site of suffering and as a lever of resilience. It shows how the stage constitutes a space of struggle, where the intimate becomes collective, and the dramatic body, a political body. In this perspective, The Vagina Monologues fits into a broader feminist dramaturgy, shared notably with the works of Suzan-Lori Parks and Lina Prosa, which make theater a tool for reconfiguring social imaginaries, symbolic repair, and emancipation. Thus, this research demonstrates that feminist theater does not merely represent reality : it questions, contests, and transforms it, asserting the stage as a lasting space for mobilization against gender violence.

Keywords: *Feminist dramaturgy, sexist violence, body, symbolic repair, emancipation.*

Introduction

Longtemps relégué à la sphère du silence, de la honte ou de la marginalisation, le sexe féminin s'affirme aujourd'hui, dans certaines œuvres théâtrales contemporaines, comme un enjeu esthétique et politique majeur. Dans *Les Monologues du vagin* écrite en 1996 puis rééditée en 2021 aux Éditions Denoël et D'ailleurs, la dramaturge américaine Eve Ensler s'empare du sexe féminin non plus comme un sujet tabou, mais comme un espace pluriel de parole, de douleur, de mémoire et de lutte. À travers une série de témoignages scéniques, elle offre au corps féminin une visibilité inédite, rompant avec les normes patriarcales qui, comme le soulignait Simone de Beauvoir (*Le Deuxième Sexe, I, 2022, p.17*), ont historiquement assigné à la femme le rôle de « l'éternel féminin », considérée comme « *l'inessentiel en face de l'essentiel ... elle est l'Autre* » de l'homme, niant ainsi son autonomie corporelle et symbolique. Dès lors, la scène devient un champ d'affirmation où le sexe féminin n'est plus seulement dramatisé ou exhibé, mais investi comme une archive vivante des violences sexistes, tout en se métamorphosant en un puissant outil de réappropriation. Cette étude se propose d'interroger la manière dont Eve Ensler, à travers une dramaturgie essentiellement féministe, transforme la représentation du sexe féminin en un levier de conscientisation et de mobilisation contre les violences de genre. L'entreprise théâtrale qu'elle initie s'apparente à une fouille archéologique hardie du corps violenté, exhumant les blessures intimes de femmes de toutes origines et

toutes races, les réinscrivant dans une parole collective. Par cette démarche, Ensler transforme la scène en un espace où le corps féminin devient le vecteur d'un discours pluriel de satire sociale et politique comme elle l'écrit dans la préface de son œuvre ;

« La première fois que j'ai joué Les Monologue du vagin, j'étais persuadé que quelqu'un allait me tirer dessus ... J'ai eu l'impression de forcer une barrière invisible et d'enfreindre un très profond tabou ... Je voulais parler de vagin, non pas pour provoquer mais pour écouter ». (Les Monologues du vagin, 2021, p.12)

Cette écoute donne naissance à une nouvelle grammaire scénique du corps sexué, qui se substitue à l'effacement historique du féminin, tout en redéfinissant les rapports de pouvoir entre les sexes. La problématique qui sous-tend ce travail peut ainsi se formuler ainsi : comment Eve Ensler, par la dramatisation du sexe féminin, parvient-elle à transformer l'intime en une arme politique contre les violences de genre ? Plus spécifiquement, nous chercherons à identifier les modalités esthétiques, symboliques et discursives qui permettent à la scène de devenir un espace de sédimentation de la mémoire corporelle et de résilience féminine.

L'hypothèse principale de cette étude est que le théâtre d'Eve Ensler constitue une véritable dramaturgie du corps féminin en lutte, où la mise en scène du sexe féminin s'érige en un double processus de visibilisation et de politisation, permettant non seulement la restauration du sujet féminin, mais aussi la dénonciation des violences patriarcales dans leur systémicité. Cette réflexion adopte une double approche méthodologique : d'une part, en s'appuyant sur la sociocritique de Claude Duchet, elle analyse le théâtre d'Ensler comme un lieu de confrontation entre la structure textuelle et les praxis sociales, où le corps féminin devient le terrain d'un conflit entre patriarcat et émancipation. D'autre part, à travers la psychocritique de Charles Mauron, elle explore le sexe féminin comme un motif obsessionnel, mêlant douleur, dépossession, sublimation et résilience. Cette dramaturgie, alors, se déploie comme une mise en scène de l'inconscient collectif traumatisé du féminin, où les

blessures sont réactivées pour aboutir à une forme de catharsis thérapeutique et de guérison symbolique.

L'étude s'articulera en trois parties. Tout d'abord, nous montrerons que la dramatisation du sexe féminin chez Enslér repose sur une stratégie scénique visant à briser l'invisibilisation du corps féminin. Nous explorerons ensuite comment le sexe féminin se fait le sédiment des violences genrées, cristallisant les mémoires corporelles de la douleur, mais aussi des formes de résistance et de résilience. Enfin, nous examinerons comment cette dramaturgie s'inscrit dans une lutte plus large, transformant le corps dramatique en un corps politique et militant, au service d'une cause féministe universelle.

1. La dramatisation du sexe féminin : une stratégie scénique de visibilité du corps occulté

Dans le théâtre contemporain, le sexe féminin et le corps des femmes ne sont plus de simples motifs secondaires ; ils deviennent des vecteurs centraux de dramaturgie, porteurs de conflits, de revendications et de bouleversements symboliques. Le passage de l'intime au politique révèle la charge idéologique et esthétique que le théâtre accorde au féminin, en articulant la mémoire des violences, les tabous corporels et les formes de résistance scénique. Ce travail s'organise en deux volets : d'abord, l'analyse du sexe féminin comme objet dramatique, lieu de tensions entre intériorité vécue et structures de domination ; ensuite, l'étude du corps féminin comme provocation scénique et syntaxe dramatique, où la chair devient langage, subversion, et outil de réécriture du point de vue sur la femme.

1.1. Le sexe féminin comme objet dramatique : de l'intime au politique

Le théâtre féministe contemporain inaugure une véritable révolution dans la représentation du corps féminin, en particulier du sexe féminin, qu'il arrache à sa seule fonction biologique ou érotique pour en faire un espace de parole, de mémoire et de résistance. Ce sexe devient ainsi un objet dramatique à part entière, où se tissent des tensions entre l'intime et le politique. Il se présente comme un support de dénonciation sociale, une scène à la fois de douleur et de plaisir, mais aussi un lieu de

réappropriation identitaire et de subversion des normes patriarcales. Dans *Les Monologues du vagin*, d'Eve Ensler, cette dynamique prend une forme manifeste. Le sexe féminin y est littéralement personnifié, interrogé, mis en voix et en espace. Ensler confère à des femmes, souvent silencieuses ou honteuses de leur propre corps, la possibilité de s'exprimer. Comme elle l'écrit, « *J'ai demandé à cent femmes ce qu'elles pensent de leur vagin. Une majorité m'ont dit qu'elles n'y pensaient pas* » (*Les Monologues du vagin*, P11). Cette constatation d'effacement révèle une oppression intériorisée, un corps confisqué par la pudeur sociale et la domination symbolique. Cependant, au fur et à mesure que les monologues se déploient, ce silence se transforme en cri, en une affirmation d'existence : « *Mon vagin est une coquille. Une grotte. Une forêt luxuriante. Il a besoin d'être vu, écouté, respecté* » (*Les Monologues du vagin*, P14). Le vagin devient ainsi un personnage dramatique porteur de mémoire, d'émotion et de subjectivité. Ce n'est plus un simple organe, mais un sujet parlant qui revendique sa place sur la scène théâtrale, comme vecteur d'un discours sur la sexualité, la violence, le plaisir et l'identité. Cette mise en mots de l'intime rejoint une dynamique plus large, où le corps féminin est perçu comme une archive vivante.

« A la fin de chaque représentation, il y avait de longues files de femmes qui voulaient me parler. J'ai d'abord pensé qu'elles voulaient partager des histoires de désirs et de satisfaction sexuelle.... Mais elles faisaient la queue impatientement pour me raconter quand et comment elles avaient été violées, ou agressées, ou battues, ou molestées. J'étais bouleversée de constater qu'une fois le tabou brisé, un torrent de souvenir, de colère et de chagrin se déversait » (*Les Monologues du vagin*, PP 11-12)

Les femmes, victimes d'agression sexuelle, osent dire l'indicible, après le spectacle. Le jeu de la scène leur offre un supplément de courage pour extérioriser leur souffrance et leur douleur. Elles effectuent un acte de rupture, un geste de réparation et d'empowerment, en dépassant la seule dimension cathartique pour inscrire leur témoignage dans une démarche politique et transgressive. Cette posture, qui défie les codes traditionnels du

théâtre, est reprise et approfondie par des autrices africaines comme Werewere Liking qui introduisent une perspective postcoloniale dans la littérature féministe. Dans *La mémoire amputée* (2004), Liking fait du corps féminin africain une mémoire blessée, un territoire colonisé par les violences patriarcales et politiques, mais aussi un espace à reconfigurer. La chair y devient manifeste, cri, appel à la reconstruction d'une subjectivité niée. Ce processus de réhabilitation du corps féminin s'oppose frontalement à une tradition dramatique marquée par la pudeur et le patriarcat. Dans le théâtre postcolonial, la sexualité féminine a été soit euphémisée, soit caricaturée, voire effacée. À l'inverse, des dramaturges comme Ensler, ou Virginie Despentes (*King Kong Théorie, Gasset, 2006*) revendiquent une esthétique de la parole déliée, de la chair nue, du réel non filtré. Le théâtre féministe contemporain rompt ainsi avec les canons aristotéliens de la bienséance et du vraisemblable. Il fait du corps féminin non plus un objet de regard ou une métaphore passive, mais un sujet actif, historique et politique, capable de produire du sens, de la mémoire et de la révolte. En plaçant le sexe féminin au cœur de la scène, ce théâtre opère une véritable reconfiguration esthétique et idéologique. Le vagin personnifié devient non seulement un lieu de réappropriation identitaire, mais aussi un outil de lutte contre les violences sexistes, un médium de dialogue entre l'intime et le collectif. Il ne s'agit plus de taire ou de masquer, mais de montrer pour libérer, d'énoncer pour exister. Le corps féminin, longtemps réduit au silence ou au fantasme, s'élève enfin en sujet dramatique, politique et émancipé, illustrant une révolution dans la dramaturgie féministe contemporaine.

1.2 Le corps féminin comme ressort subversif et syntaxe dramatiques

Dans le théâtre féministe contemporain, le corps féminin ne se réduit plus à un simple objet de représentation, mais devient un sujet agissant, une scène vivante, une syntaxe dramaturgique et une force subversive. Requalifié en espace symbolique et langage incarné, il s'élève contre les traditions esthétiques figées, bouleverse les normes patriarcales et dénonce les conventions théâtrales établies. En s'appropriant ce corps longtemps marginalisé, les autrices et metteuses en scène façonnent une

écriture du corps qui mêle politique, esthétique et émancipation. Cette esthétique de la subversion, loin de toute polémique gratuite, cherche à susciter une catharsis critique : briser les tabous, détourner les codes dramatiques et initier une prise de conscience collective. Dans *Les Monologues du vagin* d'Eve Ensler, la transgression débute dès le titre, affirmant frontalement une zone corporelle longtemps reléguée au silence, un sujet encapsulé par la pudeur. En refusant l'euphémisme, Ensler donne au sexe féminin une voix distincte : « *C'est un mot très étrange, vagin. Il sonne comme un instrument médical. Il n'a pas de poésie. Il n'a même pas de personnalité.* » (*Les Monologues du vagin*, P26). Ce geste langagier cru, à la fois presque obscène et poétique, dénature le discours médicalisé et masculinisé, et fait émerger un langage charnel, sensoriel, libéré des filtres des perceptions sociales. Virginie Despentes poursuit cette démarche dans (*King Kong Théorie*, 2006, P45) en affirmant que ; « *La pudeur a toujours été une arme politique. Elle empêche les femmes de parler* ». Ici, l'outrage à la pudeur devient une stratégie de démythification, transformant le silence en affirmation et la transgression en arme. Ce type de théâtre s'inscrit dans la filiation brechtienne, où la scène doit « *s'attaquer à la réalité et la mettre à nu* » (Berthold Brecht, *Art Poétique*, 1989, P342), révélant l'intolérable pour mieux le contester. Mais cette provocation ne se limite pas à la parole : elle est aussi incarnée dans le corps féminin et devient un palimpseste, une archive d'actes subi par la gent féminine ;

« je ne considérais pas mon vagin comme ma ressource essentielle, un lieu nourricier, riche d'humour et de créativité...J'avais été violée quand j'étais petite fille, et bien que j'aie grandi et fait toutes les choses adultes qu'on fait avec son vagin, je n'avais jamais vraiment réintégré cette part de mon corps après ce viol » (*Les monologues du vagin*, P18)

Le corps n'est plus seulement représenté ; il devient un langage, porteur de mémoire et de germe d'émancipation. Eve Ensler exhume les souvenir du corps violé, les transforment en une arme de revendication politique : « *50000 femmes sont violées chaque année aux Etats Unis ; 100 millions de femmes à travers le*

monde ont subi des mutilations génitales... je dis vagin parce que je veux ces mauvais traitements s'arrêtent » (Les Monologues du vagin, P23)

La dramatisation du sexe féminin dans une dynamique scénique performative, où le sexe féminin devient une expression vivante des affres que subissent les femmes à travers le monde fait de cette dramaturgie, une dramaturgie engagée et fortement féministe. Le corps féminin devient un opérateur poétique et politique, Scène, syntaxe et parole, vecteur d'une subversion salutaire, faisant du théâtre un lieu de résistance, d'émancipation et de réinvention du langage dramatique.

2. Le sexe féminin, sédiment des violences genrées : entre mémoire, douleur et résistance

Dans le champ du théâtre contemporain, le sexe et le corps féminin apparaissent comme des lieux de mémoire vivante, chargés des stigmates de violences systémiques. En tant qu'archive incarnée, le sexe devient le support d'une histoire silencieuse de domination, de tabous et de répression. Ce travail se structure en deux axes complémentaires : d'une part, le sexe comme archive de la violence sexiste, qui interroge la manière dont les marques de l'oppression s'inscrivent dans la corporalité féminine ; d'autre part, le théâtre comme archéologie du corps violenté et processus de (ré)humanisation, où la scène devient un espace de fouille mémorielle, de réparation symbolique et de reconquête identitaire.

2.1. Le sexe comme archive de la violence sexiste

Le sexe, en tant que signe, symbole et territoire corporel, se constitue comme une archive vivante de la violence sexiste, inscrivant sur le corps féminin les stigmates d'une oppression systémique, plurielle et persistante. Dans la littérature et le théâtre contemporains, cette thématique s'impose avec une acuité renouvelée, articulant la mémoire des violences physiques, psychologiques et symboliques infligées aux femmes. Le corps sexué, loin de n'être un simple objet de désir ou de reproduction, devient le champ de bataille où se rejouent les logiques du pouvoir patriarcal, les séquelles historiques de la domination, et les mouvements de révolte féminine. L'archive du sexe ne renvoie

pas à une mémoire fossilisée dans le passé, mais à une mémoire dynamique, performative, sans cesse réactivée par les pratiques discursives et scéniques. Dans ce processus, le théâtre joue un rôle fondamental, opérant comme un lieu de réparation symbolique, de visibilité des corps et de libération des voix longtemps réduites au silence.

Le théâtre féministe contemporain en particulier – de Caryl Churchill à Suzan-Lori Parks, participe à cette dynamique de réappropriation du corps sexué. Il fait de la scène un espace de mémoire incarnée, où le sexe féminin parle, crie, jouit, saigne, accuse, résiste. Dans *Top Girls* (1982), Caryl Churchill met en dialogue des femmes de différentes époques, articulant les expériences sexuelles comme vecteurs de violence, mais aussi de résilience. Chez Suzan-Lori Parks, dans *In the Blood* (2000), le corps de l'héroïne Hester, mère marginalisée, devient l'incarnation même de la double peine infligée par une société raciste et sexiste. Chaque interaction sexuelle y est à la fois empreinte traumatique et tentative désespérée de survivance. Cette théâtralisation du sexe comme archive vivante participe d'un processus de subversion esthétique et politique. Elle déplace les représentations figées du féminin, redonne une densité narrative, symbolique et critique au corps féminin. Le sexe cesse d'être objet d'appropriation ou de censure pour devenir sujet de mémoire, d'histoire et de lutte.

Dans *Les Monologues du Vagin*, Eve Ensler adopte une posture radicale pour exposer le lien organique entre sexualité, violence et domination sociale. Elle fait du sexe un champ de bataille politique, un territoire confisqué par des normes patriarcales qui privent les femmes de la souveraineté sur leur propre corps.

« **Souvenir quatre.** *Lansing, Michigan. Lisa Brown, élue à la chambre des représentants, se voit reprocher par la législature de l'Etat l'utilisation du mot « vagin » pour protester contre un projet de loi restreignant l'avortement et se trouve réduite au silence. Vous n'avez pas le droit lui dit-on, d'utiliser ce mot. Deux jours plus tard, je rejoins Lisa et dix autres députées sur les marches du parlement à Lansing pour une représentation d'urgence des Monologues du vagin. Près de cinq mille femmes y*

assistent, réclamant que les parties de notre corps soient nommées et reconnues par nos institutions démocratiques. Le tabou est brisé. » (Les Monologue du vagin, P13)

En dénonçant avec un style persifleur et cru, le silence imposé comme outil d'oppression par la phallocratie, Eve Ensler brise les faisceaux du tabou et offre l'occasion à d'autres femmes qui attendaient permission de le faire. « *Nous- toutes sortes et tous genres de femmes, chacune d'entre nous, avec son vagin- ne seront plus jamais réduites au silence* ». (Les Monologues du vagin, P15). La dramaturge féministe lève le voile perfide et artificiel du contrôle social de la phallocratie, de l'invisibilisation, de la honte, et de l'assignation au silence de la gent féminine rondement entretenu depuis des millénaires.

Elle ajoute : « *J'ai été violée, et j'en ai fait un livre, parce que ce qui m'est arrivé n'est pas exceptionnel. Ce qui est exceptionnel, c'est qu'on en parle.* » Par cette déclaration, Eve Ensler fait de l'écriture un acte politique, une mise en scène de la mémoire traumatique et un instrument de désaliénation. Elle transforme le sexe en archive contestataire, en contre-discours puissant face à l'ordre établi. Eve Ensler et de nombreuses dramaturges féministes présentent le sexe féminin comme une archive plurielle : mémoire de la violence sexiste, certes, mais aussi de la parole retrouvée, de la subjectivité réaffirmée, de la résistance incarnée. Son œuvre théâtrale devient alors un lieu de restitution de cette mémoire blessée, mais aussi l'espace d'une métamorphose : à travers le langage, à travers le corps, le sexe féminin se reconfigure comme territoire de révolte, de soin, et de renaissance.

2.2 Le théâtre comme fouille archéologique du corps violenté et processus de (ré)humanisation

Le théâtre féministe contemporain, en tant qu'espace de performance incarnée et de parole libérée, opère un double dynamique : celle d'une archéologie du corps violenté et celle d'une (ré)humanisation par la dramatisation. En ce sens, il rejoint les réflexions de Simone de Beauvoir qui, dans *Le Deuxième Sexe, I* (2022, P47), identifiait le corps féminin comme un lieu de dépossession et de détermination sociale. « *On ne naît pas femme : on le devient* », écrit-elle, posant le fondement d'une

lecture critique de la construction du genre et de la sexualité dans des rapports de domination. Le théâtre, en mobilisant le corps féminin comme signe et agent de mémoire, donne une chair tangible à cette phrase célèbre, en montrant non seulement comment les femmes ont été façonnées par la société, mais aussi comment elles peuvent s'en affranchir.

L'archéologie du corps féminin, dans l'espace scénique, consiste à fouiller les strates de violence, de silence et d'oubli inscrites dans la chair. Dans *Les Monologues du Vagin*, Eve Ensler recueille et performe des récits de femmes de tous âges et races qui ont vécu des expériences traumatiques – mutilations génitales, viols, agressions – et les transforment en matière poétique et dramatique. Chaque monologue devient une excavation, une tentative de restituer une mémoire individuelle et collective, jusque-là censurée :

« Je dis « vagin » parce que j'ai lu les statistiques, et que partout les vagins des femmes subissent de mauvais traitements : 500000 femmes sont violées chaque année aux Etats Unis ; 100 millions de femmes à travers le monde ont subi des mutilations génitales ; et la liste s'allonge à l'infini. Je dis « vagin » parce que je veux que ces mauvais traitements s'arrêtent. Je sais qu'ils ne cesseront pas tant que nous ne reconnaitrons pas qu'ils se reproduisent, et le seul moyen de rendre ça possible est de permettre aux femmes de parler sans peur d'être punies ou châtiées... Je suis allée en Bosnie en 1993. J'ai rencontré des femmes qui avaient été violées. [...] Ce sont elles qui m'ont fait comprendre que ces histoires de vagins, ce n'étaient pas que des histoires personnelles. C'étaient des histoires politiques. » (Les Monologues du vagin, P19)

Par le jeu dramatique, le théâtre devient ici un espace de réparation où la souffrance trouve voix et forme, un acte de remémoration active qui rend visible ce qui a été encapsulé. Comme le note Simone de Beauvoir, « toute oppression crée un état de guerre » (*Le Deuxième Sexe II*, 2022, P731). Or, sur scène, cette guerre s'incarne dans la parole, le geste, le cri : c'est une guerre narrée et refigurée, non pour entretenir la douleur, mais pour la dépasser. Cette mise en scène du corps féminin

souffrant se double d'un processus de (ré)humanisation. Chez Eve Ensler l'écriture dramatique restitue une subjectivité niée et crée une « présence déchirée » qui oblige le spectateur à voir l'invisible, à entendre l'inaudible. La scène n'est plus seulement représentation, elle devient interpellation.

Dans *La femme rompue* (1967), Simone de Beauvoir explore également cette notion de désintégration de la subjectivité féminine. À travers les monologues intérieurs de ses héroïnes, elle met en lumière les logiques patriarcales qui, à force de négligence ou de violence, désagrègent l'identité. La scène théâtrale, par contraste, chez Ensler offre un espace de reconstruction : ce que l'écriture romanesque dissèque, le théâtre le reconstruit en le mettant en relation avec un public, dans une dynamique thérapeutique et cathartique. Comme le suggère Simone de Beauvoir : « *Il y a toujours un moment où il faut faire un choix entre vivre sa propre vie pleinement, entièrement, complètement, ou traîner l'existence d'un semblant de vie* ». Le théâtre permet précisément de faire ce choix symbolique de *vivre*, en investissant la scène comme lieu de réinvention.

Chez Eve Ensler le corps est à la fois lieu de mémoire, d'émancipation et de transgression. Le corps violenté devient le lieu d'un discours souverain.

Ainsi, sa dramaturgie féministe ne se contente pas de dénoncer la violence : il la met en forme, en mémoire et en mouvement. Elle est archéologie parce qu'elle fouille et exhume les blessures profondes du corps féminin pour les pansées et les (ré)humanisation en redonnant voix, visage et dignité à celles qu'on a voulu effacer. Comme l'écrit Simone de Beauvoir : « *Le drame de la femme, c'est ce conflit entre la revendication fondamentale de tout sujet, qui est de se poser comme essentiel, et les exigences d'une situation qui la constitue comme inessentielle.* » (*Le Deuxième Sexe I*, 2022, P 17). Or, c'est précisément ce drame que la scène contemporaine rejoue, pour mieux le dépasser. La femme, à travers la parole dramatique, cesse d'être inessentielle. Elle devient sujet. Et le théâtre, en retour, devient le laboratoire symbolique d'une réparation possible du corps et de l'âme.

3. Une dramaturgie en lutte : du corps dramatique au corps politique

Le théâtre contemporain, face aux inégalités de genre et aux violences faites aux femmes, se positionne comme un espace de résistance et de transformation sociale. À travers des formes esthétiques engagées, il donne voix aux récits ignorés, met en scène les corps marginalisés et suscite une conscience collective. Ce travail explore deux axes : d'une part, le théâtre comme outil de lutte contre les violences genrées, en tant que lieu de dénonciation, de libération de la parole et de reconfiguration des imaginaires sociaux ; d'autre part, le théâtre féministe comme levier d'universalisation et de pérennisation de la cause, en transformant certaines créations scéniques en vecteurs d'action concrète et d'activisme transnational.

3.1. Le théâtre comme instrument de la lutte contre les violences genrées

Le théâtre, art du corps, de la parole et de la présence, se révèle être un médium privilégié pour dénoncer, déconstruire et combattre les violences genrées. Par sa capacité à mettre en scène l'intime et le politique, il participe à rendre visible ce que les sociétés patriarcales s'acharnent à invisibiliser : la domination des femmes, les abus sexuels, les injonctions normatives sur le genre et la sexualité. En cela, il rejoint la pensée de Simone de Beauvoir, pour qui l'émancipation passe par la visibilité et la parole : « *Le tort des femmes a été de consentir à leur rôle d'objet ; il leur faut se reconquérir comme sujet.* » (*Le Deuxième Sexe* II, 2022, P 433). Cette « reconquête du sujet féminin » trouve dans le théâtre une scène d'énonciation radicale. Ainsi, dans *Les Monologues du vagin*, Eve Ensler construit une parole polyphonique à partir de récits de femmes issus de différentes cultures, religions, races et régions du monde brisant les silences sur le viol, les mutilations sexuelles, le plaisir féminin ou encore les violences domestiques. L'une des voix affirme : « *J'ai commencé à parler aux femmes de leurs vagins, et elles ont commencé à me raconter des choses qu'elles n'avaient jamais dites à personne* ». (*Les monologues du vagin*, P45). Par cette

théâtralisation de l'intime, Enslér fait du théâtre un lieu de réparation et de résistance, un espace où le corps violenté retrouve parole, dignité et force. Simone de Beauvoir, dans *La Force des choses* (1963), souligne la nécessité de rendre publiques les expériences féminines : « *Tant que la parole féminine restera contenue dans la sphère du privé, elle n'aura pas la force de changer l'ordre établi* ».¹ Le théâtre répond précisément à cet impératif en transposant l'intime sur la scène publique, dans un geste politique d'exposition et de dénonciation. Chez Suzan-Lori Parks, dans *In the Blood* (2000), cette stratégie de visibilisation passe par la représentation tragique d'Hester, mère célibataire afro-américaine, dont le corps devient le réceptacle de toutes les violences sociales : sexisme, racisme, pauvreté. La pièce met en lumière le stigmate social collé aux femmes pauvres et racisées, tout en dénonçant l'hypocrisie des institutions. Parks affirme dans une interview : « *Le théâtre permet de montrer ce que la société refuse de voir. Le sang, les cicatrices, les silences.* » (interview, *The Guardian*, 2002).

Le théâtre reste est une performance de soi, une mise à nu des violences mais aussi une célébration des identités plurielles. Il devient aussi un instrument pédagogique. Il permet de déconstruire les normes de genre, de sensibiliser différents publics, et d'engager des communautés dans des processus de réflexion et de changement. Cette visée éducative est chère à Simone Beauvoir, (*Le deuxième sexe II*, 2022, P556) qui considère que l'émancipation est indissociable de la prise de conscience collective :

« *C'est à travers l'éducation, la culture et l'action que la femme pourra conquérir son autonomie* ». Or, le théâtre participe de cette éducation politique en incarnant les violences systémiques pour mieux les déconstruire et les faire appréhendées sereinement. Enfin, cette fonction militante du théâtre ne s'arrête pas à la dénonciation : elle s'inscrit dans des formes pratiques et pragmatiques de transformation sociale. Le mouvement V-Day, issu des *Monologues du vagin*, a permis de lever des millions de dollars pour financer des centres d'accueil pour femmes battues, des campagnes de prévention ou des spectacles dans les zones de guerre. Il s'agit là d'un théâtre agissant et citoyen qui prolonge

¹ Simone de Beauvoir, *La Force des choses*, Paris, Gallimard, 1963, p. 312.

le geste esthétique dans un acte pragmatique et politique tangible, faisant écho à cette déclaration de Beauvoir : « *Se dire libre ne suffit pas : il faut l'être. Et pour cela, il faut transformer le monde.* » (Simone de Beauvoir, *Pour une morale de l'ambiguïté*, 1947, P 162).

En fécondant la pensée de Simone de Beauvoir et la pratique du théâtre féministe contemporain, on voit clairement qu'avec Eve Ensler la scène devient un véritable instrument de lutte contre les violences genrées. Elle est à la fois miroir et levier, révélatrice des structures oppressives et catalyseur de libération. Du cri d'Ensler à la poétique insurgée de Virginie Despentes, aux réflexions existentielles de Beauvoir, la pièce théâtrale se dresse comme un art pragmatique, esthétique, politique, subversif et fondamentalement féministe.

3.2. De la scène au militantisme : un théâtre citoyen pour pérenniser la cause féministe

Lorsque le théâtre cesse d'être uniquement un espace de représentation pour devenir un acte de transformation sociale, il franchit le seuil de la scène pour s'ancrer dans le réel. Ce glissement ou plutôt cette extension se manifeste de manière exemplaire dans le mouvement V-Day, lancé par Eve Ensler en 1998 à la suite du succès international de *Les monologues du vagin*. Elle lève des fonds pour des actes concrets qui impactent et améliorent le quotidien sinon la situation des femmes victimes de violence tous ordres. Le V-Day transforme alors le théâtre en plateforme de mobilisation, unissant art et action politique dans un même geste. La scène devient dès lors un point de départ, une prise de parole qui se prolonge dans la rue, dans les institutions, dans les mouvements sociaux. Chaque représentation du V-Day est pensée comme un événement caritatif, une action collective, un cri international contre les violences faites aux femmes. Ce lien direct entre le texte, la scène et l'agir politique renforce la perception de théâtre citoyen. Le théâtre féministe contemporain, par ses formes engagées, répond directement à cette injonction à agir, transformant le verbe en arme, en action pragmatique et la scène en champ de prise de conscience. Ce passage du théâtre à l'action trouve sa résonance chez des dramaturges adeptes du

théâtre citoyen qui sensibilise et transforme les points de vue du corps sociale sur le sexe féminin.

Le V-Day incarne un ensemble d'actions et de rituels scéniques qui transmettent la mémoire de la lutte tout en la renouvelant. Cette universalisation de la cause passe aussi par la traduction et l'adaptation des textes féministes dans différents contextes culturels. *Les Monologues du vagin* a été traduit dans plus de 45 langues, joué dans plus de 140 pays, montrant que la scène peut être un vecteur de mondialisation politique, fondée sur la solidarité entre femmes. En ce sens, la scène contemporaine devient un corps politique, un espace de dissémination des luttes qui, tout en naissant du particulier (le corps, le sexe, la blessure), tend vers l'universel : la dignité, la justice, la reconnaissance. Le théâtre militant dépasse alors le simple dispositif esthétique pour devenir une praxis révolutionnaire. Cette vision d'un théâtre qui éveille et combat irrigue la dramaturgie de Eve Ensler, où chaque voix portée sur scène devient un manifeste, chaque corps exposé une mémoire, chaque cri une continuité du combat.

Conclusion

Le théâtre féministe contemporain, tout comme certaines œuvres littéraires engagées, dépasse la fonction mimétique pour devenir un instrument puissant d'interrogation, de dénonciation et de déconstruction des violences sexistes. En mettant en scène des corps féminins marqués par la douleur et porteurs de parole, en transformant le cri intime en cri politique, il initie une dynamique esthétique et politique profondément transformatrice. Cette dramaturgie assume une double fonction : mémorielle, révélant les strates occultées de la violence patriarcale, comme le fait *Les Monologues du vagin* d'Eve Ensler. Une pièce qui réinscrit le corps féminin dans une logique de résistance, de réappropriation et de (ré)humanisation. Dans une perspective féministe, Eve Ensler offre des scènes où l'espace dramatique devient lieu de résilience collective, d'empowerment et de reconfiguration des imaginaires sociaux. À la croisée de la création artistique et de l'action militante, son œuvre articule le corps dramatique au corps politique, inscrivant les expériences féminines dans un geste d'émancipation. Dans la lignée des réflexions de Simone de Beauvoir, cette dramaturgie subversive

dévoile les mécanismes d'oppression tout en esquissant les contours d'une action collective transnationale. En mobilisant la mémoire traumatique comme moteur de subjectivation et de création, cette dramaturgie féministe de Eve Ensler renouvelle la querelle féministe, la théorie de l'éternel féminin qui compte encore des adeptes et qui a fait couler beaucoup d'encre. Elle remet au goût du jour la lutte pour la visibilité, la justice et la libération des femmes. La présente étude démontre que le théâtre, en tant qu'art de la parole incarnée et de la mise en scène, peut constituer un puissant vecteur de déconstruction des récits hégémoniques, de visibilité et participe à l'éducation politique en incarnant les violences faites à la gent féminine pour mieux les déconstruire et les faire appréhendées objectivement. Aussi, elle met en exergue une dramaturgie qui ne s'arrête pas au seuil de la dénonciation et s'inscrit dans des formes pratiques et pragmatiques de transformation sociale. Le mouvement V-Day, issu des *Monologues du vagin*, a permis de lever des millions de dollars pour financer des centres d'accueil pour femmes battues, des campagnes de prévention ou des spectacles dans les zones de guerre. Il s'agit là d'un théâtre agissant et citoyen qui prolonge le geste esthétique dans un acte pragmatique et politique tangible.

Bibliographie

BERTHOLD Brecht, 1989. *Art Poétique*, Gallimard.

CHURCHILL Caryl, 1982. *Top Girls*, Blooms Bury

DESPENTES Virginie, 2006. *King Kong Théorie*, Gasset.

DUCHET Claude, 1979. *Sociocritique*, Editions Fernand Nathan.

ENSLER Eve, 1996, rééditée en 2021. *Les monologues du vagin*, aux Éditions Denoël et D'ailleurs.

MAURON Charles, 1963. *Des métaphores obsédantes au mythe personnel : introduction à la psychocritique*, Editions José Corti.

PARKS, 2000. Suzan-Lori, 1999. *In the Blood*, Dramatis plays service.

SIMONE de Beauvoir, 2022. *Le Deuxième Sexe, I et II*, Edition essais Folio.

SIMONE de Beauvoir, 1967. *La femme rompue*, Gallimard.

SIMONE de Beauvoir, 1963. *La Force des choses*, Gallimard.

SIMONE de Beauvoir,1947. *Pour une morale de l'ambiguïté*, Gallimard.

WEREWERE-Liking,2004. *La mémoire amputée*, Editions NEI.

PARK, Suzan-Lori,2002. interview, *The Guardian*

Impact de la coexistence et de la collaboration au sein des institutions provinciales sur le développement en République Démocratique du Congo.

Nana MANWANINA

Université de Kinshasa
nanamanwanina@gmail.com

Élisabeth MASALA

Université de Kinshasa
elymasala@gmail.com

Patrick MANWANINA

Université de Kinshasa
kokomanwanina5@gmail.com

Résumé

La question de la coexistence et de la collaboration nous interpelle par le constat de l'affaiblissement de la conscience collective et du lien social, caractérisé aujourd'hui dans la société par l'individualisme ou le communautarisme (Tassy, A. & Lavallet, C. 2015). La coexistence et la collaboration au sein des institutions provinciales en RDC posent un réel problème qui entrave leur bon fonctionnement et bloque le développement à la base. Les constats de terrain, les témoignages, les mémos et les audiences accordées aux députés et gestionnaires provinciaux, ainsi qu'à certains leaders d'opinion ou à des représentants de la population, portent la preuve d'une situation déplorable. Ceci apparaît en lieu et place du développement à la base voulu et soutenu par la loi fondamentale (constitution de 2011) pour ces entités.

Mots-clés : Renforcement de la coexistence et de la collaboration , institutions provinciales et développement.

Abstract

The issue of coexistence and collaboration is of great concern to us as a result of the observed deterioration of collective consciousness and social bonds, which are presently characterized by individualism or communitarianism in society (Tassy, A. & Lavallet, C. 2015). A genuine issue that impedes the proper functioning of provincial institutions and impedes grassroots development is the coexistence and collaboration within them in the Democratic Republic of the Congo. The evidence of a deplorable situation is provided by the field observations, testimony, memos, and interviews conducted with provincial and municipal legislators, as well as certain opinion leaders or representatives of the population. This is in contrast to the

foundation development that is both desired and supported by the fundamental law (2011 Constitution) for these entities.

Keywords: *Strengthening coexistence and collaboration, provincial institutions, and development.*

Introduction

La trajectoire politique de la RDC, est profondément influencée par l'opposition entre les forces démocratiques et autocratiques. Elle est parsemée de guerres, de rébellions, de conflits intercommunautaires, de tendances et de mouvements centrifuges, ou du moins de scissiparité, qui ont contribué à rendre le pays instable et fragile sur le plan institutionnel. On a particulièrement observé la fragilité du soutien politique accordé aux idéaux du nationalisme, du patriotisme et à l'intérêt supérieur de la nation, surtout face aux menaces qui pèsent sur celle-ci. Les crises politiques en RDC reposent fondamentalement sur une fragilité des valeurs essentielles liées à la coexistence, à la cohésion et à l'unité nationales, ainsi qu'à celles du nationalisme et du patriotisme. Les aspirations politiques personnelles de certains individus ont constamment alimenté le brasier de la fragmentation et de la désunion. Il s'agit de cette catégorie de personnes, si ce n'est elles-mêmes, dont proviennent les membres ou acteurs de nos assemblées provinciales. Pour faire face à ces types de problèmes, les solutions que le pays a tenté d'apporter à cette crise n'ont jamais véritablement intégré, de manière explicite, la question de la coexistence et de la collaboration, qui constitue le fondement de la cohésion et de l'unité nationales ainsi que de ses valeurs essentielles. Il convient de se souvenir que la crise de la décolonisation a été atténuée par le coup d'État de 1965. Trente-deux années ont ainsi été marquées par un règne autocratique, une militarisation du paysage politique et une privatisation des forces de sécurité. C'était une époque marquée par une illusion de paix, mais dépourvue de vraie cohésion et d'unité parmi les divers segments constituant la nation. Par la suite, une longue période s'est écoulée sous un régime politique similaire, qui a dédaigné la problématique de la conversion de la victoire militaire en succès

politique, ainsi que la question essentielle de la cohésion et de l'unité nationales. La vulnérabilité de cette entité, ainsi que celle des régimes politiques associés, posait un risque significatif, voire une menace pour la survie même de la RDC en tant que nation-État. Cela était particulièrement dû à l'absence ou à la fragilité de la coexistence et de la collaboration ou du vivre ensemble, entre ses divers segments constitutifs, qu'ils soient politiques, économiques, sociaux, ethnoculturels ou géographiques, chacun représentant une dimension essentielle de la cohésion et de l'unité nationales.

En lieu et place de poser le problème de la coexistence et de la collaboration ou mieux, du « vouloir-vivre et faire ensemble » qui cimenterait la cohésion et l'unité nationales et de l'aborder de front, les régimes des cinq dernières décennies se sont peu intéressés au problème. Ils ont mis en place des solutions qui, dans leur essence, ne pouvaient que aggraver davantage la situation, avec le risque de fissuration avancée du tissu de la nation congolaise. Ces solutions consistaient à militariser l'espace politique, à privatiser les forces de sécurité et à instrumentaliser l'État de droit et la justice. Ce qui n'était pas la solution et encore moins une solution durable au problème.

La faiblesse de la coexistence et de la collaboration, en particulier chez les dirigeants des différentes composantes sociétales de la RDC, continue à faire le lit de diverses fissurations de la nation. Ce qui se traduit par des crises diverses de gouvernance qui menacent l'existence et le devenir du pays. L'histoire du pays est donc faite de soixante ans de fragilité. Ce qui est encore manifeste aujourd'hui, y compris à travers l'absence de paix et de sécurité dans certaines coins du pays, les velléités centrifuges, de scissiparité et la fragilité institutionnelle.

Les institutions provinciales du pays ne sont pas exemptées de cet état des choses. Dans sa préambule, la constitution de notre pays stipule que nous sommes unis par le destin et par l'histoire autour de nobles idéaux de liberté, de fraternité, de solidarité, de justice, de paix et de travail; animé par la volonté commune de bâtir, au cœur de l'Afrique, un Etat de droit et une Nation puissante et prospère, fondée sur une véritable démocratie

politique, économique, sociale et culturelle ; considérant que l'injustice avec ses corollaires, l'impunité, le népotisme, le régionalisme, le tribalisme, le clanisme et le clientélisme, par leurs multiples vicissitudes, sont à l'origine de l'inversion générale des valeurs et de la ruine du pays ; et que nous sommes déterminés à sauvegarder et à consolider l'indépendance et l'unité nationales dans le respect de nos diversités et de nos particularités positives (constitution, op. cit.).

En consacrant les principes de la libre administration des provinces et d'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques ainsi qu'une large décentralisation des entités territoriales à l'intérieur de chaque province, la Constitution a visé la facilitation du contrôle des exécutifs provinciaux par les élus du peuple pour favoriser le développement à la base de ces entités. Chose qui a incité le législateur congolais à opter pour l'organisation des élections des gouverneurs et des vice-gouverneurs de province au second degré, en recourant au scrutin des députés provinciaux qui, à leur tour, sont élus au suffrage universel direct (Constitution, op. cit.). Les provinces doivent donc être des acteurs économiques, avec une marge de manœuvre reconnue, mais encadrée par le pouvoir national.

1. Cadre théorique et problématique

1.1. Problématique

Selon la Constitution de la RDC, l'assemblée provinciale est l'organe délibérant de la province. Elle délibère dans le domaine des compétences réservées à la province et contrôle le gouvernement provincial ainsi que les services publics provinciaux et locaux. La Constitution facilite le contrôle des exécutifs provinciaux par les élus du peuple pour favoriser le développement à la base de ces entités. Raison pour laquelle elle consacre les principes de la libre administration des provinces et d'autonomie de gestion de leurs ressources économiques, humaines, financières et techniques ainsi qu'une large décentralisation des entités territoriales à l'intérieur de chaque province, pour le bon fonctionnement de celle-ci et le bien-être de la population.

Dans leur fonctionnement, certaines institutions provinciales en RDC cheminent très mal au point de devenir un obstacle au développement à la base de leurs provinces, puis de la nation entière. Réalité qui a d'ailleurs conduit les sénateurs congolais à adopter, à l'unanimité, la résolution portant création du Cadre de Dialogue et de Concertation entre le Sénat et les Assemblées provinciales de la République (CDCSAP) conformément aux dispositions des articles 10 et 201 du règlement intérieur de la chambre haute du Parlement.

La coexistence et la collaboration au sein de ces institutions provinciales, socle de la cohésion et de l'unité nationale et gage du développement, pose un réel problème qui entrave le bon fonctionnement de celles-ci. Cette affirmation est soutenue par le constat sur le terrain, les témoignages reçus, les mémos et les audiences accordées soit aux députés et gestionnaires provinciaux, soit à certains leaders d'opinion ou à la population, qui démontrent explicitement un état des lieux déplorable en lieu et place du développement à la base recherché.

En analysant les propos des Congolais et en examinant les discours de leur classe politique, on constate avec un profond regret, une certaine circonspection et même un sentiment de désillusion, la tendance de notre société à basculer vers la haine et la division. Le rejet de l'autre en raison de son ethnie, de sa tribu, de ses convictions politiques ou de ses origines, ainsi que la polarisation de notre pays dans le but unique de nuire à un groupe, sont devenus la norme de comportement au sein des assemblées et des institutions provinciales. Autrement dit, comment expliquer le fait que certains ressortissants congolais souhaitent la défaite de leur gouvernement ? Si leur motivation ne repose pas sur la volonté haineuse de promouvoir de manière extrême la suprématie de leur allégeance politique à un parti plutôt qu'à un autre, au détriment de l'intérêt national ? Comment expliquer que notre société en soit venue à censurer les idées intelligentes et prospectives au profit de la propagation de mensonges et du fanatisme, motivée par des intérêts personnels ou politiques ? Comment expliquer l'évolution de notre société vers une propagation croissante de discours haineux dans

l'espace public, au détriment d'une réflexion approfondie sur l'avenir de notre nation bien-aimée ?

En lieu et place des initiatives de renforcement de la cohésion et de l'unité nationales, de la coexistence et de la collaboration, de la bonne gouvernance et de la paix, nous assistons de plus en plus à la division, à la corruption, au népotisme, à des motions, à des pétitions sentimentales, à l'influence occulte des mentors, à des conflits entre les Assemblées et les gouvernements provinciaux, qui, du reste, occasionnent l'instabilité dans la plupart de nos provinces, au détriment du peuple. Tout ceci constitue un des signes de malportance de nos provinces dans lesquelles cette problématique reste encore d'actualité. À la suite de cet état des lieux, nous nous sommes posé les questions suivantes : « Quelles sont donc les réelles causes de ce malaise au sein de nos institutions provinciales congolaises ? Que faire pour remédier à cette crise ? »

Diverses hypothèses peuvent expliquer ces questions : outre les difficultés techniques et matérielles rencontrées, les véritables causes de cette situation sont principalement liées aux intérêts personnels et égocentriques des membres des Assemblées et des gouvernements provinciaux, ainsi que de leurs mentors, au détriment de l'intérêt général. Il convient également de mentionner le manque d'expérience parlementaire de certains acteurs, le manque de patriotisme, le défaut de responsabilité et l'impunité accordée à d'autres. Une autre catégorie de facteurs est attribuable à la négligence, voire à l'absence d'initiative et de suivi de la part du gouvernement central. Il est également indéniable que la passivité des victimes (la population) encourage ce comportement. Afin de résoudre cette situation, il est impératif que l'État, représenté par le gouvernement central, intervienne pleinement en utilisant son autorité pour sensibiliser les membres du gouvernement provincial à leurs responsabilités. Il devrait faciliter le travail des membres du gouvernement provincial dans l'intérêt général. Par conséquent, il est essentiel de mettre en place des initiatives visant à sensibiliser et à éduquer l'ensemble de la population afin de les amener à comprendre et à prendre conscience de l'importance de collaborer pour le développement

du Congo. Cela entraînera une acceptation mutuelle et la restauration de bonnes relations entre les individus.

1.2. Objectifs

L'objectif général poursuivi dans cette recherche est celui de démontrer la plus-value de la coexistence et de la collaboration au sein des institutions provinciales de la RDC. Ce faisant, il s'agit d'encourager et de promouvoir la participation active des acteurs concernés pour le bon fonctionnement général de celles-ci. Ainsi, avec une telle participation, l'État congolais peut espérer un développement à la base, et dans les institutions provinciales en particulier. De manière spécifique, cette étude cherche à identifier les causes réelles du dysfonctionnement dans certains aspects des institutions provinciales congolaises afin de proposer des solutions pertinentes et pérennes pour pallier ce problème.

1.3. Définition des concepts

➤ **Les assemblées provinciales en RDC**

Conformément aux dispositions de l'article 197 de la Constitution de la RDC, les assemblées provinciales congolaises constituent des institutions législatives décentralisées, telles qu'établies par la Constitution de 2006. Chaque province de la RDC possède sa propre assemblée provinciale, laquelle exerce l'autorité législative au niveau local. Ces assemblées rassemblent des députés provinciaux élus par le biais d'un scrutin universel direct pour une période de cinq ans. Leur objectif principal consiste à adopter les décrets (lois provinciales), à exercer un contrôle sur l'administration du gouvernement provincial et à participer à la désignation du gouverneur ainsi que du vice-gouverneur de la province (Nzongola-Ntalaja, 2004). Elles incarnent ainsi l'aspiration à renforcer la démocratie locale ainsi que l'implication des citoyens dans la gestion des affaires publiques. Conformément à la Constitution congolaise, les assemblées provinciales revêtent une importance capitale dans le cadre du système de gouvernance décentralisée qu'elle promeut. En effet, elles encouragent le rapprochement entre les institutions étatiques et les communautés locales, en adaptant les décisions aux contextes particuliers de chaque province. Elles exercent également une fonction de contrôle sur l'exécutif provincial, ayant

la capacité d'adopter une motion de censure ou de défiance à l'égard d'un gouverneur. Néanmoins, plusieurs études ont mis en évidence les lacunes de ces organismes, notamment le manque d'indépendance politique des représentants provinciaux, les interventions du gouvernement national, ainsi que les problématiques liées à la corruption et à la capacité administrative restreinte.

En dépit de ces contraintes, les assemblées provinciales continuent de constituer des entités essentielles dans le processus de consolidation de la démocratie et de gestion locale en République Démocratique du Congo. Il est attendu qu'elles jouent un rôle central dans la mise en œuvre concrète de la décentralisation, sous réserve que des réformes soient instaurées afin de renforcer leur autonomie, leur capacité institutionnelle et leur légitimité démocratique. Le renforcement de ces assemblées constitue un instrument stratégique visant à garantir un développement harmonieux à la base du territoire congolais et à améliorer la responsabilité des autorités locales.

➤ **Les gouvernements provinciaux**

Conformément à notre constitution en vigueur, le gouvernement provincial se compose d'un gouverneur, d'un vice-gouverneur ainsi que de ministres provinciaux. Le gouverneur ainsi que le vice-gouverneur sont désignés pour un mandat de cinq ans, renouvelable une seule fois, par les députés provinciaux, que ce soit au sein ou en dehors de l'assemblée provinciale. Ils sont investis par décret émanant du Président de la République. Les ministres provinciaux sont nommés par le gouverneur, que ce soit au sein de l'assemblée provinciale ou en dehors de celle-ci. La composition du gouvernement provincial prend en considération la représentativité des différentes provinces. Le nombre de ministres provinciaux peut excéder dix. Avant de prendre ses fonctions, le gouverneur soumet à l'assemblée provinciale le programme de son administration. Lorsque ce programme reçoit l'approbation de la majorité absolue des membres de l'Assemblée provinciale, celle-ci procède à l'investiture des ministres. Les membres du gouvernement provincial peuvent, de manière collective ou individuelle, être destitués de leurs fonctions par le biais d'un vote en faveur d'une motion de censure ou de défiance

émanant de l'assemblée provinciale. Les dispositions énoncées aux articles 146 et 147 de la présente Constitution s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux membres du gouvernement provincial. Dans le cas où une crise politique grave et durable compromettrait le bon fonctionnement des institutions provinciales, le Président de la République a la faculté, par le biais d'une ordonnance adoptée en conseil des ministres et après avoir consulté les bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat, de destituer le gouverneur d'une province de ses fonctions. Dans ce contexte, la Commission électorale nationale indépendante procède à l'organisation de l'élection du nouveau gouverneur dans un délai de trente jours, conformément aux dispositions de l'article 199. Deux ou plusieurs provinces peuvent, par un accord mutuel, établir un cadre d'harmonisation et de coordination de leurs politiques respectives, et gérer conjointement certains services dont les attributions concernent les domaines relevant de leurs compétences. Il est établi une conférence des gouverneurs de province. Sa mission consiste à émettre des avis et à formuler des recommandations concernant la politique à adopter ainsi que la législation à promulguer par la République. La Conférence des gouverneurs de province se compose, en plus des gouverneurs de province, du Président de la République, du Premier ministre ainsi que du ministre de l'Intérieur. Tout autre membre du gouvernement peut être convié à cet effet. Cette instance est présidée par le Président de la République. Elle se réunit au minimum deux fois par an, sur convocation de son président. Elle se déroule alternativement dans chacune des provinces. Une loi organique en précise les modalités d'organisation et de fonctionnement.

➤ **Le vivre et faire ensemble au sein des assemblées provinciales, gage du développement à la base attendu**

Dans les assemblées provinciales de la RDC, la coexistence et la collaboration vont au-delà d'une simple cohabitation entre acteurs politiques. C'est une collaboration dynamique, basée sur l'écoute, la prise de décisions consensuelles et la promotion de l'intérêt général. La collaboration est essentielle pour que les assemblées législatives locales atteignent leurs objectifs dans le cadre de la décentralisation constitutionnelle. En RDC, plusieurs assemblées

provinciales ont expérimenté des méthodes de collaboration pratiques et efficaces. Par exemple, au Sud-Kivu et au Kasai-Central, des parlementaires de différents partis ont collaboré pour promouvoir l'éducation gratuite et l'expansion des centres médicaux. Ces illustrations montrent que l'intérêt commun prime sur les divisions politiques pour rendre le développement à la base possible. Les assemblées provinciales ont du mal à instaurer une dynamique commune en raison des tensions politiques, des rivalités de direction et des conflits d'intérêts régionaux et ethniques. Dans ce contexte, la collaboration devient essentielle. Il s'agit de contribuer ensemble à une vision commune pour le développement à la base, pas seulement de se réunir au même endroit. Sans ce support collaboratif, les projets d'intérêt public sont bloqués ou détournés.

Vivre et agir en communauté va de pair avec une gouvernance inclusive. Pour un développement durable, les assemblées doivent écouter toutes les dimensions sociales : femmes, jeunes, minorités locales, chefs traditionnels, etc. Ce mode de gouvernance participatif légitime les décisions politiques et évite les ressentiments sociaux. L'unité des députés, peu importe leur affiliation politique, est essentielle pour la stabilité et l'efficacité des institutions provinciales.

Olson souligne le besoin de motivations spécifiques pour atteindre les objectifs communs d'un collectif. En assemblées provinciales, il est essentiel de définir des règles claires, d'évaluer l'efficacité des députés et de récompenser la coopération (ex. : distinctions, financement, soutien aux circonscriptions dynamiques). Sans cela, les acteurs institutionnels privilégieront des intérêts particuliers au détriment de l'intérêt général. Donc, la collaboration efficace dépend de la confiance mutuelle. Pourtant, la méfiance, les soupçons politiques et les accusations de corruption perturbent l'ambiance dans plusieurs assemblées provinciales (Tshiyoyo, 2010). Encourager la coexistence pacifique implique la création de zones pour échanger, médier et résoudre les conflits internes de manière paisible. La création de comités et de caucus favoriserait la collaboration pour des objectifs concrets comme le développement local, l'amélioration des infrastructures et l'accès aux services sociaux. Ensemble dans les assemblées provinciales congolaises, vivre et agir est essentiel au développement. La théorie de l'action collective nous apprend que la collaboration est

toujours organisée et contrôlée, jamais fortuite. Pour être de vrais catalyseurs de développement, ces entités doivent promouvoir la coopération, l'inclusion, la responsabilité conjointe et la solidarité politique. C'est ainsi que la décentralisation pourra atteindre les objectifs des communautés locales.

Pour illustrer ce concept, on utilise la théorie de l'action collective de Mancur Olson (1965). Selon cette théorie, la présence des membres d'un groupe ne garantit pas automatiquement leur collaboration pour atteindre un but commun, même s'ils partagent cet objectif. Pour éviter le « passager clandestin », il faut encourager la collaboration, réguler et sanctionner les comportements déviants. Dans les assemblées provinciales, les députés doivent être encouragés à travailler ensemble de manière proactive, au-delà de leurs intérêts individuels ou partisans.

1.4. Théorie de la coexistence et de la collaboration en matière de développement

La "théorie de la coexistence et de la collaboration" en matière de développement à la base fait référence à l'idée selon laquelle la coopération et la coexistence pacifique entre diverses nations et acteurs, tant sur le plan national qu'international, sont indispensables à la réalisation d'un développement durable à la base et inclusif. Cette théorie souligne l'importance cruciale de la collaboration entre divers secteurs (public, privé, associatif) ainsi qu'entre les nations, afin de résoudre des problématiques complexes et d'atteindre les Objectifs de développement durable à la base. Concernant cette recherche, il est clair que la coexistence pacifique peut favoriser des progrès dans divers domaines, tels que le développement économique et social. Elle favorise l'absence de conflits directs et la libération de ressources et permet de concentrer les efforts sur le développement. La collaboration quant à elle se manifeste sous différentes formes (bilatérale, multilatérale, etc.) et constitue un instrument fondamental pour la réalisation d'objectifs partagés, tels que la diminution de la pauvreté, l'amélioration des conditions de santé et d'éducation, ainsi que la préservation de l'environnement. A ceci s'ajoute l'inclusivité et l'équité qui aident à diminuer les inégalités et de favoriser un développement inclusif, profitant à l'ensemble des nations ainsi qu'à chaque individu. En synthèse, la théorie de la coexistence et de la

collaboration en matière de développement à la base met en exergue que la paix, la coopération ainsi que la participation de l'ensemble des acteurs constituent des conditions indispensables à un développement durable à la base et inclusif.

2. Méthodologie de recherche utilisée pour collecter les données.

Pour collecter les données de notre recherche, nous avons utilisé l'approche qualitative en recourant à l'étude de cas. Rappelons que l'étude de cas est une méthodologie de recherche particulièrement appréciée en sciences humaines et sociales, permettant d'analyser des phénomènes complexes dans des contextes réels. Elle étudie en détail un cas spécifique, qu'il s'agisse d'une personne, d'un groupe ou d'un sujet précis (Kathleen, Eisenhardt & Graebner, 2007). Pour utiliser l'étude de cas, il est primordial de définir le contexte, d'analyser les données, de proposer des solutions, puis d'évaluer les résultats afin de produire un rapport final. L'étude de cas constitue une méthode d'analyse approfondie d'un sujet particulier, généralement ancré dans une situation réelle, afin d'en appréhender les complexités et la dynamique. Dans ce contexte, notre problème est la faiblesse de la collaboration dans nos assemblées provinciales. Cette approche a été concrétisée par le biais de la méthode d'observation, soutenue par la technique documentaire. L'examen des divers supports audiovisuels ou électroniques, des ouvrages de référence, des publications, ainsi que des audiences accordées aux députés des différentes provinces, aux acteurs socio-économiques, aux autorités gouvernementales, etc., nous a permis de mettre en lumière certains cas de faiblesse dans la pratique du vivre-ensemble et du faire-ensemble, ainsi qu'un manque de cohésion et d'unité au niveau provincial, y compris les répercussions qui en découlent.

3. Résultats et discussion

3.1. Quelques faits et résultats

Dans cette partie de notre étude, nous présentons les données d'autres chercheurs et les opinions de certains analystes qui corroborent ou confirment nos hypothèses. Ceux-ci soutiennent

aussi notre observation en rapport avec le manque de coexistence et de collaboration qui occasionnent un dysfonctionnement au sein de nos institutions provinciales et bloquent le développement à la base.

À lire l'opinion de Jean-Claude Katende du 22 avril 2021 en ligne, je cite : « L'existence des Assemblées provinciales en RDC est une expérience en voie d'échouer, parce que chaque jour qui passe, les espoirs que les citoyens fondaient sur ces Assemblées provinciales se dissipent. » Depuis la législature de 2006, beaucoup de ces assemblées n'ont pas joué leur rôle pour que la gouvernance des provinces soit faite au profit des citoyens. Avec la mise en œuvre du découpage du pays, la déception des Assemblées provinciales a atteint encore des limites intolérables. Les députés provinciaux sont devenus de véritables guerriers contre les bureaux des Assemblées provinciales et les gouvernements provinciaux, réglant des comptes aux bureaux et aux gouverneurs. Des assemblées provinciales n'ont pris aucun édit, qui n'ont jamais interpellé les services de l'État pour qu'on améliore la fourniture en eau potable ou en électricité aux citoyens... Les citoyens sont abandonnés et les députés provinciaux sont dans des querelles politiciennes interminables. Ils ont détourné cette institution de sa mission pour s'en servir pour leurs intérêts partisans. Ces Assemblées provinciales, mises en place pour rapprocher le pouvoir du peuple, sont devenues ennemies du peuple. Il est urgent de faire l'évaluation de leur travail depuis 2006 pour tirer des conséquences. Fin de citation.

A entendre cet auteur, nous réalisons sans effort aucun que ses opinions corroborent avec les nôtres. Il confirme le manque de cohésion et d'unité au sein de ces institutions qui, en principe, devaient apporter de l'espoir au peuple et le développement à la base pour aider la nation entière à aller de l'avant. Il évoque les querelles politiciennes, la guerre, les incompréhensions des règlements de comptes, etc., ce qui démontre que le vouloir vivre et faire ensemble gêne.

A son tour, Bernard MPOYI a rédigé un récent rapport au 1er vice-président du Sénat en date du 17 novembre 2021 sur les états de lieux et les besoins de chaque province. L'essentiel a porté sur trois thématiques, à savoir la fonction de contrôle de l'assemblée provinciale, la fonction de rédaction des édits et la

fonction de représentation des élus provinciaux. Il a été explicitement ressorti que les problèmes que connaissent les organes délibérants sont notamment d'ordre logistique, le manque d'infrastructure et du budget conséquent pour le fonctionnement. Ils ont souhaité que, dans ce cadre, les problèmes authentiques de leurs populations soient connus des décideurs. Cela va contribuer au développement rapide du pays. Cela aura de l'incidence sur la gouvernance locale.

Cette initiative prouve que rien ne marche jusqu'ici au sein de nos assemblées provinciales et que beaucoup reste à faire. Sinon, comment comprendre et justifier cet état de choses si les dignes fils et filles de ce pays riche prenaient des décisions responsables et judicieuses et posaient des actes d'intérêt commun ? Cette opinion ne fait que confirmer nos hypothèses de départ.

Alphonse Nekwa (2021) à son tour a relayé les propos de la sénatrice Néfertiti Ngudianza qui a parlé de la cacophonie qui règne au sein des Assemblées provinciales en RDC. À l'occasion, la sénatrice a plaidé pour l'uniformisation de leurs règlements intérieurs afin de permettre aux Assemblées provinciales de fonctionner correctement. Elle a appuyé ses propos par l'exemple de sa propre province, le Kongo Central, qui est la première en RDC à avoir déchu son gouverneur. Une déchéance boudée par d'autres députés qui, plus tard, ont à leur tour déchu leur président et vice-président. Mais, s'il n'y a pas que sa province qui est devenue un pandémonium. Dans d'autres aussi, des Assemblées provinciales ont désavoué leurs gouverneurs. Finalement, les provinces sont devenues instables. D'autres sénateurs ont enrichi le rapport synthèse de la Commission des relations avec les institutions provinciales sur l'état des lieux dans toutes les provinces de la RDC. Cette situation est due à l'imbroglio qui règne dans les provinces.

Signalons encore que le rapport de la commission a relevé 15 gouverneurs déchus, dont certains bloqués à Kinshasa par la hiérarchie, la misère des populations, des conflits entre les gouverneurs et les Assemblées provinciales, la mainmise du ministre de l'Intérieur dans le fonctionnement des provinces. Tout cela démontre la cacophonie qui y règne. On voit que pratiquement dans toutes les provinces il y a des problèmes,

même dans celles où il y a eu des contentieux sur le plan judiciaire. Le problème majeur qui se pose est celui de l'interprétation de leurs règlements intérieurs, estime-t-elle. De proposer que les règlements intérieurs de toutes les provinces soient uniformisés pour que les cours et tribunaux puissent rendre une justice équitable.

Parler de la cacophonie, de l'imbroglio, des conflits entre les gouverneurs et les Assemblées provinciales, de la recherche d'une justice équitable, etc., ne vient qu'appuyer nos propos sur le dysfonctionnement de nos Assemblées provinciales qui, en réalité, est occasionné par le manque de vouloir vivre et faire ensemble ; bref, le manque de cohésion et d'unité au sein de ces institutions.

A entendre Grevisse KABREL (2021), l'expérience des 15 dernières années, soit trois législatures, renseigne que les Assemblées provinciales sont tout, sauf ce qu'elles devraient être. Dans leur ensemble, elles se sont muées en véritables espaces de guerre et de règlement des comptes. Leurs membres passent le plus clair de leurs sessions à initier des motions de défiance, soit contre les présidents de leurs organes délibérants respectifs, soit contre les gouverneurs, chefs des exécutifs provinciaux. Mais, entre le moment de la récolte de signatures et la tenue de la plénière ad hoc, beaucoup d'eau coule sous le pont. A partir de cette volte-face, motivée par l'achat de consciences des députés provinciaux, on peut dès lors conclure que, dans la plupart des cas, les pétitions dans les assemblées provinciales sont fantaisistes et alimentaires. Rien donc de sérieux, quand l'issue dépend généralement de l'habileté de la cible. L'auteur continue en se posant la question de savoir si les Assemblées provinciales n'étaient pas des institutions de trop pour rien vu ce qui se passe.

La différence avec l'Assemblée nationale qui légifère pour l'ensemble du territoire, c'est le fait que les organes délibérants provinciaux ont pour mission d'agir pour que la gouvernance des provinces soit réellement au service des citoyens. Ils sont donc appelés à voter des édits dans ce sens. Hélas ! De l'avis de nombre d'analystes, le mal est originel. Ainsi longtemps que l'assemblée provinciale dépendra en réalité financièrement de l'exécutif provincial, il serait illusoire de voir les élus jouer véritablement leur rôle de censeur. Le contrôleur est dépendant

du contrôlé. Subsidiairement, à partir du moment où le gouverneur de province recrute les membres de son exécutif parmi les députés provinciaux, tel que l'exige l'article 198 de la Constitution, le rapport des forces change automatiquement.

Dès lors que le numéro un de l'exécutif provincial devient le patron du législateur, censé être son contrôleur, leurs relations tendent à se muer en une sorte d'« inceste heureux ». Ceci ressemble à une cohabitation dans laquelle le Gouverneur, source providentielle et pourvoyeuse de fonds, dicte les règles du jeu.

Affirmer que les Assemblées provinciales sont tout sauf ce qu'elles devraient être prouve qu'il n'y a rien de positif qui se passe au sein de ces institutions censées résoudre plusieurs problèmes fondamentaux. L'auteur ajoute qu'elles se sont muées en véritables espaces de guerre et de règlement des comptes. Dans un milieu où le vouloir vivre ensemble règne, ainsi que la cohésion et l'unité, le conflit trouve rapidement solution et l'intérêt supérieur est privilégié.

Encore une fois, Claude Katende (op. cit.) partage la thèse selon laquelle les assemblées provinciales sont réellement devenues source d'instabilité. Après avoir passé sous scanner l'action des Assemblées provinciales, le résultat est que la plupart, si pas toutes, ont échoué dans leur mission. L'expérience prouve à ce jour que les Assemblées provinciales, en plus du fait de s'être muées en espace de règlements des comptes, sont également la source, voire la cause, de l'instabilité des entités territoriales décentralisées (ETD), dont les tireurs de ficelles sont parfois tapis au sein des structures nationales. Le diagnostic étant désormais posé, d'aucuns estiment qu'il faille proposer une thérapie conséquente. Parmi les propositions envisagées figure, entre autres, la dissolution pure et simple de ces assemblées provinciales. C'est dans la perspective de grandes réformes que l'on pourrait envisager au niveau des institutions.

A entendre l'intervention de l'honorable Jean-Pierre Pasi Zapamba Buka, président de l'APNAC-RDC et vice-président en Afrique, lors de la conférence du réseau parlementaire africain sur les FFIF, « APNIFFT », organisée par la TAX JUSTICE À DAKAR, au Sénégal, du 27 au 29 septembre 2021, sur le thème : « Députés en ligne de front : réduire les FFIF pour la relance économique post-Covid-19 » ; activité ayant connu la participation massive des députés

membres des 26 pays africains que compte ce réseau, il insiste sur le fait que les élus du peuple sont votés en tant qu'individu et en tant que parti politique. Ce qui revient à dire que les membres des assemblées provinciales ont le devoir de lutter pour l'intérêt du peuple en lieu et place d'obéir aux ordres des mentors politiques.

Parmi les causes de l'instabilité des Assemblées provinciales, nous avons évoqué l'influence des prédateurs ou mentors pouvant être les députés nationaux, les politiciens ou autres personnes proches des autorités qui influencent le fonctionnement des Assemblées provinciales. L'honorable Jean-Pierre Pasi Zapamba, qui fait partie de ce corps, témoigne dans son adresse de cette influence qui freine le développement à la base des provinces.

Lors de sa récente adresse sur l'État de la nation le 13 décembre 2021, Son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine TSHISEKEDI TSHILOMBO est revenu sur le dysfonctionnement des Assemblées provinciales qui brise l'harmonie dans nos provinces et freine le développement à la base. Le phénomène est tellement connu qu'il ne faut pas utiliser une lampe torche en plein jour pour le chercher. Le mal est là, nous devons nous impliquer tous pour trouver des solutions durables et efficaces.

3.2. Discussion des résultats, conclusion et préconisations

Cette étude nous a offert l'opportunité de rassembler une multitude d'informations afin d'approfondir notre analyse des résultats. Il convient de rappeler que la problématique examinée concernait le renforcement de la coexistence et de la collaboration au sein des institutions provinciales, condition essentielle au développement de nos provinces en particulier et de notre nation dans son ensemble. À l'issue des audiences, des mémorandums, des témoignages et des expériences quotidiennes, nous avons examiné le fonctionnement de nos provinces sous l'influence des institutions provinciales. Sans déployer d'efforts significatifs, nous avons constaté l'émergence de divers comportements problématiques, tels que des conflits entre les Assemblées provinciales et les Exécutifs provinciaux, l'instrumentalisation des députés provinciaux par les représentants nationaux, la prise en otage des provinces par les Assemblées provinciales, le non-respect de l'autorité de l'État, l'insuffisance de contrôle et de suivi,

une politisation excessive de la société civile, la dépendance de la justice, l'impunité face aux dysfonctionnements institutionnels, l'équipement précaire de la Police Nationale Congolaise, la discrimination salariale, l'absence de justice sociale, le manque d'initiatives de réconciliation et de paix de la part du pouvoir coutumier et des églises en faveur d'une paix durable, ainsi que des conflits fonciers persistants résultant du non-respect des limites de parcelles et des lotissements, souvent exacerbés par des élus locaux. De plus, nous faisons face à un manque d'infrastructures (aéroports, routes urbaines, hôpitaux, etc.) et à une absence d'électrification de la province, entre autres. Les représentants du peuple en assument une responsabilité supérieure par rapport aux autres. Élément générateur de conflit et de malentendu. Ils rencontrent des difficultés croissantes à cohabiter, ce qui entrave tout progrès. Les recherches antérieures, ainsi que les nôtres, ont démontré que plusieurs facteurs, notamment les attitudes des décideurs politiques, de la population et des institutions étatiques, participent au dysfonctionnement évoqué.

Cette réalité confirme nos hypothèses car les propos des auteurs cités ont souligné que les institutions provinciales de notre pays ne facilitent pas encore le développement à la base souhaité, malgré l'importance qui leur est accordée par l'article 197 de la Constitution. Cet article dit que les députés provinciaux défendent les intérêts des citoyens car ils sont là pour le peuple. Pour ceux qui font semblant de ne pas le savoir, nous avons rappelé les faits saillants montrant que rien ne fonctionne jusqu'à présent et que cette menace sourde, dont les effets compromettront à jamais l'avenir de notre nation, doit être éliminée. Il faut reconnaître nos raisons de défaite et travailler ensemble pour le développement de notre nation. S'unir, s'accepter et faire des compromis pour mobiliser la communauté nationale vers la paix, la tolérance, l'inclusion, la compréhension et la solidarité est un devoir noble. Il faut encourager la coexistence et la collaboration dans la diversité pour construire un monde de paix, de solidarité et d'harmonie, essentiel au développement national. Il faut résoudre les conflits et renforcer la cohésion sociale pour construire un nouveau pays solidaire et uni. L'État doit assumer sa responsabilité conformément aux textes réglementaires, les membres des Assemblées provinciales doivent également s'accepter, se

pardonne et vit en harmonie pour favoriser le développement local. La population doit cesser d'être naïve et dénoncer les dysfonctionnements ou agir.

En somme, une étude sur la coexistence et la collaboration est essentielle pour le développement, car elle montre comment les parties prenantes peuvent coopérer pour atteindre des objectifs communs tels que la réduction de la pauvreté et la promotion d'une croissance durable. Cette étude éclaire sur le renforcement des relations pour favoriser le progrès social, économique et environnemental. L'accent est mis sur la cohésion sociale, le développement durable à la base, l'efficacité, l'innovation, la pérennité des résultats, l'évitement des conflits et le renforcement des institutions. En somme, cette étude est cruciale pour apprendre à établir des partenariats solides et durables afin de relever les défis du développement à la base et de bâtir un avenir meilleur pour tous.

Références bibliographiques

AUGER N., LEBRUN M., ACHARD-BAYLE G., BELU I., COLLÈS L., ZANOLA M., BARBALATO B. & SORIN N., 2001. Didactique des langues romanes : le développement à la base de compétences chez l'apprenant. Langue et culture, in COSTANTINO MAEDER (éd.), De Boeck Supérieur, Louvain-la-Neuve (Belgique), pp. 189-241.

BARLATIER P.-J., 2018. « Chapitre 7. Les études de cas », in CHEVALIER F. (éd.), Les méthodes de recherche du DBA, EMS Éditions, pp. 126-139.

CONSTITUTION DE LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO, 2006. Constitution de la République Démocratique du Congo, Kinshasa, Présidence de la République, [en ligne] <http://www.presidentrdc.cd/>.

ELMOTH S., 2007. « République Démocratique du Congo : décentralisation et sortie de conflit », *Afrique contemporaine*, n° 221, 2007-1, pp. 75-86. DOI : 10.3917/afco.221.0075

FORUM DES AS, 2021. « Et si on dissolvait les Assemblées provinciales ? », [en ligne] <https://www.forumdesas.net/2021/04/et-si-on-dissol...>

INFOBASCONGO, 2021. RDC: crise des institutions provinciales, [en ligne] <https://www.infobascongo.net/beta/2021/06/16>

KATENDE J.-C., 2021. RDC: les Assemblées provinciales, une expérience en voie d'échec Tsieleka, [en ligne] <https://plumeinfos.net/rdc-les-assemblees-provinciales-en-eb>

KABREL G., 2021. Les Assemblées provinciales : espaces de guerre ou instances démocratiques ?, [article en ligne].

NEKWA A., 2021. Rapport sur les conflits institutionnels au Kongo Central, [communication rapportée dans un média en ligne].

PAS I. ZAPAMBABUKA J.-P. est mentionné dans le contexte de l'intervention lors du Réseau parlementaire africain sur les FFIF.

BUKA J.-P., 2021. Intervention lors du Réseau parlementaire africain sur les FFIF (APNIFFT), Dakar, Sénégal, 27-29 septembre, APNAC-RDC, [en ligne] <https://apnac-rdc.org>

POURTIER R., 2008. « Reconstruire le territoire pour reconstruire l'État : la RDC à la croisée des chemins », *Afrique contemporaine*, n° 227, pp. 23-52. <https://doi.org/10.3917/afco.227.0023>

TASSY A. & LAVALLET C., 2015. « Du vivre au collaborer en institution : approche sociologique et posture gestaltiste », *Gestalt*, n° 46, pp. 99-111. <https://doi.org/10.3917/gest.046.0099>

Société Egalitaire et Justice Sociale chez Nancy Fraser contre l'Approche Critique et Inégalitaire chez Friedrich Nietzsche

Nelly Annick-Narcisse ZÉBRO épouse DAGO

Maître-Assistante

Université Peleforo Gon COULIBALY de Korhogo / Côte d'Ivoire

nellyannick@gmail.com

Résumé

Cet article est un essai d'engagement qui tente de contribuer à notre humble niveau au concert des nations de la mise en ordre d'une justice sociale et égalitaire, face au chaos dangereusement organisé de notre époque dans lequel nous sommes plongés. Notre objectif est de développer un essor nouveau capable de favoriser une société plus équitable grâce à la coopération entre les individus. Fraser est ainsi connue pour son dialogue avec Jürgen HABERMAS, notamment dans la perspective d'un élargissement de la sphère publique pour prendre en compte les inégalités de genre et de classe, ainsi que pour un dialogue avec Axel HONNETH autour de la problématique de la reconnaissance. C'est au nombre de ces auteurs contemporains que nous tentons de faire une lecture croisée avec Friedrich NIETZSCHE.

Mots clés : *Société égalitaire, Justice sociale, Libre-échange, Harmonie universelle*

Abstract

This article is an attempt at commitment that attempts to contribute at our humble level to the concert of nations of justice society order, in the face of the face of a new the dangerously organized chaos of our time in which we are plunged. Our objective is to develop a new momentum capable of promoting a more equitable society through cooperation between citizens. Fraser is thus known for her dialogue with Jürgen HABERMAS, particularly with regard to the prospect of expanding the public sphere to take into account gender and class inequalities, as well as for a dialogue with Axel HONNETH on the issue of recognition. It is among these contemporary authors that we attempt to make a cross-reading with Friedrich NIETZSCHE.

Keywords : *Egalitarian society, Social justice, Free trade, Universal harmony*

Introduction

Nancy FRASER est nommée en 2011 à la Chaire

Rethinking Social Justice in a Globalizing World de la Fondation Maison des Sciences de l'Homme. Fraser est connue pour ses contributions significatives dans les domaines de la philosophie politique, la sociologie, la théorie féministe, la justice sociale, la reconnaissance et la critique de l'espace public.

Nancy FRASER développe à travers ses nombreux écrits une réflexion philosophique et politique sur les enjeux majeurs de nos sociétés contemporaines : espaces publics, fondements de la justice sociale, reconnaissance, évolution du mouvement féministe dans le contexte de globalisation. (L. DOWNS et J. LAUFER, 2012, Vol. 27)

À la fois militante et intellectuelle, elle indique vouloir participer à des mouvements qui contribuent à changer et imaginer une nouvelle société. Le paradigme important qu'elle développe, est que la justice est un concept complexe, qui doit être compris comme le point de départ de trois dimensions à la fois séparées et entremêlées :

- la question de la distribution des ressources,
- celle de la reconnaissance des contributions variées des différents groupes sociaux,
- celle de la représentation dans le langage avec toute la symbolique

Fraser a tout particulièrement développé une conception de la justice sociale comme parité de participation, c'est-à-dire comme possibilité de participer en tant que pair aux interactions dans toutes les sphères sociales. (E. FERRARESE, 2015)

Voilà qui est révolu estime Nietzsche, voilà qui est contraire à la conscience, voilà ce que toutes les consciences plus fines ressentent, comme malhonnête, comme mauvaise foi, comme imposture, comme féminisme, faiblesse, lâcheté et c'est bien en vertu de quelque chose que nous sommes en effet de bons Européens, les héritiers de la domination de soi la plus durable et la plus courageuse dont l'Europe ait fait preuve. (F. Nietzsche, 1982, p. 261) Opposé à la théorie d'une justice équitable en

société chez Fraser, Nietzsche défend plutôt l'idéologie d'une injustice naturellement établie entre les hommes en société. De ce paradoxe naît un intérêt pour le sujet suivant : Société égalitaire et justice sociale chez Nancy FRASER contre l'approche d'une justice critique et inégalitaire chez Friedrich NIETZSCHE. Dit autrement, quelles sont donc les deux approches de la société telles que perçues par ces deux auteurs ? Mieux, qu'est-ce que la justice sociale chez Fraser ? Une telle justice égalitaire rencontre-t-elle l'assentiment de Nietzsche ? Pour répondre de façon plus aisée à ce questionnaire, la méthode de travail que nous ferons nôtre, est une méthode comparative des deux approches des deux auteurs sur les notions de justice et d'égalité.

1. Contexte intellectuel de la théorie de Fraser

1.1 L'exigence d'une société égalitaire

La théorie de Fraser s'inscrit autour de plusieurs influences théoriques. En effet, John RAWLS, dans le souci de créer une société égalitaire, soutient qu'une société est juste si elle garantit les libertés de base égales pour tous, l'égalité des chances et ne maintient les seules inégalités que celles qui profitent aux plus défavorisés. L'on parle de discrimination positive. Sa justice se résume en ces termes :

En premier lieu : chaque personne doit avoir un droit égal au système le plus étendu de libertés de base égales pour tous qui soit compatible avec le même système pour les autres. En second lieu : les inégalités sociales et économiques doivent être organisées de façon à ce que, à la fois (a) l'on puisse raisonnablement s'attendre à ce qu'elles soient à l'avantage de chacun et (b) qu'elles soient attachées à des positions et à des fonctions ouvertes à tous. (J. RAWLS, 2009, p. 91.)

Rawls veut asseoir une justice sociale fondée sur la redistribution des ressources économiques. C'est pourquoi, il voudrait que l'État prenne des mesures de sorte à assurer le

minimum vital aux plus défavorisés. C'est dans cette perspective qu'il abondait en ces termes :

Il appartient à l'Etat de se préoccuper de l'acquisition d'une faculté de comprendre la culture politique et de participer à ses institutions de la capacité à être des membres de la société économiquement indépendant leur vie durant, à développer des vertus politiques. (E. FERRARESE, p.8)

Fraser quant à elle s'appuie d'abord sur l'héritage de la théorie critique, notamment l'École de Francfort pour développer ses réflexions sur la justice sociale et les mouvements sociaux. La théorie critique est une approche de la philosophie sociale qui vise à analyser la société et la culture en mobilisant les Sciences sociales et les Humanités. Elle cherche à révéler et à remettre en question les structures de pouvoir, considérant que les problèmes sociaux sont principalement créés par des structures sociétales et des présupposés culturels plutôt que par des facteurs individuels ou psychologiques : « La théorie critique a été établie comme une école de pensée soutenant que l'idéologie est le principal obstacle à la libération humaine ». (R. GEUSS, 2020, Chap.4).

Elle doit donc son origine principalement aux théoriciens de l'École de Francfort : Theodor ADORNO et Max HORKHEIMER. Horkheimer décrit une théorie comme étant critique dans la mesure où elle cherche à « libérer les êtres humains des circonstances qui les asservissent. » (M. HORKHEIMER , 1982, p. 244)

En philosophie politique, la théorie critique désigne la philosophie marxiste occidentale de l'École de Francfort, développée en Allemagne dans les années 1930, inspirée des idées de Karl MARX et Sigmund FREUD. Elle retient du Marxisme, l'idée que la philosophie doit être utilisée comme critique sociale du capitalisme et non comme justification et légitimation de l'ordre existant, critique qui doit servir à faire avancer la transformation. Ensuite, Fraser intègre également des éléments du poststructuralisme et du féminisme dans son analyse des

rapports de pouvoir et des identités sociales. Le poststructuralisme et la théorie féministe partagent des liens étroits, notamment dans leur critique des structures de pouvoir et des catégories fixes. Enfin, Fraser va prolonger l'apport du Marxisme classique en intégrant des dimensions culturelles et politiques à sa théorie de la justice sociale. Sa théorie de la justice sociale constitue un cadre théorique riche pour analyser les dimensions complexes de l'injustice et promouvoir une société plus équitable. Sa volonté de faire de la reconnaissance une affaire de justice l'oppose à Taylor et Honneth qui considèrent la reconnaissance comme étant une affaire de réalisation de soi, c'est-à-dire le modèle identitaire de justice. Cela dit, la problématique de la reconnaissance mérite notre attention. C'est dans ce contexte que Denis écrit :

La société politique universelle est traversée par une force extérieure qui intrinsèquement et nécessairement doit engendrer un processus multilatéral de reconnaissance mutuelle entre tous ces membres : riche et pauvre, entre honnêtes gens et délinquants, entre militant d'une cause idéologique ou d'une autre, entre fidèles de diverses confessions, entre croyant et mécréant. On trouve ici au cœur de la société conflictuelle le processus décrit plus haut et caractéristique de l'entrée en politique [...] de connaissance et de reconnaissance allant jusqu'à l'amour de l'autre. (D. MAUGENEST, 2012, p. 241)

Cette pensée de Maugenest nous laisse voir que la société politique ne se conjugue pas seulement sur le mode d'une société accomplie dans une paix perpétuelle. Mais, elle se construit à travers une société réelle toujours en voie d'accomplissement par une lutte perpétuelle. La lutte pour la reconnaissance, comment est-elle envisagée par Fraser ?

1.2. La reconnaissance chez Fraser comme principe de justice

Contrairement à la conception de la justice chez Rawls, Fraser, soutient que la justice ne se limite pas qu'à une redistribution des ressources de sorte à assurer le minimum aux plus démunis. Elle ne consiste pas non plus à une simple redistribution des ressources économiques et matérielles. Pour

Fraser, il faut aller au-delà de la redistribution pour y ajouter la reconnaissance. Ce sont ces deux paradigmes qui pourront mener à une véritable justice sociale. Avec elle, la philosophie politique doit prôner une justice qui allie la redistribution et la reconnaissance dans un cadre unique en limitant les interférences afin de réduire les inégalités sociales. Cette pensée est traduite en ces termes :

Mon objectif général est donc de relier ces deux problématiques politiques actuellement disjointes, car ce n'est qu'en intégrant la reconnaissance et la redistribution que nous pourrions parvenir à élaborer le cadre théorique critique dont notre époque a besoin. (N. FRASER, 2005, p.14).

Dans nos sociétés modernes, l'on assiste à de nouvelles injustices sociales qui ne relèvent pas de la redistribution. Aussi, constate-t-on aujourd'hui que des nantis sont victimes d'injustice sociale. Ces injustices ne relèvent pas de la redistribution, mais plutôt de la reconnaissance culturelle. Le terme de reconnaissance n'est pas facile à comprendre. Pour Fraser, il existe deux formes de reconnaissance qui ont pour objectifs d'instaurer un ordre démocratique. Il s'agit du modèle identitaire et du modèle statutaire de reconnaissance. Le terme de reconnaissance trouve ses sources dans la philosophie antique avec Aristote, qui mettait en restriction la gestion de la cité. Les femmes et les esclaves selon lui sont inaptes à la prise des décisions et à la gestion de la cité. Hegel dans la *philosophie de l'esprit d'Iéna*, met en lutte deux individus qui cherchent à faire reconnaître l'un à l'autre leur liberté. Ensuite, le concept repris par Mead, ouvre le chemin à Honneth qui fait de la reconnaissance une véritable théorie.

Les luttes pour la reconnaissance prennent place dans un monde où les inégalités matérielles s'accroissent tant sur le plan des revenus et de la propriété que sur le plan de l'accès à l'emploi, à l'éducation, aux soins de santé ou aux loisirs. (N. FRASER, 2005, p.13.)

C'est donc la frénésie des injustices dans nos sociétés qui a conduit à une lutte pour la reconnaissance. Chaque membre de

l'interaction sociale cherche à avoir une place pouvant le rendre visible. C'est pourquoi, Fraser veut prendre part au débat tout en mettant, la question de la reconnaissance au centre des débats politiques afin de trouver des remèdes aux injustices sociales. Le terme de reconnaissance s'est récemment imposé au domaine des Sciences humaines comme sujet de préoccupation collective aux théories philosophiques et sociologiques. Par ailleurs, sur la scène du travail et celle de l'exclusion notamment, la théorie de la reconnaissance permet de prendre en charge des problèmes d'ordres sociaux et politiques fondamentaux. C'est à juste titre que Fraser, dans son développement à travers ses nombreux écrits tant philosophiques que politiques, dénonce les problèmes majeurs que traversent nos sociétés contemporaines. Elle est considérée comme l'une des plus grandes figures de la pensée contemporaine à travers ses nombreuses publications : *Repenser l'espace public : une contribution à la critique de la démocratie réellement existante* (2001), *Fondement de la justice sociale*, *Le Féminisme en mouvement* (2012), *La Reconnaissance dans le contexte de la globalisation*, *Les ambivalences du féminisme dans la crise du capitalisme* (2012), (...) C'est donc par la voie des altercations, des débats du dialogue que les sociétés se construisent et réalisent toutes leurs promesses pour une vie bonne. Ces sociétés sont donc des sociétés de débats. La brûlante question de la reconnaissance doit être mise au centre des débats politiques afin de procurer une société juste, égalitaire et démocratique.

Fraser va donc proposer une approche tridimensionnelle de la justice sociale ; articulée autour de trois axes fondamentaux : la redistribution économique, la reconnaissance culturelle et la représentation politique. Ces dimensions sont interdépendantes et se renforcent mutuellement, formant un système complexe où chaque injustice peut avoir des répercussions sur les autres.

En termes théoriques, le défi qui se pose dès lors consiste à formuler une conception bidimensionnelle de la justice sociale qui maille les revendications légitimes d'égalité sociale et les revendications légitimes de reconnaissance. En termes pratiques, il faut pouvoir se donner une orientation programmatique qui combine le meilleur de la politique de redistribution

et le meilleur de la politique de reconnaissance. (N. FRASER, 2005, p.43.)

Vus sous cet angle selon Fraser, les deux paradigmes se distinguent l'un de l'autre de l'injustice. Le paradigme de la redistribution met l'accent sur les injustices qu'il considère comme socio-économiques et qu'il présume être le produit de l'économie politique : l'exploitation, l'exclusion économique et le dénuement. Le paradigme de la reconnaissance, pour sa part, cible plutôt les injustices qu'il considère comme culturelles et qu'il présume être le produit des modèles sociaux de représentation, d'interprétation et de communication : la domination culturelle, le déni de reconnaissance et le mépris. Tel apparaît de façon ramassée le modèle égalitaire de justice chez Fraser et certains de ses contemporains. Quel est l'apport opposé de Nietzsche à ces philosophes socio-démocrates ?

2. Libre-échange et harmonie universelle chez Nietzsche

2.1. Morale plurielle d'où justice inégalitaire chez Nietzsche

Véritablement, depuis la mort du Dieu chrétien, il revient aux hommes eux-mêmes de se fixer des buts œcuméniques pense Nietzsche englobant toute la terre. (F. Nietzsche, 1988, p. 51). L'ancienne morale, notamment celle de Kant, exige de l'individu, de ses actions que l'on attende tout des hommes : c'était chose belle autant que naïve ; comme si tout un chacun savait sans plus quelle conduite est la plus profitable à l'ensemble de l'humanité.

Quelles actions sont donc souhaitables en général ? C'est une théorie répond Nietzsche, comparable à celle du libre-échange avec son postulat que l'harmonie universelle doit nécessairement s'établir d'elle-même en vertu de lois innées de perfectionnement. Mais, dans la perspective des besoins de l'humanité, il admet qu'il pourrait ne pas paraître souhaitable que tous les hommes agissent identiquement, il se pourrait même que dans l'intérêt de buts œcuméniques, l'on eût à fixer des tâches spéciales, voire éventuellement mauvaises à des secteurs entiers de l'humanité. En tout cas, si l'on ne veut pas que l'humanité trouve sa propre ruine dans ce gouvernement scientifiquement

universel, il faut avant tout, pour servir de règle scientifique aux buts œcuméniques, acquérir une connaissance des conditions de la civilisation, dépassant tous les stades actuels. C'est là, la tâche immense fixée aux grands esprits du siècle prochain. (F. Nietzsche, 1988, p. 51)

La morale universelle doit de ce fait, faire place aux nombreuses morales privées. Les concepts de " bon " et " mauvais ", de " bien " et de " mal " n'ont de sens que par référence à l'homme étant donné la manière dont on les emploie d'habitude : invective ou glorification. Nous devons en tout cas nous défaire de cette conception du monde. Assurément, chez Nietzsche, le concept de bien et de mal a une double préhistoire (F. Nietzsche, 1988, p. 68-69) dans l'âme des races et des castes dominantes. Celui qui possède le pouvoir de rendre coup pour coup, bien pour bien, mal pour mal et qui aussi use effectivement de revanche, se montre donc reconnaissant et vindicatif. On l'appelle bon. Celui qui est impuissant et hors d'état de rendre la pareille, passe pour mauvais. Bon, on appartient aux " bons ", à une communauté qui a un sentiment de solidarité parce que tous les individus y sont liés entre eux par l'esprit de représailles. Mauvais, on appartient aux " mauvais ", à un ramassis d'êtres soumis, impuissants qui ignorent tous sentiments de solidarité. Les bons sont une caste, les mauvais une masse, une poussière. Bon et mauvais sont pour un temps synonymes de noble et vil, maître et esclave. Par contre, on ne regarde pas l'ennemi comme mauvais : il peut lui rendre coup pour coup. Chez Homère, le Troyen et le Grec sont bons l'un et l'autre. Ne passe pas pour mauvais celui qui nous inflige quelque dommage, mais celui qui est méprisable. (F. Nietzsche, 1988, p. 68-69). La société de la Grèce archaïque est marquée par ce net clivage entre les " bons " et les " mauvais. " C'est une société duale et hiérarchisée qui oppose deux classes sociales. Ce que décrit justement Moses Finley :

Un profond clivage horizontal stratifiait le monde des poèmes homériques. En haut, les aristoi, littéralement " les meilleurs " noblesse héréditaire, qui possédaient la plupart des richesses et tout le pouvoir, en temps de paix comme en temps de guerre. En bas se tenaient tous les autres, la multitude qu'aucun terme technique ne définissait

collectivement. Le fossé qui séparait les deux statuts était rarement franchi sauf par l'effet d'accidents dus à la guerre et aux rapines. (M. Finley, 2002, p. 63)

En lieu et place d'une justice théologique reçue et imposée, il nous faut une justice à titre individuel, à titre personnel : « (...) Une vertu doit être notre invention, notre légitime défense et notre urgence des plus personnelles : en tout autre sens, elle n'est qu'un danger. » (F. Nietzsche, 1994, p. 53-54). Voici l'approche de la justice chez Nietzsche. En aucun cas, elle ne s'accorde avec la pensée fraserienne. Est juste du point de vue nietzschéen, tout ce qui relève de moi-même, du sujet moral, de l'individu. Ni plus. Tout le reste ou du moins tout ce qui me vient d'ailleurs et qui m'est imposé est injuste.

2.2 Injustice inégalitaire chez Nietzsche au fondement de l'harmonie sociale

Ce qui n'est pas nécessité par notre vie lui porte préjudice : une justice qui ne dérive que du sentiment de respect envers l'idée de " vertu " au sens où Kant (F. Nietzsche, 1994, p. 53-54) l'entendait, est préjudiciable : la " vertu ", le " devoir ", le " bien en soi ", le bien caractérisé par l'impersonnalité et l'universalité billesées où s'expriment le déclin, l'ultime débilitation de la vie, la chinoiserie königsbergienne. C'est le contraire que réclament les plus profondes lois de la conservation et de la croissance : que chacun s'invente sa vertu, son impératif catégorique, sa justice. Un peuple périt quand il confond son devoir avec l'idée du devoir en général. Rien ne démolit plus profondément, plus intimement que tout devoir "impersonnel", que tout sacrifice au Moloch de l'abstraction. L'on n'a pas senti l'impératif catégorique de Kant comme dangereux pour la vie, termine Nietzsche. (F. Nietzsche, 1994, p. 53-54)

C'est en ce sens d'abord que la justice est décrite par Nietzsche (1982, p. 57-58) comme un art si difficile : on ne doit plus concevoir dit-il, la mesure des morales comme un procédé de morale abstraite mais comme l'acte fondamental d'une morale concrète, non pas comme une technique indifférente, mais comme l'art d'interpréter la différence et la qualité indépendamment de l'état de fait, ou plus exactement en dehors de l'ordre social existant : considérer la nature comme si elle était

une preuve de la bonté et de la protection de Dieu ; interpréter l'histoire à la gloire de la raison divine, en tant que perpétuel témoignage de la finalité morale de l'ordre universel ; interpréter ses propres expériences vécues au sens où de pieuses gens l'avaient fait depuis assez longtemps, comme si tout n'y était que le don, que le signe, que l'avertissement de la providence et que tout dût concourir au salut de l'âme dans l'amour. Les appréciations organiques indiquent que le critère des valeurs est la vie et il existe plusieurs types de vie : descendant ou ascendant. Chacun se déclinant en type d'individus : prêtre, esclave, scientifique d'un côté ; guerrier conquérant, explorateur de l'autre. Comment donc, dans ces conditions admettre l'universalité des valeurs ? Jean Granier écrit :

La généalogie des valeurs doit se doubler d'une évaluation des généalogies. Le problème de l'universalité semble résolu par le recours au critère ultime de la vie. Ramener tout jugement de valeur à un acte d'évaluation de la vie semble en effet clore le débat : la vie est universelle et les différences de valeurs se ramènent à elle. (J. Granier, 1966, p. 164)

Réellement, il nous faut admettre l'évidence suivante : le fait moral est une interprétation : quel type d'interprétation ? Selon Deleuze, (1962, p. 113-114) le vrai exprime une volonté : qui veut le vrai ? Qu'est-ce qu'il veut, celui qui dit : je cherche le vrai ? Jamais comme aujourd'hui, on n'a vu la science pousser aussi loin dans un certain sens l'exploration de la nature et de l'homme, mais jamais non plus on ne l'a vue pousser aussi loin la soumission à l'idéal. Or comme dit Deleuze, (1962, p. 126) seules des valeurs déjà en cours, seules des valeurs admises donnent ainsi des critères à la reconnaissance. Comprise comme volonté de se faire reconnaître, la volonté de puissance est nécessairement volonté de se faire attribuer des valeurs en cours dans une société donnée (argent, honneur, pouvoir, réputation). Mais là encore, qui conçoit la puissance comme l'acquisition de valeurs attribuables ? L'homme du commun n'a jamais eu d'autre valeur que celle qu'on lui attribuait ; nullement habitué à fixer lui-même les valeurs, il ne s'en est pas attribué d'autres que celles qu'on lui reconnaissait, ou même qu'il se faisait reconnaître. Il faut pourtant de toute urgence tout reconsidérer, tout inventer à

nouveau. La volonté ou plus exactement la volonté de puissance est plastique, inséparable de chaque cas dans lequel elle se détermine. Elle est l'un, mais l'un qui s'affirme du multiple et ne se dit que du multiple. (G. Deleuze, 1962, p. 126)

Lorsqu'Eugène Fink commente Nietzsche, il écrit : « Le jeu dionysiaque de la vie se trouve là où l'homme accepte courageusement la situation tragique et où héroïquement il est prêt à vaincre ou à sombrer ». (E. Fink, 1965, p. 155) C'est pourquoi dans *Humain trop humain*, Nietzsche suggère le fait que juger équivaut à être injuste parce qu'il regarde le christianisme comme la doctrine de la justice absolue. Dorénavant, Nietzsche préconise en lieu et place de cette justice absolue, la préférence au genre neutre. Ainsi, dans ses œuvres, Nietzsche présente son propre moi comme une sorte d'image allégorique capable de traduire le contenu abstrait de ses idées qui elles, reflètent des données universelles. La morale ne devrait plus être liée à un seul niveau vital pour voir les problèmes dans une seule perspective. Assurément, c'est justement la faculté de parcourir toute la gamme des perspectives qui fait la richesse d'une morale ; le facteur biologique étant un élément qui nous donne de relativiser les normes morales. À ce propos Jaspers cité par Goedert relève le fait suivant :

Nous ne doutons pas de la légitimité de l'autonomie du développement spirituel, mais nous recherchons si dans la manière dont se manifeste ce processus spirituel autonome, ne se fait pas jour dans la vie de Nietzsche quelque chose qui spirituellement et existentiellement n'est pas nécessaire et donne pour ainsi dire à ces nouveautés une couleur qui ne leur appartient pas de façon cogente ; ou si ces impulsions et buts spirituels ne s'alimentent pas désormais à des sources dont l'origine révèle l'existence de quelque chose que nous appelons de façon incertaine le facteur biologique. (G. Goedert, 1977, p. 125)

Conclusion

Au total, la justice sociale développe une théorie de la justice articulée autour du principe de parité participative. Nous avons choisi Fraser pour ce travail, rien que pour faire réfléchir.

Ainsi, elle offre un cadre fécond pour interroger les liens entre parité participative et justice sociale. C'est son acquiescement supérieur avec sa compréhension des choses. Cela dit, la conception triadique (redistribution, reconnaissance, représentation) ouvre plusieurs axes problématiques possibles pour ce travail. La question essentielle qui a sous-tendu donc ce travail se formule ainsi : Comment la justice sociale de Fraser et de ses contemporains est-elle chamboulée par l'approche relativiste des perceptions de moralité et de justice chez Nietzsche ? Selon Fraser, des tensions entre procéduralisme démocratique et exigences substantielles de justice ne sont pas à négliger. Dès lors, s'explique la revendication essentielle de la pensée de Friedrich Nietzsche, celle du droit à la différence : que chacun s'invente sa vertu, son impératif catégorique, sa justice. Un peuple périt quand il confond son devoir avec l'idée du devoir en général.

Bibliographie

- 1) DELEUZE Gilles**, 2007. *Nietzsche et la philosophie*, PUF, Paris.
- 2) DOWNS Lee Laura et LAUFER Jacqueline**, 2012, « Nancy Fraser, une philosophe rebelle », in *Travail, genre et société*, Vol. 27, 1^{er} Janvier 2012.
- 3) FERRARESE Estelle**, 2015, « Nancy Fraser ou la théorie du prendre part », in *La vie des idées*, 20 Janvier 2015, ISSN 2105-3030.
- 4) FINK Eugen**, 1965. *La philosophie de Nietzsche*. Minuit, Paris.
- 5) FINK Eugen**, 1973. *Nouvelle expérience du monde chez Nietzsche, Nietzsche aujourd'hui ?* Tome 2, Union Générale d'Édition, coll. 10/18, Paris.
- 6) FINLEY Moses**, 2002. *Le monde d'Ulysse*, Seuil, Paris.
- 7) FRASER Nancy**, 2005. *Qu'est-ce que la justice sociale ? Reconnaissance et redistribution*, Trad. Estelle FERRARESE, La Découverte, Paris.
- 8) GEUSS Raymond**, 2020. *Qui a besoin d'une vision du monde ?* Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts.

- 9) GOEDERT Georges**, 1977. *Nietzsche, critique des valeurs chrétiennes : souffrance et compassion*, Beauchesne, Paris.
- 10) GRANIER Jean**, 2006. *Nietzsche*, PUF, Paris.
- 11) GRANIER Jean**, 1966. *Le problème de la vérité dans la philosophie de Nietzsche*, Seuil, Paris.
- 12) HORKHEIMER Max**, 1982. *Théorie traditionnelle et théorie critique*, Tel Gallimard, Paris.
- 13) MAUGENEST Denis**, 2012. *Vivre ensemble malgré tout...*, CERAP, Abidjan / Yaoundé.
- 14) NIETZSCHE Friedrich**, 1988. *Œuvres philosophiques complètes tome III volume 1, Humain trop humain, Un livre pour esprits libres, Fragments posthumes 1876 - 1878*, Trad. de l'allemand par Robert Rovini, revue par Marc B. de Launay, Gallimard- NRF, Paris.
- 15) NIETZSCHE Friedrich**, 1988. *Œuvres philosophiques complètes tome III volume 2, Humain trop humain, Un livre pour esprits libres, Fragments posthumes 1878 - 1879*, Trad. de l'allemand par Robert Rovini, revue par Marc B. de Launay, Gallimard-NRF, Paris.
- 16) NIETZSCHE Friedrich**, 1982. *Œuvres philosophiques complètes tome V, Le Gai savoir, Fragments posthumes Été 1881 - Été 1882*, Trad. de l'allemand par Pierre Klossowski revue par Marc de Launay, Gallimard-NRF, Paris.

Valorisation du Bouillon à base de Crevettes Moulues dans les Restaurants de la Commune de Cotonou

Olayitan Raliatou BELLO

*Laboratoire de Recherches Pluridisciplinaire de l'Enseignement Technique, Ecole Normale Supérieure de l'Enseignement Technique de Lokossa, UNSTIM, Bénin.
Belloaeliath63@gmail.com*

Comlan Richard DEGON

*Laboratoire Pierre Pagney : Climat Écosystèmes, Eau et Développement, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire ECD, UAC, Bénin.
degonrichard@yahoo.fr*

Dieu-Donné Gildas KASSOUNDAHO

*Laboratoire Pierre Pagney : Climat Écosystèmes, Eau et Développement, Ecole Doctorale Pluridisciplinaire ECD, UAC, Bénin.
kassoundaho@gmail.com*

Résumé :

La valorisation du bouillon à base de crevettes moulues dans les restaurants de la commune de Cotonou vise à explorer les potentialités de ce produit traditionnel en vue de dynamiser l'offre gastronomique locale et encourager la consommation des produits issus du terroir. L'objectif général de cette étude est de promouvoir l'utilisation du bouillon à base de crevettes moulues dans les restaurants de Cotonou en mettant en lumière ses atouts nutritionnels et son intérêt économique. Pour atteindre cet objectif, une enquête qualitative a été menée auprès des restaurateurs, des consommateurs et des acteurs de la filière crevette locale afin de recueillir des données sur les usages actuels, les préférences culinaires et les possibilités d'intégration du bouillon dans différents types de mets. L'analyse des données révèle un intérêt croissant pour l'utilisation de ce bouillon sous forme de bouillons en cubes ou en poudre. Les résultats mettent également en lumière l'importance d'un accompagnement stratégique incluant des ateliers culinaires et une communication ciblée pour favoriser l'adoption du produit, renforcer l'économie locale et préserver les savoir-faire traditionnels.

Mots-clés : Cotonou; bouillon ; valorisation ; crevette ; restaurant.

Abstract :

Promoting ground shrimp-based broth in restaurants in the commune of Cotonou aims to explore the potential of this traditional product to enhance the local gastronomic offerings and encourage the consumption of locally sourced goods. The overarching goal of this study is to promote the use of ground shrimp-based broth in Cotonou restaurants by highlighting its nutritional benefits and economic value. To achieve this, a qualitative survey was conducted among restaurant owners, consumers, and local shrimp industry stakeholders to gather data on current practices, culinary preferences, and opportunities to integrate the broth into various dishes. The data analysis reveals growing interest in using this broth in convenient shapes like cubes or powder. The results also emphasize the importance of strategic support, including culinary workshops and targeted communication, to encourage the adoption of this product, strengthen the local economy, and preserve traditional know-how.

Keywords: Cotonou; broth ; Valorization ; shrimp ; restaurant.

Introduction

L'alimentation humaine joue un rôle essentiel dans la santé, le développement et la culture des sociétés. Dans le monde entier, la consommation d'aliments riches en nutriments, comme les produits marins, contribue à la prévention de nombreuses maladies et au maintien d'une bonne santé.

La cuisine africaine, notamment celle de Cotonou, est marquée par l'utilisation des bouillons en vue d'enrichir la saveur des plats traditionnels. Ces mets ainsi confectionnés sont souvent réalisés à partir de cubes de bouillon industriel, comme le cube de marque Maggi, qui est largement utilisé dans les restaurants et les foyers. Bien que les cubes Maggi apportent une solution rapide et pratique pour la réalisation des plats, leur utilisation pose plusieurs préoccupations, notamment leurs effets sur la santé sans oublier la dégradation de l'environnement. En effet, ces cubes contiennent souvent une forte concentration de glutamate mono sodique, de sel, et d'additifs chimiques qui peuvent nuire à la santé lorsqu'ils sont consommés en excès (Bossou S., p.45, 2018).

De plus, l'utilisation exclusive de ces cubes peut réduire la richesse gustative et nutritionnelle des plats. Bien qu'ils apportent une saveur instantanée, ces produits industriels manquent de la profondeur de goût qu'offrent des bouillons faits maison, notamment ceux à base de produits locaux comme les crevettes moulues (Dossou S. et Koffi B., p.98, 2020). De nombreuses études soulignent que la consommation excessive de sodium, présent dans les cubes de bouillon, peut être responsable de l'hypertension artérielle et d'autres maladies cardiovasculaires ; ce qui représente un véritable enjeu de santé publique au Bénin (Hounkpatin J., p.33, 2019). Le recours systématique aux cubes Maggi pourrait également avoir un impact économique défavorable. En effet, bien que ces cubes soient relativement peu coûteux, leur dépendance crée une situation où les restaurateurs négligent souvent l'utilisation de produits locaux comme les crevettes, qui, bien qu'un peu plus coûteuses, offrent des avantages nutritionnels et gustatifs plus importants. En outre, la production et la consommation massive de cubes de bouillons industriels contribuent à l'augmentation des déchets plastiques, car ces derniers sont souvent emballés dans des matériaux non biodégradables, aggravant ainsi les problèmes environnementaux liés à la gestion des déchets (Akonon T. & Aké K., p.56, 2021). Dans ce contexte, la valorisation des bouillons à base de produits locaux, notamment ceux confectionnés avec des crevettes moulues, représente une alternative viable pour diversifier l'offre culinaire, tout en réduisant la dépendance aux produits industriels. Il est à noter que ces bouillons seraient non seulement plus sains, mais ils offriraient également une meilleure valeur nutritionnelle, en plus de contribuer à la durabilité des ressources locales (N'Dri A. et Kouadio M., p.112, 2020).

Au regard de tous ces faits, les interrogations suivantes sont soulevées :

Quels sont les différents bouillons utilisés dans les restaurants de la commune de Cotonou ?

Quels sont les techniques de réalisation de bouillon à base de crevettes moulues ?

Quels sont les modèles de sensibilisation en vue de l'adoption des bouillons faits à base des crevettes moulues au détriment des bouillons industriels ?

La réponse à ces interrogations nous a amené à émettre les hypothèses suivantes :

Les bouillons utilisés dans les restaurants de la commune de Cotonou sont divers et variés.

Il existe plusieurs techniques de réalisation des bouillons à base des crevettes moulues.

Plusieurs modèles permettent de sensibiliser les consommateurs potentiels à l'utilisation des bouillons faits à base de crevettes moulues au détriment des bouillons industriels.

Pour vérifier ces hypothèses, des objectifs suivants sont fixés. Ainsi l'objectif global est de promouvoir la commercialisation des concentrés de bouillons à base des épices locales dans les restaurants de Cotonou.

Spécifiquement il s'agira de :

Identifier les différents bouillons utilisés dans les restaurants de la commune de Cotonou ;

Proposer un processus de réalisation de bouillon à base de crevettes moulues ;

Concevoir un modèle de sensibilisation des consommateurs potentiels à l'utilisation des bouillons faits à base de crevettes moulues au détriment des bouillons industriels.

1. Méthodologie

Notre méthodologie est centrée sur l'enquête, la recherche documentaire et l'expérimentation. L'enquête est basée sur les bouillons utilisés à Cotonou et les ingrédients majeurs utiles pour la réalisation du bouillon. A ce niveau, nous avons présenté le matériel utilisé, les méthodes de collecte des données, et le modèle d'analyse des résultats.

Les enquêtes de terrain ont permis de déterminer le pourcentage des différents bouillons utilisés dans les restaurants et ménages de la place. La figure 1 présente le taux des différents bouillons utilisés dans la commune de Cotonou.

Figure 1 : taux d'utilisation des différents bouillons utilisés dans la commune de Cotonou.

L'analyse de la figure 1 montre que les bouillons ont un pourcentage de : bouillon de viande : 20% ; bouillon de poissons : 10% ; bouillon de légumes : 7% ; bouillon d'arachides : 5% ; bouillon de crustacés : 10% ; bouillon d'épices locales : 8% ; bouillon de cube 40%.

2. Apports nutritifs des crevettes

La restauration consiste à la production de mets bénéfique à l'organisme. D'après les informations des résultats obtenus lors des recherches documentaires, les crevettes renferment assez d'éléments qui peuvent être bénéfiques pour l'organisme humain. Le tableau I présente les différentes valeurs nutritives de la crevette.

Tableau I : Apports nutritifs des crevettes

Composantes	Lipide	Glucides	Calories	Potassium	Vitamine B12	Vitamine D	Protides
Crevette 100g	1,16g	1,87g	85-90g	254mg	1,64ug	+0,5ug	20,91g

SOURCE : PINCEAU Louis (2020, p.12)

L'analyse du tableau I montre que les crevettes renferment des nutriments dont l'organisme a besoin pour sa croissance. Ainsi, une communication autour des nutriments que comporte ce fruit de mer peut susciter un intérêt auprès des populations locales et les touristes. Dès lors, une meilleure réalisation du bouillon à base des crevettes moulues s'avère nécessaire pour plus d'utilisation dans la Commune de Cotonou en particulier et au Bénin en général.

3. Processus de réalisation du bouillon à base de crevettes

3.1. Historiques des crevettes

De son nom d'origine, qui est la plus courante « crevette », et aussi connu sous le nom de chevrette dans certaines régions françaises, la date d'apparition de ce fruit de mer remonte au début de l'humanité. Le nom crevette est traditionnellement donné à un ensemble de crustacés. La crevette est une espèce qui fait partie de l'ordre des décapodes (crabes, écrevisses, homards, langoustes...). Physiquement, la crevette a cinq paires de pattes sans crochets mais avec des cils allongés qui lui facilitent la nage ; de plus la carapace est découpée et sépare l'abdomen de la tête.

Photo 1 : Crevettes fraîches

Prise de vue : DEGON Comlan Richard, mars 2025.

3.2. Bouillon de crevettes moulues simples

Sa réalisation suit le processus suivant :

- nettoyer les crevettes dans de l'eau salée, et les faire fumées au feu de bois pendant quarante-cinq minutes (45) minutes au moins ;
- laisser refroidir et mouliner à sec.

Etape1 : Nettoyage des crevettes

Etape2 : fumage des crevettes

Photo 2 : Crevettes fumées

Prise de vue : BELLO Raliatou, mars 2025

Etape 3 : mouture des crevettes ;

Photo 3 : Bouillon de crevettes moulues simples

Prise de vue : BELLO Raliatou, mars 2025

3.3. Ingrédients entrant dans la réalisation du bouillon de crevettes épicées

Les éléments utilisés dans cette réalisation sont : les crevettes, cinq épices (gingembre ; curcuma ; anise étoilée ; poivre ; clou de girofle).

Les épices ont été déshydratées et moulues.

Photo 4 : crevettes moulues et cinq épices moulues

Prise de vue : BELLO Raliatou, mars 2025

Etape 4 : mélange des crevettes moulues et des cinq épices

Photo 5 : mélange des crevettes moulues avec les cinq épices

Prise de vue : BELLO Raliatou, mars 2025

3.4. Bouillon de crevettes moulues à la cannelle

Sa réalisation nécessite le processus suivant :

- Nettoyer les crevettes dans de l'eau salée, et les faire fumées au feu de bois pendant quarante-cinq (45) minutes au moins ;
- Laisser les refroidir et les moudre à sec.

Les ingrédients entrant dans la réalisation du bouillon de crevettes moulues à la cannelle sont les crevettes et la cannelle.

Etape 1 : nettoyage et fumage des crevettes.

Etape 2 : mouture des crevettes fumées et de la cannelle.

Photo 6 : Crevettes moulues et cannelle moulues

Prise de vue : BELLO Raliatou, mars 2025

Etapes 3 : mélanges de crevettes moulues et de la cannelle moulues

Photo 7 : Phase de mélange des crevettes moulues avec la cannelle

Prise de vue : BELLO Raliatou, mars 2025

4. Conception d'un modèle de sensibilisation à l'utilisation des bouillons de crevettes moulues

Modèle 1 : Sensibilisation à travers des ateliers pratiques

Objectif : Former les restaurateurs sur les avantages du bouillon de crevettes moulues et sur les techniques d'utilisation.

Description : Organiser des ateliers pratiques pour les chefs et les restaurateurs, où ils apprendront à incorporer le bouillon dans des recettes populaires. Ces ateliers devraient être animés par des experts culinaires locaux ou des chefs expérimentés. L'idée est de :

- Démontrer la réalisation du bouillon à base de crevettes moulues ;
- Proposer des recettes variées utilisant le bouillon dans des soupes, sauces, ou autres plats traditionnels béninois.
- Expliquer les bienfaits nutritionnels de ce bouillon (ex. : faible en calories, riche en protéines, oméga-3).
- Souligner les avantages économiques pour les restaurants, en utilisant un produit local de qualité.

Modèle 2 : Campagnes de Communication et de Sensibilisation

Objectif : Créer une prise de conscience à grande échelle auprès des restaurateurs et des consommateurs sur les avantages du bouillon de crevettes moulues.

Description : Mettre en place une campagne de communication multicanal pour sensibiliser à l'utilisation du bouillon de crevettes moulues dans les restaurants. Cette campagne pourrait inclure, la création de supports visuels (affiches, brochures, vidéos) expliquant les avantages du

bouillon et la manière de l'utiliser dans la cuisine ; publications sur les réseaux sociaux : Utilisation de Facebook, Instagram, ou WhatsApp pour diffuser des recettes et des témoignages de chefs ayant intégré ce bouillon dans leur menu ; interviews et témoignages. Inviter des chefs et des restaurateurs à partager leur expérience dans des vidéos ou articles publiés dans des médias locaux ou sur des blogs culinaires.

Modèle 3 : Concours Culinaire et événements gastronomiques

Objectif : Encourager les restaurateurs à créer des plats innovants utilisant le bouillon de crevettes moulues, tout en augmentant la visibilité du produit.

Description : Organiser un concours culinaire dans lequel les chefs locaux devront élaborer des plats à base de bouillon de crevettes moulues. Cet événement pourrait inclure des démonstrations en direct, des dégustations publiques, et des prix pour les meilleures créations culinaires.

Modèle 4 : Formation Continue et Suivi Post-Adoption

Objectif : Assurer la continuité de l'adoption du bouillon de crevettes moulues et fournir un soutien continu aux restaurateurs.

Description : Après l'introduction du bouillon dans les menus des restaurants, il est crucial de maintenir un suivi pour garantir une adoption durable. Cela pourrait inclure : des formations pour les chefs afin d'affiner les recettes, d'améliorer l'utilisation du bouillon et d'explorer de nouvelles applications.

Un suivi personnalisé avec des visites de terrain ou des entretiens pour obtenir des retours sur la satisfaction des clients et sur l'intégration du bouillon dans les menus.

Un réseautage entre restaurateurs pour échanger des idées, des recettes, et des stratégies marketing sur la promotion du bouillon.

Modèle 5 : Mise en Avant des Bénéfices Économiques Locaux

Objectif : Motiver les restaurateurs à utiliser le bouillon de crevettes moulues en soulignant son impact positif sur l'économie locale.

Description : L'objectif ici est de sensibiliser les restaurateurs aux bénéfices économiques de l'achat direct auprès des producteurs locaux de crevettes ; ce qui permet de renforcer l'économie locale tout en garantissant un produit de qualité.

Promouvoir l'impact environnemental positif de l'utilisation d'un produit local, frais et durable. Encourager les restaurateurs à mettre en valeur dans leurs menus l'origine locale du bouillon, attirant ainsi une clientèle soucieuse des produits éthiques et locaux.

De ce qui précède, il est identifié les différents bouillons utilisés dans la commune de Cotonou, le processus de réalisation du bouillon à base de crevettes moulues ainsi que les modèles pour sensibiliser les promoteurs de restaurant afin qu'ils utilisent les bouillons de crevettes moulues.

Au demeurant, la valorisation du bouillon à base de crevettes moulues dans les restaurants de Cotonou et les stratégies définies pour son utilisation permettent de susciter une nouvelle dynamique pour le développement durable de ce bouillon dans la commune de Cotonou. Le modèle SWOT présente les résultats obtenus.

Tableau II : Analyse SWOT

Force	Faiblesses	Opportunités	Menaces	Définition et stratégie
<ul style="list-style-type: none"> - Création de valeur ajoutée pour les producteurs locaux - Création de valeur ajoutée pour les producteurs locaux - Richesse nutritionnelle 	<ul style="list-style-type: none"> -Période de disponibilités des crevettes -Prix élevée pour le consommateur -Coût de production 	<ul style="list-style-type: none"> -Croissance du tourisme gastronomique -Développement de partenariats avec les producteurs locaux - Création d'une identité culinaire 	<ul style="list-style-type: none"> - Fluctuation des prix des crevettes -Problèmes sanitaires - Concurrence avec d'autres produits locaux 	<ul style="list-style-type: none"> - Différencier le produit -Optimiser les couts de production

Source : enquêtes de terrain, Mars 2025

5. Discussion

La cuisine béninoise, notamment à Cotonou, utilise largement des bouillons industriels, tels que le cube Maggi, pour enrichir la saveur des plats traditionnels. Bien que ces bouillons industriels soient prisés pour leur rapidité et leur coût abordable, plusieurs études récentes mettent en évidence les risques associés à leur consommation fréquente. En effet, l'excès de glutamate mono sodique de sel et d'additifs chimiques présents dans ces cubes a été lié à des problèmes de santé tels que l'hypertension, les maladies cardiovasculaires et des troubles rénaux (Gomgnimbou A. p. 22, 2017 ; Yao K. p. 35, 2020). De plus, ces produits industriels contribuent à la pollution plastique en raison de leurs emballages non biodégradables (Boko H. et Tovissi A. p. 18, 2017).

Parallèlement, l'usage exclusif de bouillons industriels entraîne

une réduction de l'utilisation des produits locaux, tels que les crevettes moulues, qui sont riches en nutriments essentiels, notamment en protéines et en acides gras oméga-3 (Ado F. p. 41, 2019). En effet, les crevettes moulues, tout en étant légèrement plus coûteuses, présentent des avantages nutritionnels indéniables et peuvent enrichir la saveur des bouillons traditionnels, tout en soutenant l'économie locale (Kouadio K. et Adégbidi A. p. 56, 2020). Leur intégration dans la cuisine professionnelle demeure pourtant marginale. Les habitudes de consommation, fortement influencées par les stratégies marketing des industries agroalimentaires, freinent l'adoption de produits locaux dans la restauration (Hounsa R. et Koudokpon C. p. 29, 2021). Les chefs de cuisine restent également peu informés sur les alternatives locales aux produits industriels, ce qui limite leur ouverture à des pratiques plus durables (Tchibozo G. et Hounkpe J. p. 33, 2023).

La valorisation des ressources locales passe nécessairement par un effort de sensibilisation et de formation des acteurs de la chaîne alimentaire, notamment dans les milieux urbains où les habitudes de consommation évoluent rapidement (Zinsou V. et Kpoviessi M. p. 48, 2021). Il est aussi nécessaire d'améliorer l'organisation de la filière crevette à base de crevettes moulues afin de garantir un approvisionnement régulier et hygiénique en crevettes moulues, condition essentielle à leur utilisation dans les restaurants (Gnimadi T. et Lokonon B. p. 62, 2023). L'introduction réussie de produits locaux dans la gastronomie moderne dépend aussi de leur revalorisation sous des formes innovantes (poudre, cubes), adaptées aux exigences des restaurateurs (Avodagbé D. p. 39, 2022).

Dans ce contexte, il devient crucial de repenser les types de bouillons utilisés dans les restaurants de la commune de Cotonou, afin de promouvoir des alternatives plus saines, durables et économiquement porteuses. Il est également indispensable d'analyser les pratiques culinaires actuelles, d'identifier les leviers de sensibilisation les plus adaptés et de proposer des stratégies concrètes pour favoriser l'intégration du bouillon à base de crevettes moulues dans les menus.

Conclusion

L'alimentation, en tant que fondement de la santé humaine et élément central de l'identité culturelle, représente un enjeu crucial dans le développement des sociétés contemporaines. Cette étude, axée sur la valorisation des bouillons à base de crevettes moulues dans les restaurants de Cotonou, a permis de mettre en lumière l'importance d'une transition vers des pratiques culinaires plus saines et respectueuses de l'environnement, tout en soutenant l'économie locale.

L'utilisation des cubes de bouillon industriels, tels que les cubes Maggi, a des impacts négatifs significatifs, non seulement sur la santé publique à travers les risques liés à l'excès de glutamate mono sodique, de sel et d'additifs chimiques mais aussi sur l'environnement. Ces produits, bien qu'efficaces et peu coûteux, ne parviennent pas à préserver la richesse nutritive et gustative des bouillons traditionnels. Au contraire, ils contribuent à la standardisation des saveurs, nuisant ainsi à la diversité culinaire qui fait la richesse de la gastronomie locale.

Face à ces défis, la valorisation des bouillons à base de crevettes moulues constitue une alternative idéale. En plus de leur valeur nutritionnelle (richesse en protéines, oméga-3 et autres nutriments), ces bouillons locaux contribuent à la réduction de la dépendance aux produits industriels, tout en soutenant l'économie locale et en préservant les savoir-faire traditionnels. Leur adoption dans les restaurants de Cotonou représenterait également un pas important vers la préservation de l'environnement, en limitant la production de déchets plastiques.

Cependant, malgré les avancées de cette étude, certaines limites doivent être soulignées. D'une part, l'analyse s'est concentrée principalement sur les aspects nutritionnels, environnementaux et économiques, sans approfondir les contraintes logistiques ou sanitaires que peuvent rencontrer les restaurateurs dans l'intégration de ces bouillons artisanaux. D'autre part, l'étude repose en grande partie sur

des données qualitatives issues d'un nombre limité de restaurants interrogés, ce qui limite la généralisation des résultats à l'ensemble du territoire ou à d'autres contextes socio-culturels. Enfin, le comportement des consommateurs, bien qu'évoqué, mériterait une analyse plus poussée, notamment en ce qui concerne leurs préférences gustatives réelles, leur pouvoir d'achat et leur sensibilité aux enjeux de durabilité.

Dans la perspective d'un approfondissement de cette réflexion, ce travail pourrait servir de base à des recherches plus poussées. En effet, plusieurs dimensions restent à explorer de manière plus systématique, notamment l'analyse des circuits de production et de distribution des crevettes locales, l'étude du comportement des consommateurs à plus grande échelle, ou encore l'évaluation de la faisabilité économique et sanitaire de l'intégration de ces bouillons dans des chaînes de restauration plus structurées. Ces prolongements permettraient ainsi de consolider les acquis de cette étude, tout en contribuant à la promotion d'une alimentation durable et culturellement enracinée dans le contexte béninois.

En définitive, la valorisation des bouillons à base de crevettes moulues dans les restaurants de la commune de Cotonou représente bien plus qu'une simple amélioration culinaire. Elle constitue une véritable opportunité pour renforcer la fierté culturelle locale, améliorer la qualité nutritionnelle des repas, soutenir les producteurs locaux et contribuer à la durabilité de l'environnement. Ce processus de valorisation, bien qu'ambitieux, est réalisable à travers un engagement collectif des restaurateurs, des autorités locales et des consommateurs. Il s'inscrit dans une démarche plus large de préservation de la richesse culinaire béninoise et de promotion d'un avenir alimentaire plus responsable et plus respectueux de notre patrimoine naturel.

Références bibliographiques

- 1.** **ADO Florence**, 2019. *Valeur nutritionnelle des produits halieutiques transformés au Bénin*, CEBEDES, Porto-

Novo, 41 p.

2. ADO Koffi, 2019. *Les bienfaits nutritionnels des crevettes moulues dans la cuisine traditionnelle béninoise*, Éditions de la Cuisine Béninoise, Cotonou, 140 p.

3. AKÉ Gérard, 2017. *Végétation et agriculture dans la commune d'Abomey-Calavi*, Éditions Tropicales, Abidjan, 125 p.

4. AKONON Théophile & AKÉ Koffi, 2021. *Problématiques environnementales liées à l'utilisation des bouillons industriels au Bénin* ; Éditions Eco-Responsables, Abomey, 56 p.

5. AÏVO Sébastien, 2019. *Problématiques environnementales liées à l'érosion côtière dans la commune d'Abomey-Calavi*, Éditions Environnement et Développement, Cotonou, 75 p.

6. AMINOU Salifou, 2018. *Le fleuve Ouémé et son impact sur l'agriculture et la pêche dans la commune d'Abomey-Calavi*, Presses Universitaires du Bénin, Cotonou, 92 p.

7. AVODAGBÉ Denis, 2022. *Innovations agroalimentaires et valorisation des produits locaux au Bénin*, Éditions INE, Cotonou, 39 p.

8. BOKO Honoré & TOVISSI Armand, 2017. *Pollution plastique et alimentation urbaine : le cas des emballages de bouillons*, Presses de l'Université d'Abomey-Calavi, Abomey-Calavi, 18 p.

9. BOKO Moussa, 2017. *Les déchets plastiques et leur gestion au Bénin*, Éditions Afrique Environnement, Cotonou, 50 p.

10. BOUCHARD François, 2023. *Les bouillons dans la cuisine traditionnelle et moderne*, Éditions Gourmande, Paris, 112 p.

11. BOUSSOU Saliou, 2018. *L'impact des bouillons industriels sur la santé publique au Bénin*, Éditions Universitaires, Abomey-Calavi, 45 p.

12. DOSSOU Sébastien & KOFFI Bernard, 2020. *L'usage des bouillons industriels et des produits locaux dans la*

cuisine traditionnelle béninois, Presses Universitaires du Bénin, Cotonou, 98 p.

13. DOSSOU TOSSOU, 2013. *Climat et environnement en Afrique de l'Ouest : cas du Bénin*, Éditions Climat et Développement, Cotonou, 65 p.

14. GNMADI Théophile & LOKONON Boris, 2023. *Organisation de la filière crevette au Sud-Bénin*, CREDIA, Cotonou, 62 p.

15. GOMGNIMBOU Alain, 2017. *Impacts sanitaires de la consommation des bouillons industriels au Bénin*, Éditions Santé Publique, Cotonou, 22 p.

16. GOMGNIMBOU Mamadou, 2017. *Les risques de santé associés à la consommation des bouillons industriels au Bénin*, Éditions des Sciences de la Santé, Cotonou, 31 p.

17. HOUNKPE Josué & TCHIBOZO Grégoire, 2023. *Pratiques culinaires professionnelles et durabilité alimentaire*, Presses de l'Université de Parakou, Parakou, 33 p.

18. HOUNKPATIN Joseph, 2019. *Conséquences de la consommation excessive de sel et de glutamate dans l'alimentation béninoise*, Éditions du Coton, Cotonou, 33 p.

19. HOUNSA Rodrigue & Koudokpon Cyriaque, 2021. *Marketing alimentaire et transformation des habitudes culinaires*, Presses Africaines, Cotonou, 29 p.

20. KOSSI Sébastien, 2016. *Les caractéristiques géographiques et agricoles de la commune d'Abomey-Calavi*, Éditions des Sciences et Techniques, Abomey, 42 p.

21. KOUADIO Kouamé & ADÉGBIDI Augustin, 2020. *Ressources locales et sécurité alimentaire au Bénin*, Éditions CERPA, Cotonou, 56 p.

22. KOUADIO Michel & N'DRI Amadou, 2020. *Les bienfaits des produits locaux dans la cuisine béninoise : cas des crevettes moulues*, Éditions de l'Université Félix Houphouët-Boigny, Abidjan, 112 p.

23. KOUADIO Souleymane & ADÉGBIDI Martial, 2020. *Valorisation des produits locaux dans la cuisine béninoise*, Éditions Bénin Écologique, Abomey, 115 p.

24. PINCEAU Louis, 2020. *Cuisine traditionnelle et*
260

modernité en Afrique de l'Ouest : le cas du Bénin, Le Harmattan, Paris, 42 p.

25. TCHIBOZO Grégoire & HOUNKPE Josué, 2023. *Pratiques culinaires professionnelles et durabilité alimentaire*, Presses de l'Université de Parakou, Parakou, 33 p.

26. TOSSOU Dossou, 2013. *Climat et environnement en Afrique de l'Ouest : cas du Bénin* Éditions Climat et Développement, Cotonou ; 65 p.

27. YAO Koffi, 2020. *Bouillons alimentaires et maladies chroniques : une étude en Afrique de l'Ouest*, Éditions Universitaires d'Abidjan, Abidjan, 35 p.

28. YAO Roger, 2020. *L'impact des bouillons industriels sur la santé publique et l'environnement*, Presses Universitaires du Bénin, Abomey-Calavi, 63 p.

29. ZINSOU Victorin & KPOVIESSI Marcel, 2021. *Évolution des pratiques alimentaires en milieu urbain béninois*, Éditions de la Société Africaine de Nutrition, Cotonou, 48 p.

La Situation Existentielle en Côte d'Ivoire : une "Émergence Rassasiée" contre une "Faim" des Fondamentaux ?

Pascal Kouamé YAO

Université Alassane Ouattara- Bouaké
kouamepascalbonheur32@gmail.com

Résumé :

La Côte d'Ivoire, depuis un certain moment, est présentée comme un modèle de croissance en Afrique, au regard de l'émergence économique apparente et la satisfaction des indicateurs macroéconomiques tels que la croissance du PIB, l'investissement étranger, et le développement d'infrastructures. Cependant, nonobstant ces performances impressionnantes enregistrées, les indicateurs de développement humain (IDH), de réduction de la pauvreté, et d'accès aux services sociaux de base, ne semblent pas suivre cette trajectoire ascendante. Ainsi, les termes métaphoriques « émergence "rassasiée" » et « "faim" des fondamentaux », examinent la situation socio-économique ivoirienne, en mettant sous les projecteurs la contradiction dissonante entre une croissance économique visible et les difficultés sous-jacentes qui persistent au niveau des fondamentaux sociaux et politiques. À travers une démarche critique dénonçant la mauvaise exploitation du concept d'émergence, ce texte est une invite à une révision et reconsidération des stratégies de développement en Côte d'Ivoire, à l'effet d'interpeller les dirigeants politiques sur la nécessité de réticuler l'émergence et l'amélioration réelle des humanités et fondamentaux sociaux, afin d'humaniser, comme Marx le défendait, les rapports États-individus.

Mots-clés : Développement – Émergence – Fondamentaux – Humain – Humanités

Abstract :

Côte d'Ivoire has for some time been presented as a model of growth in Africa, given its apparent economic emergence and the satisfaction of macroeconomic indicators such as GDP growth, foreign investment, and infrastructure development. However, notwithstanding these impressive performances, human development indicators (HDI), poverty reduction, and access to basic social services do not seem to follow this upward trajectory. Thus, the metaphorical terms "'satiated' emergence" and "'hunger' for fundamentals" examine the Ivorian socio-economic situation, highlighting the dissonant contradiction between visible economic growth and the underlying difficulties that persist at the level of social and political fundamentals. Through a critical approach denouncing the misuse of the concept of emergence, this text is an invitation to a revision and reconsideration of development strategies in Côte d'Ivoire, with

the aim of challenging political leaders on the need to link the emergence and the real improvement of humanities and social fundamentals, in order to humanize, as Marx defended, the relationships between States and individuals.

Keywords : *Development - Emergence - Fundamentals - Human - Humanities.*

Introduction

La Côte d'Ivoire, vue de l'extérieur, donne l'impression que, comme le disent les ivoiriens eux-mêmes, « tout va bien » et même que « les nouvelles sont bonnes ». De ce que l'on entend au sujet de l'État ivoirien depuis cette ère sous le pouvoir du nouveau Président, elle a connu un véritable bond, un pas de géant, un véritable progrès social. Le constat est, semble-t-il, du moins en apparence, factuel. La croissance à deux (02) chiffres, témoignant de la productivité dans des secteurs importants du pays, place la Côte d'Ivoire au rang des pays les plus prisés au monde, osons le dire, où il fait beau vivre. Les résultats de certaines études sur la situation économique ivoirienne ne sont pas loin de rendre jaloux les autres États jadis à rang égal. Tout porte à croire que l'ivoirien, l'ivoirien-nouveau, n'a plus rien à envier aux occidentaux. Cette fière allure de notre pays, nous la devons à l'exploitation du concept d'émergence qui a sorti la Côte d'Ivoire de la fange du sous-développement. Cependant, peut-on, au regard de la situation macroéconomique, affirmer en toute sincérité et en toute sérénité que cette performance tant louée impacte positivement et réellement l'ivoirien, et partant son train de vie ? Cette performance n'est-elle pas tout simplement ornée et donc illusoire ?

Ce qu'il est donné de remarquer, de l'avis des résidents, c'est qu'à mesure que cette émergence suit son cours, la population semble, de son côté, submergée par la pauvreté grandissante, végétant sous le poids de la cherté de la vie. En fait, il y a comme le pays émerge tout en laissant de côté ses propres habitants. Visiblement, l'émergence a oublié l'homme. Si l'être de l'homme est tombé dans l'oubliance, sous la voracité bien maligne de l'émergence mettant entre parenthèse le social, les humanities et fondamentaux, dès lors, il est temps de tirer la sonnette d'alarme pour dire qu'il y a danger ; car, à trop vouloir grossir le trait de l'émergence au détriment du progrès social incluant la prise en

compte de l'humain, l'on serait en train de trop tirer sur la corde qui, sans doute aucun, est en train d'asphyxier l'homme qui court le risque d'être pris dans les nasses trucidieuses de la paupérisation.

Ainsi, en nous appuyant sur les interpellations de Karl Marx qui en appelait les sociétés capitalistes à un développement plus humain, nous relevons cette préoccupation : comment exploiter de façon optimale le concept d'émergence pour un développement véritable et équilibré ? L'intellection de cette interrogation centrale incline à l'examen des questions subsidiaires suivantes : Comment caractériser l'émergence dans son déploiement actuel ? N'y aurait-il pas un fossé entre la conception de l'émergence en Côte d'Ivoire et les humanités et fondamentaux ? L'émergence, pour peu qu'elle soit habitée par le souci de posséder tout son sens, ne doit-elle pas aussi se soucier du mieux-être de l'homme, qui est censé la porter ?

Sont-ce là autant de questions qui nous guideront tout au long de cette analyse qui, pour être efficace, va d'abord caractériser l'émergence en question, puis visiter les fondamentaux, pour finir par convoquer émergence et fondamentaux à une même table. L'objectif vise, à partir d'une approche critique et multidisciplinaire, à proposer une analyse critique de la politique de développement ivoirienne, à partir d'un examen du paradoxe entre une émergence économique visible et des fondamentaux sociaux négligés.

1. L'émergence en question

La mise en question de l'émergence, loin d'être vue comme son procès, est plutôt sa découverte, c'est-à-dire la forme dans laquelle et la formule avec laquelle elle se dévoile, se donne à voir dans sa manifestation actuelle. Qu'est-ce donc que l'émergence ? Sinon, qu'est-ce qu'un pays émergent ?

En Côte d'Ivoire, le concept d'émergence s'inscrit dans la dynamique du développement économique, social et politique du pays depuis la crise post-électorale de 2010-2011. Ce terme renvoie à la transformation fulgurante d'une économie, passant d'un statut de PVD (Pays en Voie de Développement), au statut d'un pays intermédiaire, tout en aspirant à une amélioration bien

plus importante qui pourrait la hisser au rang des pays à une économie plus avancée. Il faut, en amont, signifier qu'il est difficile de trouver une définition objective et universelle du concept d'émergence. Cette inexistence de définition invariable, fixe et consensuelle est attestée par ce texte que nous citons :

L'approche reste subjective et le terme émergent peut permettre de désigner la situation d'une économie à un moment donné. Les pays qualifiés aujourd'hui d'émergents, Brésil, Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud (BRICS), mais aussi la Malaisie, l'Indonésie et la Turquie, ont su s'intégrer dans l'économie mondiale pour avoir réalisé des performances dans un ou plusieurs secteurs, augmenté leur part dans les échanges mondiaux¹ et enregistré une hausse continue de leurs PIB

Pris dans un sens global, l'émergence est un concept foncièrement économique relevant du vocabulaire financier, caractérisant le processus par lequel l'État s'intègre à l'économie globalisée et au capitalisme mondial, grâce à une croissance économique considérable mesurée à l'aune du PIB (Produit Intérieur Brut). Et depuis la fin de la crise post-électorale de 2011, la Côte d'Ivoire a enregistré des taux de croissance économique parmi les plus élevés en Afrique de l'Ouest, avec une moyenne de 8 à 9 % par an entre 2012 et 2019. Cette performance s'est traduite par une augmentation du produit intérieur brut (PIB), attirant des investissements directs étrangers (IDE) dans des secteurs clés comme l'agriculture, les infrastructures et les télécommunications. La réalité des chiffres illustre de fort belle manière cette croissante impressionnante et extraordinaire que réalise notre pays. Ces chiffres si bruyants, matérialisant cette croissance, résultent des secteurs qui constituent le levier de ladite croissance.

L'un des axes les plus frappants de cette émergence, c'est l'investissement dans les infrastructures qui constituent un pilier essentiel de la stratégie de développement économique et social de la Côte d'Ivoire. Dans cette volonté de repositionnement du pays, c'est-à-dire dans l'optique de le rendre compétitif à l'échelle régionale ou mondiale, mais aussi et surtout, faire en sorte qu'il puisse répondre aux besoins de sa population en forte croissance, le gouvernement ivoirien a mis en place des plans ambitieux pour

moderniser et étendre les infrastructures du pays, allant des transports aux secteurs de l'énergie et des télécommunications.

Penchons-nous de prime abord sur les infrastructures de transport, plus particulièrement le réseau routier qui constitue un facteur indéniable et incontournable dans le développement économique de tout pays. En effet, le réseau routier en Côte d'Ivoire a connu des investissements énormes pour améliorer la connectivité à l'intérieur du pays et avec les États voisins. Le Plan National de Développement (PND) met l'accent sur la modernisation des routes principales, notamment les corridors reliant la Côte d'Ivoire aux pays enclavés comme le Burkina Faso et le Mali. Un exemple phare est le corridor Abidjan-Ouagadougou, qui est essentiel pour le commerce sous-régional. En ce qui concerne l'intérieur du pays, plusieurs projets de réhabilitation de routes ont été achevés pour améliorer la fluidité du transport. Par exemple, l'autoroute Abidjan-Yamoussoukro, longue de 230 km, permet une liaison rapide entre la capitale économique et politique du pays. En 2022, des travaux de prolongement de cette autoroute vers le nord ont été entrepris, notamment en direction de Bouaké, deuxième ville du pays, dans le but de renforcer l'accès aux régions septentrionales. À ce jour, ces travaux de prolongement sont arrivés à leur terme. Désormais, les calvaires vécus durant les déplacements en direction du nord par le passé, sont devenus des faits frappés de caducité et rangés dans les armoires de l'histoire. Par ailleurs, certaines routes ont été nouvellement construites sur presque toute l'étendue du territoire national pour le bonheur des populations qui, dans certaines zones rurales, peinaient à se rendre dans les villes de proximité.

De plus il faut donner une mention spéciale aux infrastructures urbaines et ponts qui aujourd'hui, font des villes comme Abidjan, un hub de la sous-région ; Abidjan qui est la capitale économique et le cœur logistique du pays, où plusieurs grands projets de modernisation ont été réalisés, et sont en train d'être réalisés. Le pont Henri Konan Bédié (ou troisième pont d'Abidjan), inauguré en 2014, est un des exemples les plus significatifs. Ce pont de 6,7 km relie les quartiers du sud et de l'est d'Abidjan (Riviera et Marcory), réduisant considérablement le temps de trajet et décongestionnant le pont Félix Houphouët-Boigny. Financé par des partenariats public-privé, ce projet est un modèle pour les autres projets d'infrastructure. Un autre projet d'envergure en cours est la

construction du Quatrième pont d'Abidjan, qui reliera les communes populaires de Yopougon et d'Attécoubé au Plateau, cœur administratif et financier du pays. Et, plus récemment (2023), le cinquième pont baptisé Alassane Ouattara, est un pont routier à haubans, reliant les communes du Plateau et de Cocody, qui rend énormément service aux usagers de cet axe. Ce pont est crucial pour désengorger la circulation, améliorer les liaisons intra-urbaines et faciliter le développement économique de ces communes.

À côté de ces infrastructures routières et ponts, il faut aussi rappeler le blason des ports qui a été redoré, leur donnant ainsi un bon aloi. À dire vrai, au regard de la position géographique avantageuse de la Côte d'Ivoire, les infrastructures portuaires constituent une pièce maîtresse dans les maillons de la stratégie d'émergence. Le port autonome d'Abidjan, nous le savons, est l'un des ports les plus importants de la sous-région. Il sert de plaque tournante pour les échanges commerciaux avec les pays sans accès à la mer, comme le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Sans abandonner dans l'ancre de l'oubli le port de San-Pedro, modernisé et connu pour son importance, eu égard à sa posture géographique, pour son rôle crucial et pratique dans l'exportation des produits forestiers comme le cacao, le bois, etc. aussi, convient-il de faire mention du nouveau port sec qui est en train de se faire jour du côté du nord de la Côte d'Ivoire (Ferké).

Les infrastructures énergétiques constituent aussi un levier de cette émergence. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la modernisation des infrastructures énergétiques ont Côte d'Ivoire ont donné un coup de booste à la croissance économique, répondant, par conséquent, à la demande croissante en électricité des ménages et des industries. Nous en voulons pour preuve le Programme Électricité Pour Tous (PEPT), projet lancé par le gouvernement en 2022, dont l'atteinte de l'objectif qui est d'accélérer l'accès à l'électricité pour les populations rurales a fait la "lumière dans les ménages ivoiriens. Aujourd'hui, près de 90 % du pays a accès à l'électricité.

Afin de se présenter en meilleur élève devant les structures internationales d'évaluation et de notation des croissances économiques, la Côte d'Ivoire a eu le nez creux d'accroître les valeurs de sa productivité économique par la diversification des ressources de revenus. Le gouvernement ivoirien a entrepris de

diversifier l'économie en encourageant l'industrialisation, notamment dans l'agro-industrie et la transformation des matières premières, comme le cacao et l'anacarde. Si, par le passé l'économie ivoirienne, parce que dominée par le secteur agricole, notamment par l'exportation de matières premières comme le cacao, le café, et l'huile de palme, dont elle était dépendante, et donc convulsait de vulnérabilité face aux fluctuations des prix mondiaux de ces produits, ainsi qu'aux effets du changement climatique, aujourd'hui ce balbutiement économique a été corrigé par la diversification de l'économie.

En gros, l'investissement dans les infrastructures, les innovations agricoles, et consort ont permis à l'État ivoirien de relever le défi de la croissance et de l'émergence en Côte d'Ivoire. Grâce aux améliorations de ces secteurs, le pays a renforcé sa compétitivité régionale et son attractivité pour les investisseurs étrangers. Aujourd'hui, la cote d'ivoire scintille de mille feux, on croirait un pays occidental dont le développement est considérablement avancé. Cependant, cette embellie du pays n'est-elle pas une façade, un véritable tombeau blanchi dont l'intérieur n'est que ramassis de vilénie ? En clair, l'émergence telle que pensée et perçue, n'est-elle pas en déphasage avec les humanités voire les fondamentaux ?

2. D'une émergence poussée à l' extrême vers un déperissement des fondamentaux

Comme nous le disions, en dépit des crises paralysantes qui ne cessent de secouer la majorité des États africains, certains ont trouvé les moyens de se relever peu à peu, et de se repositionner à l'échelle mondiale. C'est le cas de la Côte d'Ivoire qui, par son afro-optimisme, tente de réamorcer son progrès après le retour au calme politique (2012). Dans cette optique, elle a été déclarée pays émergent (à l'horizon 20...). Avec cette nouvelle politique gouvernementale très prometteuse, les ivoiriens avaient espoir de retrouver les moments nostalgiques des années 80 : le fameux miracle ivoirien. Ainsi, après la sécheresse économique subie, dans un climat politique délétère et fragilisé, le pays semblait avoir trouvé la « solution », dit-on. Sauf que cette solution, en tant que résolution des problèmes des ivoiriens, s'est métamorphosée en problème.

La solution est devenue « solution-problème » ; comme Janus se présentant sous la double facette, elle se révèle comme un véritable problème en soi. De l'ancien régime, dont on a décrié le désordre, la lascivité et la labilité, au nouveau régime dont on a chanté les louanges, il y a comme nous sommes tombés de Charybde en Scylla. Vivre aujourd'hui en Côte d'Ivoire, en tout cas depuis la mise en marche du train de l'émergence, autant préférer Charybde ! N'est-ce pas Mandela qui nous relevait que tout ce qui est décidé pour nous sans nous est contre nous ? Si l'émergence proclamée à cor et à cri, au son de laquelle la population a dansé en fanfare, est en train de la pousser à recourir au sifflet (instrument très significatif), c'est dire que cette solution est devenue une dissolution, voire une pollution, mettant les populations dans une situation de précarité indescriptible qui condamne à la démolition de leur être, mais aussi de leur bien-être.

À trop vouloir trop tirer sur la corde, à trop vouloir pousser trop loin le bouchon, on cautionne par là même l'inanité des humanités. L'ivoirien ne se retrouve plus. Ses fondamentaux existentiels sont négligés et négligeables même, et cela est non négociable. Mais comment comprendre cette stagnation du vivre en Côte d'Ivoire qui, sapé de base par une exagérée tarification de cette politique de scarabéidés, se manifeste par la scarification sur des visages marqués mais masqués ?

En vérité, l'apparente nouveauté que revêt l'économie ivoirienne caractérisée par une effervescence populaire, n'est qu'une façade. Cette fanfaronnade autour de ce concept, n'est qu'une illusion, une façon de produire froidement des mensonges pour se donner fière allure sur l'échiquier international. De ces mensonges froids, nous pouvons retenir celui-ci :

Au-delà de la croissance économique, les conditions de vie des populations ont été améliorées par des programmes ayant des objectifs précis : réduction de la pauvreté, éducation, santé et protection sociale. Aujourd'hui, ces pays connaissent une baisse continue de la pauvreté ainsi qu'une espérance de vie et un taux d'alphabétisation en augmentation.

L'économie ivoirienne, à la réalité, n'effleure en aucun cas les ivoiriens. Cette croissance spectaculaire cache plusieurs paradoxes

et limites. Derrière les statistiques flatteuses, de nombreux défis structurels, sociaux et économiques demeurent non résolus. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il existe un véritable paradoxe entre l'émergence et la situation existentielle des ivoiriens. Le mal de cette émergence est qu'elle se focalise uniquement sur l'accroissement des capitaux, pourtant ces capitaux ne profitent aucunement aux populations. Non seulement la population meurt parce que croupissant sous le poids pesant des problèmes sociaux, mais aussi et surtout parce que souffrant de cette croissance économique mirobolante qui se fait à partir de son effort dont il ne peut profiter. Tout porte à croire que nous sommes prisonniers dans notre propre pays si tant est que les fruits de nos efforts nous sont extérieurs. C'est cette réalité surréaliste qui nous fait rappeler les propos de Karl Marx qui, dans sa critique de la société bourgeoise, évoque une situation d'aliénation de l'homme par son travail, une situation où celui qui travaille semble travailler non pas pour une jouissance (la joie), mais pour des joies morcelées, ponctuées de souffrance et d'épuisement psychologique. Nous parlons paradoxalement de développement en Côte d'Ivoire, or aux dire de A. Sen (2000, p. 30),

Le développement ne doit pas être jugé seulement par des critères de croissance économique, mais aussi par la capacité des individus à choisir des modes de vie qu'ils considèrent comme précieux. Cela signifie qu'il ne suffit pas d'augmenter la richesse globale : il faut s'assurer que cette richesse permet à chacun de vivre dignement et librement. Si les structures sociales ou les institutions ne permettent pas cet accès à la liberté, alors le développement reste incomplet.

Nous osons parler de développement alors même que le curseur de l'éducation qui, en réalité est l'âme de tout développement réel, est très bas. Le système éducatif, en plus d'être dans un état catatonique, est une officine de fabrication d'un type de citoyens qui sont semblables aux moutons d'un certain panurge. Cette image des moutons de panurge en dit long sur la situation des apprenants qui apprennent sans rien apprendre en réalité. Les conditions d'études et de formations sont en lambeau. Une éducation devenue édulcoration, une éducation édulcorée par des chiffres qui ne peuvent que décorer voire voiler la triste réalité

derrière le ridicule sérieux affiché dans les médias. Des budgets à hauteur de milliards destinés à l'éducation mais qui ne résolvent aucunement le moindre problème éducatif. Une éducation de base biaisée à la base, sur laquelle on se base pour brandir une certaine amélioration du système éducatif. Une éducation qui, en lieu et place d'aiguillonner l'humanité en l'homme pour le faire asseoir à la table des citoyens dignes et honnêtes, donc une éducation qui, au lieu de former, réforme pour déformer. Or c'est en l'éduquant que l'homme non seulement acquiert son humanité, mais aussi prend la pleine mesure de l'exigence de l'humanité en tant que socle de valeurs. N. Mandela (1995, p. 232) lui, l'a si bien compris. Nous le citons à propos :

L'éducation est l'arme la plus puissante que vous pouvez utiliser pour changer le monde. Elle permet non seulement de donner aux individus les outils pour s'élever au-dessus de leurs conditions, mais aussi de forger un esprit critique qui questionne l'injustice et défend la liberté. Sans éducation, aucun peuple ne peut véritablement prétendre à l'émergence ou au développement, car c'est la connaissance qui permet de construire des sociétés justes et équitables.

À la vérité, alors que des milliards sont investis dans des projets d'infrastructures physiques destinés à améliorer l'image internationale du pays, les infrastructures sociales, pourtant essentielles au développement humain, restent largement insuffisantes. En fait, il est clair qu'il y a un hiatus, un fossé béant qui s'est créé entre cette modernisation aveuglante et le bien-être des individus qui passe par le respect des minimums vitaux. Il manque donc cruellement à cette société ivoirienne une vision éthique dans sa visée de se développer car, « la civilisation ne se définit pas seulement par ses avancées techniques ou économiques, mais avant tout par son humanité. Si une société oublie le respect de la dignité humaine dans sa quête de progrès matériel, elle court à sa perte. » (A. Schweitzer, 1961, p. 56), car comme le fait si bien remarquer Søren Kierkegaard, « plus l'homme cherche à se satisfaire matériellement, plus il se vide intérieurement. », (1940, p. 102).

Les conséquences de telles politiques sont bien évidemment une possible aggravation des inégalités. Si l'attention des investissements se porte exclusivement sur les structures ostentatoires susceptibles de rapporter des "côtes" à l'international, plutôt que sur les services fondamentaux, les disparités entre territoires et segments sociaux s'accroissent. Les espaces ruraux, en particulier, subissent en premier les effets de cette carence en infrastructures sociales. Par conséquent, nous courons le risque de sombrer dans une situation de crise si nous ne prenons garde de ces inégalités susceptibles de susciter des mécontentements. De toute évidence, en l'absence d'accès à des services publics essentiels, les citoyens peuvent ressentir un sentiment d'injustice et de frustration, ce qui pourrait exacerber les tensions sociales et politiques ; tout simplement parce que les investissements dans des projets prestigieux ne compensent pas les mécontentements croissants d'une population dont les besoins de base sont ignorés. Si tel est le cas, ne faut-il pas redéfinir le concept de l'émergence en essayant de lui donner un sens plus humain ? Mieux, l'État ivoirien ne gagnerait-il pas à promouvoir une émergence inclusive ?

3. Et si émergence et fondamentaux se regardaient en face ?

Et si émergence et fondamentaux se regardaient, effectivement et sérieusement, en face ? Tout évidemment, ce questionnement ne se veut pas question qui, si elle s'examine en elle-même, voudrait s'auto-anéantir, du moins partiellement. En clair, le but d'une telle question n'est pas de nous forcer à nous poser face à une situation aporétique, devant laquelle le choix impossible serait le seul choix. Tout en n'obligeant personne à choisir (une intuition de l'homme dans son angoisse de primitivité nous instruit fort éloquemment sur le fait), ce questionnement vise la célébration d'un mariage. Or qui dit mariage dit couple nécessairement (raison de plus qu'androgyne continue de se chercher). Mais de quel couple parlons-nous ? Les composés de ce couple sont issus de quelles familles ? Les invités, tous membres de ces deux grandes familles, exigent l'entrelacement de deux côtés, du moins de la double part de côte.

Si émerger veut faire cavalier seul, tel un cavalier en équitation, galopant à grand pas, il risque de déclencher une

tempête de sable qui, capable de devenir miraculeusement mouvant (il suffit que la pluie de la crise s'annonce), peut faire immerger les fondamentaux. Or fondamentaux, c'est ce qui fonde, qui fonde l'homme, ce qui le présentifie. Ainsi, c'est de la mort de l'homme, mais aussi de sa résurrection de cette mort certaine, qu'il est question dans ce questionnement susmentionné. Certes, la sagesse antique nous instruisait sur ce fait : un peu d'eau, un peu de pain, un peu de paille, suffisent à chacun et tous, pour vivre, voire pour bien vivre. Or bien vivre, c'est, dans le jargon, se mettre bien, se sentir bien dans son être, être à son aise, se sentir tout à fait chez soi. Mais est-ce vraiment le cas ? Avons-nous une fois recueilli l'avis des migrants, ceux qui préfèrent se chercher « derrière l'eau » ? L'intelligibilité de cette situation dramatique nous ramène à l'affirmation épicurienne.

La sagesse de cette sagesse épicurienne tient de l'ordre dans lequel cette célèbre formule pastichée est énoncée : ...eau-pain- ...paille. Sans trop se laisser glisser dans une démonstration dédaléenne et labyrinthique de l'épicurisme susceptible d'égarer, de cette stratification épicurienne, retenons une intelligente classification des besoins. La figure de « paille » nous ramène à la maison, à l'habitat, à l'urbanisation, à la construction : donc l'habitation. Pourtant, dans un ouvrage sur l'habitation au sens heideggérien, Céline Bonicco-Donato n'a pas manqué son devoir d'intellectuel de nous apprendre que l'habiter, au sens où l'entend le philosophe de la forêt noire (Heidegger), est loin d'une simple occupation d'un habitat embelli de façade, mais enlaidi du dedans. L'habitER, en son sens fondementiel, doit former la rime parfaite, à allitération parfaite avec séjourner. Or séjourner, à son tour, maintient la même musicalité rimée et rythmée avec existER. De sorte à nous ramener à une ré-flexion, sinon à une méditation, à frais nouveaux, de la belle image d'Épicure, penseur du bonheur de l'homme. En plaçant intelligemment et sciemment le signifiant « paille » en dernière instance, c'est justement parce qu'il a bel et bien conscience que son signifié, que tout son sens et son essence, sont fonction de « l'eau » et du « pain ». L'eau et le pain, ici évoqués, renvoient d'abord à la crise alimentaire que traverse difficilement la Côte d'Ivoire. Un pays vache laitière, toute grasse, dit-on, ou fait-on croire, de la sous-région, un grenier sous-régional ; paradoxalement, le pain et l'eau y manquent cruellement. Nous avons privilégié l'habitat, au détriment de

l'habiter, de l'habitation, signe manifesté d'une existence exigeante nous inclinant à l'authenticité (et non une existence travestie et trahie).

Partout, c'est de l'émergence que nous parlons, son langage est même devenu plus bruisant, une croissance à plusieurs chiffres maintenant chanté partout et de toute part louée, nous ne voyons que l'émergence qui elle, par contre, semble ne pas nous voir, ni même nous vouloir ; ses retombées, visiblement, ne semblent pourtant pas tomber sur les ivoiriens, du moins dans leurs assiettes en tant qu'assiette de leur être, premiers et légitimes bénéficiaires. Cette émergence gonflée en concept, mais efflanquée en substance, n'est que « la simple linéarité d'un mouvement » (A. K. Dibi, 2016, p, 37-41) ne pouvant rien créer, « risquant même de s'épuiser pour glisser vers le néant » (A. K. Dibi, 2016, p, 37-41). L'existence à l'ivoirienne se manifeste, depuis un moment, sous la forme sublime et sublimée d'un idéalisme presque hégélien, voilant et oubliant du coup le vœu marxien qui exige le praxisme d'une telle émergence.

Mais cette émergence vertigineuse, pour aller où ? Où veut-elle nous embarquer dans cette course à vive allure, où la locomotive semble être détachée des wagons, du train qu'elle est censée guider à partir de son énergie motrice ? Cette image ferroviaire nous permet de rebondir sur la seconde interprétation que nous voulons dégager de cette image de l'eau et du pain. Le pain, à en croire un passage biblique, est fruit de la terre dont il est tiré. Pour que la terre produise, il faut bien qu'elle bénéficie de la grâce de la pluie qui tombe, et donc de l'eau. Et comme si cela ne suffisait pas, il est ensuite besoin de l'effort humain, fût-il par l'entremise des machines, pour une bonne moisson. En gros, il faut que l'homme cultive pour se nourrir convenablement. Cette culture, entraînant le champ lexical de cultural, culturalité, et donc de culturel, nous plonge de plain-pied dans la CULTURE même en tant qu'éducation de l'homme, elle-même gage et levier de l'élévation (spirituelle, morale, intellectuelle,...) de l'homme, car indiquant un chemin illustré par son sens étymologique latine *educere*). Mais combien cet autre aspect de l'homme, en tant qu'entité duelle (corps et esprit), est négligé et relégué au second voire au dernier rang ! L'éducation, véhicule incontestable et incontesté des valeurs humaines, des fondamentaux, est gravement tombée en panne sur le chemin de l'émergence. Si nous

voulons rendre plus intelligible l'aridité et la misère caractérisées du champ des valeurs fondamentales humaines, il suffirait simplement de faire un rapprochement avec Tchernobyl et la désolation s'empare de nous. Alors, à la question soucieuse de la destination de l'émergence, nous pouvons convoquer A. K. Dibi (2016, p, 37-41) pour nous donner tristement la réponse.

Comme conséquence, l'on poursuit toujours des buts, tout en restant sans but. Rester sans but, n'est-ce pas tourner en rond, dans le mauvais cercle et se consumer peu à peu en soi-même en consommant, de manière effrénée, son propre présent, en l'absence d'une ouverture sur l'infini, sur une idéalité ? Ce cercle n'est pas celui de la substance, toujours en puissance et en acte de soi, certaine d'avoir dans le commencement sa propre fin comme son but qu'elle conquiert dialectiquement dans un cheminement d'émergence.

Pour lui, lorsque l'émergence devient un concept confus, un concept qui, se fondant (se fondre) par soi-même, se confond en lui-même, sans distinction claire entre moyens et fin, lorsqu'elle est à la fois ses moyens et sa fin ; elle est ainsi condamnée dans une sorte de cercle vicieux dans lequel les populations sont comme catatonisées et mises en quarantaine.

En résumé, disons simplement que l'émergence ne doit pas engluier l'homme en le trimbalant, comme pour le désacraliser, dans l'ancre de la médiocrité. Il faut bien qu'elle soit de concert avec les besoins fondamentaux (l'éducation sérieuse et accentuée des populations) des habitants pour un habiter dans lequel s'esclaffe le plein de leur humanité, mais aussi, une émergence qui, condamnant l'immersion, ne condamne pas la population dans le gouffre aride de cette immersion à condamner. L'émergence ne doit aucunement déraciner l'homme-ivoirien par la force dévastatrice de son vent ouraganesque. En clair, il faut tout simplement que l'émergence et les fondamentaux s'attablent, se regardant en face, pour regarder dans une même direction, vers un horizon qui laisse transparaître la silhouette d'un homme faisant fière allure. Car « sans cet horizon, l'on aboutit à une immédiateté du faire. Celle-ci (l'émergence) se solde par un inachèvement du fait ou d'un fait morcelé et fragmentaire » (A. K. Dibi, 2016, p, 37-41).

Ainsi, comme par pure prudence, mais forcément avec un effet protreptique, la raison vigilante nous interpellant sur le cas Achille, veut que nous n'accordions ni d'avance à la torture ni même faire confiance à Achille, bien que reconnu pour sa grande vélocité. Rationalité obligeant, qu'Achille et la torture démarrent au même moment, sur la même ligne, courant d'un même pas. Aristote, lui, dira mieux, parlant du bonheur et la morale. Pour lui, la morale doit avoir une préséance sur le bonheur, une antériorité par rapport au bonheur dont elle est, au fond et en fait, la condition sine qua non. Si nous suivons le Stagirite sans trop nous perdre, nous comprenons avec lui que le bonheur véritable, c'est celui qui pose la morale, les valeurs humaines avant lui. En fait, on ne peut atteindre un bonheur en tant que tel si les moyens pour y accéder deviennent trop importants et plus importants que l'homme. Il est besoin de tout recentrer sur l'homme. Si tel n'est pas le cas, nous feindrons au mieux d'être heureux, mais nous n'aurons qu'un bonheur vidé de toute sa substance ; au pire, nous tombons dans une profonde crise de l'humain et ses retombées ne pardonneront point. L'émergence qui veut le bonheur, doit vouloir l'homme d'abord pour redonner au concept de bonheur tout son sens. C'est de ce type de bonheur que Kant (E. Kant, 2001, p. 659) parle dans ce passage de la *Critique de la raison pure* :

Le bonheur est la satisfaction de toutes nos inclinations (aussi bien extensive, à l'égard de leur variété, qu'intensive, quant à leur degré, et même protensive, du point de vue de leur durée). La loi pratique qui prend pour mobile le bonheur, je l'appelle pragmatique (règle de prudence); en revanche celle qui (...) ne prend pour mobile que le fait d'être digne du bonheur, je l'appelle morale, (loi morale).

En un mot, l'émergence ne prendra tout son sens et aura toute sa valeur qu'on lui veut prêter que si elle est inclusive, c'est-à-dire si et seulement si nous parlons d'émergence non pas seulement dans une vision capitaliste vouant un culte aux indicateurs macroéconomiques, au grand dam des valeurs humaines, mais au sens de développer l'homme pour développer sa société, sa nation. Et pour que cette émergence devienne réellement inclusive, l'instance gouvernante devra repenser son modèle de développement, en veillant à ne pas se contenter de réussites

économiques apparentes, mais en œuvrant à une amélioration tangible des conditions de vie pour l'ensemble des ivoiriens. C'est là tout le sens de « et si émergence et fondamentaux se regardaient en face ? ».

Conclusion

Si, en Côte d'Ivoire, le concept d'émergence est de plus en plus en vogue, en tant que visée politique du gouvernement au pouvoir, la constatation amère est qu'elle est de plus en plus éclectique. Elle semble être unijambiste en ceci qu'elle est un projet, certes ambitieux, mais un projet qui ne repose que sur une croissance économique forte, des réformes structurelles et le développement d'infrastructures modernes à l'effet de se donner une image reluisante à l'échelle internationale. Or, malgré ces performances impressionnantes enregistrées, les indicateurs de développement humain (IDH), de réduction de la pauvreté, et d'accès aux services sociaux de base, ne semblent pas suivre cette trajectoire ascendante. En fait, le train de l'émergence à l'ivoirienne veut aller sans les fondamentaux qui en constituent la locomotive. Ainsi, cette vision n'aura du succès que si les dirigeants politiques ont la capacité d'équilibrer la croissance économique avec le bien-être social et la cohésion nationale, donc de réticuler émergence et fondamentaux. Nous osons croire que cette analyse interpellera suffisamment les dirigeants politiques sur l'orientation des politiques publiques qui doivent se soucier de la garantie des libertés des individus qui ont besoin de vivre un bonheur véritable. Aussi vise-t-elle à prévenir les risques de tensions sociales pouvant germer d'un sentiment d'exclusion et d'abandon. En un mot, comme pour pasticher Karl Marx, il est nécessaire que la politique de l'émergence soit une politique à visage de plus en plus humain.

Bibliographie

DIBI Kouadio Augustin, 2017, « L'émergence : expression du mouvement de la substance libérée en concept », in Perspectives philosophiques, Revue Ivoirienne de Philosophie et de Sciences Humaines, Acte du colloque international, volume 1, Bouaké, Août 2017, pp 15-41.

EINSTEIN Albert, 1999. *Comment je vois le monde*, Flammarion, Paris

KANT Emmanuel, 2001. *Critique de la raison pure*, GF-Flammarion, Paris

MANDELA Nelson, 1995. *Un long chemin vers la liberté*, Fayard, Paris

SCHWEITZER Albert, 1961. *La civilisation et l'éthique*, Albin Michel, Paris

SEN Amartya, 2000. *Développement et liberté*, Flammarion, Paris

KIERKEGAARD Søren, 1940. *La maladie à la mort*, Gallimard, Paris

Etude des Prévalences de la Mortalité Infantile dans le Cercle de Yorosso(Sikasso)

Lassina BERTHE

sociologie de la santé

Université des Lettres et des Sciences Humaines de Bamako (ULSHB)

lassinaberthe5@gmail.com

Malick TIMBINE

Enseignant-Chercheur à l'Institut des Sciences

Humaines (ISH)

malitimbe83@yahoo.fr

Résumé

Cet article traite la mortalité infantile dans le cercle de Yorosso (Sikasso). Elle analyse les principales apparentes causées de mortalité, les principaux risques de cette mortalité. Les constats montrent que le taux de mortalité infantile est plus élevé dans le cercle Yorosso malgré le rapprochement des populations aux centres de santé. L'objectif de cet article est d'étudier la mortalité infantile dans le cercle de Yorosso du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020. La méthodologie repose exclusivement sur l'approche quantitative et soutenue par l'approche qualitative. La collecte des données s'est effectuée à partir de l'observation directe sur terrain et l'administration d'un questionnaire auprès de 1500 enquêtés pour mieux comprendre les contours de la mortalité infantile.

Aux termes de notre étude, les résultats révèlent que la mortalité infantile dans le cercle de yorosso sous sa forme de quotient qui a été de 124, 66%. D'autre part, plus du tiers des décès ont eu lieu pendant les 28 premiers jours de vie : soit 35,9%. Nous pouvons conclure que ce quotient est élevé car il est plus élevé que celui observé en milieu urbain dont une étude réalisée a donné 72%. Nous recommandons pour qu'une diminution du taux de mortalité infantile dans le cercle dit cercle ; les femmes doivent régulièrement consultation prénatale. En plus soigner les enfants plus vite en cas de maladie.

Mots-clés : *Etude ; Prévalence Mortalité ; infantile*

Abstract

This article examines infant mortality in the Yorosso District(Sikasso). It analyzes the main apparent causes of mortality, the main risks of this mortality and the main risk associated with this mortality. The finding show that the infant mortality rate is higher in the Yorosso district despite the population's proximity to health centers .The objective of this article is to study infant mortality in Yorosso district from January 1 to December 31 , 2020. The methodoloty is based exclusively on the quantitative approach and supported by the qualitative approach. Data collection warried out from direct observation in the field and the

administration of the questionnaire to 1500 respondents to better understand the contours of infant mortality.

Interms of our study, the results reveal that infant mortality in Yorosso circle in its from of quotient with conclude that this quotient which was 124,66%. Furthermore, more than a third of deaths occurred during the first 28 days of life : 35.9%. We can conclude that this quotient is high beacause it is higher than that observed in an urban environment of which a study carried out gave72%. We recommend that, in order to reduce the infant mortality rate in the circle, women should have regular prenatal visits. In addition, childern should be treated more quickly in case of illness.

Keywords : Study ; Prevalence ; Mortality ; infant.

Introduction

La mortalité se de finit sur le plan qualitatif, comme étant la survenue de la mort sur une population exposée en un lieu et dans un espace de temps déterminé. On appelle mortalité infantile, celle qui frappe l'enfant au cours de sa première année de vie. Selon FENDER et CoLL (21) le taux de mortalité infantile est classiquement considéré comme un indicateur de développement socio-économique d'un pays et est ainsi corrélé à certains indicateurs économiques tels que le produit intérieur brut par habitant. La morbidité : qualitativement, c'est l'action des affections non nécessairement mortelle sur une communauté. Quantitativement on évalue la prévalence (P) qui est égale au nombre total de cas d'une affection, anciens comme nouveaux au sein d'une population rapporté à l'effectif de la population exposée, le résultat est exprimé généralement pour mille. L'incidence (I) est égale au nombre de nouveaux cas d'une affection rapporté à l'effectif absolu d'une population exposée au milieu de la période considérée, le résultat est exprimé en pourcentage. Au début des années 1950 il y avait que très peu de différence entre les taux de mortalité infantile observés dans les pays moins développés estime à 200 pour mille, et le reste des pays en développement où le taux de mortalité se situait aux alentours de 180 pour mille (OMS, 1983). En l'an 2000, d'après les statistiques de l'organisation mondiale de la santé, la mortalité infantile serait d'environ 50 pour mille dans le pays en développement alors qu'elle serait encore bien au-dessus de ce chiffre dans les pays moins développés (NU, 1998). La dernière estimation de la division de la population des Nations Unies montre

que la mortalité infantile varie de 60 pour mille dans les pays développés à 150 pour mille dans les moins développés.

La mortalité infantile enregistrée en 1966 dans 25 pays de la région européenne se situait dans un intervalle allant de 10,1 pour mille à 86,3 pour mille (CSP, 1988). L'Afrique regroupe un grand nombre de pays les moins développés, c'est la région du monde où la mortalité infantile est la plus développée. Ainsi, après les statistiques des Nations Unies, entre 1980 -1985, la mortalité infantile était estimée à 118 pour mille en Afrique, 83 pour mille en Asie, 62 pour mille en Amérique Latine, alors qu'elle était que 16 pour mille dans les pays développés (Sacko, 1991). En 1988 elle n'était de 24 88 pour mille en ex URSS (Ortom 1984). Il existe un grand écart entre les taux de mortalité infantile des pays africains. D'une manière générale, la mortalité infantile en Afrique occidentale estimée à 120 pour mille est légèrement supérieure à celle de l'Afrique centrale qui est estimée à 115 pour mille et l'Afrique Australe et Septentrionale qui sont respectivement de 89 pour mille et de 100 pour mille

Au Mali, certains indicateurs ont atteint un seuil alarmant : le taux de mortalité infantile maternelle lié aux grossesses et l'accouchement est de : 82, 7 pour cent mille et allant souvent jusqu'à 200 pour dans certaines régions. Le taux de mortalité infanto-juvenile est de 250 pour mille. La couverture sanitaire reste encore très faible : moins de 25%. Au Mali dans de nombreuses références, mais elles ne précisent pas la méthode d'évaluation employé. Le Mali s'est engagée dans la lutte la mortalité infantile par une politique sanitaire de prévention de cette mortalité et l'amélioration de la santé maternelle et infantile. Il a engagé à la lutte contre la famine et assuré la distribution en eau potable dans plusieurs parties du territoire

Devant cette situation, confrontées à des problèmes d'une telle dimension et dotée de faibles moyens, les autorités maliennes ont très tôt été amenées à repenser leur politique sanitaire et à sélectionner un certain de priorités à savoir : la mise en place de grands programmes nationaux qui visent à contrôler ou à éradiquer certaines maladies transmissibles, comme le PEU (programme élargi de vaccination). La mise en place des SSP (soins de santé primaire) ; l'amélioration des structures, des prestations et sanitaires ; la distribution des médicaments dit "essentiels" sur

toute l'étendue du territoire et à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

L'objectif de cet article est d'étudier la mortalité infantile dans le cercle de Yorosso du 1^{er} janvier au 31 décembre 2020.

- 1) - Estimer le quotient de mortalité infantile dans le cercle de Yorosso du premier Janvier au 31 Décembre de L'année 2020
- 2) - Rechercher les principales causes apparentes de cette mortalité.
- 3) - Rechercher les principaux facteurs de risque de cette mortalité.
- 4) - Présenter une méthode de recueil de données pour la mesure de la mortalité infantile, standardisée sur le plan épidémiologique et réalisable à des coûts matériels et humains réduits.

Le nombre d'enfants décédés avant leur cinquième anniversaire a atteint un niveau historiquement bas pendant 49 millions en 2022, selon les dernières estimations publiées mercredi par le groupe inter-agences des Nations Unies pour l'estimation de la mortalité infantile (Catherine, 2024). Le rapport relève qu'aujourd'hui plus que jamais, les enfants fêtent leur cinquième anniversaire, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans ayant diminué de 51% depuis 2000. « Mais c'est une réussite précaire », met en garde le rapport, rapportant le long chemin à parcourir pour mettre fin aux décès évitables d'enfants des jeunes. En plus des 4,9 millions de vies humaines emportées avant l'âge de 5 ans dont près de la moitié étaient des nouveau-nés ; 21 millions d'enfants et de jeunes âgés de 5 à 24 ans ont également perdu la vie. La plupart de ces décès se sont concentrés en Afrique subsaharienne et en Asie du sud.

Les nouvelles tendances et caractéristiques de la mortalité des enfants sont des conditions sanitaires, environnementales, socio-économiques et culturelles qui prévalent dans une population et dans les diverses couches sociales de cette population. C'est pourquoi, le niveau de mortalité des enfants est souvent considéré comme un des meilleurs indicateurs du niveau de développement d'un pays. A ce propos, Basch, cité par Godelieve Masuy Strbant(1995) disait que « la mortalité infantile ne se résume pas à mesurer le risque pour un enfant né vivant de décéder avant l'âge d'un an, c'est aussi l'un des indicateurs les plus couramment

utilisés pour évaluer le niveau de développement économique et social d'une population ». Ainsi, la connaissance de la mortalité des enfants est indispensable, non seulement aux spécialistes des questions de population, mais aussi aux responsables de mise en place des programmes de santé et de développement socio-économique. C'est dans cette perspective que s'inscrit l'un des principaux objectifs de l'EDSM-III : collecter des informations sur la mortalité des enfants selon les caractéristiques socio-économiques et démographiques de la mère.

P= prévalence

I = incidence

D= durée moyenne de l'affection

Le taux brut de mortalité est égal au nombre de décès par an rapporté à l'effectif de la population au milieu de l'année, le résultat est exprimé pour mille.

Il existe aussi des taux spécifiques de mortalité.

Exemples: taux spécifique de mortalité par rapport à l'âge, aux affections causales, aux groupes socioprofessionnels.

- La létalité : le taux de létalité est égal au nombre de décès lié à une affection, rapporté à l'ensemble des cas de cette affection, le résultat est exprimé en pourcentage. Il traduit la gravité de l'affection. La létalité et la mortalité sont liées par la formule :

$$M = I * L$$

Où:

M = mortalité

I = incidence

L= létalité

Les composantes de la mortalité infantile sont :

Mortalité néonatale précoce : elle concerne les décès survenant entre la naissance et le septième jour de vie.

Mortalité néonatale tardive : elle concerne les décès survenant entre le huitième et le vingt-huitième jour de vie.

Mortalité post-néonatale : elle concerne les décès survenant entre le vingt-neuvième jour de vie et le premier anniversaire de vie.

Le taux de mortalité infantile et ses composantes sont calculés en rapportant le nombre de morts correspondant au nombre de naissances vivantes observées la même année.

1-2 : Analyse de la situation et importance du sujet

La mortalité infantile enregistrée en 1966 dans 25 pays de la région européenne se situait dans un intervalle allant de 10,1 pour mille à 86,3 pour mille (6).

L'Afrique regroupe un grand nombre de pays les moins développés, c'est la région du monde où la mortalité infantile est la plus élevée. Ainsi d'après, les statistiques des Nations Unies, entre 1980-1985, la mortalité infantile était estimée à 118 pour mille en Afrique, 83 pour mille en Asie, 62 pour mille en Amérique latine, alors qu'elle n'était que de 16 pour mille dans les pays développés (35). Il existe un grand écart entre les taux de mortalité infantile des pays africains (31), (35). En 1988 elle était de 24,88 pour mille en ex- URSS (45). D'une manière générale, la mortalité infantile en Afrique Occidentale estimée à 120 pour mille est légèrement supérieure à celle de l'Afrique Centrale qui est estimée à 115 pour mille et l'Afrique Australe et Septentrionale qui sont respectivement de 89 pour mille et de 100 pour mille (19). Au Mali, certains indicateurs ont atteint un seuil alarmant (28) :

- Le taux de mortalité générale est de 28,1 pour mille.
- Le taux de mortalité maternelle lié à la grossesse et à l'accouchement est de 82,7 pour cent mille accouchements.
- Le taux de mortalité infantile est de 125 pour mille et allant souvent jusqu'à 200 pour mille dans certaines régions.
- Le taux de mortalité infanto-juvénile est de 250 pour mille.
- La couverture sanitaire reste encore très faible : moins de 25 %.

Nous avons retrouvé différents taux de mortalité infantile au Mali dans de nombreuses références, mais elles ne précisent pas la méthode d'évaluation employée :

- 134 pour mille à Kolokani en 1980 (42).
- 108 pour mille pour la région de Kayes en 1976 (12).
- 117 pour mille pour la région de Koulikoro en 1976 (12).
- 112 pour mille pour la région de Sikasso en 1976 (12).

I. Matériels et méthodologie

2-1 : Population d'étude et unité statistique.

Pour la collecte des données, l'approche mixte a été utilisée. Pour ce faire, le questionnaire et le guide d'entretien ont été convoqués. La population concernée par cette étude est l'ensemble des naissances vivantes survenues dans le cercle de Yorosso du 1^{er} janvier au 31 Décembre 2020. Nous avons interrogé les femmes en âge de procréer résidentes dans le cercle depuis en moyenne 9 mois avant leur accouchement (grossesse conçue dans le cercle), sans distinction d'ethnie, de nationalité, et de niveau social. Sont exclues toutes les naissances vivantes effectuées hors du cercle. Les unités statistiques sont les naissances vivantes, définies comme étant tout nouveau-né ayant vécu ou ayant montré le moindre signe de vie (battements cardiaque respiration etc.) à la naissance, même s'il n'a vécu que quelques Secondes.

2-2 : Type d'enquête

La méthode utilisée est celle d'une enquête rétrospective par échantillonnage à passage unique par interrogatoire à domicile des mères. Nous avons étudié le devenir de chaque naissance vivante dans les 12 premiers mois de vie.

2-3 : Méthode de sondage

Tirage des grappes par rapport à la population du cercle en 2020.

Arrondissements	Population	Pourcentage	Grappes
Central	34615	29,96	9
Mahou	10061	8,71	3
Koury	38852	33,62	10
Boura	32025	27,71	8
Total cercle	115553	100	30

2-4 : Taille de l'échantillon.

La taille de l'échantillon varie en fonction du risque d'erreur accepte à l'avance, du résultat attendu, et surtout de la précision que l'on veut donner à nos estimateurs.

Sur la base de la formule : $N = (E^2 * P * Q * F) / I^2$

Où : N = taille de l'échantillon

P = hypothèse de prévalence de la mortalité infantile au Mali

$120\%0 = 0,12$

$Q = 1 - P = 0,88$

I = précision attendue des résultats = 2%

E = écart réduit = 1,96 pour un risque d'erreur de 5%

F = facteur de grappe égal 1,5

La taille N calculée = 1500 naissances vivantes.

2-5 : Recueil des données

La réalisation du recueil des données dans une grappe a été faite suivant un protocole qui comportait 5 étapes :

a°) Identification du début de la grappe :

Sur le terrain l'enquête devait commencer par la concession du chef de famille dont le nom a été tiré au hasard. Ce qui correspondait au début de la grappe. La feuille de sondage comporte le plus de renseignements permettant de retrouver la concession de départ. Nous avons pris l'habitude de donner l'identification du chef de famille suivant la liste administrative. S'il était impossible de trouver le point de départ de la grappe, l'enquête devrait commencer par la famille suivante selon le registre de l'administration.

L'interrogatoire est conduit de sorte que la femme soit mise en confiance par des questions filtres et progressives pour l'aider à clarifier sa mémoire. Il est conduit sous la forme d'une causerie sur le passé obstétrical de la femme. Ce qui nous permet d'identifier les unités statistiques. Des questions identiques posées sous des formulations différentes étaient destinées à contrôler la cohérence des réponses.

Les données recueillies sont de deux types :

- Des informations de base, nécessaires à l'estimation de la mortalité infantile au nombre de quatre : date de naissance. sexe. devenir de l'enfant à moins d'un an (vivant ou décès). Si survivant, l'âge actuel. Si décès, l'âge au moment du décès.
- Des informations permettant de rechercher d'éventuels facteurs de risque : lieu de l'accouchement, suivi prénatal,

nombre de consultations prénatales, âge de la mère le jour de la naissance vivante.

L'enquête s'est déroulée de la façon suivante :

Début de la grappe :

Le début de la grappe à enquêter était représenté par le nom d'un chef de famille tiré au hasard à partir des listes administratives. Dès l'arrivée dans le village, nous allions saluer le chef de village, lui expliquer le travail que nous allions réaliser ainsi que son intérêt pour la sante de la mère et de l'enfant. Nous lui avons demandé son consentement et avons demandé à être présenté à la première famille de la grappe.

Itinéraire de l'enquêteur

En sortant de la concession (après avoir pris en compte les naissances vivantes concernées par notre étude), par la porte principale, nous allions à la porte de la concession la plus proche à gauche; au cas où il n'y aurait plus de maison, ou si on se trouvait à la limite du quartier en sortant de la concession, nous prenions la première route ou chemin à gauche jusqu'à trouver une concession à gauche. Si nous avions passés dans toutes les concessions du village et que l'effectif de naissances vivantes n'était pas atteint : à partir de la dernière concession visitée, il était nécessaire de se rendre dans le groupe d'habitations géographiquement le plus proche pour y poursuivre l'investigation.

Dans chaque ménage, nous expliquions le but de notre visite, et demandions l'autorisation au chef de ménage. Puis nous nous faisons énumérer toutes les femmes en âge de procréer et demandions à les voir les unes après les autres. Pour les femmes absentes, nous prenions un rendez-vous pour le soir même ou un autre jour.

2-6 : Plan d'analyse des résultats :

Notre plan d'analyse comportera plusieurs étapes :

- Une estimation des mortalités spécifiques.

- Une analyse statistique des facteurs intervenants sur la mortalité infantile dans le cercle.
- Une présentation des causes apparentes de décès infantile du cercle.

2-7 : Informatisation

Les résultats ont été informatisés grâce au support micro-informatique, en utilisant le logiciel "EPI-INFO". Le traitement de texte a été fait en utilisant le logiciel "WORD"

Nous avons été motivé du choix de cette méthode, car elle nous a permis d'être plus proche de nos enquêtés et d'avoir le maximum d'informations pour la rédaction de notre travail.

III. Résultats

3-1 : Analyse descriptive :

Tableau 1: Répartition de l'échantillon en fonction du devenir de l'enfant de 0 à 12 mois

devenir	effectif	pourcentage
vivant	1313	87,5 %
décédé	187	12,5%
total	1500	100

Dans notre échantillon nous avons trouvé 187 décès, soit un quotient de mortalité de 124,66 pour mille.

Tableau 2: Répartition de l'échantillon en fonction de l'âge au décès de l'enfant

Age au décès en jour	période de vie infantile	effectif	pourcentage
0 à 7	néonatale précoce	39	20,9%
8 à 28	néonatale tardive	28	15%
0 à 28	néonatale	67	35,9%
29 à 365	post néonatale	120	64,1%
0 à 365	infantile	187	100

Il y'a beaucoup plus de décès dans la période néonatale précoce que dans la période néonatale tardive qui est cependant trois fois plus longue.

D'autre part, plus du tiers des décès ont eu lieu pendant les 28 premiers jours de la vie : soit 35,9%.

Tableau 3: Répartition des causes apparentes du décès des enfants

causes apparentes du décès	effectif	pourcentage
convulsion (paludisme présumé)	36	19,3%
malnutrition	26	13,3%
diarrhée et vomissement	26	13,3%
tétanos	22	11,8%
ictère (hépatite virale présumé)	14	7,5%
ne sait pas	12	6,4%
rougeole	11	5,9%
affection pulmonaire	11	5,9%
prématurité	8	4,3%
accident domestique (brûlure, corps étrange bronchique ou œsophagienne, chute dans le puit)	5	2,6%
maladie de la mère (souffrance fœtale)	4	2,1%
malformation thoracique	3	1,6%
méningite	3	1,6%
intoxication alimentaire	3	1,6%
tumeur de la tête	1	0,5%
anémie	1	0,5%
staphylococcie de la face	1	0,5%
TOTAL	187	100

Parmi tes différentes causes de décès recensées en fonction des signes cliniques cités par les mères, quatre occupent les premières places et représentent plus de la moitié des causes de décès déclarées (58,9 %). Il s'agit des convulsions, des diarrhées et vomissements, des malnutritions, et du tétanos. Aussi L'ictère (hépatite virale présumée), la rougeole, et les affections pulmonaires sont également des causes de décès non négligeables.

3-2 : Prévalence de la mortalité infantile générale

Sur les 1500 naissances vivantes, nous avons relevé 187 décès avant l'âge d'un an. Nous pouvons estimer avec une probabilité de 95% de chance de ne pas se tromper que le quotient de mortalité infantile dans le cercle de Yorosso en 2020 a été de 124,66 pour mille plus ou moins 17,86 pour mille.

En somme, nous pouvons dire qu'environ entre 11 et 14 enfants sur 100 nés vivants, sont morts avant leur premier anniversaire dans le cercle de Vorosso en 2020.

3-3 : Mortalités spécifiques

Nous nous sommes proposé d'estimer la mortalité spécifique par rapport aux périodes de vie infantile : Nous n'avons pas pu calculer les quotients de mortalité en fonction des périodes de vie infantile, ceci à défaut d'avoir pris en compte le nombre de survivants de chaque période de vie infantile pendant l'enquête. Mais au Mali des études (1) ont montré que le taux de mortalité néonatale précoce est toujours supérieur au taux de mortalité néonatale tardive.

A la lecture de ce tableau nous constatons que :

En période de vie néonatale précoce les causes apparentes de décès les plus citées par les mères sont : le tétanos, la prématurité, le mauvais état de santé de la mère et les convulsions.

En période de vie néonatale tardive, ce sont surtout : les diarrhées et vomissements, le tétanos, les convulsions et les affections pulmonaires.

En période post-néonatale les convulsions, malnutritions, les diarrhées et vomissement, l'ictère (hépatite les virale présume) et la rougeole, sont les plus fréquemment cités.

3-4 : Analyse statistique des facteurs intervenant sur la mortalité infantile:

- Le facteur "Sexe

Tableau 4 : Relation entre le facteur "sexe" et la "mortalité infantile"

sexe	vivant		décédé		total
	effectif	pourcentage	effectif	pourcentage	
masculin	662	85,3%	114	14,7%	776
féminin	651	89,9%	73	10,1%	724
total	1313	87,5%	187	12,46%	1500

$\chi^2 = 6,87$; ddl = 1 $p < 0,0087$; $p = 0,0087$

Il existe une liaison statistique entre les deux variables. Donc la mortalité infantile est plus élevée chez les garçons par rapport aux

filles de la même cohorte.

- Le facteur "lieu de l'accouchement"

Tableau 5 : Relation entre le facteur "lieu de l'accouchement et le devenir de l'enfant de 0 à 12 mois.

lieu de l'accouchement	vivant		décédé		total
	effectif	pourcentage	effectif	pourcentage	
en maternité	444	89,9%	50	10,1%	494
hors maternité	869	86,4%	137	13,6%	1006
total	1313	87,5%	187	12,46%	1500

Chi2 = 3,39 ; ddl = 1 ; p = 0,065

I| n'existe pas de liaison statistique entre les deux variables. Notre étude a montré que la mortalité infantile n'est pas significativement liée au lieu d'accouchement de la femme en milieu rural.

- Le facteur: «alphabétisation de la mère

Tableau 6 : Relation entre l'alphabétisation de la mère et le devenir de l'enfant de 0 à 12 mois

l'alphabétisation de la mère	vivant		décédé		total
	effectif	pourcentage	effectif	pourcentage	
oui	90	92,8%	7	7,2%	97
non	1223	87,2%	180	12,8%	1403
total	1313	87,5%	187	12,5%	1500

Chi2 = 2,13 ; ddl = 1 ; p = 0,144

I| n'existe pas de liaisons statistiques entre les deux variables. Dans notre étude la mortalité infantile n'est pas significativement liée à l'alphabétisation de la mère en milieu rural.

- Le facteur suivi prénatal

Tableau 7 : Relation entre le suivi prénatal de la mère et le devenir de l'enfant

suivi prénatal	vivant		décédé		total
	effectif	pourcentage	effectif	pourcentage	
oui	349	91,4%	33	8,6%	382
non	964	86,2%	154	13,8%	1118

total	1313	87,5%	187	12,5%	1500
-------	------	-------	-----	-------	------

Chi2 7,41 ; ddl = 1 ; p = 0,0112

Il existe une liaison statistique entre les deux variables. La mortalité infantile est plus élevée chez les femmes n'ayant pas bénéficié un suivi de leur grossesse par rapport à celles qui en ont bénéficié. Donc le non suivi de la grossesse est un facteur de risque de la mortalité infantile.

NB: le suivi prénatal était coché "OUI" si la mère avait fait 3 ou plus de 3 consultations prénatales, dans le cas contraire c'était coché "NON".

- Le facteur polygamie

Tableau 7 : Relation entre le "facteur polygamie" de la mère et le devenir de l'enfant

polygamie"	vivant		décédé		total
	effectif	pourcentage	effectif	pourcentage	
oui	336	80,6%	81	19,4%	417
non	977	90,2%	106	9,8%	1083
total	1313	87,5%	187	12,5%	1500

Chi 2 = 24,746 ; ddl =1 ; p = 0,00000042

Il existe une liaison statistique entre les deux variables. Il y a beaucoup plus de décès infantile chez les femmes en union polygamique. Donc dans le cercle de Yorosso la polygamie est un facteur de risque de la mortalité infantile.

- Le facteur "rang de la gamie" de la femme

Tableau 8 : Relation entre le rang de la gamie et le devenir de l'enfant de 0 à 12 mois.

Rang de la gamie	vivant		décédé		total
	effectif	pourcentage	effectif	pourcentage	
1 ^{ère}	1079	89,2%	131	10,8%	1210
2 ^{ème}	176	80,4%	43	19,6%	219
3 ^{ème} et plus	58	81,5%	13	18,3%	71
total	1313	87,5%	187	12,5%	1500

Chi 2 = 15,52 ; ddl = 2 ; p = 0,00042

Il existe une liaison statistique entre les deux variables. Donc plus le rang de la gamie de la mère augmente, plus la mortalité infantile augmente.

- le facteur Type d'habitat"

Tableau 9 : Relation entre le type d'habitat" et le devenir de l'enfant de 0 à 12 mois

type d'habitat	vivant		décédé		total
	effectif	pourcentage	effectif	pourcentage	
tante ou maison en banco	1209	87,6%	172	12,4%	1381
maison en ciment ou en banco avec toit en tôle	104	87,4%	15	12,6%	119
total	1313	87,5%	187	12,5%	1500

Le Khi2 non corrigé de Yates = 0,01 ; ddl = 1 ; p = 0,92

I| n'existe pas de liaison statistique entre les deux variables. La mortalité infantile n'est pas significativement liée au type d'habitat de la mère en milieu rural dans le cercle le Yorosso.

Discussion

Notre étude de la mortalité infantile dans le cercle de Yorosso, nous a permis de mesurer le quotient de mortalité infantile qui a été de 124,66%. Rappelons que selon Djiré le taux de mortalité infantile au Mali est de 125%. Selon la revue littéraire 80 à 200 enfants sur 1000 nés vivant meurent avant leur premier anniversaire dans les pays en développement contre 10 sur 1000 dans les pays industrialisés. L'Afrique regroupe un grand nombre de pays les moins développés, c'est la région du monde où la mortalité infantile est la plus développée. Ainsi, après les statistiques des Nations Unies, entre 1980 -1985, la mortalité infantile était estimée à 118 pour mille en Afrique, 83 pour mille en Asie, 62 pour mille en Amérique Latine, alors qu'elle était que 16 pour mille dans les pays développés (Sacko, 1991). En 1988 elle n'était de 24 88 pour mille en ex URSS(Ortom1984). Cette étude nous a permis de savoir que de facteurs comme l'absence d'un suivi prénatal de la grossesse, l'âge extrêmes des mères : très jeune, moins de 19 ans et très âgées plus de 36ans, les grossesses rapprochées, les mauvais statuts vaccinal de la mère, sexe masculin de l'enfant et l'état de la polygamie de la mère étaient des facteurs de risque de

mortalité de l'enfant avant un an dans le cercle de Yorosso. En 1975, Michel Alain a étudié la mortalité dans l'enfance dans 17 villages du cercle de Kolokani, la méthode utilisée a été basée sur l'histoire génétique des femmes. Les villages rentrant dans l'échantillon n'ont pas été tirés de façon aléatoire mais suivant un choix raisonné.

Conclusion

Nous avons estimé la mortalité Infantile dans le cercle de Yorosso sous sa forme de quotient qui a été de 124,66%0. Bien que ce résultat provient d'une enquête rétrospective par interrogatoire des mères, nous pouvons conclure que ce quotient est élevé, car il est plus élevé que celui observé en milieu urbain lors de l'enquête démographique et de santé réalisée en 1987 au Mali, qui avait montré un quotient de mortalité de 72%0 en milieu urbain (8). Nous pensons que cette différence est due à la difficulté d'accès aux soins spécifiques dans ce cercle et traduirait un faible niveau de santé de la population infantile du cercle de Yorosso.

Cette étude nous a permis également d'apprécier les facteurs de risque qui interviennent sur cette mortalité infantile dans le cercle de Yorosso, qui sont : l'âge extrême de la mère (très jeune : moins de 19 ans; ou très âgée : plus de 56 ans), la masculinité de l'enfant, l'absence d'au moins 3 consultations prénatales, les grossesses rapprochées, l'absence d'une vaccination antitétanique correctement faite.

Nous pouvons conclure, que dans le cercle de Yorosso qu'entre 11 et 14 enfants sur Cent nés vivants, meurent avant son premier anniversaire, et qu'un enfant aura moins de chance de survivre avant l'âge d'un an si : i°) la mère n'a bénéficié d'aucun soin prénatal, ii°) si la mère est très jeune (moins de 19 ans] ou très âgée (plus de 36 ans) lors de la naissance de l'enfant ; iii°) la mère a fait plus d'un accouchement dans moins de 5 ans ; iv°) la mère n'a pu bénéficier d'une vaccination antitétanique correctement faite ou que v°) la mère est en union polygamique. Cette étude nous a également permis de connaître les principales causes de décès infantiles évoquées par les mères dans le cercle

de Yorosso : il s'agit des diarrhées et vomissements, des gastro-entérites, du tétanos, des affections convulsivantes et les malnutritions.

Cependant nous restons prudents car la détermination des causes de décès dans les enquêtes rétrospectives est très difficile à cerner. Surtout des affections comme le paludisme, le tétanos et les affections convulsivantes sont difficiles à reconnaître à partir des signes évoqués par les mères.

Références bibliographiques

BAGAYOKO, Abdoulaye, 1992 Etude de la mortalité infantile dans le cercle de Kolondièba ; Thèse de médecine P.9

BAGAYOKO, Blondel et BRART 1990 : Mortalité foeto – infantile évolution, causes et méthodes d'analyses. Editions techniques EMC (Paris), pédiatrie 4002 F50 .P.12

BERTHE Safiatou, SANGARE, Moussa, 1991 Morbidité et mortalité néonatales dans les services de pédiatrie de l'HGT. ; Etude des facteurs de risques. Thèse de médecine N° 91 M

Cahiers de Santé Publique N° 42 Prévention de la mobilité et de la mortalité périnatale. (Rapport sur un séminaire) OMS Genève P.12

DIAKITE, Karim 1989 : Contribution à l'étude de la mortalité infantile à Sébénikoro (District de Bamako). Thèse de médecine Ecole Nationale de médecine et de pharmacie du Mali ; Bamako, n° : 29 P.18

DIALLO, Isiaka 1989 : Etude comparative de la mortalité et la morbidité en 1965 et en 1975 dans le C.H.U. de Dakar. Thèse de médecine, Dakar P. 54

DIANI 1985 Evaluation de la situation sanitaire au Mali. Thèse de pharmacie, Bamako ; N° 1 P. 24

DJIRE Yacouba 1990 : Etude de la mortalité infantile à Niamakoro (district de Bamako). Thèse de médecine, Bamako, P.2

Direction régionale du plan et de la statistique 1990 : annuaire statistique, région de Sikasso (document de travail) P. 4

SACKO Souleymane 1991 Contribution à l'analyse épidémiologique de certaines causes de mortalité à Bamako de 1948 1985(bilan de 30 ans d'observation) . Thèse de médecine, Bamako P.99 N°23.

Solidarités Financières Informelles et Pouvoir d’Agir : les Tontines Féminines comme Institutions Sociales à Bondoukou

NANA N’Goh N’Goran Konan¹
DJEDOU Adjé Frédéric Joël²

¹Sociologue, Assistant, IES (Institut d’Ethnosociologie)
Université Félix Houphouët Boigny (UFHB)
ngohnana@gmail.com

¹Sociologue, Assistant, UFR – SHS Université de Bondoukou
frederic.djedou@ubkou.edu.ci / djedouadje@gmail.com

Résumé

Dans un contexte économique socialement marqué par la fragilisation de la capacité d'action des ménages en lien avec les crises de vente de l'anacarde, la faible productivité des exploitations vivrières notamment de l'igname et des maraichers, de retrait de l'État et d'exclusion financière persistante, les tontines féminines à Bondoukou s'imposent comme des dispositifs endogènes, articulant solidarité, régulation collective et empowerment économique. À partir d'une démarche qualitative fondée sur des entretiens semi-directifs avec des femmes (exerçant dans l'agriculture urbaine et dans le commerce), membres de groupes de tontines, l'article explore les mécanismes internes de fonctionnement de ces dispositifs (règles, sanctions, gestion collective) et leur rôle dans la production de capital social et symbolique. L'analyse mobilise les cadres théoriques du capital social (Bourdieu, 1980 ; Putnam, 1993), de la gouvernance parallèle (Bayart, 1993 ; Olivier de Sardan 2005), et de l'économie morale (Mauss, 2000; Scott, 1976; 2000) pour montrer comment ces pratiques informelles renforcent l'autonomie des femmes, transforment les rapports de genre et compensent les carences des dispositifs publics. La tontine apparaît ainsi comme un levier de résilience, d'inclusion et de transformation sociale par le bas.

Mots-clés : Tontine, capital, économie morale, gouvernance parallèle, rapports de genre

Abstract

In an economic context socially marked by the weakening of households' capacity for action linked to cashew nut sales crises, the low productivity of subsistence farms, particularly yam and market gardening, the withdrawal of the

¹Sociologue, Assistant, IES (Institut d’Ethnosociologie) Université Félix Houphouët Boigny (UFHB) E-mail : ngohnana@gmail.com

²Sociologue, Assistant, UFR – SHS Université de Bondoukou, E-mails : frederic.djedou@ubkou.edu.ci / djedouadje@gmail.com

State and persistent financial exclusion, women’s tontines in Bondoukou are establishing themselves as endogenous mechanisms, articulating solidarity, collective regulation and economic empowerment. Using a qualitative approach based on semi-structured interviews with women (working in urban agriculture and commerce), members of tontine groups, the article explores the internal mechanisms of operation of these mechanisms (rules, sanctions, collective management) and their role in the production of social and symbolic capital. The analysis draws on the theoretical frameworks of capital (Bourdieu, 1980 ; Putnam, 1993) parallel governance (Bayart, 1993; Olivier de Sardan 2005), and moral economy (Mauss, Scott, 1976, 2000) to show how these informal practices strengthen women's autonomy, transform gender relations, and compensate for the shortcomings of public systems. The tontine thus appears as a lever for resilience, inclusion, and social transformation from below.

Key words: *Tontine, Capital, moral economy, parallel governance, gender relationship*

Introduction

En Côte d’Ivoire, les dynamiques de paupérisation, la volatilité des revenus agricoles et l’inadéquation des politiques publiques d’inclusion financière poussent les populations rurales, en particulier les femmes, à innover en matière de régulation économique. À Bondoukou, les femmes réinvestissent les tontines – formes traditionnelles d’épargne solidaire comme des dispositifs polyvalents : outils d’insertion économique, vecteurs de sociabilité et instruments de gouvernance collective.

Ce phénomène met en lumière une économie morale fondée sur la solidarité, la réciprocité et la confiance (Hart, 2000), révélatrice de ce que Bayart (1993) désigne comme une « politique du ventre », où la régulation se joue dans les interstices de l’institutionnel. Les tontines, bien qu’informelles, constituent des formes institutionnelles alternatives, articulant capital social (Bourdieu, 1980 ; Putnam, 1993) et ingénierie sociale de proximité (Olivier de Sardan, 2005).

Dans ce contexte de précarisation des économies rurales en Côte d’Ivoire, marqué par le dépérissement des revenus agricoles, les limitations dans l’accès au crédit formel et la faible efficacité des politiques publiques d’inclusion financière, les femmes des zones périphériques développent des formes autonomes de régulation économique. Comme le souligne Polanyi (2009 [1944], p. 89), dans

des contextes où les marchés formels sont défaillants, les sociétés inventent des formes d'"encastrement social" de l'économie qui permettent d'assurer la reproduction sociale et la survie collective.

À Bondoukou, chef-lieu de la région du Gontougo, les femmes investissent massivement les tontines comme dispositifs informels de mobilisation de ressources, de protection sociale et de gestion collective. Ces pratiques, souvent considérées comme traditionnelles ou marginales, relèvent en réalité d'une rationalité sociale complexe. Elles s'inscrivent dans une économie morale (Scott, 1976, p. 17 ; Hart, 2000, p. 10) où la solidarité, la confiance et l'interconnaissance structurent les interactions et transactions dans des univers institutionnellement faibles.

Loin d'être des résidus du passé, ces mécanismes s'inscrivent dans ce que Jean-Pierre Olivier de Sardan (2008, p. 162) qualifie de « régulations pratiques », c'est-à-dire des formes d'organisation fondées sur la négociation, l'interconnaissance et la logique communautaire. Marcoux (1997, p. 116) observe d'ailleurs que les pratiques comme les tontines s'articulent à des économies du don, où l'obligation sociale dépasse la stricte rentabilité financière.

L'étude se justifie dès lors par la nécessité de documenter ces formes endogènes de régulation financière, largement ignorées des dispositifs de développement rural et de finance inclusive, bien qu'elles participent activement à la résilience économique et à l'autonomisation des femmes (Meagher, 2012, p. 1085 ; Narayan & Pritchett, 1999, p. 877). Les tontines féminines rurales, loin de se réduire à de simples pratiques de survie, constituent de véritables microsystèmes de gouvernance parallèle. Ces systèmes sont fondés sur des logiques de réciprocité, de coopération obligatoire et d'enracinement communautaire (Platteau, 2000, p. 192 ; Bierschenk, 2010, p. 16), et produisent un capital social dense.

Ce capital social, défini par Bourdieu (1980, p. 2) comme "l'ensemble des ressources actuelles ou potentielles qui sont liées à la possession d'un réseau durable de relations plus ou moins institutionnalisées", permet aux femmes d'organiser des formes collectives de gestion, d'entraide et de contrôle social. Il compense, voire supplée, les défaillances des dispositifs institutionnels, dans

un contexte où les politiques publiques peinent à atteindre les périphéries sociales et géographiques.

Cette étude vise également à interroger la façon dont ces réseaux informels contribuent à la production locale de normes, de règles et de valeurs. Ils incarnent une sociogenèse des institutions locales (Elias, 1991, p. 105), en façonnant des modes d'organisation sociale et économique alternatifs, parfois plus efficaces dans leur capacité à répondre aux besoins concrets des populations, que les dispositifs modernes d'aide au développement (Simone, 2004, p. 78 ; Meagher, 2012, p. 1085).

En ce sens, les dispositifs informels fonctionnent comme des institutions de substitution, articulant la gestion du risque, la redistribution sociale et la participation collective. Helmke & Levitsky (2004, p. 727) qualifient ces structures d' « institutions informelles supplétives », car elles comblent les vides laissés par les institutions formelles sans nécessairement les concurrencer, mais en les contournant de manière fonctionnelle.

Par ailleurs, cette étude s'inscrit dans la sociologie du développement urbain, en ce qu'elle insiste sur l'importance des formes hybrides de gouvernance qui coexistent à Bondoukou avec les appareils étatiques (Bayart, 1993, p. 119 ; M'Bembe & Roitman, 1995, p. 329). Les tontines, analysées comme des expressions de « gouvernance par le bas » (Bayat, 2000, p. 548), offrent un éclairage précieux sur la capacité des femmes à générer des réponses locales créatives face à la précarité, en articulant solidarité, rationalité économique et ancrage territorial.

Les données empiriques recueillies auprès des femmes de Bondoukou révèlent plusieurs éléments saillants : il y a d'abord, une exclusion quasi systématique du crédit bancaire selon ce que Duflo (2012, p. 260) qualifie de "trappe de pauvreté institutionnelle", où les plus vulnérables ne peuvent accéder aux dispositifs censés les soutenir. Et ce, en raison de la faible présence d'institutions bancaires et de micro - finances. Dans un tel contexte, les critères d'éligibilité sont non seulement inadaptés, mais les dysfonctionnements qui accompagnent la surpopulation dans les structures en présence participent à la construction d'une distance sociale vis-à-vis des dispositifs de financement et de

solidarité moderne. Il y a aussi dans les imaginaires sociaux une théorie de l'épreuve d'accès à l'argent dans les institutions modernes socialement non concevable qui renforce cette distanciation. En réponse, les tontines se révèlent centrales : elles assurent une gestion des imprévus, soutiennent les investissements dans l'agriculture et le commerce, servent de support à l'acquisition de biens immobiliers et des accessoires de ménage, fournissent des ressources pour accompagner des carrières maritales, scolaires, de maladies, ou en cas de décès de proches. Elles remplissent donc un rôle de filet social élargi, à la fois économique et symbolique (Gugerty, 2007, p. 85).

De plus, les règles internes strictes observées dans ces groupes – amendes, tours de parole, archives, mutualisation des responsabilités – cotisations pour la solidarité – confèrent aux tontines un statut de véritables micro-institutions locales, où se construisent une légitimité et une cohésion sociale par la pratique quotidienne.

Face à ces constats, cette étude interroge comment les femmes de Bondoukou mobilisent les tontines comme instruments de solidarité mais aussi de gouvernance parallèle. Elle pose les jalons d'une sociologie de la régulation informelle, attentive aux pratiques concrètes et aux logiques de négociation locales.

Un paradoxe analytique majeur émerge de l'observation des tontines : bien qu'elles soient fréquemment assimilées à des pratiques informelles, désuètes ou désorganisées dans les représentations institutionnelles et technocratiques, ces dispositifs relèvent en réalité d'une rationalité sociale structurée et hautement fonctionnelle. Loin d'être des reliques d'un ordre communautaire traditionnel, les tontines apparaissent comme des mécanismes d'organisation collective à la fois efficaces, flexibles et adaptatifs, capables de générer de la coordination, de la confiance mutuelle et un pouvoir d'agir partagé au sein des communautés locales (Cleaver, 2005, p. 899). Elles témoignent de la capacité des réseaux sociaux à compenser, voire à suppléer, les déficits structurels des dispositifs étatiques et à produire des formes d'action publique infra-institutionnelle, à la fois ancrées, légitimes et opératoires. C'est à partir de cette perspective que s'articule

notre problématique de recherche, structurée autour de cinq interrogations principales :

1. Quels sont les principes de fonctionnement, les règles internes et les mécanismes de régulation sociale qui organisent la vie des tontines féminines à Bondoukou, et en quoi témoignent-ils d’une capacité d’auto-organisation communautaire ?
2. Comment ces formes d’association renforcent-elles une intégration sociale à travers la production de capital social et favorisent-elles des dynamiques d’autonomisation économique et symbolique des femmes, dans un contexte de marginalisation institutionnelle ?
3. En quoi les tontines constituent-elles des alternatives endogènes et crédibles face à la pénurie institutionnelle et aux défaillances des politiques publiques de financement, et quelles rationalités locales sous-tendent leur efficacité perçue ?
4. Comment la participation des femmes aux tontines transforme-t-elle les rapports de genre et les formes de pouvoir au sein des sphères domestiques, économiques et communautaires ?
5. Quels enseignements les pouvoirs publics peuvent-ils tirer de ces dispositifs d’entraide pour mieux intégrer les pratiques communautaires dans les politiques nationales d’inclusion ?

Pour appréhender les mécanismes relationnels et les processus d’action collective qui sous-tendent cette problématique, il convient de s’ancre dans les cadres théoriques et les analyses empiriques préexistantes. La revue de littérature qui suit mobilise ainsi des notions centrales telles que le capital social, les processus d’auto-organisation, les normes sociales, ainsi que les formes de régulation communautaire. Elle met en lumière les principaux paradigmes tout en replaçant cette étude dans le sillage des travaux antérieurs.

1. Revue de littérature

Dans les sociétés africaines contemporaines confrontées à des processus accélérés de libéralisation économique, de désengagement de l’État et d’exclusion financière des plus vulnérables, les pratiques d’entraide économique et les formes de solidarité informelle prennent une importance croissante. Celles-ci participent non seulement à la survie quotidienne, mais aussi à la construction de nouvelles modalités de régulation sociale et économique. L’analyse des tontines s’inscrit dans cette dynamique : en tant que dispositifs communautaires d’épargne et de crédit, et d’entraide, elles incarnent une rationalité populaire alternative aux logiques institutionnelles dominantes (Meillassoux, 1981 ; Ardener, 1964). En mobilisant des concepts clés tels que le capital social (Bourdieu, 1980 ; Putnam, 1993), la gouvernance parallèle (Bayart, 1993 ; Olivier de Sardan, 2005) et les institutions informelles supplétives (Helmke & Levitsky, 2004), cette revue de littérature permet d’explorer les fondements théoriques qui éclairent le fonctionnement des tontines dans des contextes de faiblesse institutionnelle. Elle s’articule autour de cinq entrées principales : la typologie des tontines en Afrique, la fonction du capital social dans les réseaux de solidarité, les mécanismes de gouvernance parallèle, les enjeux de genre et d’autonomisation, et enfin, la résilience locale face aux défaillances des dispositifs étatiques. Chacune de ces entrées contribue à construire un cadre d’analyse sociologique apte à saisir la complexité et la légitimité de ces formes d’organisation économique endogène.

1.1. Les tontines : dispositifs d’économie populaire et d’épargne communautaire

Les tontines, également désignées sous l’acronyme ROSCA (*Rotating Savings and Credit Associations*), constituent un mode d’épargne informel répandu en Afrique subsaharienne, caractérisé par des contributions périodiques et un système rotatif de redistribution. Loin de se réduire à une simple stratégie de survie, elles constituent une institution économique enracinée dans les logiques communautaires (Ardener, 1964 ; Bouman, 1995). Meillassoux (1981, p. 45) montre que ces dispositifs sont des formes d’entraide économique fondées sur la solidarité de

proximité, permettant une mutualisation du risque face à la précarité des revenus agricoles ou informels. Bayart (1993, p. 112) souligne quant à lui leur dimension politique : la tontine incarne une forme de « politique par le bas », dans laquelle s’expriment des normes partagées, la confiance et une capacité autonome de régulation.

Dans le contexte ivoirien, ces pratiques persistent et se développent là où les institutions bancaires formelles sont absentes ou inaccessibles, en particulier pour les femmes. Attahi (1999) et Kouadio (2010) ont souligné leur rôle crucial dans la structuration économique locale, en tant que mécanismes alternatifs de financement de l’agriculture, du commerce et des obligations sociales.

1.2. Le capital social : ressource sociale et levier d’autonomisation

Le concept de capital social est central pour comprendre les dynamiques de solidarité à l’œuvre dans les tontines. Pour Bourdieu (1980, p. 159), il désigne l’ensemble des ressources mobilisables à travers des réseaux durables d’interconnaissance et de reconnaissance. Putnam (1993, p. 35), dans une perspective plus fonctionnaliste, insiste sur les effets bénéfiques du capital social sur la coopération, la gouvernance et le développement local. Dans le cadre des tontines, ce capital s’actualise dans la confiance, la réciprocité, les sanctions communautaires et les normes partagées. Gugerty (2007, p. 84) souligne que ces groupes ne sont efficaces que dans la mesure où ils reposent sur une forte densité relationnelle, facilitant une coordination sans médiation institutionnelle. Woolcock et Narayan (2000, p. 230) ajoutent que les communautés dotées de capital social élevé résistent mieux aux chocs économiques et institutionnels.

Ainsi, la tontine devient un espace d’apprentissage social, d’affirmation identitaire et d’autonomisation économique pour les femmes, particulièrement dans des sociétés où leur accès aux ressources économiques reste structurellement contraint.

1.3. Gouvernance parallèle et formes locales de régulation

Face aux défaillances ou à l’inadéquation des structures étatiques, les communautés développent ce que certains auteurs appellent

des formes de gouvernance parallèle. Ce concept, forgé notamment par Bayart (1993) et Olivier de Sardan (2008), désigne les mécanismes d’organisation et de régulation développés en marge de l’État, mais souvent plus efficaces dans la gestion quotidienne des ressources et des risques.

Simone (2004, p. 78) parle d’une gouvernance « infra-étatique », reposant sur des pratiques informelles, des arrangements locaux et une forte proximité sociale. Les tontines s’inscrivent dans cette dynamique en tant que micro-institutions locales dotées de règles strictes, de sanctions légitimes et de systèmes de responsabilité collective (Olivier de Sardan, 2005, p. 134).

Ces dispositifs illustrent une rationalité pratique fondée sur l’expérience, la délibération et l’autorégulation, offrant une alternative fonctionnelle à la régulation bureaucratique. Ils révèlent également une capacité d’innovation sociale et d’auto-organisation communautaire dans des contextes marqués par la fragilité de l’intervention publique.

1.4. Genre, économie morale et pouvoir d’agir des femmes

La littérature sur le genre en Afrique a montré comment les femmes développent des stratégies collectives pour contourner leur marginalisation économique. Les tontines apparaissent ainsi comme un espace féminisé d’expression économique et de négociation du pouvoir (Cornwall, 2007 ; Rai et Waylen, 2014).

La contribution des femmes aux logiques d’entraide financière s’inscrit dans une économie morale (Scott, 1976 ; Hart, 2000), où la confiance, la loyauté et la solidarité fondent des circuits d’échange alternatifs. Dans ce cadre, les tontines permettent une revalorisation du rôle économique et social des femmes, notamment dans les villes moyennes et les zones rurales.

Les études de Cleaver (2005, p. 899) montrent que les institutions communautaires féminines comme les tontines sont des lieux où se forge un pouvoir d’agir collectif – une capacité à influencer les décisions, à prendre des risques économiques et à construire une reconnaissance sociale au sein de la communauté.

1.5. Résilience locale et innovation sociale face à l'incertitude

Enfin, dans un contexte de précarité économique et de retrait de l'État, les tontines doivent être pensées comme des formes d'innovation sociale (Rutherford, 2000 ; Scott, 1998). Elles permettent la gestion de la vulnérabilité en offrant une continuité fonctionnelle face à l'instabilité des revenus, aux maladies, aux dépenses sociales imprévues ou à l'absence d'accès au crédit.

Helmke et Levitsky (2004, p. 727) qualifient ces mécanismes d'institutions informelles supplétives, qui se substituent partiellement aux normes formelles sans en être antagonistes. Dans ce sens, elles incarnent une rationalité sociale efficace, adaptée au contexte local, capable de générer de la sécurité, du lien social et des mécanismes de régulation horizontale.

Ces pratiques s'apparentent à ce que James Scott (1998) appelle les "arts de faire" : des stratégies locales d'autonomie, de contournement et d'adaptation, révélatrices de l'intelligence collective des groupes sociaux exclus des circuits formels du pouvoir et de la finance.

2. Ancrage théorique et méthodologique

L'analyse des tontines féminines à Bondoukou est guidée par un cadre théorique qui articule les travaux sur le capital social (Bourdieu, 1980 ; Putnam, 1993), les formes de gouvernance informelle (Olivier de Sardan, 2008 ; Bayart, 1993), et les logiques d'économie morale (Mauss, 1925 ; Scott, 1976 ; Polanyi, 1944). Elle mobilise également la théorie de l'empowerment (Kabeer, 1999) et des capacités (Sen, 1999) pour comprendre comment les femmes, à travers leur engagement dans les tontines, construisent des formes collectives d'autonomisation économique, de solidarité organisée et de pouvoir social, dans un contexte institutionnellement fragile.

Le choix théorique de cette étude repose sur une approche multidimensionnelle permettant de saisir les tontines féminines comme des dispositifs à la fois sociaux, économiques et politiques. Le concept de capital social (Bourdieu, 1980 ; Putnam, 1993) éclaire les réseaux relationnels mobilisés par les femmes pour

accéder à des ressources. Les notions de gouvernance informelle (Olivier de Sardan, 2008 ; Bayart, 1993) permettent d’interpréter ces pratiques comme des formes d’organisation collective en marge des institutions formelles. L’économie morale (Mauss, 1925 ; Scott, 1976 ; Polanyi, 1944) met en lumière les logiques de réciprocité et de solidarité qui fondent les échanges. Enfin, les théories de l’empowerment (Kabeer, 1999) et des capacités (Sen, 1999) aident à comprendre comment ces engagements renforcent l’autonomie et le pouvoir d’agir des femmes dans un environnement contraignant.

Méthodologie

Cette recherche adopte une approche qualitative et inductive, fondée sur les principes de l’ethnographie sociologique, afin de saisir les pratiques des tontines féminines à partir des expériences vécues et des significations produites par les actrices elles-mêmes. Ce choix méthodologique permet d’explorer en profondeur les logiques sociales, économiques et symboliques à l’œuvre dans un contexte institutionnellement incertain. Le terrain de Bondoukou, caractérisé par une forte concentration d’organisations féminines et l’importance des tontines dans l’économie locale, constitue un site stratégique d’observation. Entre janvier et avril 2025, 39 entretiens semi-directifs ont été menés auprès de commerçantes, d’agricultrices urbaines, d’anciennes adhérentes, de responsables de groupes et d’acteurs institutionnels. Cette diversité d’acteurs permet un croisement des regards et une lecture contextualisée des dynamiques étudiées. L’analyse thématique, réalisée avec NVivo, a permis de structurer les données autour de six axes empiriques, révélant les logiques d’adhésion, les formes de régulation, et les effets sociaux des tontines comme instruments d’autonomisation collective.

3. Résultats et analyse

3.1. Mécanismes internes de fonctionnement des tontines féminines : règles, sanctions et organisation collective

L’analyse des pratiques internes des tontines à Bondoukou révèle une structuration fine, reposant sur des règles explicites, des sanctions codifiées et une répartition rigoureuse des rôles. Ces

groupes ne relèvent pas d’une logique désorganisée : ils s’apparentent à de véritables micro-institutions locales.

Les formes d’organisation observées reposent sur différents types de tontines selon les finalités : tontines pour l’achat collectif de denrées et d’équipements ménagers, tontines sociales dédiées aux funérailles ou aux urgences médicales, tontines de crédit à court terme, ou encore tontines tournantes de redistribution en fin d’année. « Il y a des catégories de tontine, [...] pour funérailles, on paie 5.000 F. [...] Si c’est maladie grave [...] on te donne 100.000 ou 50.000 » (Femme, 43 ans, Quartier Donzonso).

Les règles d’adhésion et de contribution sont souples mais encadrées : les montants varient selon les capacités de chacune, mais les engagements sont surveillés. Des mesures de contrôle social sont intégrées au fonctionnement : la caisse est conservée chez la responsable, mais la clé est confiée à un autre membre pour garantir la transparence. « La caisse est bien fermée avec un gros cadenas, mais ce n’est pas elle qui garde la clé » (Femme, 37 ans, Quartier Gare de Bouna).

Les sanctions, bien que rarement formalisées, sont efficaces : les contributions peuvent être prélevées directement à la source (sur les revenus générés par la coopérative agricole), et l’exclusion des membres peu fiables est envisagée de manière préventive. « Toi qui ne donnes pas, on prend directement dans ton argent à la caisse de la coopérative [...] c’est quand on sait que tu peux payer qu’on te met dedans » (Femme, 51 ans, Quartier Zanzan).

Ces dispositifs démontrent une ingénierie sociale élaborée, basée sur la confiance, la réputation, et la délibération collective. Ils incarnent une forme de régulation sociale communautaire, où les relations de proximité jouent un rôle central dans l’efficacité de la gouvernance.

Ces extraits illustrent la présence d’une organisation sociale structurée, ancrée dans des normes pratiques, mais non bureaucratiques. Loin d’être désorganisées ou informelles au sens péjoratif du terme, les tontines mettent en œuvre une "rationalité pratique", c’est-à-dire une régulation sociale fondée sur la négociation, l’interconnaissance et l’expérience partagée. Ou encore, d’action sociale traditionnelle et affective, combinée à des

logiques rationnelles en finalité : les montants versés en cas de funérailles ou de maladie ne sont pas aléatoires, mais codifiés selon des finalités précises. Ainsi, la cotisation pour les obsèques (5.000 FCFA par exemple) et les montants redistribués en cas de décès ou de maladie (jusqu’à 200.000 FCFA selon le groupe) relèvent d’un système de gestion du risque social communautaire, dans lequel la solidarité assure une fonction d’assurance mutuelle. On est ici face à une économie morale, où l’échange monétaire est encadré dans des obligations sociales.

Photo 1 : Des cartes d’adhésion et de participation aux groupes de tontine à Bondoukou, quartier Commerce (Welasso)

Photo 1: Une page de cahier de tontine

3.2. Parenté symbolique et entraide économique : la tontine comme structure d’intégration sociale

Les données recueillies montrent que les tontines jouent un rôle déterminant dans la constitution et la consolidation du capital social féminin. Elles permettent non seulement la circulation de ressources financières, mais surtout la densification des liens sociaux, l’interconnaissance et l’entraide mutuelle.

« *Quand on est dans les tontines c’est comme si on a plusieurs familles, [...] tout de suite tout le monde est mobilisé* » (Femme, 41 ans, Quartier TP).

Le capital social généré permet aux femmes d’élargir leur réseau et d’accroître leur influence sociale, économique et symbolique. La multiplication des affiliations à plusieurs groupes (deux à trois

tontines par femme en moyenne) fonctionne comme une stratégie de sécurisation et de diversification des ressources.

Ce verbatim illustre la densité du capital social généré par les tontines, entendu ici comme l'ensemble des liens sociaux, de normes et de réseaux qui facilitent la coopération entre individus. Ce capital, fondé sur l'entraide, la réciprocité et la mobilisation collective, constitue une ressource sociale mobilisable en cas de besoin, comme le montre la rapidité de l'engagement du groupe en situation de crise. Il témoigne d'un ancrage communautaire fort, où les liens ne sont pas seulement utilitaires mais affectifs et symboliques.

On observe aussi ici une solidarité organique, où la cohésion sociale repose sur l'interdépendance fonctionnelle : chaque femme remplit un rôle dans l'économie domestique et la reproduction sociale du groupe, et c'est précisément cette interdépendance qui garantit l'aide réciproque. La référence à « plusieurs familles » indique également la transposition symbolique des liens de parenté au sein du collectif. On assiste à une reconstruction de la parenté fictive, typique des formes de solidarité féminine dans les sociétés africaines, où la communauté d'épreuve se transforme en communauté de destin.

« Généralement on est dans au moins deux ou trois groupes, ça nous fait plusieurs bras » (Femme, 42 ans, Quartier Djiminisso)

Ce verbatim met en évidence une stratégie sociale de diversification des appartenances : en adhérant simultanément à plusieurs tontines, les femmes cherchent à sécuriser leurs ressources économiques et sociales, tout en renforçant leur capacité d'influence au sein de leur environnement. Cette pluralité d'ancrages rappelle les "liens faibles structurants" : en multipliant les cercles sociaux, les actrices augmentent leur capacité d'accès à l'information, à l'entraide, et aux opportunités économiques. Cela permet également d'amortir les risques individuels par une logique de mutualisation élargie. Dans cette perspective, cette pratique augmente le capital social défini comme l'ensemble des ressources mobilisables via des réseaux d'interconnaissance et le capital symbolique, c'est-à-dire la reconnaissance acquise par la participation active dans plusieurs sphères d'influence. Cela

contribue à une élévation du statut social féminin, souvent en marge dans les structures traditionnelles de pouvoir.

Photo 3: Entretien avec des femmes commerçantes, leaders de groupes de tontines au grand marché de Bondoukou

3.3. De la pénurie institutionnelle à l'innovation sociale : les tontines comme substitut au microcrédit

Dans un contexte marqué par la rareté de l'offre bancaire, la faiblesse des politiques d'inclusion financière et la dégradation des revenus agricoles (notamment de l'anacarde), les tontines apparaissent comme des alternatives endogènes robustes et adaptées.

« Ici, on peut compter les banques du bout des doigts [...] avec nos tontines nous-mêmes on dépasse microfinance » (Femme, 54 ans, Quartier Nafana 2). Les femmes interrogées témoignent de leur capacité à générer du crédit, à financer des AGR (activités génératrices de revenus), à soutenir d'autres membres, et à réinvestir les bénéficiaires dans les cycles de solidarité.

Ce propos met en lumière une vacance institutionnelle en matière de services financiers dans les périphéries rurales et semi-urbaines. L'expérience vécue par les femmes est celle d'un déficit d'accès aux structures formelles (banques, microcrédit), ce qui oblige à une réponse communautaire. En l'occurrence, les tontines se substituent aux institutions en organisant des circuits d'épargne, de crédit, et de redistribution. Ainsi, l'on est face d'une institution informelle supplétive, c'est-à-dire un dispositif social qui comble les lacunes d'un système formel défaillant. Ici, la tontine n'est pas un pis-aller, mais une alternative efficiente, socialement enracinée et économiquement fonctionnelle.

Cette affirmation résonne également, en contexte d’incertitude ou de désencastrement du marché, les sociétés mettent en place des mécanismes de protection communautaire. Le propos « on dépasse microfinance » affirme une capacité d’auto-institutionnalisation locale, une gouvernance populaire qui redéfinit les modalités d’accès au crédit et d’organisation de la solidarité économique.

« On donne crédit à celles qui sont dans le besoin [...] après c’est le bénéfice que tu dois envoyer à la caisse pour financer d’autres »
(Femme, 38 ans, Quartier Nafana 2)

Ce verbatim témoigne d’une logique d’économie morale, où les décisions économiques sont guidées par des valeurs de solidarité, de justice redistributive et de régulation sociale. Il ne s’agit pas ici de maximiser un profit individuel, mais de faire circuler les ressources de manière solidaire, avec un principe de retour collectif du bénéfice. La logique du « bénéfice partagé » renvoie à la notion de don/contre-don, où le bénéficiaire devient ensuite contributeur, consolidant un système relationnel basé sur la réciprocité, l’obligation morale et la confiance communautaire. Dans cette optique, les tontines fonctionnent comme microsystèmes économiques régulés par des normes sociales, où la valeur n’est pas seulement économique, mais symbolique et relationnelle. Cela renforce le capital social local base de la durabilité du système.

Ce verbatim exprime une transformation du rapport de pouvoir dans la sphère domestique, particulièrement autour du contrôle des ressources économiques. Il illustre le déplacement progressif du pouvoir financier du conjoint masculin vers la femme, grâce à sa participation dans une organisation informelle d’entraide économique (la tontine).

3.4. Transformation des rapports de genre et des formes de pouvoir grâce à la participation des femmes aux tontines

Les propos recueillis indiquent que la participation des femmes aux tontines constitue un levier central dans la redéfinition de leur statut social et économique, tant dans l’univers domestique que dans les dynamiques communautaires. Enracinées dans une économie morale de la réciprocité et dans des formes durables de lien social, les tontines dépassent largement leur rôle de dispositifs financiers. Elles se présentent comme des espaces de socialisation

normative, où se forment des règles implicites de solidarité, de reconnaissance et de redistribution du pouvoir entre les membres. L’accès à une épargne autonome permet aux femmes d’accroître leur capacité d’agir et de s’affirmer comme actrices économiques à part entière. Ce processus contribue à reconfigurer les rapports au sein du couple et de la famille, en remettant en cause la répartition traditionnelle du pouvoir économique, et le contrôle des ressources dans la sphère conjugale. Ainsi, les tontines apparaissent comme des formes d’institutionnalisation de pratiques économiques féminines qui participent à une réécriture des rapports de genre et à l’émergence de nouvelles formes de pouvoir diffus, mais socialement efficaces.

« La tontine m’a permis de créer des liens avec d’autres femmes, on se soutient, on se conseille. Ça nous donne de la force face aux hommes. »

« Grâce à l’argent que je peux emprunter, je lance mes petites activités, ça change le regard des voisins sur nous les femmes. »

Ici, le contrôle sur l’argent est une dimension clé des rapports de pouvoir au sein du couple. La participation à la tontine modifie l’équilibre antérieur, en donnant à la femme une marge d’autonomie financière qui lui permet de peser dans les décisions économiques du foyer. En accédant à des ressources via la tontine (prêts, épargne), la femme augmente son capital économique, ce qui a des répercussions sur sa capacité d’agir dans la sphère familiale.

« La tontine m’a permis de créer des liens avec d’autres femmes, on se soutient, on se conseille. Ça nous donne de la force face aux hommes. »

Ce verbatim montre que la tontine est non seulement un espace économique, mais aussi un lieu de production de solidarité féminine, qui renforce la cohésion sociale et la capacité collective des femmes à se positionner face aux rapports de genre inégalitaires.

Ce lien avec d’autres femmes constitue un capital social, qui renforce les solidarités internes au groupe et offre un appui symbolique et matériel. La tontine devient un espace de

socialisation et de construction de ressources relationnelles, essentielles pour résister aux formes de domination. Le soutien mutuel entre femmes reflète une stratégie de résilience face à des rapports sociaux de pouvoir imbriqués (sexe, classe, parfois ethnie), et met en lumière une forme de résistance collective située.

3.5. Reconnaître, articuler, intégrer : vers une co-production des politiques publiques d'inclusion financière

Les propos recueillis sur le terrain mettent en évidence la vitalité, la souplesse et l'efficacité des tontines féminines comme mécanismes d'inclusion financière auto-organisés. Loin d'être des formes archaïques ou informelles au sens déficitaire du terme, ces dispositifs remplissent de nombreuses fonctions socioéconomiques. Ils participent au financement d'activités génératrices de revenus, à la redistribution solidaire, à l'assurance en cas de crise que les dispositifs publics ou bancaires formels peinent encore à assurer.

« Avec nos tontines, nous-mêmes on dépasse microfinance »
(Femme, 54 ans, Quartier Nafana 2).

« Ce qu'on veut, on le fait ; après, on remet dans la caisse pour que les autres aussi avancent » (Femme, 38 ans, Quartier Nafana 2).

Ces propos traduisent une forme de capacité d'auto-institutionnalisation locale, que l'on peut analyser à partir de la notion de "gouvernance parallèle". En comblant les défaillances des dispositifs institutionnels, les tontines illustrent une gouvernance "par le bas", fondée sur la confiance, la norme partagée et la proximité sociale, dans laquelle l'État est souvent perçu comme distant ou inadapté. Les femmes organisent ainsi une économie de la solidarité, selon une logique de réciprocité et de redistribution qui renvoie à l'économie morale.

Dans ce contexte, les enseignements pour les pouvoirs publics sont multiples. Il ne s'agit pas de formaliser de manière autoritaire ces pratiques, mais de les reconnaître comme institutions sociales légitimes, et de les intégrer à travers une logique de co-production des politiques publiques. Cela suppose une reconnaissance institutionnelle des savoirs locaux, des capacités organisationnelles et des logiques endogènes de régulation financière.

C’est à partir de cette reconnaissance des tontines comme formes socialement enracinées de régulation économique et de solidarité qu’il devient pertinent d’envisager leur intégration dans les politiques nationales d’inclusion financière. Pour éclairer les pistes possibles d’action publique, nous avons synthétisé, sous forme de nuage de mots, les principaux enseignements issus des pratiques observées et des propos recueillis sur le terrain. Ce nuage met en évidence les notions-clés qui structurent la perception locale de la gouvernance communautaire, tout en révélant les leviers d’intervention prioritaires pour les pouvoirs publics. L’analyse qui suit permet de dégager trois axes stratégiques à partir de ces représentations : institutionnalisation souple, consolidation des liens sociaux, et soutien capacitaire orienté vers l’autonomisation.

Figure 1: Nuage de mots

Ce nuage de mots illustre les concepts-clés qui émergent des entretiens menés à Bondoukou, synthétisant les perceptions, attentes et dynamiques observées autour des tontines féminines. Il met en évidence les notions les plus fréquemment mobilisées par les actrices locales et les observateurs institutionnels, et permet de visualiser les axes prioritaires d’intégration des pratiques communautaires dans les politiques publiques. La taille des mots reflète leur importance perçue ou leur récurrence dans les discours, tandis que la diversité des termes traduit la richesse des dimensions couvertes (institutionnelle, relationnelle, économique et politique). Ce visuel soutient l’idée que les tontines ne sont pas de simples mécanismes informels, mais bien des institutions sociales dynamiques, porteuses de solutions concrètes, d’innovation sociale et de régulation collective légitime.

3.5.1. Analyse : Trois pôles structurants apparaissent dans le nuage :

a) Pôle institutionnel et politique

Mots-clés : Reconnaissance, Institutions sociales, Légitimité, Gouvernance locale, Sécurisation, Participation

Ce pôle souligne que les tontines ne doivent plus être considérées comme des structures périphériques, mais comme de véritables institutions communautaires légitimes. Elles remplissent des fonctions que l’État ou les dispositifs bancaires formels ne parviennent pas à assurer. Leur reconnaissance dans les politiques publiques implique un changement de regard sur les modes d’organisation populaire. Cela correspond à la théorie de la gouvernance parallèle (Bayart, 1993 ; Olivier de Sardan, 2008).

b) Pôle relationnel et social

Mots-clés : Capital social, Proximité, Confiance, Leadership communautaire, Savoirs locaux, Appropriation

Ce pôle met en évidence la force des liens communautaires comme ressource centrale. Le fonctionnement des tontines repose sur la densité des relations sociales, la confiance interpersonnelle et la capacité d’auto-régulation. Ces qualités sont rarement prises en compte par les politiques top-down. Ces notions renvoient aux théories du capital social (Putnam, 1993 ; Bourdieu, 1980) et de la capabilité collective (Sen, 1999).

c) Pôle économique et capacitaire

Mots-clés : Éducation financière, Appui, Microfinance, Formation, Autonomisation, Innovation sociale

Ce pôle exprime le potentiel économique des tontines comme levier de développement local. Les femmes développent des AGR, mutualisent les risques et réinvestissent les bénéfices. Les besoins exprimés ne relèvent pas d’une demande d’assistance, mais d’un soutien stratégique pour renforcer leurs capacités existantes. Cette dynamique rejoint les approches de l’empowerment (Kabeer, 1999) et de l’économie morale (Scott, 1976).

6. Discussion

Les résultats de cette étude confirment, tout en nuancant et en enrichissant, les analyses déjà proposées par la littérature sur les tontines comme institutions économiques et sociales en Afrique. Premièrement, notre étude corrobore les travaux classiques de Meillassoux (1981, p. 45) et Ardener (1964) qui soulignent que les tontines ne sont pas de simples mécanismes informels de survie, mais de véritables institutions communautaires d’épargne et de crédit, organisées autour de règles précises, de sanctions sociales et d’une gouvernance collective. Les résultats montrent que ces dispositifs sont structurés en micro-institutions dotées d’une ingénierie sociale complexe, où la confiance, la réputation et la responsabilité jouent un rôle central, ce qui rejoint les analyses de Helmke et Levitsky (2004, p. 727) sur les institutions informelles supplétives.

De plus, la fonction du capital social, telle que définie par Bourdieu (1980, p. 159) et Putnam (1993, p. 35), est clairement visible dans l’étude. Les tontines féminines sont des espaces privilégiés de construction de réseaux relationnels, d’interconnaissance et de solidarité, consolidant un capital social dense, qui facilite la coopération et la mobilisation collective en cas de besoin. Cette dimension sociale est également un levier d’autonomisation économique et symbolique des femmes, en accord avec les travaux de Cleaver (2005, p. 899) et Cornwall (2007) qui insistent sur le pouvoir d’agir collectif des femmes dans ces cadres communautaires.

Enfin, les résultats s’inscrivent dans le cadre théorique de la gouvernance parallèle, comme le montrent Bayart (1993, p. 112) et Olivier de Sardan (2005, p. 134), illustrant comment ces dispositifs endogènes assurent une régulation locale efficace dans un contexte marqué par la faiblesse des institutions formelles, notamment dans l’accès au crédit et aux services financiers.

Toutefois, l’étude dépasse les interprétations qui réduisent les tontines à un simple substitut des services financiers formels. L’analyse met en évidence que les tontines ne sont pas seulement des palliatifs, mais des innovations sociales à part entière, qui

produisent des règles normatives, des mécanismes de contrôle social et une régulation horizontale légitime et efficace. Ce dépassement offre une lecture dynamique, où la tontine est perçue comme une micro-institution autonome capable de générer de la sécurité sociale, de la cohésion et un pouvoir économique diffus, contribuant à transformer les rapports sociaux dans des contextes de précarité. En particulier, l’étude enrichit les travaux sur le genre et le pouvoir en démontrant que la participation des femmes aux tontines reconfigure les rapports de genre domestiques et communautaires. La tontine constitue un espace d’émancipation économique et de renforcement du pouvoir d’agir (Sen, 1999 ; Kabeer, 1999), allant au-delà de la simple gestion financière pour inclure une dimension politique et sociale. Cette approche dépasse ainsi les analyses économiques classiques en intégrant les dimensions symboliques, identitaires et relationnelles du pouvoir féminin dans ces espaces collectifs, à l’instar des réflexions de Rai et Waylen (2014) et Scott (1976) sur l’économie morale.

L’originalité de cette recherche réside dans sa double démarche : la combinaison d’une analyse qualitative fine des mécanismes internes des tontines (règles, sanctions, organisation collective) avec une cartographie sémantique innovante qui met en évidence la richesse des dimensions institutionnelle, relationnelle, économique et politique abordée par les membres. Cette approche multidimensionnelle offre un éclairage inédit sur la complexité et la légitimité de ces dispositifs, dépassant les visions trop simplistes ou monofocales (Rutherford, 2000 ; Scott, 1998).

Sur le plan social, l’étude contribue à repositionner les tontines comme des acteurs centraux des politiques d’inclusion financière et de développement local durable. Plutôt que de plaider pour leur formalisation administrative, elle préconise une reconnaissance institutionnelle des savoirs et pratiques endogènes, par une co-construction des politiques publiques avec les communautés locales, ce qui rejoint les préconisations d’Olivier de Sardan (2008) et Simone (2004, p. 78). Cette posture innovante valorise les dynamiques d’auto-organisation et les capacités d’innovation sociale des femmes et des groupes communautaires, constituant une avancée dans les débats actuels sur le développement inclusif et la gouvernance locale en Afrique.

Conclusion

L’étude des tontines féminines à Bondoukou donne à voir des trajectoires de femmes qui, confrontées à l’incertitude économique, à l’exclusion financière et à l’effacement des institutions publiques, s’organisent collectivement pour faire face. Loin des stéréotypes sur l’informel ou les pratiques archaïques, ces femmes mobilisent des ressources relationnelles, des règles de solidarité et des savoir-faire partagés pour créer des espaces d’entraide, de régulation et d’autonomisation. À travers les tontines, elles inventent des réponses concrètes à leurs besoins quotidiens : se soigner, financer une activité, soutenir une camarade en difficulté ou encore assurer la scolarité d’un enfant. Ces pratiques, souvent discrètes, révèlent une ingénierie sociale du quotidien, portée par la confiance, la responsabilité collective et la mémoire partagée.

La portée socio-utilitaire de cette étude tient précisément à cela : montrer que derrière chaque cotisation versée, chaque réunion tenue et chaque décision collective prise, se joue bien plus qu’un simple acte d’épargne. Se joue la reconstruction d’un filet de sécurité sociale, la circulation de ressources dans des espaces marginalisés, et la fabrication d’un pouvoir d’agir collectif au féminin. Les tontines apparaissent ainsi comme des institutions de proximité, capables de suppléer les carences de l’État, de sécuriser les parcours de vie, mais aussi de renforcer la dignité et la reconnaissance sociale de celles qui en sont membres. Elles constituent un levier tangible de justice sociale, de cohésion communautaire et de développement local durable.

En rendant visibles ces dynamiques, cette recherche ne se limite pas à une contribution académique. Elle porte la voix de ces femmes, leurs intelligences pratiques, leurs logiques de solidarité et leurs capacités à innover depuis la marge. Elle invite chercheurs, acteurs publics et partenaires au développement à changer de regard sur l’informel, non plus comme une anomalie à corriger, mais comme une ressource sociale à reconnaître, à soutenir et à intégrer dans les politiques publiques. Car penser le développement à partir des pratiques sociales réellement existantes, c’est aussi faire le pari d’une société plus inclusive, plus équitable et plus enracinée dans les réalités vécues.

Références bibliographiques

- SHIRLEY Ardener**, 1964. *The Comparative Study of Rotating Credit Associations. The Journal of the Royal Anthropological Institute of Great Britain and Ireland*, 94(2), 201–229.
- KOFFI Attahi**, 1999. *La microfinance au service des femmes commerçantes d'Abidjan*. Abidjan : Institut de Géographie Tropicale, Université de Cocody.
- BAYART Jean-François**, 1993. *L'État en Afrique. La politique du ventre*. Paris : Fayard, p. 112.
- BOURDIEU Pierre**, 1980. *Le capital social*. In : Actes de la recherche en sciences sociales, 31, 2-3.
- BOUMAN, Frederik Jacobus Albert**, 1995. *Rotating and Accumulating Savings and Credit Associations: A Development Perspective. World Development*, 23(3), 371–384.
- FRANCES Cleaver**, 2005. *The Inequality of Social Capital and the Reproduction of Chronic Poverty. World Development*, 33(6), 893–906.
- CORNWALL Andrea**, 2007. *Revisiting the 'Gender Agenda'. IDS Bulletin*, 38(2), 69–78.
- GUGERTY Mary Kay**, 2007. *You Can't Save Alone: Commitment in Rotating Savings and Credit Associations in Kenya. Economic Development and Cultural Change*, 55(2), 251–282.
- KEITH Hart**, 2000. *Money and Modernity: State and Local Currencies in West Africa*. London: International African Institute.
- HELMKE Gretchen & LEVITSKY Steven**, 2004. *Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda. Perspectives on Politics*, 2(4), 725–740.
- KABEER Naila**, 1999. *Resources, Agency, Achievements: Reflections on the Measurement of Women's Empowerment. Development and Change*, 30(3), 435–464.
- KOUADIO Jean-Marie**, 2010. *Pratiques économiques des femmes commerçantes à Yamoussoukro*. Abidjan : Éditions CERAP.
- MEILLASSOUX Claude**, 1981. *Femmes, greniers et capitaux*. Paris : Maspero, p. 45.
- DE SARDAN Jean-Pierre Olivier**, 2005. *Anthropologie et développement : Essai en socio-anthropologie du changement social*. Paris : Karthala, p. 134.

DE SARDAN Jean-Pierre Olivier, 2008. *La rigueur du qualitatif : Les contraintes empiriques de l’interprétation socio-anthropologique*. Louvain-la-Neuve: Academia-Bruylant.

PUTNAM Robert David,1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*. Princeton: Princeton University Press, p. 35.

SHIRIN Rai & WAYLEN Georgina dirs., 2014. *New Frontiers in Feminist Political Economy*. London: Routledge.

STUART Rutherford, 2000. *The Poor and Their Money*. Oxford: Oxford University Press.

SCOTT James Clyde,1976. *The Moral Economy of the Peasant: Rebellion and Subsistence in Southeast Asia*. New Haven : Yale University Press.

SCOTT James Clyde, 1998. *Seeing Like a State: How Certain Schemes to Improve the Human Condition Have Failed*. New Haven : Yale University Press.

SEN Amartya,1999. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

MALIQ Simone Abdou, 2004. *For the City Yet to Come: Changing African Life in Four Cities*. Durham : Duke University Press, p. 78.

WOOLCOCK Michael & NARAYAN Deepa, 2000. *Social Capital: Implications for Development Theory, Research, and Policy*. *The World Bank Research Observer*, 15(2), 225–249.

FATON Charles Yédéhou, NONVIDE Gbêtondji Melaine Armel & CHABOSSOU Augustin Foster 2025. *Digital financial inclusion and the reduction of gender inequalities in Africa*. *Discover Global Society*, 3, 25. Asongu,

ASONGU Simplicie & LE ROUX, Sara (2023). *The role of mobile money innovations in transforming unemployed women to self-employed women in sub-Saharan Africa*. *Technological Forecasting and Social Change*, 191(C).